

ECOLE DOCTORALE
SCIENCES POUR L'INGENIEUR
DE NANTES
Année 1998

Thèse de **DOCTORAT**

Discipline : Sciences de l'ingénieur

Spécialité : Dynamique des fluides et des transferts

présentée et soutenue publiquement par

Xavier VASSEUR

le 16 novembre 1998

à l'Ecole Centrale de Nantes

ETUDE NUMERIQUE DE TECHNIQUES D'ACCELERATION
DE CONVERGENCE LORS DE LA RESOLUTION
DES EQUATIONS DE NAVIER-STOKES
EN FORMULATION DECOUPLEE OU FORTEMENT COUPLEE

Jury :

<i>Président et Rapporteur</i>	J.F. MAITRE	<i>Professeur, Ecole Centrale de Lyon</i>
<i>Rapporteur</i>	C. BREZINSKI	<i>Professeur, Université de Lille I</i>
<i>Rapporteur</i>	P. WESSELING	<i>Professeur, Delft University of Technology, Pays-Bas</i>
	J.A. DESIDERI	<i>Directeur de recherche à l'INRIA, Sophia-Antipolis</i>
	P. JOLY	<i>Ingénieur de recherche au CNRS, Université Pierre et Marie Curie</i>
	J. PIQUET	<i>Professeur, Ecole Centrale de Nantes</i>
	L. TA PHUOC	<i>Directeur de recherche au CNRS, LIMSI, Orsay</i>
	M. VISONNEAU	<i>Chargé de recherche au CNRS, Ecole Centrale de Nantes</i>

Directeur de thèse : Jean PIQUET

Laboratoire : Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole Centrale de Nantes, UMR 6598

Adresse : 1 rue de la Noë, B.P. 92101, F-44321 NANTES Cedex 03

N° ED 82-337

A mes parents, pour leur grande patience.

Remerciements

Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé au sein de la Division Modélisation Numérique du Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole Centrale de Nantes sous la direction de Monsieur Jean PIQUET.

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Jean PIQUET, professeur à l'Ecole Centrale de Nantes, qui a soutenu ce travail de thèse.

Je remercie chaleureusement Monsieur Jean-François MAITRE, professeur à l'Ecole Centrale de Lyon, d'avoir accepté de rédiger un rapport sur cette thèse et de m'avoir fait l'honneur de présider le jury. J'adresse aussi mes plus sincères remerciements à Messieurs Claude BREZINSKI, professeur à l'Université de Lille et Pieter WESSELING, professeur à l'Université de Delft (Delft University of Technology), d'avoir bien voulu à la fois porter un jugement sur ce travail et participer au jury.

Je souhaite aussi remercier Messieurs Jean-Antoine DESIDERI, directeur de recherche à l'INRIA, Pascal JOLY, ingénieur de recherche CNRS à l'Université Pierre et Marie Curie, Loc TA PHUOC, directeur de recherche CNRS au LIMSI et Michel VISONNEAU, chargé de recherche CNRS à l'Ecole Centrale de Nantes, de m'avoir fait l'honneur de leur participation au jury.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux membres de la Division Modélisation Numérique pour leur aide et leur soutien tout au long de ces trois années. Ce travail leur est dédié bien amicalement.

Je tiens à remercier plus particulièrement Michel VISONNEAU pour sa disponibilité et ses conseils apportés au cours de cette thèse. Son aide à des moments critiques et sa lecture attentive du mémoire ont notamment été grandement appréciées.

Enfin, je souhaite également remercier la Délégation du CNRS Bretagne - Pays de la Loire pour l'attribution d'une bourse de docteur ingénieur.

Nantes, novembre 1998.

Table des matières

Introduction	1
1 Cadre numérique	5
1.1 Equations continues	5
1.1.1 Equations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds	5
1.2 Modélisation de la turbulence	6
1.2.1 Avant-propos	6
1.2.2 Modèle K- ε	7
1.2.3 Modèle K- ω de Wilcox et variantes dues à Menter	8
1.3 Système d'équations non-linéaires	11
1.3.1 Formes conservative et convective	11
1.3.2 Formes adimensionnelles	11
1.4 Transformation métrique	12
1.4.1 Eléments de calcul métrique	13
1.4.2 Choix de la transformation métrique	15
1.4.3 Application de la transformation partielle	18
1.5 Quelques points-clés de la procédure numérique	19
1.5.1 Localisation des inconnues	20
1.5.2 Discrétisation des équations de quantité de mouvement	20
1.5.3 Discrétisation de l'équation de continuité	25
1.5.4 Discrétisation des équations de transport des quantités turbulentes	26
1.5.5 Synthèse	26
1.6 Conclusion	27
2 Stratégies de résolution	29
2.1 Méthodes découplées	29
2.1.1 Introduction algébrique	29
2.1.2 Algorithme	32
2.1.3 Caractéristiques	33
2.1.4 Synthèse	37
2.2 Méthodes faiblement couplées	39
2.2.1 Principe	39
2.2.2 Performances	41
2.2.3 Synthèse	42
2.3 Méthodes fortement couplées	43
2.3.1 Méthode de Newton-Krylov	43

2.3.2	Construction du système algébrique couplé	46
2.3.3	Phase de résolution	50
2.3.4	Extensions de la méthode fortement couplée	57
2.3.5	Algorithme de la méthode couplée	62
2.3.6	Stockage mémoire	63
2.3.7	Méthode de correction de défaut	65
2.3.8	Synthèse	68
2.4	Conclusion	71
3	Méthode multigrille	73
3.1	Principes	73
3.2	Construction d'une méthode multigrille géométrique	74
3.2.1	Les différents éléments	74
3.2.2	Algorithmes	76
3.3	Opérateurs de restriction et de prolongation	79
3.3.1	Approche géométrique	79
3.3.2	Approche algébrique	83
3.3.3	Deux premières contraintes sur le choix des opérateurs	86
3.4	L'approximation de grille grossière: la méthode de Galerkin	87
3.4.1	Développements algébriques	87
3.4.2	Dernière contrainte et position du problème	88
3.4.3	Solution et bilan	90
3.5	Méthode de relaxation bidimensionnelle	92
3.5.1	Un lisseur robuste: une nécessité	92
3.5.2	Présentation des lisseurs retenus	93
3.5.3	Analyse modale de Fourier: principes et illustration	95
3.6	Performances de la méthode multigrille bidimensionnelle	101
3.6.1	Avant-propos	101
3.6.2	Démarche	101
3.6.3	Cavité entraînée régulière	102
3.6.4	Cavité entraînée déformée	105
3.6.5	Profils d'aile à incidence nulle	106
3.6.6	Synthèse	108
3.7	Méthode de relaxation tridimensionnelle	109
3.7.1	Analyse modale de Fourier	109
3.7.2	Quelle stratégie adopter ?	110
3.7.3	Méthode de décomposition incomplète	111
3.7.4	Approche plus sophistiquée: vers une combinaison méthode multigrille- méthode de Krylov	112
3.7.5	Synthèse	114
3.8	Performances de la méthode multigrille tridimensionnelle	115
3.8.1	Avant-propos	115
3.8.2	Cavité entraînée régulière	115
3.8.3	Cavité entraînée déformée	117
3.8.4	Canal de section carrée	118
3.8.5	Tanker HSVA	119
3.8.6	Figures	121

3.8.7	Synthèse	128
3.9	Méthode multigrille linéaire non-standard	128
3.9.1	Motivation	128
3.9.2	Principes	129
3.9.3	Algorithme	131
3.9.4	Caractéristiques	132
3.9.5	Synthèse	135
3.9.6	Applications	135
3.9.7	Extension tridimensionnelle	139
3.9.8	Applications	144
3.10	Méthode multigrille non-linéaire	150
3.10.1	Full Approximation Scheme	150
3.10.2	Processus Full Multi-Grid	151
3.11	Application à la méthode fortement couplée	154
3.11.1	Construction	154
3.11.2	Analyse de la compatibilité	154
3.12	Performances du schéma multigrille non-linéaire	159
3.12.1	Démarche	159
3.12.2	Analyse de performances à des nombres de Reynolds faible à modéré	159
3.13	Conclusion	165
4	Méthode à sous-espace	167
4.1	Méthode à sous-espace pour des problèmes linéaires	168
4.1.1	Idée générale	168
4.1.2	Préconditionnement	168
4.1.3	Construction de la base du sous-espace	171
4.1.4	Synthèse	180
4.2	Applications	181
4.2.1	Cavité entraînée régulière à nombres de Reynolds élevés	181
4.2.2	Profil NACA0012 sans incidence	186
4.2.3	Synthèse	187
4.3	Méthode à sous-espace pour des problèmes non-linéaires	189
4.3.1	Introduction	189
4.3.2	Idée générale	190
4.3.3	Algorithme	193
4.3.4	Caractéristiques	195
4.3.5	Synthèse	196
4.4	Applications	196
4.4.1	Avant-propos	196
4.4.2	Cavité entraînée à nombre de Reynolds élevé (Re=5000)	196
4.4.3	Profil d'aile NACA0012 sans incidence	198
4.4.4	Mise en impulsion brutale de cylindre à section circulaire à nombres de Reynolds élevés	200
4.5	Conclusion	217

5 Applications	219
5.1 Ecoulement autour d'un profil d'aile AS240-B en incidence	219
5.1.1 Enjeu	219
5.1.2 Configuration et conditions limites	220
5.1.3 Aspects numériques	221
5.1.4 Aspects physiques	225
5.1.5 Synthèse	226
5.2 Ecoulement autour d'une colline	229
5.2.1 Enjeu	229
5.2.2 Configuration et conditions limites	229
5.2.3 Aspects numériques	230
5.2.4 Aspects physiques	234
5.3 Conclusion	236
Conclusion et perspectives	243
Annexes	247
A Discrétisation par des schémas d'ordre supérieur	247
A.1 Schéma- κ	247
A.1.1 Présentation discrète succincte	247
A.1.2 Discrétisation de l'équation modèle	249
A.2 Schéma à variation totale diminuante	249
A.2.1 Présentation discrète succincte	249
A.2.2 Présentation des limiteurs retenus	250
A.2.3 Discrétisation de l'équation modèle	252
A.2.4 A propos de systèmes d'équations	254
A.2.5 Traitement des conditions limites	254
A.2.6 Schéma de correction de défaut	254
A.3 Conclusion	255
B Propriétés de la matrice de pression	257
B.1 Présentation de l'équation de pression	257
B.2 Propriétés de la matrice de pression	258
B.2.1 Caractéristiques	258
B.2.2 Dimension du noyau	258
B.3 Synthèse	260
C Méthode de Galerkin	261
C.1 Aspect bidimensionnel	261
C.1.1 Opérateur de grille grossière	261
C.1.2 Opérateur de grille semi-grossière	262
C.2 Aspect tridimensionnel	264
C.2.1 Opérateur de grille grossière	264
C.2.2 Opérateur de grille semi-grossière	265

D	Programmation de méthode multigrille en Fortran 90	269
D.1	Types dérivés et allocation dynamique	269
D.2	Récurtivité	272
D.2.1	Compléments	275
D.3	Conclusion	276
E	La méthode S.I.P. (Strongly Implicit Procedure)	277
E.1	Décomposition incomplète	277
E.2	L'idée de Stone	279
E.3	Remarques	280
F	Opérateurs algébriques de restriction et de prolongation	283
F.1	Prolongation	283
F.1.1	Cas monodimensionnel	283
F.1.2	Cas bidimensionnel	284
F.1.3	Cas tridimensionnel	284
F.2	Restriction	285
F.2.1	Cas monodimensionnel	286
F.2.2	Cas bidimensionnel	286
F.2.3	Cas tridimensionnel	286
F.3	Traitement des conditions limites	287
G	Analyse modale au sens de Fourier	289
G.1	Position du problème	289
G.2	Formule analytique du facteur d'amplification	290
G.3	Applications	291
G.3.1	Démarche	291
G.3.2	Application bidimensionnelle	291
G.3.3	Application tridimensionnelle	293
G.4	Graphiques	293
H	Algorithmes de méthodes à sous-espace	299
I	Analyse spectrale du préconditionnement multigrille	305
I.1	Analyse spectrale du problème préconditionné	305
I.1.1	Problème aux valeurs propres	305
I.1.2	Comment déterminer le spectre?	306
I.2	Applications numériques	306
I.2.1	Analyse de spectre	306
I.2.2	Problème isotrope	307
I.2.3	Problème anisotrope	308
I.2.4	Problème à interface	310
I.3	Conclusion partielle	311
	Bibliographie	317

Table des figures

1.1	Rôle de la transformation métrique: domaine physique (à gauche) et domaine transformé ou domaine de calcul (à droite).	12
1.2	Description des bases métriques utilisées: bases cartésienne (\vec{e}_i), covariante (\vec{g}_i) et contravariante (\vec{g}^i).	13
1.3	Représentation d'une cellule du maillage dans le plan transformé (ξ, η, ζ). Chaque variable Φ est localisée au centre de la cellule appelée aussi volume de contrôle.	20
1.4	Convention de représentation de la discrétisation pour des applications bidimensionnelles.	21
1.5	Convention de représentation de la discrétisation pour des applications tridimensionnelles.	21
1.6	Convention de représentation de la discrétisation pour des applications tridimensionnelles.	22
2.1	Ecoulement turbulent en régime stationnaire autour d'une colline (Re=60000, maillage 233×145). Courbes de convergence de la méthode découplée.	38
2.2	Positionnement entrelacé et volumes de contrôle induits ((a) pour la composante horizontale de la vitesse, (b) pour la composante verticale de la vitesse, (c) pour la pression).	39
2.3	Volumes de contrôle mis en jeu dans la méthode faiblement couplée respectivement pour les variables u (à gauche), v (au centre) et p (à droite).	40
2.4	Le volume de contrôle de la méthode faiblement couplée proposée par Linden et al. [118] (à droite en pointillés) nécessite le recours à cinq cellules en positionnement collocatif (à gauche).	41
2.5	Volume de contrôle de centre C et reconstruction des flux aux interfaces dénotées (d,n,u,s).	47
2.6	Molécule de discrétisation à cinq points.	50
2.7	Structure du système couplé.	50
2.8	Structure pentadiagonale du système après réordonnancement.	51
2.9	Molécule de discrétisation à neuf points.	52
2.10	Molécule de discrétisation à neuf et treize points provenant de l'emploi de schémas de convection-diffusion d'ordre supérieur.	53
2.11	Ecoulement turbulent autour d'une colline (Re=60000, maillage 233×145). Comparaison des courbes de convergence de la méthode découplée et fortement couplée.	68
2.12	Points mis en jeu lors de la reconstruction du flux en d par la méthode de Rhie et Chow.	70
3.1	Composantes de hautes fréquences représentées sur une grille fine.	74

3.2	Composantes de hautes fréquences représentées après lissage sur une grille grossière.	74
3.3	Composantes de basses fréquences représentées sur une grille fine.	74
3.4	Composantes de basses fréquences représentées après lissage sur une grille grossière.	74
3.5	Cellules de grille grossière et de grille fine.	75
3.6	Les différentes stratégies cycliques. (GG représente la grille la plus grossière, GF la grille la plus fine.)	78
3.7	Indexation monodimensionnelle des cellules de grilles fine et grossière.	79
3.8	Indexation bidimensionnelle des cellules de grilles fine et grossière.	79
3.9	Indexation tridimensionnelle des cellules de grilles fine et grossière.	80
3.10	Domaine d'interpolation monodimensionnel.	81
3.11	Domaine d'interpolation bidimensionnel.	81
3.12	Domaine d'interpolation tridimensionnel.	82
3.13	Interpolation linéaire bidimensionnelle d'un Kronecker à un facteur multiplicatif $\frac{1}{4}$ près.	85
3.14	Prolongation à neuf points sur la grille fine: $(\mathbf{P}\bar{\delta}^i)$	89
3.15	Calcul de l'image sur grille fine: $(\mathbf{A}\mathbf{P}\bar{\delta}^i)$	89
3.16	Calcul de la restriction de l'image sur grille grossière: $(\mathbf{R}\mathbf{A}\mathbf{P}\bar{\delta}^i)$	89
3.17	Analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)): méthode ILU(0).	99
3.18	Analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)): méthode ILU(β).	99
3.19	Analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)): méthode SIP(α).	100
3.20	Coefficient optimal de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)).	100
3.21	Géométrie de la cavité entraînée régulière.	102
3.22	Cavité entraînée (Re=3200): évolution du résidu de pression en fonction du temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression.	103
3.23	Cavité entraînée (Re=3200): évolution du résidu de pression en fonction du temps CPU par points global.	104
3.24	Cavité entraînée: évolution de l'effort (temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression) pour la méthode MG/ILU pour différents nombres de Reynolds).	104
3.25	Géométrie de la cavité entraînée déformée.	105
3.26	Cavité déformée: évolution de l'effort (temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression) pour différents angles de déformation).	106
3.27	Indexation lexicographique (gauche) et issue de la méthode hyperplan (droite).	117
3.28	Canal de section carrée (48x32x32, Re=10 ⁴): facteur de réduction moyen $\bar{\kappa}$ de la méthode multigrille lors du processus non-linéaire.	119
3.29	Tanker HSVA (96x48x32, Re=510 ⁶): nombre d'itérations ou de cycles nécessaires dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	120
3.30	Tanker HSVA (96x48x32, Re=5.10 ⁶): facteur de réduction moyen $\bar{\kappa}$ de la méthode multigrille lors du processus non-linéaire.	120
3.31	Cavité cubique entraînée (32x32x32, Re=100, station de travail): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	122
3.32	Cavité cubique entraînée (32x32x32, Re=100, machine vectorielle): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	123
3.33	Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, 48x48x48, Re=100): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	124

3.34	Canal de section carrée ($48 \times 32 \times 32$, $Re=10^4$): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	125
3.35	Canal de section carrée ($48 \times 32 \times 32$, $Re=10^4$): nombre d'itérations ou de cycles nécessaires dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	126
3.36	Tanker HSVA ($96 \times 48 \times 32$, $Re=5.10^6$): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.	127
3.37	Représentation des grilles pour la méthode multigrille non-standard bidimensionnelle.	129
3.38	Structure de l'arborescence pour une hiérarchie à trois grilles. Cas multigrille standard (à gauche), multigrille non-standard (à droite).	130
3.39	Principe de la méthode multigrille non-standard. <u>Phase 1</u> : lissage selon les grilles semi-grossières (direction x). <u>Phase 2</u> : lissage selon les grilles semi-grossières (direction y). <u>Phase 3</u> : restriction.	130
3.40	Principe de la méthode multigrille non-standard (suite). <u>Phase 4</u> : lissage selon les grilles semi-grossières (direction x). <u>Phase 5</u> : lissage selon les grilles semi-grossières (direction y). <u>Phase 6</u> : restriction et résolution sur la grille la plus grossière.	130
3.41	Ordonnancement des inconnues pour une méthode de relaxation à quatre couleurs. (Couleur 1: symbole \square , couleur 2: symbole \triangle , couleur 3: symbole $*$, couleur 4: symbole \circ).	133
3.42	Exemples de hiérarchies bidimensionnelles pour les méthodes multigrille standard (à gauche) et multigrille avec semi-grossissement flexible (au centre structure complète, à droite structure correspondant à une anisotropie élevée dans la direction x, faible dans la direction y).	134
3.43	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage 128×128 lors de la résolution du problème modèle (3.108).	136
3.44	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage 128×128 lors de la résolution du problème de cavité entraînée ($Re=1000$)	137
3.45	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage 128×128 lors de la simulation de l'écoulement autour du profil d'aile AS240 ($Re=2.10^6$).	138
3.46	Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme solveur (à gauche) ou préconditionnement (à droite) lors de la simulation de l'écoulement autour du profil d'aile AS240 (128×128 , $Re=2.10^6$) (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).	139
3.47	Hiérarchie pour la méthode multigrille non-standard tridimensionnelle.	140
3.48	Convention de représentation de la molécule tridimensionnelle.	141
3.49	Représentation de la molécule de discrétisation de l'opérateur grossier après application de la méthode de Galerkin.	142
3.50	Représentation de la molécule de discrétisation de l'opérateur semi-grossier selon la direction x après application de la méthode de Galerkin.	143
3.51	Représentation de la molécule de discrétisation de l'opérateur semi-grossier selon la direction y après application de la méthode de Galerkin.	143
3.52	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas I, II a, III b.	145
3.53	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas II b, IV a.	145
3.54	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas III a.	146

3.55	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas IV b.	146
3.56	Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme solveur lors de la simulation de l'écoulement de cavité entraînée ($Re=100$) sur différents maillages étirés (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).	147
3.57	Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme préconditionnement lors de la simulation de l'écoulement de cavité entraînée ($Re=100$) sur différents maillages étirés (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).	148
3.58	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème de cavité entraînée ($Re=100$).	148
3.59	Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $32 \times 32 \times 32$ lors de la résolution du problème de cavité entraînée en forme de L ($Re=100$).	149
3.60	Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme solveur ou préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).	149
3.61	Stratégie FMG-FAS (un seul cycle en F par appel multigrille), où chaque rond désigne une phase de relaxation, chaque carré une phase de résolution sur la grille la plus grossière.	153
3.62	Stratégie de séquence de grilles où chaque carré représente une phase de résolution.	154
3.63	Reconstruction des flux de grille grossière.	156
3.64	Cavité entraînée en forme de L: géométrie (à gauche) et maillage d'une section (à droite).	162
3.65	Courbe de convergence des méthodes découplées et couplées : cavité cisailée (cas CS).	164
3.66	Courbe de convergence des méthodes découplées et couplées: cavité en forme de L (cas CL).	164
4.1	Cavité entraînée régulière ($Re=1000$ (à gauche), $Re=3200$ (à droite)): saturation de convergence à une itération non-linéaire donnée: méthode BICGSTAB.	176
4.2	Cavité entraînée régulière ($Re=3200$): $\log(\omega_k)$ au cours du processus linéaire.	176
4.3	Cavité entraînée régulière ($Re=3200$): convergence de la méthode BICGSTAB- ω et tracé de $\log(\omega_k)$ au cours du processus linéaire.	178
4.4	Cavité entraînée régulière ($Re=3200$): comparaison de la convergence linéaire des méthodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR.	178
4.5	Cavité entraînée (128×128 , $Re=5000$): historique de la convergence non-linéaire des méthodes couplées et découplées pour différents maillages étirés de rapport d'aspect maximal (AR). (NB: un symbole tous les deux cycles pour la méthode multigrille non-linéaire MGC-KRY).	183
4.6	Cavité entraînée (128×128 , $Re=10000$): historique de la convergence non-linéaire des méthodes fortement couplées utilisant différents solveurs linéaires.	185
4.7	Cavité entraînée (128×128 , $Re=10000$): gain $(\frac{\ r_0\ _2}{\ r_k\ _2})$ au cours du processus non-linéaire pour les méthodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR.	185
4.8	Cavité entraînée (128×128 , $Re=10000$): efficacité des méthodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR.	186
4.9	Écoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes couplées et découplées ($Re=100, 400$).	188

4.10	Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes couplées et découplées (Re=1000) (à gauche) et comparaison des pentes de convergences de la méthode couplée à différents nombres de Reynolds (à droite).	188
4.11	Cavité entraînée (128x128, Re=5000): historique de la convergence non-linéaire des méthodes fortement couplées avec ou sans accélération non-linéaire pour différents maillages étirés de rapport d'aspect maximal (AR).	197
4.12	Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes fortement couplées avec ou sans accélération non-linéaire (Re=100, 400).	199
4.13	Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire (Re=1000) (à gauche) et influence des paramètres (m, γ) sur l'accélération non-linéaire (Re=1000) (à droite).	199
4.14	Paramètres géométriques lors de l'étude de l'écoulement autour de cylindre (extrait de [16]).	200
4.15	Représentation schématique du phénomène de renflement (extrait de [16]).	201
4.16	Représentation schématique du tourbillon secondaire isolé (extrait de [16]).	201
4.17	Représentation schématique de la paire de tourbillons secondaires: phénomène α (extrait de [16]).	202
4.18	Représentation schématique de la paire de tourbillons secondaires: phénomène β (extrait de [16]).	202
4.19	Cylindre (Re=3000): comparaison du nombre d'itérations non-linéaires nécessaire au cours du processus temporel pour les méthodes fortement couplées sur les maillages 120×100 et 180×160	204
4.20	Cylindre (Re=9500): comparaison du nombre d'itérations non-linéaires nécessaire au cours du processus temporel pour les méthodes fortement couplées sur les maillages 120×100 et 180×160	204
4.21	Cylindre (maillage 180×160): courbes de convergence des méthodes couplées aux instants $t = 0.16$ (Re=9500, à gauche) et $t = 3.00$ (Re=3000, à droite).	205
4.22	Longueur de recirculation (Re=3000): comparaison entre résultats numériques et expérimentaux.	209
4.23	Longueur de recirculation (Re=9500): comparaison entre résultats numériques et expérimentaux.	209
4.24	Cylindre (Re=3000): comparaison des profils de vitesse entre résultats numériques et expérimentaux sur les maillages de tailles 120×100 (haut) et 180×160 (bas).	210
4.25	Cylindre (Re=9500): comparaison des profils de vitesse entre résultats numériques et expérimentaux sur les maillages de tailles 120×100 (haut) et 180×160 (bas).	211
4.26	Cylindre (Re=3000): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 2.5$	212
4.27	Cylindre (Re=9500): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 0.75$	213
4.28	Cylindre (Re=9500): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 1.00$	214
4.29	Cylindre (Re=9500): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 1.25$	215
4.30	Cylindre (Re=9500): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 1.50$	216
4.31	Cylindre (Re=9500): profils de vitesse issus d'une formulation vorticité- fonction de courant [147].	217
5.1	Maillage du profil d'aile AS240-B dans une zone proche du profil (dimensions 128×128).	220

5.2	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$): historique de la convergence non-linéaire des méthodes découplées et fortement couplées sur deux maillages distincts avec Quick comme schéma du second ordre et $K - \omega$ SST comme modèle de turbulence. A noter: les deux calculs ont été effectués sur des machines différentes.	223
5.3	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$): analyse du comportement du solveur linéaire BICGSTAB-QMR sur deux maillages distincts avec Quick comme schéma du second ordre et $K - \omega$ SST comme modèle de turbulence.	224
5.4	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 128×128): historique de la convergence non-linéaire des méthodes fortement couplées avec deux modèles de turbulence différents: $K - \omega$ de Wilcox (à gauche) et $K - \omega$ SST (à droite).	225
5.5	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 128×128 (haut), maillage 192×128 (bas)): comparaison du coefficient de pression entre les données expérimentales [75] et les résultats obtenus grâce à la méthode fortement couplée (à gauche), influence du schéma de discrétisation du second ordre sur le coefficient de pression (à droite).	227
5.6	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 192×128): influence du maillage sur le coefficient de pression pour deux schémas de discrétisation d'ordre supérieur QUICK (à gauche), schéma TVD ISNAS (à droite).	228
5.7	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 128×128): lignes de courant (modèle de turbulence $K - \omega$ SST).	228
5.8	Géométrie de la colline et du domaine physique.	229
5.9	Vue partielle du maillage dans une zone proche de la colline (maillage A: dimensions 118×74).	230
5.10	Colline ($Re=60000$): analyse du comportement du solveur linéaire BICGSTAB-QMR sur deux maillages distincts avec le schéma- κ ($\kappa = \frac{1}{2}$) comme schéma du second ordre et $K - \omega$ (Wilcox) comme modèle de turbulence.	232
5.11	Ecoulement turbulent autour d'une colline ($Re=60000$, maillage 234×146). Comparaison des courbes de convergence de la méthode découplée et fortement couplée.	233
5.12	Colline ($Re=600$): comparaison de la pression le long de la ligne $y=0$ obtenue par deux méthodes couplée et découplée.	235
5.13	Comparaison des profils de la vitesse horizontale derrière la colline à $x = 0.03m$	238
5.14	Comparaison des profils de la vitesse horizontale derrière la colline à $x = 0.09m$	238
5.15	Comparaison des profils de la vitesse horizontale derrière la colline à $x = 0.12m$	239
5.16	Comparaison des profils de la vitesse verticale derrière la colline à $x = 0.03m$	239
5.17	Comparaison des profils de la vitesse verticale derrière la colline à $x = 0.09m$	240
5.18	Comparaison des profils de la vitesse verticale derrière la colline à $x = 0.12m$	240
5.19	Comparaison des profils de l'énergie cinétique derrière la colline à $x = 0.03m$	241
5.20	Comparaison des profils de l'énergie cinétique derrière la colline à $x = 0.09m$	241
5.21	Comparaison des profils de l'énergie cinétique derrière la colline à $x = 0.12m$	242
A.1	Formes de la molécule de discrétisation lors d'emploi de schéma- κ bidimensionnel (hyp: a et b constants).	248
A.2	Représentation graphique de quelques limiteurs retenus.	251
A.3	Forme générale de la molécule de discrétisation lors d'emploi de schéma TVD bidimensionnel.	253
A.4	Forme de la molécule de discrétisation lors d'emploi de schémas TVD tridimensionnels.	253

E.1	Molécule de discrétisation de l'opérateur \mathbf{A}	277
E.2	Molécule de discrétisation de l'opérateur \mathbf{R}	279
F.1	Traitement des conditions limites lors d'une interpolation.	287
G.1	Molécule de discrétisation de l'opérateur \mathbf{A}	289
G.2	Analyse de lissage (problème bidimensionnel): méthode ILU(0).	294
G.3	Analyse de lissage (problème bidimensionnel): méthode ILU(β).	294
G.4	Analyse de lissage (problème bidimensionnel): méthode SIP(α).	295
G.5	Coefficient optimal de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème bidimensionnel).	295
G.6	Analyse de lissage (problème tridimensionnel direction dominante): méthode ILU(0).	296
G.7	Analyse de lissage (problème tridimensionnel direction dominante): méthode SIP(α).	296
G.8	Coefficient optimal de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème tridimensionnel direction dominante).	297
G.9	Analyse de lissage (problème tridimensionnel dominance par plan): méthode ILU(0).	297
G.10	Analyse de lissage (problème tridimensionnel dominance par plan): méthode SIP(α).	298
G.11	Coefficient "optimal" de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème tridimensionnel dominance par plan).	298
I.1	Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour la méthode MG1 (problème isotrope (I.5)).	309
I.2	Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour les méthodes MG1 (haut) et MG2 (bas) (problème anisotrope (I.12)).	312
I.3	Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour la méthode MG3 (problème anisotrope (I.12)).	313
I.4	Représentation du domaine pour le problème à interface (I.17).	313
I.5	Méthode multigrille comme solveur pour le problème à interface (I.17).	314
I.6	Méthode multigrille comme préconditionnement de méthode BICGSTAB pour le problème à interface (I.17).	314
I.7	Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour les méthodes MG2 (haut) et MG3 (bas) (problème à interface (I.17)).	315

Liste des tableaux

2.1	Tableaux induits lors de la phase de discrétisation	64
3.1	Analyse des propriétés de lissage de la méthode $ILU(\beta)$, $\beta = 0.5$	97
3.2	Analyse des propriétés de lissage de la méthode $ILU(0)$	97
3.3	Cavité entraînée ($Re=400$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires. . .	102
3.4	Cavité entraînée ($Re=1000$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires. . .	103
3.5	Cavité entraînée ($Re=3200$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires. . .	103
3.6	Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{4}$, $Re=1000$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	105
3.7	Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, $Re=1000$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	106
3.8	Profil NACA12 (demi-maillage en O, 128×96 , $Re=400$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	107
3.9	Profil NACA20 (demi-maillage en C, 128×128 , $Re=100$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	107
3.10	Profil NACA12 (maillage complet en O, 128×128 , $Re=100$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	107
3.11	Synthèse des résultats bidimensionnels.	108
3.12	Facteur de lissage λ : Dominance par direction, méthode de relaxation $ILU(\beta)$. . .	110
3.13	Facteur de lissage λ : Dominance par plan, méthode de relaxation $ILU(\beta)$	110
3.14	Cavité cubique entraînée ($32 \times 32 \times 32$, $Re=100$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	116
3.15	Cavité cubique entraînée ($32 \times 32 \times 32$, $Re=100$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	117
3.16	Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, $48 \times 48 \times 48$, $Re=100$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	117
3.17	Canal de section carrée ($48 \times 32 \times 32$, $Re=10^4$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	118
3.18	Tanker HSVA ($96 \times 48 \times 32$, $Re=5.10^6$): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.	120
3.19	Nombre de cycles (<i>Nbcy</i>) ou d'itérations (<i>Nit</i>) pour la méthode multigrille utilisée comme solveur et préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).	136
3.20	Nombre de cycles (<i>Nbcy</i>) ou d'itérations (<i>Nit</i>) pour la méthode multigrille utilisée comme solveur et préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).	138
3.21	Nombre de cycles pour la méthode multigrille utilisée comme solveur lors de la résolution du problème (3.85) (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).	144

3.22	Nombre d'itérations de méthode BICGSTAB (méthode multigrille utilisée comme préconditionnement) lors de la résolution du problème (3.85) (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).	144
3.23	Nombre de cycles ($Nbcy$) ou d'itérations (Nit) pour la méthode multigrille utilisée comme solveur et préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).	147
3.24	Cavité entraînée ($Re=100$): comparaison des efficacités des méthodes couplées.	160
3.25	Cavité entraînée ($Re=400$): comparaison des efficacités des méthodes couplées.	160
3.26	Cavité entraînée ($Re=1000$): comparaison des efficacités des méthodes couplées.	160
3.27	Cavité entraînée régulière ($32 \times 32 \times 32$): performances des méthodes couplées et découplées.	163
3.28	Cavité entraînée cisailée (CS) et en forme de L (CL) ($32 \times 32 \times 32$): performances des méthodes couplées et découplées.	163
4.1	Présentation des préconditionnements classiques.	170
4.2	Cavité entraînée régulière (128×128 , $Re=5000$): comparaison des efficacités des méthodes couplées et découplées sur des maillages d'éirement maximal (AR).	182
4.3	Cavité entraînée régulière (128×128 , $Re=10000$): comparaison de l'efficacité de la méthode fortement couplée avec différents solveurs linéaires.	184
4.4	Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128×96): comparaison des efficacités des méthodes couplées et découplées.	187
4.5	Cavité entraînée régulière (128×128 , $Re=5000$): comparaison des efficacités des méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire.	196
4.6	Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128×96): comparaison des efficacités des méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire.	198
4.7	Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128×96 , $Re=1000$): analyse de l'influence de la variation de la dimension de la base (m) et du paramètre de fiabilité γ .	198
4.8	Paramètres de la méthode fortement couplée avec correction de défaut pour la simulation de mise en impulsion brutale de cylindre de section circulaire ($Re=3000$, $Re=9500$).	203
4.9	Cylindre ($Re=3000$): nombre d'itérations non-linéaires globales et temps CPU par points pour les méthodes découplées et fortement couplées sur les maillages considérés.	205
4.10	Cylindre ($Re=9500$): nombre d'itérations non-linéaires globales et temps CPU par points pour les méthodes découplées et fortement couplées sur les maillages considérés.	205
4.11	Cylindre ($Re=3000$): Examen du paramètre i_{ANL} au cours du processus temporel sur les deux maillages.	206
4.12	Cylindre ($Re=9500$): Examen du paramètre i_{ANL} au cours du processus temporel sur les deux maillages.	206
5.1	Paramètres de la méthode découplée pour la simulation de l'écoulement autour du profil AS240-B ($Re=2 \cdot 10^6$).	221
5.2	Paramètres de la méthode fortement couplée avec correction de défaut pour la simulation de l'écoulement autour du profil AS240-B ($Re=2 \cdot 10^6$).	222
5.3	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2 \cdot 10^6$): analyse de la convergence non-linéaire (A noter: les calculs ont été réalisés sur des machines différentes).	222
5.4	Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2 \cdot 10^6$): coefficients intégraux. Comparaison entre résultats expérimentaux et numériques.	225

5.5	Paramètres de la méthode découplée pour la simulation de l'écoulement autour de la colline (Re=60000).	231
5.6	Paramètres de la méthode fortement couplée avec correction de défaut pour la simulation de l'écoulement autour de la colline (Re=60000).	231
5.7	Colline (Re=60000, modèle K- ω de Wilcox): analyse de la convergence non-linéaire (A noter: les calculs ont été réalisés sur des machines différentes).	231
5.8	Colline (Re=600): longueurs de rattachement et de séparation obtenues par des codes utilisant une formulation découplée.	234
5.9	Colline (Re=600): longueurs de séparation et de rattachement obtenues par le code utilisant une formulation fortement couplée pour différents schémas du second ordre.	235
5.10	Colline (Re=60000, modèle K - ω de Wilcox): longueurs de rattachement et de séparation obtenues par des codes utilisant une formulation découplée.	236
5.11	Colline (Re=60000, modèle K - ω de Wilcox): longueurs de séparation et de rattachement obtenues par le code utilisant une formulation fortement couplée pour le schéma- κ	236
A.1	Limiteurs retenus	250
G.1	Analyse des propriétés de lissage de la méthode ILU(β).	292
G.2	Analyse des propriétés de lissage de la méthode ILU(0).	292
I.1	Nombre d'itérations (<i>Nit</i>) de méthode BICGSTAB avec différents préconditionnements multigrille MG2 et MG3 lors de la résolution du problème à interface (I.17).	311

Liste des Algorithmes

1	Méthode à correction de pression.	34
2	Méthode de Newton inexacte avec backtracking.	44
3	Construction du préconditionnement par bloc.	56
4	Méthode fortement couplée.	63
5	Méthode de correction de défaut.	65
6	Méthode fortement couplée avec correction de défaut.	67
7	Schéma de correction (CS) bigrille $BIG(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1, \nu_2)$	76
8	Méthode multigrille linéaire $MG(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1, \nu_2)$	77
9	Calcul de la structure de $\overline{\mathbf{A}}$	88
10	Algorithme BICGSTAB préconditionné à droite: préconditionnement explicite \mathbf{M} (partie de gauche) et préconditionnement multigrille (partie de droite).	113
11	Méthode multigrille linéaire $MG^{(\mu_1, \mu_2)}(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \nu_1, \nu_2)$	131
12	Méthode multigrille linéaire $V_x(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$	132
13	Full Approximation Scheme (version bigrille).	151
14	Méthode multigrille non-linéaire $FAS(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F, \nu_1, \nu_2, \gamma)$	152
15	Processus Full Multi-Grid Full Approximation Scheme (FMG-FAS).	153
16	Schéma d'accélération de la convergence non-linéaire de la méthode M pour résoudre le problème $F(U) = 0$	194
17	Algorithme de calcul du stencil limite de la méthode SIP.	281
18	Méthode BICGSTAB.	299
19	Méthode BICGSTAB- ω	300
20	Méthode BICGSTAB-QMR.	301
21	Méthode GMRES(m).	302
22	Méthode GCR (à gauche) et méthode GMRESR (à droite).	303
23	Construction de la matrice préconditionnée $\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$ de taille $n \times n$ lors de l'emploi d'un préconditionnement par méthode multigrille.	307

Introduction

La résolution des équations de Navier-Stokes régissant l'écoulement de fluide visqueux autour de géométries modérément complexes constitue une tâche ardue et délicate en partie à cause de l'absence de solutions analytiques générales. La voie numérique est alors invoquée, d'autant plus accessible et attractive par les progrès continuels de la technologie informatique. La puissance de calcul et les capacités de stockage sans cesse grandissantes des stations de travail et des super-ordinateurs favorisent la voie numérique, perçue comme un complément d'analyses expérimentales. Il est ainsi raisonnable de nos jours d'envisager des simulations numériques bi- ou tridimensionnelles à grande densité d'inconnues, dont bon nombre d'exemples sont fournis par les applications industrielles courantes. Ainsi la connaissance de l'écoulement autour d'avions en situations réelles (décollage, atterrissage...), autour de voitures (détermination de la tenue au sol et de la résistance à l'air...), autour de trains (entrée ou sortie de tunnel...) ainsi que la prédiction de la traînée d'un sous-marin muni de ses appendices constituent quelques exemples parmi tant d'autres de situations pratiques rencontrées au jour le jour par l'ingénieur. Ce cadre d'étude - la prise en compte conjointe de géométries de plus en plus réalistes et de situations physiques complexes - a incité le recours à des codes de calcul ad hoc. De surcroît, le développement de méthodologies vouées à réaliser des simulations fiables à tout nombre de Mach (γ compris à la limite incompressible) ou l'apparition d'analyses plus globales de type couplage fluide-structure représentent de nouveaux axes de recherche. De même, l'intégration d'autres phénomènes physiques (électromagnétisme, combustion, ...) engendre de nouveaux développements, véritables challenges compte tenu des couplages non-linéaires importants. Les exemples précédents montrent à la fois la diversité des situations couramment rencontrées dans le monde industriel et la difficulté résultante de disposer d'un code de calcul pluridisciplinaire. De plus, une tendance récente revient à intégrer ces multiples codes dans des processus d'optimisation de paramètres. Ainsi les applications visées reviennent à optimiser la forme d'un profil d'aile ou d'une voiture afin de minimiser par exemple la traînée résultante.

Les perspectives évoquées induisent ou induiront généralement un volume de calcul conséquent car les situations envisagées correspondent de plus en plus à des problèmes physiques réalistes. Dans une logique industrielle, pour un jeu de paramètres donné caractérisant l'écoulement et la géométrie du problème, il s'avère donc impératif de réduire au minimum le temps de calcul nécessaire ou temps de restitution. La réalisation de cet objectif majeur dépend crucialement de l'efficacité de l'algorithme de résolution numérique. Cet algorithme se doit d'être **robuste et économique** pour espérer apporter des réponses valables lors de simulations aussi variées. En réponse à cette nécessité, l'objectif premier de cette thèse consiste donc à dériver un algorithme fiable pour la résolution numérique des équations de Navier-Stokes. Le cadre de l'étude concerne principalement l'écoulement laminaire ou turbulent de fluide visqueux incompressible autour de géométries bi- ou tridimensionnelles modérément complexes en régime

stationnaire ou instationnaire. Pour juger la fiabilité d'un algorithme, il s'est avéré nécessaire d'envisager un vaste spectre d'applications numériques issues de problèmes soit académiques soit plus réalistes. Cette démarche explique la diversité des problèmes physiques abordés, décrits parfois succinctement. Enfin, en première approche, cette étude numérique est uniquement réalisée sur des machines scalaires (stations de travail SGI) ou vectorielle (CRAY 98 de l'IDRIS).

Comme suite logique des travaux réalisés au sein de la Division Modélisation Numérique (D.M.N.) (cf [25, 40, 79, 149] entre autre), le choix des variables vitesse-pression est adopté lors de la résolution des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux incompressible. Le cadre numérique, fondement du code de calcul HORUS développé depuis une dizaine d'années par la D.M.N., est évoqué succinctement chapitre 1. Sont notamment détaillés les équations continues de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds, les modèles de turbulence adoptés, le choix de la transformation partielle de coordonnées, la localisation des inconnues ... La discrétisation des équations maîtresses est également décrite et aboutit au final à une formulation symbolique du système linéarisé des équations de Navier-Stokes. L'examen de ce système met en lumière l'une des principales difficultés se présentant lors de simulations numériques d'écoulement de fluide visqueux incompressible à savoir l'absence de tout terme de pression dans l'équation de continuité. De nombreux développements permettent de lever cette difficulté. Toutefois une taxonomie de ces méthodes si diverses dépasse le cadre de cette introduction. Aussi le lecteur est référé par exemple aux articles suivants [42, 44] pour des commentaires et éléments bibliographiques. Plus modestement, une présentation unifiée de trois classes principales est proposée chapitre 2. Leur différence essentielle réside avant tout dans le mode de représentation du couplage vitesse-pression. Issues de cette présentation, deux formulations dites méthodes découplée et fortement couplée seront retenues au cours de ce travail. L'accent sera plus particulièrement mis sur la méthode fortement couplée, approche plus originale. Conformément à l'objectif fixé, le principal but reviendra à appliquer à ces deux formulations diverses techniques d'accélération de convergence linéaire ou non-linéaire, afin conjointement d'accroître leur robustesse et de minimiser les temps de calcul nécessaires.

Le thème majeur de cette étude revient donc à déterminer, évaluer et comparer différentes techniques d'accélération de convergence au sein des formulations retenues. Leur exposition et application constituent le sujet principal des chapitres 3 et 4.

Au cours de ces dernières décennies, de nouvelles idées algorithmiques sont apparues dans le domaine de l'analyse numérique. Ainsi la méthode multigrille représente une de ces avancées majeures. L'idée de base - généralement attribuée à Fedorenko (1964), reprise par Bachvalov (1966) - consiste en une représentation et une résolution multiéchelle du problème considéré. Cette idée fut ensuite développée et exploitée conjointement par Brandt et Hackbusch au cours des années soixante-dix, à l'origine des travaux fondateurs de la méthode multigrille (cf les ouvrages de Hackbusch [83] et de Wesseling [206] pour des détails bibliographiques). Cette approche connaîtra alors un vaste succès toujours d'actualité. A cet effet, un état de l'art récent et très instructif proposé par Brandt [20] permet d'embrasser les champs d'applications possibles (mécanique des fluides numérique, mécanique moléculaire, physique statistique, tomographie,...). Il ressort de cette analyse que cette discipline à part entière connaîtra dans un futur proche des perspectives de développement encore plus importantes. Les propriétés caractéristiques de toute méthode multigrille (à savoir h -indépendance de la convergence et complexité optimale ($O(N)$ opérations nécessaires pour un système linéaire à N inconnues)) constituent les principales raisons de cette popularité. Le chapitre 3 est ainsi exclusivement consacré à la construction de méthode

multigrille. Une méthode multigrille géométrique linéaire dotée d'une construction algébrique d'opérateur grossier est construite. Les applications bi- et tridimensionnelles envisagées permettent d'évaluer ses performances. En vue d'implantations futures sur machines parallèles, une variante à base de semi-grossissement flexible est également détaillée. Une méthode multigrille non-linéaire est finalement construite et analysée au cours de diverses applications numériques au sein de la méthode fortement couplée.

Un défaut majeur de toute méthode multigrille consiste en leur applicabilité parfois limitée. Une véritable efficacité multigrille (h -indépendance et complexité optimale) n'est obtenue uniquement que lors de traitement de certains types d'équations aux dérivées partielles définies sur des domaines suffisamment réguliers. Bien que la méthode multigrille algébrique [153] soit capable de traiter des problèmes plus généraux [30], une limitation persiste encore. Cette déficience contraste avec les vastes possibilités d'applications de méthode de Krylov ou plus généralement de méthode à sous-espace. Leur origine, motivée par la résolution de systèmes linéaires symétriques définis positifs, est généralement attribuée à Lanczos vers la fin des années quarante et début des années cinquante (cf Axelsson [7] pour des détails bibliographiques à ce propos). Bien que possédant de nombreux avantages (vitesse de convergence élevée par rapport aux méthodes itératives classiques, possibilité d'augmenter la vitesse de convergence par recours au préconditionnement, méthode ne nécessitant aucun paramètre externe, coût mémoire modique dû à une récurrence courte, propagation d'erreurs d'arrondi acceptable), cette méthodologie n'est devenue populaire qu'au début des années soixante-dix. Les recherches s'intensifient alors pour déterminer des méthodes aux propriétés - si possible - similaires lors de la résolution de systèmes linéaires non symétriques. Une revue presque exhaustive est proposée par Barret et al. [10] et Golub et Van der Vorst [76], synthétisant les développements récents concernant les méthodes à sous-espace pour la résolution de problèmes linéaires. Bien que présentant une complexité moins attractive ($O(N^\alpha)$, $\alpha > 1$), leur application à la résolution de problèmes linéaires ou non-linéaires a été envisagée respectivement chapitres 3 et 4. Une comparaison d'efficacité entre méthode multigrille et méthode de Krylov est entreprise sur un problème linéaire chapitre 3. Sont abordées en particulier la détermination d'un préconditionnement robuste et son évaluation à la fois sur machines scalaire et vectorielle. Le chapitre 4 est entièrement consacré à l'application de méthodes à sous-espace linéaire ou non-linéaire au sein de la formulation fortement couplée. Une fois encore, leur évaluation est envisagée lors de simulations numériques de problèmes académiques ou plus réalistes.

Méthode multigrille et méthode à sous-espace constituent les deux axes d'accélération de convergence retenus. Toutefois il convient d'évoquer la technique de décomposition de domaines comme autre candidat possible. Synthétiquement cette stratégie fait référence à une méthode de type 'divide and conquer' pour traiter des équations aux dérivées partielles en résolvant itérativement des sous-problèmes définis sur des domaines de taille réduite. La possibilité de traiter une grande variété de problèmes définis sur des géométries complexes et irrégulières ainsi que la parallélisation directe représentent les avantages majeurs de cette approche. Cette voie reste à aborder dans un proche avenir, notamment en vue d'applications sur machines parallèles.

In fine, le chapitre 5 propose une comparaison des performances des deux formulations retenues lors de simulations d'écoulements turbulents de fluide visqueux incompressible en régime stationnaire. Une fois encore, l'analyse de robustesse (ou de non-robustesse) constitue la motivation principale. L'écoulement turbulent ($Re=2.10^6$) autour d'un profil d'aile commercial

(AS240-B) à forte incidence (19 degrés) représente la première application déjà traitée dans d'autres travaux de thèse [34, 79] par des approches plutôt différentes. La seconde application - plus connue - concerne l'écoulement autour d'une colline ($Re=60000$) jugée bidimensionnelle. L'intérêt de ces deux problèmes réside en la présence de bases de résultats expérimentaux. Ainsi une confrontation entre résultats numériques et expérimentaux sera proposée pour ces deux applications permettant de juger la qualité numérique des solutions obtenues.

Au cours des multiples voies suivies, un esprit de comparaison des méthodes proposées a prévalu. Cette attitude systématique a permis simultanément de valider les développements effectués et d'obtenir une réelle estimation des potentialités des algorithmes dans des contextes à la fois académiques et plus réalistes.

Chapitre 1

Cadre numérique

Ce chapitre a pour but de présenter succinctement le cadre de notre étude - les équations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds - et leur traitement numérique, concernant la phase de discrétisation, passage du domaine continu au domaine discret.

1.1 Equations continues

1.1.1 Equations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds

La simulation d'écoulements turbulents de fluide visqueux incompressible autour de géométries modérément complexes constitue l'objet de cette étude. Malgré les récents progrès considérables obtenus grâce à la simulation directe et à la simulation des grosses structures, les écoulements turbulents autour de telles géométries ne peuvent être encore étudiés par ces approches. Concernant la simulation directe, une raison majeure est constituée par la grande variété de taille des tourbillons. Une simulation directe de tels écoulements nécessiterait d'adopter un pas de discrétisation inférieur à la taille de la plus petite échelle tourbillonnaire, rendant toute simulation tridimensionnelle d'écoulements "industriels" à ce jour impraticable sur les super-ordinateurs. Ainsi il apparaît légitime d'adopter une approche statistique due à Reynolds pour résoudre les problèmes pratiques d'écoulements turbulents.

Les équations maîtresses résultent de l'application de la décomposition de Reynolds aux équations de Navier-Stokes. Cette décomposition consiste à écrire le champ instantané (u) comme somme d'un champ moyen (\bar{u}) - l'opération de moyenne étant réalisée en temps et en espace - et d'un champ fluctuant (u') sous la forme:

$$u = \bar{u} + u' \quad (1.1)$$

Introduisant un système de coordonnées cartésiennes (x_i), les équations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds s'écrivent pour un écoulement turbulent instationnaire de fluide visqueux incompressible:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial \rho \bar{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial \rho \bar{u}_i \bar{u}_j}{\partial x_j} + \frac{\partial \overline{\rho u'_i u'_j}}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} - \frac{\partial \bar{\tau}_{ij}}{\partial x_j} = \rho f_i \quad (1.3)$$

où ρ désigne la densité volumique du fluide, \bar{u}_i la composante cartésienne de la vitesse moyenne, \bar{p} la pression moyenne, f_i le champ de forces extérieures par unité de volume, $-\overline{\rho u'_i u'_j}$ le tenseur

des contraintes de Reynolds et $\bar{\tau}_{ij}$ la partie déviatrice du tenseur moyen des contraintes. Ainsi sous l'hypothèse de fluide visqueux newtonien, ce tenseur s'écrit:

$$\bar{\tau}_{ij} = \mu \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \quad (1.4)$$

où μ désigne la viscosité dynamique du fluide. Les équations (1.2) et (1.3) sont nommées respectivement équation de continuité et équations de quantité de mouvement. Le tenseur des contraintes de Reynolds reste à modéliser pour fermer le système d'équations non-linéaires de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds. Un modèle de turbulence doit donc être utilisé pour réaliser cette fermeture.

1.2 Modélisation de la turbulence

Une présentation générale de la modélisation de la turbulence dépasse le cadre de ce paragraphe, dont le but consiste à présenter le modèle $K - \omega$ et les variantes adoptées. Par souci de clarté, le processus de moyenne indiqué précédemment par une barre supérieure sera omis par la suite pour les champs moyens lors de l'écriture des équations constitutives.

1.2.1 Avant-propos

La modélisation de la turbulence dans le contexte étudié peut se scinder en deux larges classes: les modèles basés sur une hypothèse de viscosité turbulente et les modèles du second ordre s'intéressant plus particulièrement aux composantes du tenseur des contraintes de Reynolds. Cette dernière approche consiste à résoudre des équations de transport fournissant les contraintes de Reynolds, les termes induisant des corrélations d'ordre supérieur étant modélisés par des produits cubiques ou quadratiques de contraintes. Cette modélisation "avancée" de la turbulence a suscité des études récentes [25], dont les premières conclusions mettent en avant les avantages de cette formulation. Toutefois cette approche complexe nécessite une expérience certaine et des validations numériques complémentaires s'avèrent nécessaires. Le choix largement répandu de modèle à viscosité turbulente a donc été effectué. Il repose sur l'idée de viscosité turbulente due à Boussinesq. Ainsi en caractérisant la turbulence par une échelle de vitesse fluctuante v et par une échelle de taille de tourbillon l , une inspection dimensionnelle donne:

$$\mu_T \sim \rho v l \quad (1.5)$$

où μ_T représente la viscosité turbulente. La modélisation du tenseur des contraintes de Reynolds est assurée par l'hypothèse de Boussinesq reliant les contraintes aux taux de déformation de l'écoulement moyen par la relation suivante:

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_T \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho K \delta_{ij} \quad (1.6)$$

où δ_{ij} représente le symbole de Kronecker, K l'énergie cinétique turbulente par unité de masse définie par:

$$K = \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i} \quad (1.7)$$

La viscosité turbulente reste à déterminer. L'approche retenue consiste à résoudre deux équations de transport pour fournir à la fois v et l . Cette caractéristique justifie le nom de modèle à deux équations.

1.2.2 Modèle K- ε

Le modèle K- ε constitue un modèle à deux équations fréquemment adopté. Les variables scalaires retenues sont l'énergie cinétique turbulente (K) et son taux de dissipation (ε) homogène à $K^{\frac{3}{2}}l^{-1}$. Une inspection dimensionnelle conduit à l'expression suivante pour la viscosité turbulente:

$$\mu_T = \rho C_\mu \frac{K^2}{\varepsilon} \quad (1.8)$$

Les deux équations de transport s'écrivent alors:

$$\frac{\partial \rho K}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i K}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\mu_T}{\sigma_K} \frac{\partial K}{\partial x_i} \right) = P_K - \rho \varepsilon \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial \rho \varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i \varepsilon}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} \right) = \frac{\varepsilon}{K} (C_{\varepsilon_1} P_K - C_{\varepsilon_2} \rho \varepsilon) \quad (1.10)$$

où P_K représente le taux de production de l'énergie cinétique turbulente:

$$P_K = \mu_T \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (1.11)$$

et ε le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente défini par:

$$\rho \varepsilon = \mu \overline{\frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} \quad (1.12)$$

Le système d'équations nécessite la donnée de constantes calibrées après validation de calculs numériques et confrontations avec des bases de données expérimentales. Elles sont données par:

$$(C_\mu, C_{\varepsilon_1}, C_{\varepsilon_2}, \sigma_K, \sigma_\varepsilon) = (0.09, 1.44, 1.92, 1., 1.3) \quad (1.13)$$

Remarque

Les développements de Chen et Patel [32] ont démontré une nette amélioration des performances du modèle K- ε par abandon des fonctions de paroi au profit d'une formulation ne retenant qu'une seule équation portant sur l'énergie cinétique turbulente dans une zone proche paroi. Le recours aux fonctions de paroi consistait à écrire une condition limite de type frottement sur une surface éloignée de la paroi (autour de $Y^+ = 100$ où Y^+ est donné en relation (1.14) où τ_p représente la composante de cisaillement à la paroi et u_τ la vitesse de frottement à la paroi):

$$Y^+ = \rho u_\tau \frac{Y}{\mu} \quad (1.14)$$

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_p}{\rho}} \quad (1.15)$$

Là, la vitesse et les quantités turbulentes étaient tirées de relations d'équilibre. Cette pratique présentait l'avantage de réaliser une économie de points importante dans une zone proche paroi, où de forts gradients de quantités turbulentes et de vitesse sont rencontrés. Il apparaît plus physique d'opter pour une résolution des équations jusqu'à la paroi. Le bien-fondé de cette approche, suivie ici, a été démontré par plusieurs études [40, 149]. Toutefois la capture des phénomènes turbulents nécessite un maillage dense près des parois aux rapports d'aspect conséquents. Cette caractéristique se traduit numériquement par une plus grande "raideur" des systèmes linéaires (en particulier pour les applications tridimensionnelles) nécessitant l'emploi de solveurs robustes.

1.2.3 Modèle K- ω de Wilcox et variantes dues à Menter

Une critique souvent formulée du modèle K- ε concerne le caractère très empirique de l'équation portant sur le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente. Ainsi une nouvelle variable (ω) est introduite correspondant à un taux de dissipation par unité d'énergie cinétique:

$$\omega = \frac{\varepsilon}{\beta^* K} \quad (1.16)$$

Cette variable peut aussi s'interpréter comme une fréquence caractéristique de la turbulence. Le lecteur est référé aux publications de Wilcox [212] et Menter [126] pour une analyse détaillée des formulations décrites succinctement ci-après.

Modèle de Wilcox [212]

La définition précédente (1.16) permet après analyse dimensionnelle d'obtenir l'expression de la viscosité turbulente:

$$\mu_T = \rho \gamma^* \frac{K}{\omega} \quad (1.17)$$

Les deux scalaires (K et ω) vérifient les équations de transport suivantes:

$$\frac{\partial \rho K}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i K}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} ((\mu + \sigma_K \mu_T) \frac{\partial K}{\partial x_i}) = P_K - \beta^* \rho K \omega \quad (1.18)$$

$$\frac{\partial \rho \omega}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i \omega}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} ((\mu + \sigma_\omega \mu_T) \frac{\partial \omega}{\partial x_i}) = \frac{\gamma}{\nu_T} P_K - \beta \rho \omega^2 \quad (1.19)$$

où P_K est donné par la relation (1.11). La dernière équation (1.19) fait référence à la viscosité cinématique turbulente (ν_T) définie par analogie à la viscosité cinématique du fluide (ν) par:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad \nu_T = \frac{\mu_T}{\rho} \quad (1.20)$$

Les constantes du modèle sont données par:

$$(\gamma, \gamma^*, \beta, \beta^*, \sigma_K, \sigma_\omega) = \left(\frac{5}{9}, 1, 0.075, 0.09, 0.5, 0.5 \right) \quad (1.21)$$

La spécification des conditions limites se fait en accord avec Wilcox [212]. Ainsi une analyse asymptotique au voisinage de la paroi permet d'y déterminer la valeur de ω . Si Y désigne la distance normale à la paroi, les conditions limites suivantes sont employées:

$$K = 0 \quad (1.22)$$

$$\omega = \frac{6\nu}{\beta Y^2} \quad (1.23)$$

D'un point de vue numérique, la condition limite précédente est appliquée à la paroi. Le modèle K - ω nécessite aussi des conditions limites externes (sur les limitantes du domaine). En accord avec Wilcox, les relations suivantes sont prescrites en indexant par ∞ les valeurs externes, par o les valeurs de référence:

$$k_\infty = \frac{\mu_{T\infty}}{\rho} \omega_\infty \quad (1.24)$$

$$\omega_\infty = A \frac{U_o}{L_o} \quad (1.25)$$

$$\mu_{T\infty} = 10^{-3} \mu \quad (1.26)$$

où A désigne une constante prise entre 1. et 10. .

Modèles de Menter [126]

Le modèle $K - \omega$ de Wilcox présente des avantages notables par rapport au modèle $K - \varepsilon$. Ainsi son comportement se révèle plus fiable notamment en présence de gradient de pression adverse, expliquant son utilisation courante en aérodynamique [79]. La simplicité de la formulation dans la sous-couche visqueuse ainsi que le découplage des variables K et ω dans la zone proche paroi confèrent une robustesse accrue d'un point de vue numérique. Toutefois la nécessité d'une condition externe arbitraire pour ω (relation (1.25)) constitue son défaut majeur, affectant grandement le niveau de viscosité turbulente. Cette particularité explique les versions proposées par Menter [126] visant à corriger ce défaut.

Modèle $K - \omega$ BSL (Baseline) L'idée de Menter revient à retenir la formulation robuste du modèle $K - \omega$ de Wilcox à la paroi et à obtenir un comportement identique au modèle $K - \varepsilon$ dans la zone externe de la couche limite. La démarche consiste à déduire une équation sur ω à partir de l'équation portant sur le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente du modèle $K - \varepsilon$ en utilisant les relations (1.9, 1.10, 1.16). Le passage d'un modèle à l'autre est opéré par une pondération par une fonction adéquate unitaire dans une zone proche paroi, nulle loin de là, la transition étant effectuée progressivement. Les équations de transport s'écrivent donc:

$$\frac{\partial \rho K}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i K}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} ((\mu + \sigma_K \mu_T) \frac{\partial K}{\partial x_i}) = P_K - \beta^* \rho K \omega \quad (1.27)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho \omega}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i \omega}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} ((\mu + \sigma_\omega \mu_T) \frac{\partial \omega}{\partial x_i}) &= \frac{\gamma}{\nu_T} P_K - \beta \rho \omega^2 + \\ 2(1 - F_1(\alpha_1)) \rho \sigma_{\omega_2} \frac{1}{\omega} \frac{\partial K}{\partial x_i} \frac{\partial \omega}{\partial x_i} & \end{aligned} \quad (1.28)$$

où μ_T est définie par (1.17). La fonction F_1 qui assure le passage du modèle de Wilcox dans la zone interne de la couche limite au modèle $K - \varepsilon$ dans la zone externe est définie par:

$$F_1(\alpha_1) = \tanh(\alpha_1^4) \quad (1.29)$$

avec:

$$\alpha_1 = \min \left[\max \left(\frac{\sqrt{K}}{0.09 \omega Y}; \frac{500 \nu}{\omega Y^2} \right); \frac{4 \rho \sigma_{\omega_2} K}{C D_{K\omega} Y^2} \right] \quad (1.30)$$

où $C D_{K\omega}$ représente le terme de diffusion croisée de l'équation (1.28):

$$C D_{K\omega} = \max \left(2 \rho \sigma_{\omega_2} \frac{1}{\omega} \frac{\partial K}{\partial x_i} \frac{\partial \omega}{\partial x_i}; 10^{-20} \right) \quad (1.31)$$

Les constantes du modèle se déduisent après application de la pondération suivante:

$$\phi = F_1(\alpha_1) \phi_{K\omega} + (1 - F_1(\alpha_1)) \phi_{K\varepsilon}^{TR} \quad (1.32)$$

où $\phi_{K\omega}$ et $\phi_{K\varepsilon}^{TR}$ désignent respectivement une constante associée aux modèles $K - \omega$ (relation 1.21) et $K - \varepsilon$ dont la transformation induit les nouvelles constantes:

$$(\gamma^*, \beta, \beta^*, \sigma_K, \sigma_\omega) = (1, 0.0828, 0.09, 1, 0.856) \quad (1.33)$$

$$\gamma = \frac{\beta}{\beta^*} - \sigma_\omega \frac{\kappa^2}{\sqrt{\beta^*}} \quad \text{avec} \quad \kappa = 0.41 \quad (1.34)$$

Modèle $K - \omega$ SST (Shear-Stress Transport) Une autre variante consiste à prendre en compte le transport du cisaillement turbulent. La dérivation du modèle s'appuie sur l'hypothèse suivante: la composante principale du tenseur des contraintes de Reynolds est proportionnelle à l'énergie cinétique turbulente. L'expression de la viscosité turbulente s'écrit alors:

$$\mu_T = \rho \frac{a_1 K}{\max(a_1 \omega; \Omega F_2(\alpha_2))} \quad (1.35)$$

où $a_1 = 0.31$ et où Ω représente la norme de la vorticit. Les quations de transport sont identiques  celles du modle BSL (quations (1.27) et (1.28)). La fonction F_2 qui modifie la dfinition de la viscosit turbulente est donne par:

$$F_2(\alpha_2) = \tanh(\alpha_2^2) \quad (1.36)$$

avec:

$$\alpha_2 = \max\left(\frac{2\sqrt{K}}{0.09\omega Y}; \frac{500\nu}{\omega Y^2}\right) \quad (1.37)$$

La dduction des constantes du modle s'opre d'une manire analogue  la dmarche expose pour le modle BSL. Le jeu des constantes pour la zone interne  la couche limite vaut aprs calibration:

$$(\gamma^*, \beta, \beta^*, \sigma_K, \sigma_\omega, a_1) = (1., 0.075, 0.09, 0.85, 0.5, 0.31) \quad (1.38)$$

$$\gamma = \frac{\beta}{\beta^*} - \sigma_\omega \frac{\kappa^2}{\sqrt{\beta^*}} \quad \text{avec} \quad \kappa = 0.41 \quad (1.39)$$

Les constantes de la zone externe restent inchanges (relations 1.33 et 1.34). La spcification des conditions limites pour les variantes BSL et SST s'appuie sur les recommandations de Menter [126]. Ainsi  la paroi:

$$K = 0 \quad (1.40)$$

$$\omega = 10 \frac{6\nu}{\beta Y^2} \quad (1.41)$$

1.3 Système d'équations non-linéaires

1.3.1 Formes conservative et convective

A ce stade, il est possible d'écrire les équations maîtresses puisque la modélisation du tenseur des contraintes de Reynolds est assurée par le modèle de turbulence à deux équations de transport. Dans un souci de présentation générale, les équations de transport provenant des modèles de turbulence peuvent se mettre sous la forme compacte suivante pour la variable générique $\phi = (K, \varepsilon, \omega)$:

$$\frac{\partial \rho \phi}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Gamma_\phi \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) = S_\phi \quad (1.42)$$

où Γ_ϕ et S_ϕ dépendent notamment du modèle choisi. Cette convention étant adoptée, le système d'équations non-linéaires peut s'écrire sous la forme suivante:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.43)$$

$$\frac{\partial \rho u_i}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i u_j}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(p + \frac{2}{3} \rho K \right) - \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\mu + \mu_T) \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) = \rho f_i \quad (1.44)$$

$$\frac{\partial \rho \phi}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Gamma_\phi \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) = S_\phi \quad (1.45)$$

Cette dernière forme représente la formulation conservative. La formulation convective peut s'écrire:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.46)$$

$$\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \left(\rho u_j - \frac{\partial \mu_T}{\partial x_j} \right) \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = (\mu + \mu_T) \frac{\partial^2 u_i}{\partial^2 x_j} + \rho f_i - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(p + \frac{2}{3} \rho K \right) + \frac{\partial \mu_T}{\partial x_j} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \quad (1.47)$$

$$\rho \frac{\partial \phi}{\partial t} + \left(\rho u_i - \frac{\partial \Gamma_\phi}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \Gamma_\phi \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x_i} = S_\phi \quad (1.48)$$

1.3.2 Formes adimensionnelles

Il est d'usage de travailler avec des formes adimensionnelles des équations maîtresses, ne serait-ce que pour des raisons de stabilité numérique. A chaque variable ψ est associée une grandeur de référence déduite du problème traité ψ_{ref} , démarche conduisant à la relation:

$$\psi = \psi_{ref} \psi^* \quad (1.49)$$

où chaque quantité étoilée ψ^* s'avère $O(1)$. Comme exemple, l'écoulement bidimensionnel autour d'un profil d'aile d'avion conduirait à choisir comme longueur de référence la corde du profil (L_{ref}), la vitesse amont comme vitesse de référence (U_{ref}). Cette technique d'adimensionnalisation, appliquée aux équations de quantité de mouvement (relations (1.44) ou (1.47)), fait apparaître le groupement adimensionnel:

$$\frac{\mu_{ref}}{\rho_{ref} L_{ref} U_{ref}} = \frac{1}{Re} \quad (1.50)$$

définissant le nombre de Reynolds (Re) de l'écoulement. Après mise sous forme adimensionnelle, les équations maîtresses peuvent s'écrire en l'absence de forces extérieures et après suppression des étoiles, les variables étant désormais adimensionnelles:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.51)$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial u_i u_j}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(p + \frac{2}{3} K \right) - \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\left(\frac{1}{Re} + \nu_T \right) \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) = 0 \quad (1.52)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial u_i \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\Gamma_\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) = S_\phi^* \quad (1.53)$$

En introduisant le nombre de Reynolds efficace (R_{eff}),

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{Re} + \nu_T \quad (1.54)$$

il est possible de déduire la forme convective associée:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1.55)$$

$$R_{eff} \frac{\partial u_i}{\partial t} + R_{eff} \left(u_j - \frac{\partial \nu_T}{\partial x_j} \right) \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 u_i}{\partial^2 x_j} + R_{eff} \left(\frac{\partial \nu_T}{\partial x_j} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(p + \frac{2}{3} K \right) \right) \quad (1.56)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \left(u_i - \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \Gamma_\phi^* \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x_i} = S_\phi^* \quad (1.57)$$

1.4 Transformation métrique

FIG. 1.1: Rôle de la transformation métrique: domaine physique (à gauche) et domaine transformé ou domaine de calcul (à droite).

Un des objectifs fixés consiste à simuler l'écoulement de fluide visqueux autour de géométries modérément complexes, à la fois bidimensionnelles et tridimensionnelles. Le traitement numérique de ces géométries induit nécessairement des maillages, réseaux de points facilitant

le passage du domaine continu au domaine discret. Ces maillages structurés épousent la forme de la géométrie mère (carène, profil d'aile...) et sont caractérisés par la courbure et la non-orthogonalité des lignes génératrices, dont la densité est de plus variable dans l'espace. Adoptant les conclusions de nombreuses recherches précédentes [115, 145], il apparaît raisonnable d'adopter une transformation métrique permettant le passage à un domaine discret parallélépipédique, facilitant le traitement numérique du système des équations de Navier-Stokes (discrétisation, imposition des conditions limites...). Cette stratégie est résumée symboliquement figure 1.1.

1.4.1 Eléments de calcul métrique

Désignant par $(x, y, z) \equiv (x^1, x^2, x^3)$ le système de coordonnées cartésiennes, le système de coordonnées curvilignes est défini par la base $(\xi, \eta, \zeta) \equiv (\xi^1, \xi^2, \xi^3)$ où :

$$\xi = \xi(x, y, z), \quad \eta = \eta(x, y, z), \quad \zeta = \zeta(x, y, z) \quad (1.58)$$

La transformation métrique induit le recours à des bases curvilignes détaillées figure 1.2, dont l'orientation dépend de la position. Ce graphique permet de présenter les trois bases de décomposition: la base cartésienne (\vec{e}_i) , la base naturelle (\vec{g}_i) dont les vecteurs directeurs sont tangents aux lignes ξ^i et la base duale (\vec{g}^i) dont les vecteurs directeurs sont normaux aux surfaces $\xi^i = cte$.

FIG. 1.2: Description des bases métriques utilisées: bases cartésienne (\vec{e}_i) , covariante (\vec{g}_i) et contravariante (\vec{g}^i) .

Métriques covariantes et contravariantes

Ainsi il est d'usage d'introduire les relations suivantes, en adoptant la convention de sommation sur les indices répétés:

- Vecteurs directeurs de la base naturelle ou base covariante:

$$\vec{g}_i = \frac{\partial x^m}{\partial \xi^i} \vec{e}_m \quad (1.59)$$

- Vecteurs directeurs de la base duale ou base contravariante:

$$\vec{g}^i = \frac{\partial \xi^i}{\partial x^m} \vec{e}_m \quad (1.60)$$

– Relation de passage entre les deux dernières bases où δ_j^i représente l'indice de Kronecker:

$$\vec{g}^i \cdot \vec{g}_j = \delta_j^i \quad (1.61)$$

– Jacobien de la transformation:

$$J = \begin{vmatrix} x_\xi & x_\eta & x_\zeta \\ y_\xi & y_\eta & y_\zeta \\ z_\xi & z_\eta & z_\zeta \end{vmatrix} \quad (1.62)$$

– Tenseur covariant de terme générique:

$$g_{ij} = \vec{g}_i \cdot \vec{g}_j \quad (1.63)$$

– Tenseur contravariant de terme générique:

$$g^{ij} = \vec{g}^i \cdot \vec{g}^j \quad (1.64)$$

L'utilisation conjointe des relations (1.59), (1.60), (1.62) conduit à la définition suivante des vecteurs directeurs de la base contravariante:

$$\vec{g}^i = \frac{1}{J}(\vec{g}_j \wedge \vec{g}_k) \quad (1.65)$$

où les indices (i,j,k) sont pris en permutation cyclique. Il est d'usage de définir le vecteur de base contravariant normalisé par le jacobien de la transformation par:

$$\vec{b}^i = \frac{1}{J}\vec{g}^i \quad (1.66)$$

Composantes covariantes et contravariantes

Chaque vecteur \vec{V} ou tenseur $\overline{\overline{T}}$ peut donc se décomposer

– sur la base covariante \vec{g}_i :

$$\vec{V} = V^i \vec{g}_i \quad (1.67)$$

$$\overline{\overline{T}} = T^{ij} g_{ij} \quad (1.68)$$

– sur la base contravariante \vec{g}^i :

$$\vec{V} = V_i \vec{g}^i \quad (1.69)$$

$$\overline{\overline{T}} = T_{ij} g^{ij} \quad (1.70)$$

Les composantes V^i et T^{ij} sont appelées composantes contravariantes et par analogie V_i et T_{ij} sont nommées composantes covariantes.

Dérivées

Comme en général les vecteurs directeurs de la base covariante ou contravariante ne sont pas uniformes, leurs dérivées forment des vecteurs, caractérisant l'effet de courbure du système de coordonnées curvilignes. Une représentation de ces dérivées est donnée par:

$$\frac{\partial \vec{g}_i}{\partial \xi^j} = \Gamma_{ij}^m \vec{g}_m \quad (1.71)$$

$$\frac{\partial \vec{g}^i}{\partial \xi^j} = -\Gamma_{ij}^m \vec{g}^m \quad (1.72)$$

où Γ_{ij}^m est appelé symbole de Christoffel et est calculé par:

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} g^{im} \left(\frac{\partial g_{jm}}{\partial \xi^k} + \frac{\partial g_{km}}{\partial \xi^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial \xi^m} \right) \quad (1.73)$$

Une relation importante vérifiée par le symbole de Christoffel résulte de la dérivation de la relation (1.65):

$$\Gamma_{in}^i = \frac{1}{J} \frac{\partial J}{\partial \xi^n} \quad (1.74)$$

Il est aussi utile d'évoquer le théorème de Ricci: la dérivée covariante des tenseurs métriques covariant et contravariant est identiquement nulle:

$$\frac{\partial g_{ik}}{\partial \xi^j} = 0 \quad (1.75)$$

$$\frac{\partial g^{ik}}{\partial \xi^j} = 0 \quad (1.76)$$

1.4.2 Choix de la transformation métrique

Transformation totale

Choisissant d'exprimer toute quantité dans une base covariante, les dérivées d'un vecteur ou d'un tenseur s'expriment ainsi:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial \xi^j} = \frac{\partial V^i}{\partial \xi^j} \vec{g}_i + V^i \frac{\partial \vec{g}_i}{\partial \xi^j} = \nabla_j V^i \vec{g}_i \quad (1.77)$$

$$\frac{\partial \vec{T}}{\partial \xi^k} = \frac{\partial T^{ij}}{\partial \xi^k} \vec{g}_i \otimes \vec{g}_j + T^{ij} \frac{\partial \vec{g}_i}{\partial \xi^k} \otimes \vec{g}_j + T^{ij} \vec{g}_i \otimes \frac{\partial \vec{g}_j}{\partial \xi^k} = \nabla_k T^{ij} \vec{g}_i \otimes \vec{g}_j \quad (1.78)$$

soit les expressions suivantes pour les gradients d'un vecteur et d'un tenseur:

$$\nabla_j V^i = \frac{\partial V^i}{\partial \xi^j} + V^m \Gamma_{mj}^i \quad (1.79)$$

$$\nabla_k T^{ij} = \frac{\partial T^{ij}}{\partial \xi^k} + \Gamma_{mk}^j T^{im} + \Gamma_{mk}^i T^{mj} \quad (1.80)$$

En contractant sur l'indice final, les expressions de la divergence d'un vecteur et d'un tenseur sont obtenues:

$$\nabla_i V^i = \frac{1}{J} \frac{\partial(JV^j)}{\partial \xi^j} \quad (1.81)$$

$$\nabla_j T^{ij} = \frac{1}{J} \frac{\partial(JT^{ij})}{\partial \xi^j} + \Gamma_{mj}^i T^{mj} \quad (1.82)$$

Ainsi par application directe des relations (1.81) et (1.82), si $\overline{\overline{T}}$ désigne le tenseur des contraintes des équations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds et si v^i correspond à la i -ème composante contravariante de la vitesse, il est possible de formuler l'équation de quantité de mouvement dans la base covariante sous l'expression suivante:

$$\frac{\partial \rho v^i}{\partial t} + \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^j} (J(\rho v^i v^j - T^{ij})) + \Gamma_{mj}^i (\rho v^m v^j - T^{mj}) = 0 \quad (1.83)$$

Le terme souligné dû à la rotation des vecteurs de la base covariante se charge de redistribuer la quantité vectorielle à conserver selon les directions de cette base. Ce terme supplémentaire explique donc l'impossibilité d'obtenir une forme fortement conservative de l'équation par le biais du choix de la base covariante et des composantes contravariantes comme variables dépendantes. D'autre part la présence de paramètres purement géométriques constitue une source de difficultés supplémentaires. L'évaluation discrète des symboles de Christoffel et de ses dérivés s'avère délicate - notamment sur des maillages tridimensionnels irréguliers - puisqu'elle nécessite des approximations de dérivées du second et du troisième ordre des coordonnées des points de maillage. De plus amples informations peuvent être trouvées dans des travaux récents [133, 86].

Transformation partielle

Un remède revient à adopter la base cartésienne en tant que base de décomposition des quantités vectorielles et tensorielles et à utiliser conjointement les coordonnées curvilignes comme variables indépendantes. Cette technique appelée transformation partielle conduit à des formulations plus simples puisque les symboles de Christoffel sont nuls en raison de l'uniformité des vecteurs de la base cartésienne.

Décomposition Par la suite les composantes cartésiennes de la vitesse sont dénotées u_i . Cette technique appelée communément transformation partielle revient à décomposer le champ de vitesse sur les bases cartésiennes et covariantes:

$$\vec{v} = u_m \vec{e}_m \quad (\text{base cartésienne}) \quad (1.84)$$

$$\vec{v} = v^j \vec{g}_j \quad (\text{base covariante}) \quad (1.85)$$

soit d'après la relation liant les bases covariante et contravariante (1.61):

$$v^j = u_m e_m^{\vec{}} \cdot \vec{g}^j \quad (1.86)$$

et d'après (1.66):

$$v^j = \frac{b_m^j}{J} u_m \quad (1.87)$$

La dernière relation justifie l'introduction du vecteur \vec{b}^i . Cette définition induit la relation suivante pour le tenseur métrique contravariant :

$$g^{ij} = \frac{1}{J^2} \vec{b}^i \cdot \vec{b}^j = \frac{1}{J^2} b_k^i b_k^j \quad (1.88)$$

De plus le vecteur \vec{b}^i doit satisfaire la relation de compatibilité métrique suivante :

$$\frac{\partial b_j^i}{\partial \xi^i} = 0 \quad (1.89)$$

Opérateurs de dérivation Par utilisation des relations suivantes, il est alors possible grâce à cette transformation de représenter les opérateurs de dérivation par les formules suivantes :

$$\vec{\nabla} A = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} (A \vec{b}^i) \quad (1.90)$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i A_j) \quad (1.91)$$

$$(\text{div} \vec{\bar{A}})_k = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_i^j A_{kl}) \quad (1.92)$$

$$\Delta A = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} (J g^{ij} \frac{\partial A}{\partial \xi^j}) \quad (1.93)$$

$$(\nabla A)_j = \frac{1}{J} \frac{\partial (b_j^i A)}{\partial \xi^i} \quad (1.94)$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(\frac{1}{J} b_k^i b_j^l \frac{\partial A}{\partial \xi^l} \right) \quad (1.95)$$

Par application de la relation de compatibilité (1.89), une formulation convective des opérateurs de dérivation est déduite :

$$\vec{\nabla} A = \frac{1}{J} \frac{\partial A}{\partial \xi^i} \vec{b}^i \quad (1.96)$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{J} b_j^i \frac{\partial A_j}{\partial \xi^i} \quad (1.97)$$

$$(\text{div} \vec{\bar{A}})_k = \frac{1}{J} b_i^j \frac{\partial A_{kl}}{\partial \xi^i} \quad (1.98)$$

$$\Delta A = g^{ij} \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^i \partial \xi^j} + f^j \frac{\partial A}{\partial \xi^j} \quad (1.99)$$

$$f^j = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} (J g^{ij}) \quad (1.100)$$

$$(\nabla A)_j = \frac{b_j^i}{J} \frac{\partial A}{\partial \xi^i} \quad (1.101)$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{b_k^i b_j^l}{J^2} \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^i \partial \xi^l} + \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(\frac{1}{J} b_k^i b_j^l \right) \frac{\partial A}{\partial \xi^l} \quad (1.102)$$

1.4.3 Application de la transformation partielle

Le paragraphe précédent a évoqué le choix de la transformation métrique - la transformation partielle - et a indiqué les règles d'obtention des opérateurs de dérivation usuels. Cette transformation est maintenant appliquée au système d'équations non-linéaires de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds.

Equation de continuité

L'application de la relation (1.91) à l'équation (1.55) donne:

$$\frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i u_j) = 0 \quad (1.103)$$

Equations de quantité de mouvement

Cette transformation est appliquée à la formulation convective adimensionnelle retenue dans ce travail (relation (1.56)). Ainsi réécrivant l'équation de quantité de mouvement sous la forme pour la variable $\psi = (u, v, w)$:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial^2 x_j} = R_{eff} (u_j - \frac{\partial \nu_T}{\partial x_j}) \frac{\partial \psi}{\partial x_j} + R_{eff} \frac{\partial \psi}{\partial t} + S_\psi \quad (1.104)$$

par application des relations de dérivation (1.99) et (1.101), une forme semi-développée est déduite:

$$g^{ik} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi^i \partial \xi^k} + f^k \frac{\partial \psi}{\partial \xi^k} = R_{eff} (u_j - \frac{\partial \nu_T}{\partial x_j}) \frac{b_j^k}{J} \frac{\partial \psi}{\partial \xi^k} + R_{eff} \frac{\partial \psi}{\partial t} + S_\psi \quad (1.105)$$

où S_ψ représente le terme source détaillé par la suite contenant les contributions dues à la pression et au modèle de turbulence. Une forme plus compacte s'écrit:

$$g^{ii} \frac{\partial^2 \psi}{\partial^2 \xi^i} = \left[R_{eff} \frac{b_j^k}{J} (u_j - \frac{\partial \nu_T}{\partial x_j}) - f^k \right] \frac{\partial \psi}{\partial \xi^k} + R_{eff} \frac{\partial \psi}{\partial t} + S_\psi - g_{i \neq k}^{ik} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi^i \partial \xi^k} \quad (1.106)$$

L'équation précédente peut donc se mettre sous la forme symbolique suivante:

$$\begin{aligned} g^{11} \frac{\partial^2 \psi}{\partial^2 \xi^1} + g^{22} \frac{\partial^2 \psi}{\partial^2 \xi^2} + g^{33} \frac{\partial^2 \psi}{\partial^2 \xi^3} &= A_\psi \frac{\partial \psi}{\partial \xi^1} + B_\psi \frac{\partial \psi}{\partial \xi^2} + C_\psi \frac{\partial \psi}{\partial \xi^3} + R_{eff} \frac{\partial \psi}{\partial t} + S_\psi \\ -2g^{12} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi^1 \partial \xi^2} - 2g^{13} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi^1 \partial \xi^3} - 2g^{23} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi^2 \partial \xi^3} & \end{aligned} \quad (1.107)$$

où les coefficients introduits valent:

$$\begin{aligned} A_\psi &= \frac{R_{eff}}{J} \left[b_1^1 u + b_2^1 v + b_3^1 w - b_1^1 \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) - \right. \\ &\quad \left. b_2^1 \frac{1}{J} (b_2^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) - b_3^1 \frac{1}{J} (b_3^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) \right] - f^1 \quad (1.108) \\ B_\psi &= \frac{R_{eff}}{J} \left[b_1^2 u + b_2^2 v + b_3^2 w - b_1^2 \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) - \right. \end{aligned}$$

$$b_2^2 \frac{1}{J} (b_2^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) - b_3^2 \frac{1}{J} (b_3^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) \Big] - f^2 \quad (1.109)$$

$$C_\psi = \frac{R_{eff}}{J} \left[b_1^3 u + b_2^3 v + b_3^3 w - b_1^3 \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) - \right. \\ \left. b_2^3 \frac{1}{J} (b_2^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) - b_3^3 \frac{1}{J} (b_3^1 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial \nu_T}{\partial \xi^3}) \right] - f^3 \quad (1.110)$$

En introduisant la pression $P = p + \frac{2}{3}K$, les termes sources peuvent s'écrire:

$$S_u = \frac{R_{eff}}{J} (b_1^1 \frac{\partial P}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial P}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial P}{\partial \xi^3} - \frac{\partial}{\partial \xi^i} (\frac{\nu_T b_m^i b_1^j}{J} \frac{\partial u_m}{\partial \xi^j})) \quad (1.111)$$

$$S_v = \frac{R_{eff}}{J} (b_2^1 \frac{\partial P}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial P}{\partial \xi^3} - \frac{\partial}{\partial \xi^i} (\frac{\nu_T b_m^i b_2^j}{J} \frac{\partial u_m}{\partial \xi^j})) \quad (1.112)$$

$$S_w = \frac{R_{eff}}{J} (b_3^1 \frac{\partial P}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial P}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial P}{\partial \xi^3} - \frac{\partial}{\partial \xi^i} (\frac{\nu_T b_m^i b_3^j}{J} \frac{\partial u_m}{\partial \xi^j})) \quad (1.113)$$

Equation de transport de quantités turbulentes

La forme convective (1.57) est retenue. L'application des règles de dérivation conduit pour la variable générique $\phi = (K, \varepsilon, \omega)$ à la relation:

$$g^{11} \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 \xi^1} + g^{22} \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 \xi^2} + g^{33} \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 \xi^3} = D_\phi \frac{\partial \phi}{\partial \xi^1} + E_\phi \frac{\partial \phi}{\partial \xi^2} + F_\phi \frac{\partial \phi}{\partial \xi^3} + \frac{1}{\Gamma_\phi^*} (\frac{\partial \phi}{\partial t} - S_\phi^*) \\ - 2g^{12} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi^1 \partial \xi^2} - 2g^{13} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi^1 \partial \xi^3} - 2g^{23} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi^2 \partial \xi^3} \quad (1.114)$$

avec:

$$D_\phi = \frac{1}{J\Gamma_\phi^*} \left[b_1^1 u + b_2^1 v + b_3^1 w - b_1^1 \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) - \right. \\ \left. b_2^1 \frac{1}{J} (b_2^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) - b_3^1 \frac{1}{J} (b_3^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) \right] - f^1 \quad (1.115)$$

$$E_\phi = \frac{1}{J\Gamma_\phi^*} \left[b_1^2 u + b_2^2 v + b_3^2 w - b_1^2 \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) - \right. \\ \left. b_2^2 \frac{1}{J} (b_2^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) - b_3^2 \frac{1}{J} (b_3^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) \right] - f^2 \quad (1.116)$$

$$F_\phi = \frac{1}{J\Gamma_\phi^*} \left[b_1^3 u + b_2^3 v + b_3^3 w - b_1^3 \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_1^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_1^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) - \right. \\ \left. b_2^3 \frac{1}{J} (b_2^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_2^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_2^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) - b_3^3 \frac{1}{J} (b_3^1 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^1} + b_3^2 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^2} + b_3^3 \frac{\partial \Gamma_\phi^*}{\partial \xi^3}) \right] - f^3 \quad (1.117)$$

1.5 Quelques points-clefs de la procédure numérique

Les équations précédentes (1.103, 1.107, 1.114) représentent les équations génériques continues exprimées dans la base curviligne. L'étape suivante revient à linéariser et discrétiser ce

système puis à adopter une procédure numérique de résolution, dont les tenants et aboutissants font l'objet des prochains chapitres. Ce paragraphe se voulant assez sommaire, de plus amples informations peuvent être trouvées soit dans le manuel d'utilisation du code de calcul développé par la Division Modélisation Numérique [46] pour les aspects pratiques, soit dans la revue détaillée [44] pour les aspects théoriques.

1.5.1 Localisation des inconnues

La discrétisation adoptée - méthode de différences finies - nécessite la localisation spatiale des inconnues (variables dépendantes telles les composantes de la vitesse, la pression, les grandeurs turbulentes...). Dans cette étude, un positionnement collocatif au centre des cellules de maillage (cell-centered) a été choisi (cf figure 1.3).

FIG. 1.3: Représentation d'une cellule du maillage dans le plan transformé (ξ, η, ζ) . Chaque variable Φ est localisée au centre de la cellule appelée aussi volume de contrôle.

D'autres procédures auraient pu être envisagées. Ainsi un positionnement entrelacé (composantes contravariantes de la vitesse aux centres des interfaces des volumes de contrôle et pression au centre des cellules) représenté figure 2.2 est une alternative reconnue. Toutefois lors de traitement de géométries modérément complexes, le positionnement collocatif présente quelques avantages notables:

- Puisque chaque variable est localisée au même endroit, un unique volume de contrôle est nécessité lors de la phase de reconstruction des flux de masse. Cet aspect facilite le développement de codes, notamment leur extension tridimensionnelle.
- La spécification des conditions limites est grandement simplifiée.
- Le gain en stockage mémoire comparativement aux méthodes entrelacées est important particulièrement lors d'applications tridimensionnelles.

1.5.2 Discrétisation des équations de quantité de mouvement

L'étape de discrétisation des équations de quantité de mouvement est assurée par l'utilisation de schémas de type différences finies. La formulation convective constitue la formulation adoptée comme point de départ de l'étape de discrétisation.

Conventions de notation

Cette étape conduit à une relation algébrique reliant les variables de la cellule centrale notée C aux variables définies aux cellules voisines notées (nb) . Le nombre de cellules voisines mises en jeu dépend entre autre du schéma de convection-diffusion adopté. Les conventions de

FIG. 1.4: Convention de représentation de la discrétisation pour des applications bidimensionnelles.

représentation des centres de cellules voisines (points d'appui de la discrétisation de par le choix de la localisation des inconnues) sont données en figure 1.4 (partie gauche) et figure 1.5. Les conventions associées pour les coefficients de discrétisation sont données en figure 1.4 (partie droite) et figure 1.6.

FIG. 1.5: Convention de représentation de la discrétisation pour des applications tridimensionnelles.

Régime stationnaire ou pseudo-instationnaire

La linéarisation du terme convectif est assurée par la méthode de Picard. Une matrice de discrétisation à diagonale dominante constitue une propriété recherchée notamment pour rendre aisée toute résolution par méthode itérative. Ainsi un terme pseudo-temporel sera introduit afin de renforcer artificiellement la dominance diagonale du système. Ces hypothèses étant précisées, il est possible de formuler l'équation de quantité de mouvement (1.107) sous la forme discrète

FIG. 1.6: Convention de représentation de la discrétisation pour des applications tridimensionnelles.

(dite forme F) suivante:

$$F_{nn}^{\phi} \phi_C = \sum_{nb} F_{nb}^{\phi} \phi_{nb} - \left[S_{\phi}^F + R_{eff} \frac{\phi_C - \phi_C^o}{\tau_f^{\phi}} \right] \quad (1.118)$$

où τ_f^{ϕ} désigne le pas de temps fictif, (o) l'itération non-linéaire précédente, chaque variable non indexée étant prise par défaut à l'itération non-linéaire courante, F_{nb}^{ϕ} le coefficient de discrétisation de l'équation portant sur la variable ϕ au point (nb) voisin de C, S_{ϕ}^F terme source de l'équation portant sur la variable ϕ comprenant la contribution de la pression et des grandeurs turbulentes. Cette forme discrète peut aussi s'écrire sous la forme C:

$$\phi_C = \sum_{nb} C_{nb}^{\phi} \phi_{nb} - C_{nn}^{\phi} \left[S_{\phi}^C + R_{eff} \frac{\phi_C - \phi_C^o}{\tau_f^{\phi}} \right] \quad (1.119)$$

avec comme relations de passage entre les formes F et C:

$$C_{nn}^{\phi} = \frac{1}{F_{nn}^{\phi}} \quad C_{nb}^{\phi} = \frac{F_{nb}^{\phi}}{F_{nn}^{\phi}} \quad S_{\phi}^F = S_{\phi}^C \quad (1.120)$$

La forme précédente (forme C) appliquée aux équations de quantité de mouvement conduit aux relations suivantes, en notant (U, V, W, P) les variables discrètes associées aux champs de vitesse et pression et en décomposant l'écriture du terme source selon (1.111, 1.112, 1.113):

$$U_C = \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} - C_{nn}^U \left[S_U + R_{eff} \frac{U_C - U_C^o}{\tau_f^U} + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x} \right] \quad (1.121)$$

$$V_C = \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} - C_{nn}^V \left[S_V + R_{eff} \frac{V_C - V_C^o}{\tau_f^V} + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y} \right] \quad (1.122)$$

$$W_C = \sum_{nb} C_{nb}^W W_{nb} - C_{nn}^W \left[S_W + R_{eff} \frac{W_C - W_C^o}{\tau_f^W} + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial z} \right] \quad (1.123)$$

Il est d'usage d'introduire la forme normalisée discrète (dite forme K) correspondant à:

$$\phi_C = \sum_{nb} \frac{C_{nb}^\phi}{(1 + C_{nn}^\phi \frac{R_{eff}}{\tau_f^\phi})} \phi_{nb} - \frac{C_{nn}^\phi}{(1 + C_{nn}^\phi \frac{R_{eff}}{\tau_f^\phi})} \left[S_\phi^K - R_{eff} \frac{\phi_C^o}{\tau_f^\phi} \right] \quad (1.124)$$

Cette forme normalisée conduit aux équations de quantité de mouvement discrètes:

$$U_C = \sum_{nb} K_{nb}^U U_{nb} + K_{nn}^U \frac{R_{eff}}{\tau_f^U} U_C^o - K_{nn}^U (S_U + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x}) \quad (1.125)$$

$$V_C = \sum_{nb} K_{nb}^V V_{nb} + K_{nn}^V \frac{R_{eff}}{\tau_f^V} V_C^o - K_{nn}^V (S_V + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y}) \quad (1.126)$$

$$W_C = \sum_{nb} K_{nb}^W W_{nb} + K_{nn}^W \frac{R_{eff}}{\tau_f^W} W_C^o - K_{nn}^W (S_W + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial z}) \quad (1.127)$$

avec:

$$K_{nb}^\phi = \frac{C_{nb}^\phi}{(1 + e_1^\phi C_{nn}^\phi)} \quad \text{où} \quad e_1^\phi = \frac{R_{eff}}{\tau_f^\phi} \quad (1.128)$$

Régime instationnaire

Lors d'une simulation instationnaire, la discrétisation du terme temporel (schéma d'Euler) est basée sur au plus trois instants: l'instant présent (n), l'instant précédent (n-1) et antépénultième (n-2). La discrétisation du terme instationnaire peut donc s'écrire en introduisant de nouvelles notations:

$$R_{eff} \frac{\partial \phi^n}{\partial t} = e_n \phi^n + e_{n-1} \phi^{n-1} + e_{n-2} \phi^{n-2} \quad (1.129)$$

$$R_{eff} \frac{\partial \phi^n}{\partial t} = e_C \phi + e_P \phi_P + e_Q \phi_Q \quad (1.130)$$

où les indices P et Q désignent respectivement les instants (n-1) et (n-2). Soit pour un schéma du premier ordre:

$$R_{eff} \frac{\partial \phi^n}{\partial t} = R_{eff} \left(\frac{\phi - \phi_P}{\tau_P} \right) \quad (1.131)$$

tandis qu'un schéma du deuxième ordre conduit à:

$$R_{eff} \frac{\partial \phi^n}{\partial t} = R_{eff} \left(\frac{2\tau_P + \tau_Q}{\tau_P(\tau_P + \tau_Q)} \phi - \frac{\tau_P + \tau_Q}{\tau_P \tau_Q} \phi_P + \frac{\tau_P}{\tau_Q(\tau_P + \tau_Q)} \phi_Q \right) \quad (1.132)$$

La forme F issue de la discrétisation de (1.107) peut s'écrire compte tenu de la définition de e_1 (1.128):

$$F_{nn}^\phi \phi_C = \sum_{nb} F_{nb}^\phi \phi_{nb} - \left[S_\phi^F + e_1^\phi (\phi_C - \phi_C^o) + e_C \phi_C + e_P \phi_P + e_Q \phi_Q \right] \quad (1.133)$$

Par analogie, la forme discrète C correspond à :

$$\phi_C = \sum_{nb} C_{nb}^\phi \phi_{nb} - C_{nn}^\phi \left[S_\phi^C + e_1^\phi (\phi_C - \phi_C^\circ) + e_C \phi_C + e_P \phi_P + e_Q \phi_Q \right] \quad (1.134)$$

soit la forme suivante pour les variables discrètes (U, V, W) :

$$U_C = \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} - C_{nn}^U (S_U + e_1^U (U_C - U_C^\circ) + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x} + e_C U_C + e_P U_P + e_Q U_Q) \quad (1.135)$$

$$V_C = \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} - C_{nn}^V (S_V + e_1^V (V_C - V_C^\circ) + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y} + e_C V_C + e_P V_P + e_Q V_Q) \quad (1.136)$$

$$W_C = \sum_{nb} C_{nb}^W W_{nb} - C_{nn}^W (S_W + e_1^W (W_C - W_C^\circ) + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial z} + e_C W_C + e_P W_P + e_Q W_Q) \quad (1.137)$$

et la forme discrète K :

$$U_C = \sum_{nb} K_{nb}^U U_{nb} - K_{nn}^U (S_U - e_1^U U_C^\circ + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x} + e_P U_P + e_Q U_Q) \quad (1.138)$$

$$V_C = \sum_{nb} K_{nb}^V V_{nb} - K_{nn}^V (S_V - e_1^V V_C^\circ + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y} + e_P V_P + e_Q V_Q) \quad (1.139)$$

$$W_C = \sum_{nb} K_{nb}^W W_{nb} - K_{nn}^W (S_W - e_1^W W_C^\circ + R_{eff} \frac{\partial P}{\partial z} + e_P W_P + e_Q W_Q) \quad (1.140)$$

avec :

$$K_{nb}^\phi = \frac{C_{nb}^\phi}{1 + C_{nn}^\phi (e_1^\phi + e_C)} \quad (1.141)$$

Schémas de convection-diffusion

La méthode de discrétisation repose sur le choix de schémas numériques à 5 points ou 9 points pour des applications bidimensionnelles, 7 ou 27 points pour des applications tridimensionnelles. Ces schémas précis au premier ordre lorsque le phénomène de convection domine présentent un compromis acceptable entre consistance, précision et stabilité. Parmi eux, le schéma multiexponentiel [40] est attractif car il fournit des coefficients d'influence tous positifs $C_{nb} > 0$. Cette caractéristique confère au système linéaire de vitesse la propriété de M-matrice, favorable au recours aux méthodes itératives. Néanmoins ce schéma introduit une diffusion numérique (schéma du premier ordre) en raison de son incapacité à tenir compte de direction de convection non alignée avec les lignes de maillage.

Cette diffusion numérique implique généralement des erreurs significatives lors de la prédiction d'écoulement notamment lors de l'utilisation de maillages curvilignes prononcés. Les approches classiques pour résoudre cette difficulté consistent à employer un raffinement de maillage ou à adopter un schéma de discrétisation d'ordre supérieur. Le raffinement de maillage représente

une alternative possible mais reste délicate à mettre en oeuvre lors d'applications tridimensionnelles notamment pour des raisons de coût mémoire et de temps de calcul excessifs. L'utilisation de schémas d'ordre supérieur constitue donc la voie adoptée. Ces schémas doivent remplir certains critères (transportivité, conservativité, précision et monotonie). Ces critères s'avèrent toutefois difficiles à satisfaire simultanément.

En première approche, le schéma QUICK (Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinematics) de Leonard [111] et le schéma- κ de Van Leer [110] ont été retenus. Ce dernier choix permet d'obtenir une grande variété de schémas d'ordre élevé: schéma upwind du deuxième ordre ($\kappa = -1$), le schéma de Fromm ($\kappa = 0$) [65], le schéma d'interpolation cubique (CUI) [17] ($\kappa = \frac{1}{3}$), le schéma QUICK ($\kappa = \frac{1}{2}$) et enfin le schéma centré du second ordre ($\kappa = 1$). Bien que précis, ces schémas violent le principe du maximum, caractéristique se traduisant numériquement par la présence conditionnelle de fortes oscillations ("wiggles"), indiquant que le maillage utilisé ne permet pas de résoudre de façon adéquate des gradients locaux prononcés.

Plusieurs stratégies ont été proposées afin de corriger ce défaut. Ainsi la technique de mixage de flux ("flux blending") consiste à introduire un flux diffusif dans un schéma d'ordre supérieur afin de supprimer toute oscillation. Cette technique consiste à écrire tout flux sous la forme:

$$Fl = \gamma Fl_H + (1 - \gamma) Fl_U \quad (1.142)$$

où H, U dénotent respectivement un schéma d'ordre supérieur et du premier ordre, γ étant un paramètre réel compris entre zéro et un. La principale difficulté consiste à déterminer correctement γ . Une procédure itérative est proposée par Peric [145]. Une approche similaire consiste à composer des schémas d'ordre différent, le passage d'un schéma à l'autre s'opérant par respect d'un critère proposé par Gaskell et Lau [69]. Cette approche s'avère dynamique puisque le passage à un schéma du premier ordre n'est réalisé que localement (i.e aux endroits où des extremum locaux sont découverts). SMART [69], SOUCOUP [223], BSOU [140] représentent des exemples de tels schémas. Un désavantage notable consiste en la prédominance d'exams de propositions conditionnelles inhibant toute vectorisation lors de l'utilisation de tels schémas.

Une autre alternative suivie ici consiste à utiliser des schémas préservant la monotonie: les schémas TVD (Total Variation Diminishing). Leur application dans un contexte "simulation d'écoulement de fluide incompressible" a été récemment mise en oeuvre [115, 224]. Une présentation précise est proposée dans [90]. Les limiteurs retenus extraits de la littérature courante sont présentés en Annexe A. Les détails techniques liés à l'implantation de schémas d'ordre supérieur seront abordés lors du chapitre suivant.

1.5.3 Discrétisation de l'équation de continuité

Après bilan sur le volume de contrôle représenté figure 1.3, l'équation de continuité peut se discrétiser sous la forme:

$$\begin{aligned} & (b_1^1 u + b_2^1 v + b_3^1 w)_{i+\frac{1}{2},j,k} - (b_1^1 u + b_2^1 v + b_3^1 w)_{i-\frac{1}{2},j,k} + \\ & (b_1^2 u + b_2^2 v + b_3^2 w)_{i,j+\frac{1}{2},k} - (b_1^2 u + b_2^2 v + b_3^2 w)_{i,j-\frac{1}{2},k} + \\ & (b_1^3 u + b_2^3 v + b_3^3 w)_{i,j,k+\frac{1}{2}} - (b_1^3 u + b_2^3 v + b_3^3 w)_{i,j,k-\frac{1}{2}} = 0 \end{aligned} \quad (1.143)$$

ou sous une forme faisant intervenir les flux de masse indexés en accord avec les conventions de la figure 1.3:

$$[Fl_e - Fl_w] + [Fl_n - Fl_s] + [Fl_t - Fl_b] = 0 \quad (1.144)$$

Le choix du positionnement collocatif allié à une transformation partielle de coordonnées est devenu de plus en plus populaire lors de simulation numérique autour de géométries complexes [115, 145]. Les flux de masse intervenant dans l'équation de continuité (1.144) ne sont toutefois pas disponibles comme variables dépendantes et de ce fait doivent être interpolés. Cette étape nommée communément phase de reconstruction des flux constitue l'un des points clés du schéma numérique adopté. Cette phase sera assurée par la méthode de Rhie et Chow [151], qui en quelque sorte mime une équation de quantité de mouvement aux interfaces du volume de contrôle. Cette construction emploie une discrétisation des gradients de pression et une interpolation des quantités restantes, lui conférant un aspect pseudo-physique. De plus amples détails seront donnés par la suite.

1.5.4 Discrétisation des équations de transport des quantités turbulentes

La démarche suivie est identique à celle exposée lors du paragraphe 1.5.2 concernant les équations de quantité de mouvement. Ainsi pour la variable $\phi = (K, \varepsilon, \omega)$, la discrétisation de l'équation (1.114) conduit respectivement en régime stationnaire à:

$$\phi_C = \sum_{nb} C_{nb}^\phi \phi_{nb} - \frac{C_{nn}^\phi}{\Gamma_\phi^*} \left(\frac{\phi_C - \phi_C^o}{\tau_f^\phi} - S_\phi^* \right) \quad (1.145)$$

et en régime instationnaire à:

$$\phi_C = \sum_{nb} C_{nb}^\phi \phi_{nb} - \frac{C_{nn}^\phi}{\Gamma_\phi^*} \left(\frac{\phi_C - \phi_C^o}{\tau_f^\phi} - S_\phi^* \right) - C_{nn}^\phi (e_C^{\phi*} \phi_C + e_P^{\phi*} \phi_P + e_Q^{\phi*} \phi_Q) \quad (1.146)$$

avec:

$$\frac{1}{\Gamma_\phi^*} \frac{\partial \phi}{\partial t} = e_C^{\phi*} \phi_C + e_P^{\phi*} \phi_P + e_Q^{\phi*} \phi_Q \quad (1.147)$$

Des schémas de convection-diffusion identiques à ceux exposés dans le paragraphe 1.5.2 sont adoptés.

1.5.5 Synthèse

A ce stade, il est possible d'écrire le système linéarisé des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux incompressible sous la forme symbolique suivante:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_U \\ \mathbf{S}_P \end{bmatrix} \quad (1.148)$$

où \mathbf{E} désigne la partie diagonale de la matrice de discrétisation des équations de quantité de mouvement, \mathbf{Q} sa partie extra-diagonale, \mathbf{G} l'opérateur gradient, \mathbf{O} l'opérateur nul, \mathbf{U}, \mathbf{P} les champs de vitesse (u,v,w) et la pression. Ces opérateurs sont construits à partir de la discrétisation des équations de quantité de mouvement sous la forme (1.107) conduisant aux relations discrètes (1.121, 1.122, 1.123) en régime stationnaire et aux relations (1.135, 1.136, 1.137) en régime instationnaire. \mathbf{D} dénote l'opérateur divergence muni d'une matrice d'interpolation issue de la phase de construction des flux de masse. \mathbf{S}_U et \mathbf{S}_P représentent respectivement les termes sources des équations de quantité de mouvement et de pression incluant les conditions limites.

A ce système il faut adjoindre les équations de transport de quantités turbulentes résolues séparément du système (1.148). Ces équations peuvent se mettre sous la forme symbolique pour la variable $\phi = (\varepsilon, \omega)$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_K - \mathbf{Q}_K & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E}_\phi - \mathbf{Q}_\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{K} \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_K \\ \mathbf{S}_\phi \end{bmatrix} \quad (1.149)$$

où les opérateurs introduits se déduisent de la discrétisation de l'équation générique (1.114). De par la structure du système, ces équations sont résolues de manière découplée. Une approche couplée dans le cadre du modèle $K - \varepsilon$ est toutefois proposée par Lin et Weinstein [117].

Le principal centre d'intérêt revient maintenant à analyser la représentation du couplage vitesse-pression et à formuler une méthode numérique de résolution.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de détailler succinctement les points-clefs du cadre numérique. Comme point de départ de l'étude consacrée à la simulation d'écoulements de fluide visqueux incompressible, le choix des équations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds a été réalisé. Afin de fermer le système obtenu, un modèle de turbulence s'avère nécessaire. Les modèles retenus dits modèles à deux équations reposent sur une fermeture newtonienne à viscosité isotrope. Cette démarche désormais classique constitue une approche commune à la majorité des codes destinés à la simulation numérique en mécanique des fluides. Une transformation partielle des coordonnées alliée à un positionnement collocatif des inconnues constitue la stratégie de discrétisation retenue. Elle utilise les coordonnées curvilignes comme variables indépendantes mais conserve la décomposition des variables dépendantes sur la base cartésienne choisie comme système de coordonnées de référence. Cette option permet de traiter des domaines correspondant à des géométries modérément complexes. Le cas de géométries plus complexes (multi-profiles) nécessiterait l'utilisation de techniques plus sophistiquées telles la méthode multi-blocs, la méthode chimère voire l'emploi de maillages non-structurés. L'utilisation de la transformation partielle facilite l'étape de discrétisation des équations maîtresses. Cette étape a conduit à l'obtention de formes discrètes générales. Le chapitre s'achève enfin sur une formulation symbolique du problème discret linéarisé des équations de Navier-Stokes, employée dans le prochain chapitre pour analyser le traitement du couplage vitesse pression lors de la phase de résolution.

Chapitre 2

Stratégies de résolution

Le traitement du couplage vitesse-pression représente la clef de voûte de toute stratégie destinée à la résolution des équations de Navier-Stokes pour un écoulement de fluide visqueux incompressible. Les différents modes de représentation de ce couplage ont donné naissance à de nombreux algorithmes de résolution. Ce chapitre, loin d'être exhaustif, vise à présenter trois grandes classes de méthodologies dites méthodes découplées, méthodes faiblement et fortement couplées. Les méthodes découplées représentent ainsi une possibilité largement étudiée et adoptée dans la plupart des codes à vocation industrielle. L'expérience théorique et numérique tend toutefois à montrer que ces méthodes présentent une faible vitesse de convergence lors de simulations sur des maillages fins impliquant un grand nombre d'inconnues. Des stratégies d'accélération de convergence se sont donc avérées nécessaires. Ainsi apparaît un lien presque indissociable entre stratégies de résolution et techniques d'accélération de convergence (linéaire ou non-linéaire). Cet aspect conduit donc à une présentation des stratégies de résolution et à une évocation simultanée des techniques d'accélération de convergence associées.

2.1 Méthodes découplées

2.1.1 Introduction algébrique

Difficulté

Le point de départ de la construction de méthodes découplées peut s'expliquer par un recours aux techniques de méthodes itératives. Dénotant \mathbf{A} la matrice du système linéarisé des équations de Navier-Stokes introduite paragraphe 1.5.5,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

une méthode itérative classique pour résoudre le système suivant:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_U \\ \mathbf{S}_P \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

noté par la suite $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{S}$ consiste à écrire la relation:

$$\mathbf{X}^{(n+1)} = \mathbf{X}^{(n)} - \omega \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{A} \mathbf{X}^{(n)} - \mathbf{S}) \quad \text{avec} \quad \mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R} \quad (2.3)$$

où ω représente un paramètre de relaxation destiné à accélérer la convergence. Un problème majeur lors de la résolution numérique des équations de Navier-Stokes pour un écoulement de fluide visqueux incompressible réside en l'absence de tout terme de pression dans l'équation de continuité: la matrice résultante possède un bloc diagonal nul (relation (2.1)). Or la méthode itérative (2.3) converge sous condition que la décomposition $\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R}$ soit régulière i.e:

$$\mathbf{C} \text{ monotone } (\mathbf{C} \mathbf{x} > \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} > \mathbf{0}) \quad \text{et} \quad \mathbf{R} \geq \mathbf{0} \quad (\forall \mathbf{x} \mathbf{R} \mathbf{x} \geq \mathbf{0}) \quad (2.4)$$

La présence d'un bloc diagonal nul rend cette décomposition régulière impossible. Des méthodes directes ont été envisagées pour lever cette difficulté [184, 196]. Une stratégie de réordonnement des équations discrètes du système (2.2) associée à une renumérotation des inconnues visant à minimiser le profil de la matrice permet l'utilisation de solveurs (élimination gaussienne entre autre) appartenant à des bibliothèques de programme diverses (YSMP [54], HSL [174], LINPACK [48], LAPACK [4]). Cette approche présente l'avantage d'éviter toute construction de matrice de préconditionnement. Bien que robustes, leur utilisation reste problématique lors d'emploi de maillages fins tridimensionnels notamment pour des coûts mémoire excessifs. De plus il est nécessaire de remarquer que de par le caractère non-linéaire de toute stratégie de résolution, seule une solution approchée s'avère nécessaire.

Un remède

Le recours aux méthodes itératives est donc souhaitable. Le but consiste à transformer le système (2.2) afin de supprimer le bloc diagonal nul. Cette technique permettra ensuite l'utilisation de méthodes itératives. Un remède revient à introduire la matrice \mathbf{K} telle que la décomposition du produit \mathbf{AK} sous la forme:

$$\mathbf{AK} = \mathbf{C} - \mathbf{R} \quad (2.5)$$

soit aisée à réaliser. Le système à résoudre $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{S}$ s'écrit alors:

$$\mathbf{AK} \mathbf{Y} = \mathbf{S} \quad (2.6)$$

avec:

$$\mathbf{K} \mathbf{Y} = \mathbf{X} \quad (2.7)$$

L'application de la relation (2.3) à (2.6) donne la forme itérative associée:

$$\mathbf{Y}^{(n+1)} = \mathbf{Y}^{(n)} - \omega \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{AK} \mathbf{Y}^{(n)} - \mathbf{S}) \quad \text{avec} \quad \mathbf{AK} = \mathbf{C} - \mathbf{R} \quad (2.8)$$

soit la forme itérative finale:

$$\mathbf{X}^{(n+1)} = \mathbf{X}^{(n)} - \omega \mathbf{KC}^{-1}(\mathbf{A} \mathbf{X}^{(n)} - \mathbf{S}) \quad (2.9)$$

Le but de ce produit à droite - ou post-conditionnement - est la disparition du bloc diagonal nul. Wittum [215] a introduit ce concept appelé "itération de distribution" ou "itération de transformation", permettant de généraliser la théorie des méthodes découplées. Ainsi d'après Wittum [214], en supposant qu'une décomposition régulière (2.4) existe sous la forme (2.5) et que \mathbf{AK} possède une forme triangulaire par bloc du type:

$$\mathbf{AK} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

le choix suivant pour la matrice \mathbf{K} est effectué:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{K}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{K}_{22} \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Le produit \mathbf{AK} revient alors à:

$$\mathbf{AK} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & (\mathbf{E} - \mathbf{Q})\mathbf{K}_{12} + \mathbf{G}\mathbf{K}_{22} \\ \mathbf{D} & \mathbf{D}\mathbf{K}_{22} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

L'égalité avec la forme (2.10) conduit à la relation:

$$(\mathbf{E} - \mathbf{Q})\mathbf{K}_{12} + \mathbf{G}\mathbf{K}_{22} = \mathbf{O} \quad (2.13)$$

Cette relation permet d'écrire la matrice \mathbf{AK} sous la forme:

$$\mathbf{AK} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & -\mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G}\mathbf{K}_{22} \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

Déterminer la matrice de post-conditionnement \mathbf{K} revient à fixer \mathbf{K}_{22} et à déduire \mathbf{K}_{12} par la relation (2.13). Toutefois il apparaît plus judicieux de raisonner directement sur la matrice \mathbf{AK} en cherchant un bloc \mathbf{K}_{22} adéquat. Ainsi l'utilisation de la méthode itérative (2.8) ou (2.9) dans une stratégie multigrille revient à choisir \mathbf{K}_{22} tel qu'il soit aisé de trouver un lisseur pour le bloc diagonal $-\mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G}\mathbf{K}_{22}$.

Distributive Gauss-Seidel Le choix

$$\mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G}\mathbf{K}_{22} = \mathbf{D}\mathbf{G} \quad (2.15)$$

conduit à la méthode Distributive Gauss-Seidel proposée par Brandt et Dinar [21] et décrite par Fuchs [66] correspondant à:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{G} \\ \mathbf{O} & \mathbf{G}^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})\mathbf{G} \end{bmatrix} \quad \mathbf{AK} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & -\mathbf{D}\mathbf{G} \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

SIMPLE Le choix

$$\mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G}\mathbf{K}_{22} = \mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G} \quad (2.17)$$

conduit à la méthode SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) [142] correspondant à:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad \mathbf{AK} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & -\mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G} \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

Méthodes issues de décomposition incomplète Wittum a proposé de déduire une approximation de la matrice \mathbf{AK} par une décomposition LU incomplète donnant naissance à la méthode TILU (Transformed ILU) [214]. Une extension proposée par Zeng et Wesseling [221] motivée par l'obtention d'un bon lisseur est obtenue en fixant $\mathbf{K}_{22} = \zeta \mathbf{I}$ soit:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G} \\ \mathbf{O} & \zeta \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad \mathbf{AK} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & (\zeta - 1)\mathbf{I} \\ \mathbf{D} & -\mathbf{D}(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1}\mathbf{G} \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

Adoptant par la suite la transformation liée à la méthode SIMPLE, l'inversion exacte du bloc $\mathbf{E} - \mathbf{Q}$ - correspondant à la discrétisation des équations de quantité de mouvement - n'est pas raisonnable, ne serait-ce que pour un argument d'encombrement mémoire, l'inverse conduisant à une matrice pleine. Une approximation s'avère donc nécessaire. De façon exacte, cette matrice peut s'écrire:

$$(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1} = (\mathbf{I} - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{Q})^{-1}\mathbf{E}^{-1} \quad (2.20)$$

$\mathbf{I} - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{Q}$ est une série matricielle convergente sous l'hypothèse:

$$\rho(\mathbf{E}^{-1}\mathbf{Q}) < 1 \quad (2.21)$$

où $\rho(\mathbf{A})$ désigne le rayon spectral de la matrice \mathbf{A} pour la norme matricielle standard. Dans l'hypothèse où cette condition est requise, il est possible d'écrire:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{Q})^{-1} = \mathbf{I} + \sum_{n=1} (\mathbf{E}^{-1}\mathbf{Q})^n \quad (2.22)$$

L'approximation utilisée consiste à tronquer cette série à l'ordre n . Ainsi le choix $n = 0$ - correspondant au choix d'une matrice diagonale comme inverse - est communément adopté soit:

$$(\mathbf{E} - \mathbf{Q})^{-1} \approx \mathbf{E}^{-1} \quad (2.23)$$

induisant les deux approximations suivantes représentées par le symbole $\tilde{\cdot}$:

$$\tilde{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{E}^{-1}\mathbf{G} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad \tilde{\mathbf{AK}} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} - \mathbf{Q} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & -\mathbf{D}\mathbf{E}^{-1}\mathbf{G} \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

conduisant à la méthode itérative finale:

$$\mathbf{X}^{(n+1)} = \mathbf{X}^{(n)} - \omega \tilde{\mathbf{K}}\mathbf{C}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{X}^{(n)} - \mathbf{S}) \quad \text{avec} \quad \tilde{\mathbf{AK}} = \mathbf{C} - \mathbf{R} \quad (2.25)$$

2.1.2 Algorithme

Coeur

D'après l'analyse de la formulation algébrique présentée précédemment, l'équation de continuité est remplacée par une équation portant sur la pression. Cette caractéristique est à l'origine de l'appellation "méthode à correction de pression" et peut se reformuler par les opérations suivantes. Etant donnés un champ de vitesse U et un champ de pression P , une nouvelle approximation du champ de vitesses U^* est obtenue par résolution de:

$$(\mathbf{E} - \mathbf{Q})\mathbf{U}^* = \mathbf{S}_U - \mathbf{GP} \quad (2.26)$$

La résolution de l'équation de pression déduite du paragraphe précédent

$$-\mathbf{D}\mathbf{E}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}^* = -\mathbf{D}\mathbf{U}^* \quad (2.27)$$

permet d'obtenir un nouveau champ de pression P^* . Ce champ de pression permet de corriger le champ de vitesses U^* de manière à satisfaire l'équation de continuité:

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}^* - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}^* \quad (2.28)$$

Ces trois étapes (2.26, 2.27, 2.28) sont répétées jusqu'à convergence du processus non-linéaire.

Formulation

Ce schéma de projection général est à l'origine de nombreuses méthodes découplées, dont l'algorithme noyau peut se formuler selon Alg.1. Quelques notations sont introduites. Ainsi $\|R_\psi\|$ désigne la norme du résidu linéaire courant déduite de la résolution du système linéaire associé à la variable $\psi = (U, V, W, P, K, \varepsilon, \omega)$, $\|R_\psi^{(0)}\|$ la norme du résidu linéaire initial. Enfin $\|R_{NL}\|$ désigne la norme du résidu non-linéaire, $\|R_{NL}^{(0)}\|$ la norme correspondante initiale. A chaque écriture de système est indiqué entre parenthèses le critère de sortie du solveur linéaire. Les paramètres introduits (facteurs de réduction des systèmes linéaires et coefficients de sous-relaxation) seront explicités ensuite.

L'algorithme présenté constitue le noyau de toute méthode découplée. Il est d'usage de formuler le problème en termes de corrections incrémentales plutôt qu'en grandeurs directes. De plus, l'ordre des étapes peut être modifié ce qui donne naissance aux variantes (SIMPLER [141], PISO [93]). Des modifications de l'équation de projection (2.28) ont conduit à diverses variantes (SIMPLEC [49], SIMPLESSE [162] et leur combinaison SIMPLESSEC [74]). Une présentation uniformisée de ces méthodes est proposée par Gjesdal et al. [74], tandis que Peric en propose une analyse détaillée [145].

2.1.3 Caractéristiques

Les méthodes à correction de pression résolvent le système linéarisé des équations de Navier-Stokes en utilisant des équations spécifiques à chaque variable. Le mode de résolution est séquentiel, justifiant l'appellation "méthode découplée". Toutefois les propriétés de ces équations sont différentes d'un point de vue numérique.

Equations de quantité de mouvement

Les formes discrètes associées aux équations de quantité de mouvement sont données par les relations (1.118) en régime stationnaire, (1.133) en régime instationnaire. Les matrices de discrétisation résultantes sont caractérisées par:

$$M_{ii} = F_{nn} \quad M_{ij} = -F_{nb} \quad (2.29)$$

Lors d'utilisation d'un schéma de discrétisation positif (hypothèse validée par le choix adopté de schéma upwind du premier ordre ou multi-exponentiel), les coefficients de discrétisation vérifient

(#) Mise à jour des variables à l'instant t

(1) Mise à jour du champ linéarisant:

$$(U_o, V_o, W_o, P_o, K_o, \phi_o) = (U, V, W, P, K, \phi)$$

(2) Résolution des équations de quantité de mouvement:

$$(\mathbf{E}_U - \mathbf{Q}_U)U^* = S_U - \mathbf{G}_x P \quad \left(\frac{\|R_U\|}{\|R_U^{(0)}\|} \leq tol_U \right)$$

$$(\mathbf{E}_V - \mathbf{Q}_V)V^* = S_V - \mathbf{G}_y P \quad \left(\frac{\|R_V\|}{\|R_V^{(0)}\|} \leq tol_V \right)$$

$$(\mathbf{E}_W - \mathbf{Q}_W)W^* = S_W - \mathbf{G}_z P \quad \left(\frac{\|R_W\|}{\|R_W^{(0)}\|} \leq tol_W \right)$$

(3) Résolution de l'équation de pression:

$$-\mathbf{D}\mathbf{E}^{-1}\mathbf{G}P^* = S_P^* \quad \left(\frac{\|R_P\|}{\|R_P^{(0)}\|} \leq tol_P \right)$$

(4) Correction du champ de vitesses:

$$U^{**} = U^* - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{G}_x P^*$$

$$V^{**} = V^* - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{G}_y P^*$$

$$W^{**} = W^* - \mathbf{E}^{-1}\mathbf{G}_z P^*$$

(5) Sous-relaxation des variables:

$$U = (1 - \omega_U)U_o + \omega_U U^{**}$$

$$V = (1 - \omega_V)V_o + \omega_V V^{**}$$

$$W = (1 - \omega_W)W_o + \omega_W W^{**}$$

$$P = (1 - \omega_P)P_o + \omega_P P^*$$

(6) Résolution des équations de transport des quantités turbulentes et sous-relaxation:

$$(\mathbf{E}_K - \mathbf{Q}_K)K^* = S_K \quad \left(\frac{\|R_K\|}{\|R_K^{(0)}\|} \leq tol_K \right)$$

$$(\mathbf{E}_\phi - \mathbf{Q}_\phi)\phi^* = S_\phi \quad \left(\frac{\|R_\phi\|}{\|R_\phi^{(0)}\|} \leq tol_\phi \right)$$

$$K = (1 - \omega_K)K_o + \omega_K K^*$$

$$\phi = (1 - \omega_\phi)\phi_o + \omega_\phi \phi^*$$

(7) Réalisation des étapes (1) à (6) jusqu'à convergence non-linéaire:

$$\frac{\|R_{NL}\|}{\|R_{NL}^{(0)}\|} \leq tol_{NL}$$

(□) Passage au nouvel instant ($t = t + \Delta t$) et retour à l'étape (#).

Algorithme 1: Méthode à correction de pression.

les relations:

$$\forall nn \quad F_{nn} > 0 \quad (2.30)$$

$$\forall nb \quad F_{nb} > 0 \quad (2.31)$$

$$\forall nn \quad F_{nn} \geq \sum_{nb} |F_{nb}| \quad (2.32)$$

l'inégalité stricte se produisant aux limitantes du domaine. L'analyse montre que la matrice de discrétisation M est une K-matrice [206]. Associée à l'hypothèse d'irréductibilité, cette propriété induit que la matrice M est une M-matrice. D'un point de vue numérique, il est utile d'analyser le rapport suivant noté $domi_F$ simplifié grâce à (1.120):

$$domi_F = \frac{F_{nn}}{\sum_{nb} |F_{nb}|} = \frac{1}{\sum_{nb} |C_{nb}|} \quad (2.33)$$

La discrétisation de la forme normalisée stationnaire dite forme K (1.124) conduit au rapport:

$$domi_K = \frac{1 + e_1 C_{nn}}{\sum_{nb} |C_{nb}|} \quad (2.34)$$

soit:

$$domi_K = domi_F(1 + e_1 C_{nn}) \quad \text{soit} \quad domi_K \geq domi_F \quad (2.35)$$

Cette démarche se généralise au cas instationnaire en donnant la relation:

$$domi_K = domi_F(1 + C_{nn}(e_1 + e_C)) \quad \text{soit} \quad domi_K > domi_F \quad (2.36)$$

Ainsi la discrétisation adoptée conduit à augmenter artificiellement la dominance diagonale du système linéaire. Ces dernières relations (2.35 ou 2.36) permettent de calculer le pas de temps fictif en chaque point de façon à assurer globalement un taux de dominance diagonale fixe sur le système linéaire. Les matrices de discrétisation sont donc communément appelées M-matrices à dominance diagonale. Cette caractéristique permet de satisfaire l'hypothèse (2.21), nécessaire à l'obtention d'un inverse approché dans la méthode SIMPLE. De par le caractère diagonal dominant, la résolution s'avère aisée. Une méthode de Krylov (BICGSTAB [187]) alliée à un préconditionnement LU incomplet est utilisée pour réduire chaque résidu linéaire de six ordres soit:

$$tol_U = tol_V = tol_W = 10^{-6} \quad (2.37)$$

Les facteurs de sous-relaxation sont choisis en accord avec les valeurs couramment admises dans la littérature:

$$\omega_U \in [0.3, 0.6] \quad \omega_V \in [0.3, 0.6] \quad \omega_W \in [0.3, 0.6] \quad (2.38)$$

Equation de pression

Elle s'écrit symboliquement:

$$-DE^{-1}GP = -DU^* \quad (2.39)$$

Par application des relations de dérivation introduites au chapitre 2, l'opérateur implicite en pression aussi appelé laplacien généralisé peut se formuler ainsi en adoptant la forme discrète normalisée des équations de quantité de mouvement (forme K) en régime stationnaire (1.124):

$$\mathbf{DE}^{-1}\mathbf{GP} = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(\frac{1}{J} \frac{b_k^i b_k^j C_{nn}^\phi R_{eff}}{(1 + e_1^\phi C_{nn}^\phi)} \frac{\partial P}{\partial \xi^j} \right) \quad (2.40)$$

soit la forme réduite:

$$\mathbf{DE}^{-1}\mathbf{GP} = \frac{1}{J} \frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(a^{ij} \frac{\partial P}{\partial \xi^j} \right) \quad (2.41)$$

avec:

$$a^{ij} = \frac{1}{J} \left(\frac{b_{11}^{ij} C_{nn}^U R_{eff}}{1 + e_1^U C_{nn}^U} + \frac{b_{22}^{ij} C_{nn}^V R_{eff}}{1 + e_1^V C_{nn}^V} + \frac{b_{33}^{ij} C_{nn}^W R_{eff}}{1 + e_1^W C_{nn}^W} \right) \quad (2.42)$$

Lorsque la forme convective est identique quelle que soit l'équation de quantité de mouvement écrite i.e.:

$$C_{nn}^U = C_{nn}^V = C_{nn}^W = C_{nn} \quad (2.43)$$

il est possible d'obtenir l'opérateur sous la forme plus compacte:

$$a^{ij} = J g^{ij} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \quad (2.44)$$

soit l'équation de pression finale:

$$-\frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(J g^{ij} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \frac{\partial P}{\partial \xi^j} \right) = -\frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i U_j^*) \quad (2.45)$$

L'adoption de la forme discrète standard (forme C) conduirait à l'équation de pression suivante:

$$-\frac{\partial}{\partial \xi^i} (J g^{ij} C_{nn} R_{eff} \frac{\partial P}{\partial \xi^j}) = -\frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i U_j^*) \quad (2.46)$$

La topologie du maillage (courbure, non-orthogonalité, rapport d'aspect) affecte principalement les coefficients de l'équation aux dérivées partielles elliptique. Lors de la phase de résolution, une approche simple est adoptée comme premier pas: les termes liés à la non-orthogonalité du maillage ne sont pas traités implicitement. Ils sont donc rejetés au second membre conduisant à l'équation suivante:

$$-\frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(J g^{ii} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \frac{\partial P}{\partial \xi^i} \right) = -\frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i U_j^*) + \frac{\partial}{\partial \xi^i} \left(J g_{i \neq j}^{ij} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \frac{\partial P}{\partial \xi^j} \right) \quad (2.47)$$

La discrétisation de l'équation (2.47) conduit à une M-matrice singulière symétrique, dont le noyau est réduit au vecteur unité tel que $e^T = (1, \dots, \dots, 1)$ (cf Annexe B). En partie à cause de la topologie du maillage qui peut contenir de forts rapports d'aspect, la raideur de la matrice de pression est très importante surtout lors d'applications tridimensionnelles. La phase de résolution du système de pression à chaque itération non-linéaire constitue la phase la plus gourmande en temps de calcul, justifiant le **recours aux techniques d'accélération de convergence**.

Concernant le facteur de réduction du système linéaire en pression, il n'existe pas de consensus bien établi pour fixer sa valeur. L'expérience numérique acquise notamment après simulations sur des maillages tridimensionnels fins tend à montrer qu'il est inutile d'une part de résoudre le système de pression très précisément (voire à convergence) en raison de la nature non-linéaire de l'algorithme et d'autre part qu'il est primordial de le résoudre "suffisamment". Pour ces raisons, le facteur de réduction adopté correspond à une réduction de trois ordres soit:

$$tol_P = 10^{-3} \quad (2.48)$$

Les paramètres de sous-relaxation utilisés pour la pression sont choisis selon:

$$\omega_P \in [0.1, 0.4] \quad (2.49)$$

Equations de transport des quantités turbulentes

De par la discrétisation adoptée, ces équations présentent les mêmes caractéristiques que les équations de quantité de mouvement. Les matrices associées sont des M-matrices à diagonale dominante. La méthode de résolution adoptée est identique. Les paramètres nécessaires à l'algorithme sont donnés par:

$$tol_K = tol_\phi = 10^{-6} \quad (2.50)$$

$$\omega_K \in [0.3, 0.6] \quad \omega_\phi \in [0.3, 0.6] \quad (2.51)$$

2.1.4 Synthèse

Les méthodes découplées représentent un algorithme très versatile et facile à mettre en oeuvre, puisque l'incorporation d'équations linéaires ou linéarisées supplémentaires rendant compte d'autres effets physiques (thermique, chimique, turbulence, transfert de masse...[33]) s'avère aisée. Cet argument explique principalement sa popularité et son emploi presque systématique dans tout code à vocation industrielle. De plus, l'importante bibliographie existante sur ce sujet favorise les comparaisons entre les différentes variantes possibles et l'analyse de l'algorithme se voit ainsi améliorée.

En contre partie, les méthodes découplées présentent par leur nature quelques désavantages. Ces méthodes peuvent s'interpréter comme des méthodes itératives de résolution du système des équations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds. La forme itérative finale (2.25) valable pour la méthode SIMPLE permet de s'en convaincre. Suivant cette approche, Shaw et Sivaloganathan [162] ont ainsi analysé les propriétés de lissage de la méthode SIMPLE. Il est notamment démontré que cette méthode à correction de pression est efficace pour lisser les composantes de hautes fréquences de l'erreur mais inopérante pour détruire les composantes de basses fréquences. Cette analyse explique les difficultés de convergence rencontrées lors de simulations numériques induisant un grand nombre de points et/ou de complexité liée à la physique de l'écoulement. Comme illustration, la figure 2.1 représente la courbe de convergence de la méthode SIMPLE lors de la simulation d'un écoulement turbulent en régime stationnaire autour d'une colline bidimensionnelle, problème détaillé plus amplement chapitre 5. Le modèle de turbulence $K - \omega$ de Wilcox a été employé lors de cette simulation réalisée sur un maillage fin de dimensions (233×145) . Le phénomène de blocage ou saturation de convergence est ici nettement mis en évidence. Ce phénomène, par la nature de l'algorithme, reste difficile à interpréter. Faut-il incriminer les phases

FIG. 2.1: Ecoulement turbulent en régime stationnaire autour d’une colline ($Re=60000$, maillage 233×145). Courbes de convergence de la méthode découplée.

de résolution linéaire ou la représentation de la non-linéarité? De plus le choix des paramètres de sous-relaxation contrôle dans certaines situations crucialement la convergence non-linéaire. Leur optimisation n’est pas une mince affaire et passe par l’expérimentation, nécessairement dépendante du problème traité. Ainsi, lors de simulations tridimensionnelles sur des géométries complexes à nombre de Reynolds élevé, le manque de robustesse de toute méthode découplée est clairement démontré.

Des parades sont donc nécessaires et ont été développées depuis quelques années. Ainsi il paraît judicieux d’exploiter les propriétés de lissage de toute méthode découplée en l’intégrant dans un processus multigrille non-linéaire. Cette voie a été exploitée à maintes reprises [74, 116, 150, 168]. Cette technique permet d’accélérer notablement la convergence non-linéaire du processus. Quelques applications aux écoulements turbulents ont été réalisées [94, 113, 143]. Toutefois les gains d’accélération de convergence obtenus lors de simulations d’écoulement turbulent s’avèrent inférieurs à ceux enregistrés en mode laminaire. De plus, l’efficacité multigrille s’avère grandement dépendante du modèle de turbulence adopté ou du traitement à la paroi. L’efficacité d’une telle approche sur des configurations plus complexes et notamment tridimensionnelles n’a pas été jusqu’alors démontrée de façon convaincante.

Malgré la souplesse de mise en oeuvre et d’adaptation à d’autres problèmes de couplage, tout algorithme découplé ne peut être considéré comme robuste, même après recours à l’accélération multigrille non-linéaire. Ce manque de robustesse est principalement dû au mode de traitement de couplage et justifie le recours à d’autres stratégies.

2.2 Méthodes faiblement couplées

Ainsi il apparaît impératif de mieux représenter le couplage vitesse-pression lors de la formulation de toute nouvelle stratégie de résolution. Le principal but des méthodes couplées consiste en la résolution **simultanée** des équations maîtresses. Le mode de réalisation du couplage permet de distinguer les différentes variantes possibles. A un couplage local correspondent les méthodes dites faiblement couplées, tandis qu'un couplage global conduit aux méthodes fortement couplées, option choisie lors de cette étude. Un aspect essentiel de ces méthodes réside en la possibilité d'appliquer la méthodologie **multigrille** avec efficacité puisque par construction (i.e. la mise à jour simultanée et locale des inconnues) les méthodes élaborées constitueront de bons lisseurs (page 237 [19]). L'une des conséquences directes est la construction de solveurs robustes et performants.

2.2.1 Principe

Deux classes de méthodes faiblement couplées sont présentées, distinctes par le choix de positionnement des inconnues.

Positionnement entrelacé

FIG. 2.2: Positionnement entrelacé et volumes de contrôle induits ((a) pour la composante horizontale de la vitesse, (b) pour la composante verticale de la vitesse, (c) pour la pression).

Le principe des méthodes faiblement couplées consiste à résoudre **simultanément** le couplage vitesse-pression de façon **locale**. Les équations maîtresses choisies généralement sont les équations de quantité de mouvement et l'équation de continuité retenue sous sa forme primitive. Une meilleure représentation du couplage vitesse-pression que lors de la formation d'une équation de pression est ainsi espérée. Le caractère local indique qu'à chaque volume de contrôle est réalisé un bilan des équations maîtresses. La localisation des inconnues la plus usitée lors de l'emploi de ces techniques est le positionnement entrelacé (figure 2.2, partie de gauche). Ce positionnement nécessite l'introduction de volumes de contrôle présentés figure 2.2, partie de droite. La méthode faiblement couplée consiste à écrire quatre équations de quantité de mouvement (deux dans chaque direction) et l'équation de continuité. Les volumes de contrôle mis en jeu pour un positionnement entrelacé sont représentés figure 2.3.

Ce bilan peut se mettre sous la forme matricielle suivante:

$$\mathbf{A}_{fc} \mathbf{X}_{fc} = \mathbf{S}_{fc} \quad (2.52)$$

FIG. 2.3: Volumes de contrôle mis en jeu dans la méthode faiblement couplée respectivement pour les variables u (à gauche), v (au centre) et p (à droite).

où :

$$\mathbf{X}_{fc}^T = (\mathbf{U}_{i-\frac{1}{2}j}, \mathbf{U}_{i+\frac{1}{2}j}, \mathbf{V}_{ij-\frac{1}{2}}, \mathbf{V}_{ij+\frac{1}{2}}, \mathbf{P}) \quad (2.53)$$

Une formulation incrémentale est généralement adoptée soit :

$$\mathbf{X}_{fc} = \mathbf{X}_{fc}^{(0)} + \omega \delta \mathbf{X}_{fc} \quad (2.54)$$

où ω représente un paramètre de sous-relaxation, $\mathbf{X}_{fc}^{(0)}$ le champ linéarisant ayant permis la construction de la matrice \mathbf{A}_{fc} et du second membre \mathbf{S}_{fc} . Ce système s'écrit alors :

$$\begin{bmatrix} * & & & * \\ & * & & * \\ & & * & * \\ * & & * & * \\ * & * & * & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \mathbf{U}_{i-\frac{1}{2}j} \\ \delta \mathbf{U}_{i+\frac{1}{2}j} \\ \delta \mathbf{V}_{ij-\frac{1}{2}} \\ \delta \mathbf{V}_{ij+\frac{1}{2}} \\ \delta \mathbf{P}_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{R} \mathbf{U}_{i-\frac{1}{2}j} \\ \delta \mathbf{R} \mathbf{U}_{i+\frac{1}{2}j} \\ \delta \mathbf{R} \mathbf{V}_{ij-\frac{1}{2}} \\ \delta \mathbf{R} \mathbf{V}_{ij+\frac{1}{2}} \\ \delta \mathbf{R} \mathbf{P}_{ij} \end{bmatrix} \quad (2.55)$$

où chaque variable implicite correspond à une correction incrémentale et où les termes supplémentaires des équations de quantité de mouvement ont été incorporés au second membre. Une fois le système (2.55) formé, une inversion analytique est envisagée mettant à jour les cinq inconnues vitesse-pression des volumes de contrôle représentés figure 2.2. Un balayage lexicographique du domaine est ensuite réalisé afin de mettre à jour le champ global des vitesses et pression. La méthode faiblement couplée présentée due à Vanka [183] (SCGS: Symmetrical Coupled Gauss-Seidel) partage une caractéristique commune avec la méthode découplée SIMPLE : à chaque itération non-linéaire la vitesse est mise à jour deux fois, la pression une fois. Toutefois la différence essentielle réside dans le mode de couplage. La pression et la vitesse sont mises à jour localement, cellule par cellule, le couplage global étant assuré par le mode de balayage du domaine adopté. D'autres modes peuvent se révéler plus efficaces notamment lors de simulations à nombre de Reynolds élevé [133, 169].

Positionnement collocatif

Une traduction de cette méthode en maillage collocatif "cell-centered" a été proposée par Linden et al. [118]. Toutefois l'équation de continuité est transformée en une équation portant sur la pression par le concept de viscosité artificielle modifiant ainsi le terme diagonal portant sur la pression. De plus, le volume de contrôle (figure 2.4) se déduit de manière moins directe que dans le cas entrelacé (figure 2.3). Une autre approche est due à Dick et Linden [47]. Elle

FIG. 2.4: Le volume de contrôle de la méthode faiblement couplée proposée par Linden et al. [118] (à droite en pointillés) nécessite le recours à cinq cellules en positionnement collocatif (à gauche).

utilise une formulation à décomposition de flux appliquée aux équations de Navier-Stokes en régime stationnaire. Cette technique provient de la méthodologie développée lors de la résolution des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux compressible. Sa généralisation à des problèmes tridimensionnels est proposée par Oosterlee et Ritzdorf [136].

2.2.2 Performances

La méthode faiblement couplée la plus populaire est le lisseur SCGS, attractif pour son faible coût tant en encombrement mémoire qu'en nombre d'opérations. Ce dernier aspect constitue un atout certain lors de simulations tridimensionnelles [182]. Cette méthode constitue un travail pionnier, ouvrant la voie vers de nouveaux développements algorithmiques. Il convient de noter que la méthode SCGS représente avant tout un bon lisseur et est très rarement utilisée comme solveur. Cette remarque explique le recours à la stratégie multigrille pour exploiter cette caractéristique. Une méthode multigrille non-linéaire est généralement employée utilisant comme lisseur une méthode faiblement couplée. Toutefois une approche multigrille linéaire associée à une discrétisation de grille grossière par la méthode de Galerkin a été proposée par Zeng et Wesseling [220]. Le recours à cette stratégie est donc logique, permettant ainsi d'accroître la robustesse du schéma - puisque la théorie multigrille conduit à une vitesse de convergence indépendante du pas de discrétisation - et d'améliorer ses performances en terme de complexité et donc en temps de calcul.

La méthode SCGS induisant un couplage local cellule par cellule peut être vue comme une méthode par point dans un contexte de méthode itérative. La simulation numérique d'écoulements autour de géométries complexes induit généralement des maillages curvilignes à l'origine de la présence d'anisotropies significatives dans les équations. En présence de telles anisotropies, les propriétés de lissage de tout schéma par point se détériorent considérablement. Il s'avère donc impératif de mieux représenter le couplage entre les différentes inconnues. D'autres variantes ont été ainsi élaborées: leur but consiste à représenter le couplage vitesse-pression sur un domaine plus large. L'une des premières tentatives (CELS: Coupled Equation Line Solver) est due à Galpin et al. [67], proposant de résoudre le couplage vitesse-pression le long de ligne regroupant des cellules de maillage. Exploitant la stratégie multigrille, une version devenue plus populaire (SCAL: Symmetrically Coupled Alternating Line) a été proposée par Thompson et Ferziger [176].

Les cellules de maillage sont regroupées ligne par ligne. Sur chaque ligne sont écrites en chaque cellule les cinq équations maîtresses. Cette démarche conduit à une matrice par bandes dont l'inversion est assurée par un solveur direct issu de la bibliothèque LINPACK [48] ou LAPACK [4]. Cette technique induit un couplage plus important et conduit à une plus grande robustesse. Le balayage s'effectue ligne par ligne en ordonnancement Zebra (lignes horizontales impaires puis paires, lignes verticales impaires puis paires). D'autres propositions suivant ce principe ont été réalisées. Elles se distinguent essentiellement par le mode de balayage choisi (CLGS: Coupled Line Gauss-Seidel, CLSOR: Coupled Line Successive Over-Relaxation [5]). Des lisseurs issus de décomposition incomplète ont été aussi proposés [220]. Cette robustesse accrue a été démontrée et validée par de nombreuses études [133, 169]. Un centre d'intérêt notoire consiste à évaluer la robustesse de telles approches sur un large spectre de problèmes nécessitant des maillages non cartésiens. Cette question - rarement traitée de façon exhaustive - ne peut être abordée ici que par le biais de la littérature. Le cas de géométries non-standard a été ainsi traité par Oosterlee [133] et Zhang [222], le premier par une transformation totale, le second par une transformation partielle. Les méthodes utilisées (SCGS et SCAL) ont été ainsi testées sur des configurations complexes (écoulements autour de cylindre, de profils d'aile d'avion...). La synthèse des résultats présentés semble indiquer une meilleure robustesse des méthodes couplées, même si le couplage n'est réalisé que ligne par ligne. La question des simulations réalistes (maillage non-orthogonal à nombre de Reynolds élevé) n'a été toutefois que peu abordée. L'écoulement turbulent autour de la marche descendante à $Re = 50000$ est traité par Vanka [182] avec la méthode SCGS. Le modèle de turbulence utilisé était le modèle $K - \varepsilon$. Paisley et Bhatti [139] propose une comparaison de performances de méthodes découplées et faiblement couplées lors de l'étude d'un écoulement atmosphérique (écoulement bidimensionnel autour d'obstacles (barrière verticale et bosse en forme de cosinus) en milieu homogène et inhomogène). Cope et al. [35] adopte une démarche similaire lors de la simulation d'un écoulement tridimensionnel transversal sur une plaque plane autour de deux jets. Il est clair qu'il est difficile de tirer de conclusions définitives au vu de ces références.

2.2.3 Synthèse

Comme bilan, toute méthode faiblement couplée par ligne apparaît comme le candidat le plus robuste sur les différentes configurations envisagées (principalement bidimensionnelles). Cette méthode s'avère d'autant plus attractive qu'elle offre un parallélisme direct de par le mode de balayage (Zebra). Cet aspect a été exploité par Oosterlee et al. [135], où cette méthode est envisagée lors de discrétisation d'équations de convection-diffusion par des schémas d'ordre supérieur induisant des molécules plus larges.

Néanmoins cette méthode se heurte à une difficulté notable. Sa généralisation à des problèmes tridimensionnels conduit à l'utilisation de lisseurs par plan. Ces lisseurs nécessitent l'emploi d'un solveur direct adéquat généralement coûteux en temps de calcul. L'exploitation du parallélisme peut certes réduire le temps de calcul global mais le recours aux méthodes itératives est une alternative plus économique [134]. Une solution pour pallier cette difficulté consiste en l'emploi de méthode multigrille non-standard basée sur une technique de semi-grossissement. Cette technique détaillée dans le cadre d'une équation aux dérivées partielles dans le chapitre 3 est adaptable à un système d'équations et présente l'avantage de permettre l'utilisation de lisseurs moins robustes. Cette stratégie abordée par Washio et al. récemment [199] mérite attention.

Toutefois une autre approche a été retenue dans cette étude. La principale motivation consiste à dériver une méthode applicable sur un large spectre de configurations. Par large spectre sont

entendus problèmes bi- ou tridimensionnels autour de géométries modérément complexes en régime stationnaire ou instationnaire pour un écoulement laminaire ou turbulent de fluide visqueux incompressible. Cet objectif passe par un couplage global des équations, mettant à profit la disponibilité de tailles mémoire grandissantes des ordinateurs actuels.

2.3 Méthodes fortement couplées

Le principe des méthodes fortement couplées consiste à résoudre **simultanément** le couplage vitesse-pression de façon **globale**.

2.3.1 Méthode de Newton-Krylov

Principe

La méthode de Newton appliquée au système non-linéaire des équations de Navier-Stokes représente le premier champ d'applications de la méthode fortement couplée. Ainsi désignant ce système sous la forme:

$$F(x) = 0 \quad F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (2.56)$$

où F est supposée continûment différentiable sur \mathbb{R}^n . L'application de la méthode de Newton nécessite la résolution de l'équation linéaire dite équation de Newton:

$$F'(x_k)s_k = -F(x_k) \quad (2.57)$$

où x_k représente la solution courante et s_k une correction. Une méthode itérative de Newton consiste à utiliser un solveur itératif pour déterminer une solution approchée de l'équation (2.57). L'utilisation de méthode de Krylov (introduite chapitre 4) conduit à la dénomination "méthode de Newton-Krylov". Afin de dériver des méthodes robustes tant sur le point de vue de la convergence non-linéaire que linéaire, Eisenstat et Walker [55] ont proposé de remplacer l'équation de Newton par une condition de Newton inexacte:

$$\|F(x_k) + F'(x_k)s_k\| \leq \eta_k \|F(x_k)\| \quad (2.58)$$

où le paramètre η_k est spécifié selon [24], afin d'améliorer les performances de convergence non-linéaire. Cette condition est souvent associée à une technique de globalisation de convergence dite "backtracking". Cette caractéristique conduit à la dénomination INB (Inexact Newton Backtracking) dont l'algorithme peut se résumer selon Alg. 2.

Caractéristiques

La méthode de Newton-Krylov constitue une base mathématique très étudiée et a été appliquée à de nombreux problèmes industriels, suscitant l'émergence de nombreux codes. Les problèmes traités résultent essentiellement en des couplages importants entre les variables du système dûs notamment à des transferts de masse ou d'énergie thermique, à des réactions chimiques hors équilibre, à l'action de champs extérieurs (électromagnétisme, magnétohydrodynamique...). Ainsi le code SNES (Scalable Nonlinear Equation Solver) [78] utilise une telle stratégie alliée à une implantation par MPI [167] facilitant l'utilisation sur machines parallèles. MPSalsa

Choisir $x_0, \eta_{max} \in [0, 1], t \in [0, 1], 0 < \theta_{min} < \theta_{max} < 1$

Pour $k=0, k_{max}$ **Faire**

Méthode de Newton inexacte

Choisir η_k

Résoudre $F'(x_k)s_k = -F(x_k)$ avec comme critère de sortie ($\|F(x_k) + F'(x_k)s_k\| < \eta_k\|F(x_k)\|$)

Backtracking

Tant que $\|F(x_k + s_k)\| > [1 - t(1 - \eta_k)]\|F(x_k)\|$ **Faire**

Choisir $\theta \in [\theta_{min}, \theta_{max}]$

$s_k = \theta s_k$

$\eta_k = 1 - \theta(1 - \eta_k)$

Fin Tant que

$x_{k+1} = x_k + s_k$

Fin Pour

Algorithme 2: Méthode de Newton inexacte avec backtracking.

[161], code destiné aux calculs d'écoulements réactifs, suit cette même démarche, offrant une large bibliothèque de solveurs itératifs et de préconditionnements possibles (Aztec [92]). NIT-SOL [146] se veut plus général et flexible d'utilisation. L'utilisateur est libre de spécifier le problème non-linéaire à traiter et la matrice de préconditionnement envisagée.

La résolution de l'équations (2.57) a été envisagée de diverses manières. Ainsi Knoll et Mac Hugh [103] utilise une méthode directe (élimination gaussienne) issue de YSMP [54]. Un prérequis nécessaire est la construction du jacobien de la transformation envisagée analytiquement. Mac Hugh et Knoll emploieront par la suite des solveurs itératifs [120, 104], suivant la tendance actuelle. Il est utile de souligner que le recours aux méthodes de Krylov ne nécessite que des produits du type :

$$F'(x_k)v \tag{2.59}$$

Ce produit est approché par différences finies:

$$F'(x_k)v \approx \frac{1}{\delta}(F(x_k + \delta v) - F(x_k)) \tag{2.60}$$

$$F'(x_k)v \approx \frac{1}{2\delta}(F(x_k + \delta v) - F(x_k - \delta v)) \tag{2.61}$$

où le pas de discrétisation δ est déterminé par des arguments de précision machine. Cette construction rend inutile la construction du jacobien. Toutefois, pour des systèmes linéaires

à grand nombre d'inconnues, l'efficacité de la méthode de Krylov et donc de l'algorithme global est dépendante d'une caractéristique essentielle: le préconditionnement du système. Trouver une matrice approchant le jacobien constitue la tâche la plus délicate et coûteuse en temps de calcul. Cet aspect constitue une clef de voûte de la méthode de Newton-Krylov (ou INB) et a suscité quelques développements. Ainsi la proposition la plus récente consiste à évaluer le jacobien de façon analytique ligne par ligne et à construire simultanément la matrice de préconditionnement. La décomposition incomplète (généralement utilisée comme phase de préconditionnement) est donc stockée progressivement, tandis que seule une ligne du jacobien est nécessitée en mémoire de par la nature du préconditionnement. Cette technique proposée par Pernice et Walker [146] avec comme préconditionneur ILUT [155] est appliquée par Knoll et Mc Hugh [104]. La robustesse des méthodes de Newton-Krylov ou variantes n'est plus à démontrer. Elle provient du traitement implicite du couplage vitesse-pression. A noter que l'équation de continuité et les équations de quantité de mouvement sont généralement retenues pour former le système non-linéaire F . L'utilisation d'une équation de pression n'a pas été envisagée à la connaissance de l'auteur.

Alternatives

La nécessité d'un préconditionnement pour le jacobien et la construction résultante peuvent constituer des freins potentiels. Aussi, différentes voies ont été proposées comme autant d'alternatives possibles.

La résolution directe du système linéarisé des équations de Navier-Stokes constitue une approche déjà évoquée, également populaire lors de simulation d'écoulement de fluide visqueux compressible [185]. Cette stratégie n'a pas été retenue dans ce travail en raison des coûts mémoire pénalisants lors d'applications tridimensionnelles sur des maillages à grande densité d'inconnues. Toutefois la parallélisation de méthode directe conduira peut-être à un regain d'intérêt dans un proche avenir. Suivant l'approche initialement proposée par Schneider et Zedan [160], Karki et Mongia [96] emploient une véritable équation portant sur la pression déduite de l'équation de continuité. Cette approche originale, alliée à une résolution par méthode directe, a été évaluée sur différentes configurations bidimensionnelles. Il ressort de cette étude (réalisée tout de même sur des maillages bidimensionnels grossiers) que la méthode couplée était attractive sur des maillages aux non-orthogonalités raisonnables et perdait de son efficacité sur des maillages aux non-orthogonalités prononcées.

Le choix d'une méthodologie différente de l'approche Newton-Krylov reste toutefois rare. Ainsi l'approche proposée en 1995 par Hanby [85] et Hanby et al. [84] fait figure d'exception. Une méthode fortement couplée - retenant l'équation de continuité - est construite et évaluée lors d'études d'écoulements rotationnels de fluide visqueux incompressible (cavité en rotation). Les conclusions mettent en évidence la supériorité de l'approche couplée pour des nombres de Reynolds faibles et l'apparition de détériorations de performances prononcées pour des nombres de Reynolds plus élevés. Cette constatation a conduit Hanby et al. à privilégier l'approche découplée pour l'étude d'écoulements à nombres de Reynolds élevés.

Dès le début des années quatre-vingt-dix, une approche fortement couplée avec résolution itérative et emploi d'une équation de pression avait été développée par Deng et Visonneau [41, 45]. La formulation fortement couplée et la construction résultante du préconditionnement par blocs exposées ci-après sont directement issues de ces travaux pionniers. Trouver un nouvel algorithme de résolution constituait à l'époque la principale motivation, puisque la simulation d'écoulements turbulents sur des maillages fins par méthode découplée conduisait généralement à

une stagnation de convergence. Les applications bi- et tridimensionnelles envisagées ont démontré la faisabilité et l'efficacité de l'approche fortement couplée pour la simulation d'écoulements laminares en régime stationnaire [41]. L'écoulement axisymétrique turbulent autour d'une carène de type Afterbody 3 avait même été envisagé (maillage 90×50 , $Re=5.9 \cdot 10^6$) [45]. Toutefois G.B. Deng et M. Visonneau ont été confrontés à des difficultés majeures lors de développements ultérieurs. La simulation d'écoulements turbulents nécessitant des maillages fins conduisait à une déficience spectaculaire des solveurs linéaires en raison du conditionnement élevé des systèmes (et ce particulièrement pour des applications tridimensionnelles). Cette difficulté était levée par introduction d'un pas de temps fictif, visant à accroître la dominance diagonale du système. Toutefois le prix à payer était une augmentation considérable du temps de calcul, pénalisant fortement l'intérêt de la méthode. L'introduction d'un pas de temps fictif en régime stationnaire a incité les développeurs à émettre des doutes quant à la viabilité de la stratégie en régime instationnaire. De plus, l'implantation de schémas d'ordre élevé semblait problématique. Synthétiquement, le cadre d'applications de la méthode fortement couplée semblait plutôt restreint. Ces points de blocage ont donc justifié la mise en sommeil de cette approche. Trouver si possible des remèdes pour accroître la robustesse de cette stratégie constitue une des motivations essentielles de ce travail.

2.3.2 Construction du système algébrique couplé

La discrétisation des équations de quantité de mouvement en régime stationnaire (sous la forme C (1.119)), abordée précédemment, conduit à la forme discrétisée suivante au point d'étude C, centre d'une cellule:

$$U_C = \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} + C_C^U [e_1^U (U_C^{n-1} - U_C) - S_U - R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x}] \quad (2.62)$$

$$V_C = \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} + C_C^V [e_1^V (V_C^{n-1} - V_C) - S_V - R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y}] \quad (2.63)$$

où C_{nb}^ϕ désigne les coefficients de discrétisation aux points voisins de C dits coefficients d'influence, (n-1) désignant l'itération non-linéaire précédente, R_{eff} le nombre de Reynolds efficace (1.54). Les coefficients e_1^U et e_1^V valent :

$$e_1^U = \frac{R_{eff}}{\tau_f^U} \quad e_1^V = \frac{R_{eff}}{\tau_f^V} \quad (2.64)$$

Le point de départ de la formation du système couplé résulte en une écriture des équations de quantité de mouvement sous une forme de projection:

$$U_C = \widehat{U}_C - C_C^U R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.65)$$

$$V_C = \widehat{V}_C - C_C^V R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.66)$$

où les variables introduites \widehat{U}_C et \widehat{V}_C (dénommées par la suite pseudo-vitesses) vérifient les relations:

$$\widehat{U}_C = \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} + C_C^U [e_1^U (U_C^{n-1} - U_C) - S_U] \quad (2.67)$$

$$\widehat{V}_C = \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} + C_C^V [e_1^V (V_C^{n-1} - V_C) - S_V] \quad (2.68)$$

Le champ de pseudo-vitesses rassemble toutes les contributions du membre de droite des équations de quantité de mouvement (2.62,2.63), mis à part les termes portant sur la pression. Les équations précédentes (2.65, 2.66, 2.67, 2.68) peuvent se regrouper sous la forme symbolique suivante:

$$\mathbf{U} = \hat{\mathbf{U}} - \mathbf{C}_p \mathbf{G} \mathbf{P} \quad \text{avec} \quad \mathbf{U} = (\mathbf{U}, \mathbf{V}) \quad (2.69)$$

$$\hat{\mathbf{U}} = \mathbf{C} \mathbf{U} + \mathbf{S}_{\hat{\mathbf{U}}} \quad \text{avec} \quad \hat{\mathbf{U}} = (\hat{\mathbf{U}}, \hat{\mathbf{V}}) \quad (2.70)$$

où l'opérateur \mathbf{C} rassemble les coefficients de discrétisation extradiagonaux du schéma de convection-diffusion et:

$$S_{\hat{\mathbf{U}}} = C_C^U [e_1^U (U_C^{n-1} - U_C) - S_U] \quad (2.71)$$

$$S_{\hat{\mathbf{V}}} = C_C^V [e_1^V (V_C^{n-1} - V_C) - S_V] \quad (2.72)$$

L'équation de continuité nécessite de construire des flux à chaque interface de tout volume de contrôle, présenté figure (2.5). Après discrétisation de la contrainte d'incompressibilité, le bilan équivalait à:

$$(JU)_d - (JU)_u + (JV)_n - (JV)_s = 0 \quad (2.73)$$

où J désigne le jacobien, \mathcal{U} et \mathcal{V} désignent génériquement les composantes contravariantes de la vitesse discrète:

$$\mathcal{U} = b_1^1 U + b_2^1 V \quad (2.74)$$

$$\mathcal{V} = b_1^2 U + b_2^2 V \quad (2.75)$$

FIG. 2.5: Volume de contrôle de centre C et reconstruction des flux aux interfaces dénotées (d,n,u,s).

Ces flux doivent être construits à partir de quantités localisées aux centres des cellules avoisinantes (points SW, S, SE, W, C, E, NW, N, NE). Lorsqu'une interpolation linéaire entre deux centres de cellules est utilisée, un ensemble discret d'équations est obtenu ne présentant aucune

dépendance entre les variables vitesse-pression voisines. Une conséquence directe est la possibilité d'obtention de solutions non physiques. Un remède pour résoudre ce découplage pair-impair consiste à utiliser la démarche proposée par Rhie et Chow [151]. Cette formulation revient à écrire chaque flux sous la forme:

$$u_d = \widehat{U}_d - \left[C_C^U R_{eff} (b_1^1 \frac{\partial P}{\partial x} + b_2^1 \frac{\partial P}{\partial y}) \right]_d \quad (2.76)$$

$$u_u = \widehat{U}_u - \left[C_C^U R_{eff} (b_1^1 \frac{\partial P}{\partial x} + b_2^1 \frac{\partial P}{\partial y}) \right]_u \quad (2.77)$$

$$v_n = \widehat{V}_n - \left[C_C^V R_{eff} (b_1^2 \frac{\partial P}{\partial x} + b_2^2 \frac{\partial P}{\partial y}) \right]_n \quad (2.78)$$

$$v_s = \widehat{V}_s - \left[C_C^V R_{eff} (b_1^2 \frac{\partial P}{\partial x} + b_2^2 \frac{\partial P}{\partial y}) \right]_s \quad (2.79)$$

où chaque pseudo-flux \widehat{U} , \widehat{V} est interpolé linéairement à partir des variables pseudo-vitesses connues aux centres des cellules contigües à l'interface (\widehat{U}_C , \widehat{U}_{nb} , \widehat{V}_C et \widehat{V}_{nb}). La construction des coefficients C_C^U , C_C^V et R_{eff} s'opère par interpolation de manière similaire. Par contre, chaque gradient de pression est discrétisé aux interfaces (d, u, n, s) par différences centrées. Ce caractère mixte (interpolation-discrétisation) confère à cette construction un aspect pseudo-physique. Après écriture des gradients de pression:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1}{J} (b_1^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_2^1 \frac{\partial P}{\partial \eta}) \quad (2.80)$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{J} (b_1^2 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta}) \quad (2.81)$$

l'équation de continuité se transforme en:

$$\widehat{U}_d - \widehat{U}_u + \widehat{V}_n - \widehat{V}_s = \quad (2.82)$$

$$\left[\frac{C_C^U R_{eff}}{J} (b_1^1 b_1^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_1^1 b_1^2 \frac{\partial P}{\partial \eta} + b_2^1 b_2^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_2^1 b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta}) \right]_d - \quad (2.83)$$

$$\left[\frac{C_C^U R_{eff}}{J} (b_1^1 b_1^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_1^1 b_1^2 \frac{\partial P}{\partial \eta} + b_2^1 b_2^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_2^1 b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta}) \right]_u + \quad (2.84)$$

$$\left[\frac{C_C^V R_{eff}}{J} (b_1^2 b_1^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_1^2 b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta} + b_2^2 b_2^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_2^2 b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta}) \right]_n - \quad (2.85)$$

$$\left[\frac{C_C^V R_{eff}}{J} (b_1^2 b_1^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_1^2 b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta} + b_2^2 b_2^1 \frac{\partial P}{\partial \xi} + b_2^2 b_2^2 \frac{\partial P}{\partial \eta}) \right]_s \quad (2.86)$$

soit la forme générale plus compacte sous l'hypothèse (2.43):

$$\frac{\partial}{\partial \xi^i} [b_j^i \widehat{U}_j] - \frac{\partial}{\partial \xi^i} [a^{ij} \frac{\partial P}{\partial \xi^j}] = 0. \quad (2.87)$$

avec:

$$a^{ij} = J g^{ij} C_{nn} R_{eff} \quad (2.88)$$

Cette équation est équivalente à la forme (2.46) déduite dans le paragraphe concernant les méthodes découplées. La forme algébrique de cette équation peut s'écrire ainsi:

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{U}} \hat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{V}} \hat{V}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{PP} \hat{P}_{nb} = S_P \quad (2.89)$$

en notant C_{nb}^{PP} les coefficients d'influence associés au terme de discrétisation du laplacien généralisé portant sur la pression, $C_{nb}^{P\hat{U}}$, $C_{nb}^{P\hat{V}}$ les coefficients d'influence associés respectivement aux variables \hat{U} et \hat{V} dans l'équation de pression et S_P les éventuels termes de dérivés croisés portant sur la pression:

$$S_P = \frac{\partial}{\partial \xi^i} \left[a^{ij} \frac{\partial P}{\partial \xi^j} \right]_{i \neq j} \quad (2.90)$$

Soit sous forme algébrique symbolique:

$$\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}} - \mathbf{D}\mathbf{C}_p\mathbf{G}\mathbf{P} = \mathbf{S}_P \quad (2.91)$$

Il est maintenant possible d'établir un bilan discret des équations maîtresses retenues à savoir la définition des pseudo-vitesses (2.67, 2.68), les équations de quantité de mouvement discrètes déduites des relations (2.65, 2.66) et enfin l'équation portant sur la pression (2.89):

$$\hat{U}_C - \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} + e_1^U C_C^U U_C = C_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U] \quad (2.92)$$

$$\hat{V}_C - \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} + e_1^V C_C^V V_C = C_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V] \quad (2.93)$$

$$U_C - \hat{U}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{UP} P = 0 \quad (2.94)$$

$$V_C - \hat{V}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{VP} P = 0 \quad (2.95)$$

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{U}} \hat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{V}} \hat{V}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{PP} P_{nb} = S_P \quad (2.96)$$

où C_{nb}^{UP} et C_{nb}^{VP} représentent les coefficients d'influence de la pression dans les équations de quantité de mouvement. La construction du système couplé sous forme algébrique se déduit donc de la forme précédente en incorporant les termes $e_1^U C_C^U$ et $e_1^V C_C^V$ dans l'opérateur \mathbf{C} :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{C} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{C}_p\mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} & -\mathbf{D}\mathbf{C}_p\mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{U}} \\ \mathbf{U} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_{\hat{\mathbf{U}}} \\ \mathbf{O} \\ \mathbf{S}_P \end{bmatrix} \quad (2.97)$$

L'originalité du système couplé tient en la dérivation d'une équation de pression déduite des équations de quantité de mouvement et de continuité, stratégie identique à la formulation découplée. Ce choix induit l'introduction de nouvelles variables - les pseudo-vitesses notées génériquement $\hat{\mathbf{U}}$ - afin de limiter le nombre de bandes lors de la phase de construction des flux. La taille du système à résoudre se voit donc augmentée. Ainsi si N désigne le nombre global d'inconnues, la taille du système couplé noté par la suite $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{S}$ est de $5N \times 5N$ en bidimensionnel et $7N \times 7N$ en tridimensionnel.

2.3.3 Phase de résolution

Construction de la matrice

Il est instructif d'analyser la structure de la matrice du système couplé. Ainsi sont adoptés un schéma de convection diffusion, des opérateurs gradient, divergence et laplacien généralisé, dont la discrétisation repose sur un support à cinq points représenté figure 2.6. La structure de

FIG. 2.6: Molécule de discrétisation à cinq points.

la matrice correspond à celle donnée figure 2.7. Cette écriture s'avère difficilement exploitable

FIG. 2.7: Structure du système couplé.

puisque aucune structure symétrique par bandes ne se dégage. De plus elle nécessite la construction d'un solveur ad-hoc fastidieux. Un arrangement spécifique - comparable à celui employé dans les méthodes faiblement couplées i.e. de type collectif - est donc utilisé. A chaque centre de volume de contrôle numéroté (i, j) est définie la variable nodale \mathbf{X}_C , vecteur de dimension 5 tel que :

$$\mathbf{X}_C^T = (\hat{U}, \hat{V}, U, V, P)_C \quad (2.98)$$

En chaque centre de cellule sont regroupées les 5 équations constitutives du système couplé. Un balayage lexicographique du domaine permet ensuite la construction globale de la matrice. Il est alors possible d'écrire chaque ligne de la matrice du système couplé sous la forme suivante:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \mathbf{X}_C + \sum_{\mathbf{nb}} \mathbf{A}_{\mathbf{nb}}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \mathbf{X}_{\mathbf{nb}} = \mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.99)$$

où chaque bloc est de dimension 5×5 . Cette nouvelle définition d'ordonnancement des équations permet d'obtenir une matrice à la structure représentée figure 2.8.

FIG. 2.8: Structure pentadiagonale du système après réordonnancement.

Sous les hypothèses énoncées en début de paragraphe, une structure pentadiagonale est donc obtenue où chaque élément est un bloc de taille (5×5) . Cette modification permet de trouver une structure symétrique par bandes classique. Cette remarque permet l'application presque directe de solveurs "boîtes noires" précédemment développés puisque chaque élément est dans le contexte des méthodes fortement couplées un bloc de taille (5×5) et non plus un scalaire. Il reste maintenant à détailler la construction des blocs de la matrice.

Construction des blocs

Structure pentadiagonale A titre indicatif, la forme générique de ces blocs est donnée conformément aux équations (2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96) par:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & e_1^U C_C^U & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & e_1^V C_C^V & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & C_C^{UP} \\ 0 & -1 & 0 & 1 & C_C^{VP} \\ C_C^{P\hat{U}} & C_C^{P\hat{V}} & 0 & 0 & C_C^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.100)$$

$$\mathbf{A}_{nb}^{\square}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -C_{nb}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{VP} \\ C_{nb}^{P\hat{U}} & C_{nb}^{P\hat{V}} & 0 & 0 & C_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.101)$$

$$\mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} C_C^U (e_1^U U_C^{n-1} - S_U) \\ C_C^V (e_1^V V_C^{n-1} - S_V) \\ 0 \\ 0 \\ S_P \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.102)$$

Structure nanodiagonale Le choix de la discrétisation envisagée précédemment était le plus simple. Un traitement implicite des dérivées croisées en pression induit une discrétisation à neuf points, dont le support est représenté figure 2.9.

FIG. 2.9: Molécule de discrétisation à neuf points.

Le seul changement consiste en l'apparition de blocs aux points dénotés \circ soit:

$$\mathbf{A}_{nb}^{\circ}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.103)$$

La structure de la matrice résultante devient alors nanodiagonale. Cette structure est également rencontrée lors d'utilisation de schémas de convection-diffusion à 9 points (schéma uni-exponentiel [40]). Les blocs correspondant aux points \circ possèdent alors la forme:

$$\mathbf{A}_{\mathbf{nb}}^{\circ}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -C_{nb}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.104)$$

Structure pluridiagonale L'utilisation de schémas de convection-diffusion précis au second ordre conduit à un élargissement du support de discrétisation. La molécule induite est représentée figure 2.10.

FIG. 2.10: Molécule de discrétisation à neuf et treize points provenant de l'emploi de schémas de convection-diffusion d'ordre supérieur.

Soit les nouveaux blocs aux points dénotés Δ :

$$\mathbf{A}_{\mathbf{nb}}^{\Delta}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -C_{nb}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.105)$$

La synthèse des deux derniers exemples indique que la matrice du système couplé contient au plus 13 bandes de blocs lors d'applications bidimensionnelles.

Formulation normalisée

Une autre formulation possible consiste à partir de la forme discrète normalisée des équations de quantité de mouvement (forme K (1.124)). Cette formulation conduit au système d'équations discrètes suivant:

$$U_C = \sum_{nb} K_{nb}^U U_{nb} + K_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U - R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x}] \quad (2.106)$$

$$V_C = \sum_{nb} K_{nb}^V V_{nb} + K_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V - R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y}] \quad (2.107)$$

Par une démarche analogue à celle exposée précédemment, la forme de la projection induisant les pseudo-flux s'écrit maintenant:

$$U_C = \widehat{U}_C - K_C^U R_{eff} \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.108)$$

$$V_C = \widehat{V}_C - K_C^V R_{eff} \frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.109)$$

Il est donc possible d'écrire le système sous la forme normalisée:

$$\widehat{U}_C - \sum_{nb} K_{nb}^U U_{nb} = K_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U] \quad (2.110)$$

$$\widehat{V}_C - \sum_{nb} K_{nb}^V V_{nb} = K_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V] \quad (2.111)$$

$$U_C - \widehat{U}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{UP} P = 0 \quad (2.112)$$

$$V_C - \widehat{V}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{VP} P = 0 \quad (2.113)$$

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{U}} \widehat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{V}} \widehat{V}_{nb} + \sum_{nb} K_{nb}^{PP} P_{nb} = S_P^K \quad (2.114)$$

avec:

$$K_{nb}^{UP} = \frac{C_{nb}^{UP}}{1 + e_1^U C_{nn}^U} \quad (2.115)$$

$$K_{nb}^{VP} = \frac{C_{nb}^{VP}}{1 + e_1^V C_{nn}^V} \quad (2.116)$$

Cette nouvelle formulation conduit aux blocs suivants:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & K_C^{UP} \\ 0 & -1 & 0 & 1 & K_C^{VP} \\ C_C^{P\widehat{U}} & C_C^{P\widehat{V}} & 0 & 0 & K_C^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.117)$$

$$\mathbf{A}_{\text{nb}}^{\square}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -K_{nb}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -K_{nb}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{VP} \\ C_{nb}^{P\hat{U}} & C_{nb}^{P\hat{V}} & 0 & 0 & K_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.118)$$

$$\mathbf{S}_{\mathbf{C}}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} K_C^U (e_1^U U_C^{n-1} - S_U) \\ K_C^V (e_1^V V_C^{n-1} - S_V) \\ 0 \\ 0 \\ S_P^K \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.119)$$

La différence remarquée avec la première formulation consiste en une meilleure robustesse d'un point de vue numérique. Ce traitement implicite permet d'obtenir une structure à dominance par bloc plus prononcée. Une extension à des discrétisations à support plus large se déduit aisément.

Stockage des blocs

Seuls les éléments non nuls de ces blocs sont stockés. Une convention de stockage permet d'accéder directement à chaque élément de chaque bloc. Ainsi un bloc extradiagonal de type PN pour la forme discrète standard possède la forme:

$$\mathbf{A}_{\text{PN}}^{\square}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -C_{PN}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C_{PN}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{PN}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{PN}^{VP} \\ C_{PN}^{P\hat{U}} & C_{PN}^{P\hat{V}} & 0 & 0 & C_{PN}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.120)$$

Sa représentation en termes de codage est donnée par:

$$\mathbf{A}_{\text{PN}}^{\square}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \text{CPN13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CPN24} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \text{CPN35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \text{CPN45} \\ \text{CPN51} & \text{CPN52} & 0 & 0 & \text{CPN55} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.121)$$

où les indices (k, l) des coefficients $\text{CPN}kl$ font référence au coefficient concernant la variable l dans l'équation générique associée à la variable k . Cette convention permet une lecture du code et une extension au cas tridimensionnel plus aisées.

Solveurs et préconditionnement

La résolution du système non-symétrique est envisagée par des méthodes itératives appartenant aux méthodes de Krylov. Le préconditionnement adopté consiste en une méthode de décomposition incomplète, dont la variante par blocs est présentée Algorithme 3.

Décomposition incomplète de la matrice \mathbf{A} de taille $n_1 n_2 \times n_1 n_2$ sous la forme:

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R} \quad \text{avec} \quad \mathbf{C} = (\mathbf{L} + \mathbf{D})\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{D} + \mathbf{U})$$

$$D_1 = A_{C1} \quad U_{E1} = A_{E1} \quad U_{N1} = A_{N1} \quad U_{NW1} = A_{NW1} \quad U_{NE1} = A_{NE1}$$

Pour $i=2, n_1 n_2$ **Faire**

$$L_{SWi} = A_{SWi}$$

$$L_{Si} = A_{Si}$$

$$L_{SEi} = A_{SEi}$$

$$L_{Wi} = A_{Wi}$$

$$D_i = A_{Ci} - [L_{Wi} U_{Ei-1} + L_{Si} U_{Ni-n_1} + L_{SEi} U_{NW_{i-n_1+1}} + L_{SWi} U_{NE_{i-n_1-1}}]$$

$$U_{Ei} = A_{Ei}$$

$$U_{NW_i} = A_{NW_i}$$

$$U_{Ni} = A_{Ni}$$

$$U_{NE_i} = A_{NE_i}$$

Fin Pour

Algorithme 3: Construction du préconditionnement par bloc.

Cet algorithme indique que la phase de préconditionnement nécessite à la fois la construction de chaque bloc diagonal et de leur inverse, blocs pleins. L'inverse de chaque bloc est obtenu par une méthode de pivot de Gauss. La construction de la factorisation incomplète a été générée automatiquement par un programme écrit en langage Pascal par G.B. Deng. Il permet de traiter aisément les cas bi- et tri-dimensionnels.

2.3.4 Extensions de la méthode fortement couplée

Régime instationnaire

Forme discrète standard Les équations discrètes s'écrivent par analogie avec les développements précédents:

$$\widehat{U}_C - \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} + (e_1^U + e_C) C_C^U U_C = C_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U - e_P U_P - e_Q U_Q] \quad (2.122)$$

$$\widehat{V}_C - \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} + (e_1^V + e_C) C_C^V V_C = C_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V - e_P V_P - e_Q V_Q] \quad (2.123)$$

$$U_C - \widehat{U}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{UP} P = 0 \quad (2.124)$$

$$V_C - \widehat{V}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{VP} P = 0 \quad (2.125)$$

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{U}} \widehat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{V}} \widehat{V}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{PP} P_{nb} = S_P \quad (2.126)$$

Les blocs suivants sont déduits:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & (e_1^U + e_C) C_C^U & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & (e_1^V + e_C) C_C^V & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & C_C^{UP} \\ 0 & -1 & 0 & 1 & C_C^{VP} \\ C_C^{P\widehat{U}} & C_C^{P\widehat{V}} & 0 & 0 & C_C^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.127)$$

$$\mathbf{A}_{nb}^\square(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -C_{nb}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{VP} \\ C_{nb}^{P\widehat{U}} & C_{nb}^{P\widehat{V}} & 0 & 0 & C_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.128)$$

$$\mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} C_C^U (e_1^U U_C^{n-1} - S_U - e_P U_P - e_Q U_Q) \\ C_C^V (e_1^V V_C^{n-1} - S_V - e_P V_P - e_Q V_Q) \\ 0 \\ 0 \\ S_P \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.129)$$

Forme discrète normalisée La forme normalisée conduit aux équations discrètes suivantes:

$$\widehat{U}_C - \sum_{nb} K_{nb}^U U_{nb} = K_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U - e_P U_P - e_Q U_Q] \quad (2.130)$$

$$\widehat{V}_C - \sum_{nb} K_{nb}^V V_{nb} = K_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V - e_P V_P - e_Q V_Q] \quad (2.131)$$

$$U_C - \widehat{U}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{UP} P = 0 \quad (2.132)$$

$$V_C - \widehat{V}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{VP} P = 0 \quad (2.133)$$

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{U}} \widehat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{V}} \widehat{V}_{nb} + \sum_{nb} K_{nb}^{PP} P_{nb} = S_P^K \quad (2.134)$$

avec:

$$K_{nb}^{UP} = \frac{C_{nb}^{UP}}{1 + (e_1^U + e_C) C_{nn}^U} \quad (2.135)$$

$$K_{nb}^{VP} = \frac{C_{nb}^{VP}}{1 + (e_1^V + e_C) C_{nn}^V} \quad (2.136)$$

Cette nouvelle formulation conduit aux blocs suivants:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & K_C^{UP} \\ 0 & -1 & 0 & 1 & K_C^{VP} \\ C_C^{P\widehat{U}} & C_C^{P\widehat{V}} & 0 & 0 & K_C^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.137)$$

$$\mathbf{A}_{nb}^\square(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -K_{nb}^U & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -K_{nb}^V & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{VP} \\ C_{nb}^{P\widehat{U}} & C_{nb}^{P\widehat{V}} & 0 & 0 & K_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.138)$$

$$\mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{pmatrix} K_C^U (e_1^U U_C^{n-1} - S_U - e_P U_P - e_Q U_Q) \\ K_C^V (e_1^V V_C^{n-1} - S_V - e_P U_P - e_Q U_Q) \\ 0 \\ 0 \\ S_P^K \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.139)$$

La projection utilisée (relations (2.132) et (2.133)) fait intervenir le terme e_C provenant d'une partie du terme instationnaire. Cette caractéristique induit donc l'apparition de ce même terme dans l'équation de pression (coefficients K_{nb}^{PP}). Cette procédure s'avère non désirable car non physique puisque cette partie de terme instationnaire est traitée implicitement dans l'équation de pression.

Aspect tridimensionnel

Forme discrète standard La démarche présentée dans les paragraphes précédents s'applique aisément au cas tridimensionnel. Adoptant des conventions identiques, les équations maîtresses peuvent s'écrire en régime stationnaire:

$$\hat{U}_C - \sum_{nb} C_{nb}^U U_{nb} + e_1^U C_C^U U_C = C_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U] \quad (2.140)$$

$$\hat{V}_C - \sum_{nb} C_{nb}^V V_{nb} + e_1^V C_C^V V_C = C_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V] \quad (2.141)$$

$$\hat{W}_C - \sum_{nb} C_{nb}^W W_{nb} + e_1^W C_C^W W_C = C_C^W [e_1^W W_C^{n-1} - S_W] \quad (2.142)$$

$$U_C - \hat{U}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{UP} P = 0 \quad (2.143)$$

$$V_C - \hat{V}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{VP} P = 0 \quad (2.144)$$

$$W_C - \hat{W}_C + \sum_{nb} C_{nb}^{WP} P = 0 \quad (2.145)$$

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{U}} \hat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{V}} \hat{V}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\hat{W}} \hat{W}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{PP} P_{nb} = S_P \quad (2.146)$$

Un arrangement collectif identique à (2.98) est utilisé soit:

$$\mathbf{X}_C^T = (\hat{U}, \hat{V}, \hat{W}, U, V, W, P)_C \quad (2.147)$$

conduisant à écrire le bilan des équations discrètes au centre du volume de contrôle indexé (i,j,k) sous la forme suivante:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \mathbf{X}_C + \sum_{nb} \mathbf{A}_{nb}(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \mathbf{X}_{nb} = \mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.148)$$

où chaque bloc est maintenant de dimension 7×7 . Cette convention conduit aux blocs suivants:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & e_1^U C_C^U & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & e_1^V C_C^V & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & e_1^W C_C^W & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & C_C^{UP} \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & C_C^{VP} \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & C_C^{WP} \\ C_C^{P\hat{U}} & C_C^{P\hat{V}} & C_C^{P\hat{W}} & 0 & 0 & 0 & C_C^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.149)$$

$$\mathbf{A}_{nb}^\square(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^U & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^V & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -C_{nb}^W & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{VP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{WP} \\ C_{nb}^{P\hat{U}} & C_{nb}^{P\hat{V}} & C_{nb}^{P\hat{W}} & 0 & 0 & 0 & C_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.150)$$

$$\mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) = \begin{pmatrix} C_C^U (e_1^U U_C^{n-1} - S_U) \\ C_C^V (e_1^V V_C^{n-1} - S_V) \\ C_C^W (e_1^W W_C^{n-1} - S_W) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ S_P \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.151)$$

Forme discrète normalisée La forme normalisée conduit aux équations discrètes suivantes:

$$\widehat{U}_C - \sum_{nb} K_{nb}^U U_{nb} = K_C^U [e_1^U U_C^{n-1} - S_U] \quad (2.152)$$

$$\widehat{V}_C - \sum_{nb} K_{nb}^V V_{nb} = K_C^V [e_1^V V_C^{n-1} - S_V] \quad (2.153)$$

$$\widehat{W}_C - \sum_{nb} K_{nb}^W W_{nb} = K_C^W [e_1^W W_C^{n-1} - S_W] \quad (2.154)$$

$$U_C - \widehat{U}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{UP} P = 0 \quad (2.155)$$

$$V_C - \widehat{V}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{VP} P = 0 \quad (2.156)$$

$$W_C - \widehat{W}_C + \sum_{nb} K_{nb}^{WP} P = 0 \quad (2.157)$$

$$\sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{U}} \widehat{U}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{V}} \widehat{V}_{nb} + \sum_{nb} C_{nb}^{P\widehat{W}} \widehat{W}_{nb} + \sum_{nb} K_{nb}^{PP} P_{nb} = S_P^K \quad (2.158)$$

avec:

$$K_{nb}^{UP} = \frac{C_{nb}^{UP}}{1 + (e_1^U + e_C) C_{nn}^U} \quad (2.159)$$

$$K_{nb}^{VP} = \frac{C_{nb}^{VP}}{1 + (e_1^V + e_C) C_{nn}^V} \quad (2.160)$$

$$K_{nb}^{WP} = \frac{C_{nb}^{WP}}{1 + (e_1^W + e_C) C_{nn}^W} \quad (2.161)$$

Cette nouvelle formulation conduit aux blocs suivants:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & K_C^{UP} \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & K_C^{VP} \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & K_C^{WP} \\ C_C^{P\widehat{U}} & C_C^{P\widehat{V}} & C_C^{P\widehat{W}} & 0 & 0 & 0 & K_C^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.162)$$

$$\mathbf{A}_{\mathbf{nb}}^{\square}(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -K_{nb}^U & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -K_{nb}^V & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -K_{nb}^W & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{UP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{VP} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{WP} \\ C_{nb}^{P\hat{U}} & C_{nb}^{P\hat{V}} & C_{nb}^{P\hat{W}} & 0 & 0 & 0 & K_{nb}^{PP} \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.163)$$

$$\mathbf{S}_{\mathbf{C}}(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) = \begin{pmatrix} C_C^U (e_1^U U_C^{n-1} - S_U) \\ C_C^V (e_1^V V_C^{n-1} - S_V) \\ C_C^W (e_1^W W_C^{n-1} - S_W) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ S_P^K \end{pmatrix} (\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}) \quad (2.164)$$

Les formes associées en régime instationnaire se déduisent aisément.

2.3.5 Algorithme de la méthode couplée

Les paragraphes précédents ont détaillé la construction du système couplé et de la matrice associée. L'algorithme de la méthode fortement couplée est maintenant présenté Alg. 4 pour la variable générique: $\mathbf{X}^{\mathbf{T}} = (\hat{\mathbf{U}}, \mathbf{U}, \mathbf{P})$, permettant une présentation générale valable pour les cas bi- et tridimensionnels.

L'algorithme de la méthode couplée nécessite la donnée de deux paramètres tol_C et ω_C . Le processus itératif est destiné à résoudre les non-linéarités. Il est apparu suffisant de demander un ordre de réduction à chaque itération non-linéaire soit:

$$tol_C = 10^{-1} \quad (2.165)$$

De même après de multiples expériences numériques, le paramètre de sous-relaxation est choisi selon:

$$\omega_C \in [0.8, 1] \quad (2.166)$$

(#) Mise à jour des variables à l'instant t

(1) Mise à jour du champ linéarisant:

$$(\mathbf{X}_o, K_o, \phi_o) = (\mathbf{X}, K, \phi)$$

(2) Résolution du système couplé:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{C} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{C}_p \mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} & -\mathbf{D} \mathbf{C}_p \mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{U}}^* \\ \mathbf{U}^* \\ \mathbf{P}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_{\hat{\mathbf{U}}} \\ \mathbf{O} \\ \mathbf{S}_p \end{bmatrix} \quad \left(\frac{\|R_C\|}{\|R_C^{(0)}\|} \leq tol_C \right)$$

(3) Sous-relaxation des variables:

$$\mathbf{X} = (1 - \omega_C) \mathbf{X}_o + \omega_C \mathbf{X}^*$$

(4) Résolution des équations de transport des quantités turbulentes et sous-relaxation:

$$(\mathbf{E}_K - \mathbf{Q}_K) K^* = S_K \quad \left(\frac{\|R_K\|}{\|R_K^{(0)}\|} \leq tol_K \right)$$

$$(\mathbf{E}_\phi - \mathbf{Q}_\phi) \phi^* = S_\phi \quad \left(\frac{\|R_\phi\|}{\|R_\phi^{(0)}\|} \leq tol_\phi \right)$$

$$K = (1 - \omega_K) K_o + \omega_K K^*$$

$$\phi = (1 - \omega_\phi) \phi_o + \omega_\phi \phi^*$$

(5) Réalisation des étapes (1) à (4) jusqu'à convergence non-linéaire:

$$\frac{\|R_{NL}\|}{\|R_{NL}^{(0)}\|} \leq tol_{NL}$$

(□) Passage au nouvel instant ($t = t + \Delta t$) et retour à l'étape (#).

Algorithme 4: Méthode fortement couplée.

2.3.6 Stockage mémoire

Un désavantage notable de la méthode fortement couplée consiste en la nécessité d'un stockage mémoire accru. Ce paragraphe a pour but de décompter les tableaux nécessaires (nbwork) de taille respective ($N = n_1 n_2$ et $N = n_1 n_2 n_3$) pour des applications bi- et tridimensionnelles. Par la suite le paramètre ndim correspondra à la dimension du problème envisagé (2 ou 3).

Le tableau 2.1 rassemble en deuxième colonne le nombre de points du support de la discrétisation pour chaque opérateur puis en troisième colonne le nombre de tableaux induits correspondants. Ce nombre se déduit après examen des blocs de la matrice dans le cadre de la discrétisation standard (relations (2.100) et (2.101), (2.149) et (2.150) respectivement pour les cas bidimensionnel et tridimensionnel).

TAB. 2.1: Tableaux induits lors de la phase de discrétisation

Opérateur	Support de la discrétisation	Nombre de tableaux induits
C	nbc	$ndim \times nbc$
G	$nbgp$	$ndim \times nbgp$
D	nbd	$ndim \times nbd$
DC_PG	$nbdp$	$nbdp$

La méthode fortement couplée nécessite le stockage de six champs différents: le champ courant \mathbf{X} , le champ à l'itération non-linéaire précédente \mathbf{X}_o , le terme source \mathbf{S} et en régime instationnaire les champs aux trois instants C, P, Q $\mathbf{X}_C, \mathbf{X}_P, \mathbf{X}_Q$. Soit un stockage total de $6 \times (2ndim + 1)$ tableaux. La phase de résolution nécessite le stockage de chaque bloc diagonal et de son inverse. L'utilisation de méthodes de Krylov nécessite l'emploi de tableaux de travail ($nbworksl$). Soit pour la phase de résolution un stockage de $nbsl$ tableaux équivalant à:

$$nbsl = 2(2ndim + 1)^2 + nbworksl(2ndim + 1) \quad (2.167)$$

L'examen des trois phases décrites permet de déduire le nombre total de tableaux nécessaires $nbwork$:

$$\begin{aligned} nbwork = & 6(2ndim + 1) + \\ & ndim[nbcd + nbgp + nbd] + nbdp + \\ & 2(2ndim + 1)^2 + nbworksl(2ndim + 1) \end{aligned} \quad (2.168)$$

Pour un traitement correspondant à la forme discrète normalisée, le décompte est le suivant:

$$\begin{aligned} nbwork = & 6(2ndim + 1) + \\ & ndim[(nbc - 1) + nbgp + nbd] + nbdp + \\ & 2(2ndim + 1)^2 + nbworksl(2ndim + 1) \end{aligned} \quad (2.169)$$

Exemples

Il est instructif de calculer le nombre minimal et maximal de tableaux mis en jeu. Les solveurs mis en jeu sont respectivement la méthode BICGSTAB ($nbworksl = 7$) pour la version minimale, la méthode GMRES(m) pour la version maximale ($nbworksl = m, m > 20$).

Bidimensionnel (ndim=2) Le choix économique ($nbc = 5, nbgp = 5, nbd = 5, nbdp = 5$) conduit à $nbwork = 150$, tandis que le choix ($nbc = 9, nbgp = 5, nbd = 5, nbdp = 9$) conduit à la version la plus coûteuse $nbwork = 127 + 5 \times m$.

Tridimensionnel (ndim=3) Le choix économique ($nbc d = 7, nb g p = 7, nb d f = 7, nb d p = 7$) conduit à $nbwork = 259$, tandis que le choix ($nbc d = 27, nb g p = 7, nb d f = 7, nb d p = 19$) conduit à la version la plus coûteuse $nbwork = 282 + 7 \times m$.

2.3.7 Méthode de correction de défaut

Présentation succincte

Un centre d'intérêt consiste en l'obtention de solutions numériques précises dans un but de comparaison avec des résultats expérimentaux. L'utilisation implicite de schémas de convection-diffusion précis au second ordre induit des matrices occasionnant de sérieuses difficultés pour tout solveur itératif linéaire. Ainsi il apparaît judicieux d'exploiter la méthode dite correction de défaut (Defect Correction). Dénotant par L_ϕ^1, L_ϕ^2 des opérateurs précis respectivement au premier et second ordre linéarisés autour du champ $\tilde{\phi}$, les systèmes linéaires peuvent s'écrire:

$$\mathbf{L}_\phi^1 \phi = \mathbf{F}_\phi^1 \quad \text{et} \quad \mathbf{L}_\phi^2 \phi = \mathbf{F}_\phi^2 \quad (2.170)$$

La méthode à correction de défaut consiste à écrire la forme itérative suivante:

$$\mathbf{L}_\phi^1 \phi = \omega (\mathbf{F}_\phi^2 - \mathbf{L}_\phi^2 \tilde{\phi}) + \mathbf{L}_\phi^1 \tilde{\phi} \quad (2.171)$$

L'intérêt consiste à utiliser un opérateur implicite du premier ordre favorable au recours aux méthodes itératives. Ce schéma a été et est couramment utilisé comme mode d'obtention de solutions précises au second ordre et est souvent incorporé dans un processus multigrille non-linéaire. L'algorithme en version monogrille se résume à:

Trouver $\tilde{\phi} = \phi_0$
Pour $n = 1, nlmax$ **Faire**
 $\mathbf{L}_\phi^1 \phi_n = \omega_{dc} (\mathbf{F}_\phi^2 - \mathbf{L}_\phi^2 \tilde{\phi}) + \mathbf{L}_\phi^1 \tilde{\phi}$
 $\tilde{\phi} = \phi_n$
Fin Pour

Algorithme 5: Méthode de correction de défaut.

Cet algorithme nécessite la donnée d'un champ linéarisant initial ϕ_0 et d'un paramètre de sous-relaxation ω_{dc} . La forme itérative peut s'écrire:

$$\phi = (I - \omega_{dc} \mathbf{L}_\phi^{1-1} \mathbf{L}_\phi^2) \tilde{\phi} + \omega_{dc} \mathbf{L}_\phi^{1-1} \mathbf{F}_\phi^2 \quad (2.172)$$

signifiant que L_ϕ^1 peut être vu comme un préconditionnement de L_ϕ^2 . La vitesse de convergence sera donc d'autant meilleure que les opérateurs du premier et second ordre seront proches. Une analyse mathématique de cet algorithme dans le cadre de méthode multigrille est proposée conjointement par Auzinger et Stetter [6] et par Hackbusch [83]. Une analyse similaire dans le contexte de simulations d'écoulements compressibles est proposée par Hemker et Koren [87]. Des applications concernant la résolution d'équations d'Euler et de Navier-Stokes sont proposées entre autre par Koren [105, 106], où les schémas du second ordre utilisés sont le schéma- κ [110] ou des schémas à variation totale diminuante.

Application à la méthode fortement couplée

Système linéarisé Par application du schéma de correction de défaut, le système couplé s'écrit algébriquement où chaque indexation supérieure correspond à l'ordre de précision supposé du schéma de convection - diffusion :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{C}^1 & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{C}_p^1 \mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} & -\mathbf{D} \mathbf{C}_p^1 \mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{U}} \\ \mathbf{U} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_{dc}(\mathbf{S}_{\hat{\mathbf{U}}}^2 - \hat{\mathbf{U}} + \mathbf{C}^2 \hat{\mathbf{U}}) + \hat{\mathbf{U}} - \mathbf{C}^1 \hat{\mathbf{U}} \\ \omega_{dc}(\tilde{\mathbf{U}} - \hat{\mathbf{U}} - \mathbf{C}_p^2 \mathbf{G} \tilde{\mathbf{P}}) - \tilde{\mathbf{U}} + \hat{\mathbf{U}} + \mathbf{C}_p^1 \mathbf{G} \tilde{\mathbf{P}} \\ \omega_{dc}(\mathbf{S}_{\tilde{\mathbf{P}}}^2 - \mathbf{D} \tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{D} \mathbf{C}_p^2 \mathbf{G} \tilde{\mathbf{P}}) + \mathbf{D} \tilde{\mathbf{U}} - \mathbf{D} \mathbf{C}_p^1 \mathbf{G} \tilde{\mathbf{P}} \end{bmatrix} \quad (2.173)$$

Algorithme Appelant MFC^1 la méthode fortement couplée utilisée avec un schéma de convection-diffusion du premier ordre, la méthode fortement couplée avec le schéma de correction de défaut se résume selon Alg 6.

Le paramètre de sous-relaxation de la méthode de correction de défaut est fixé selon :

$$\omega_{dc} = 0.8 \quad (2.174)$$

Comme justifié en Annexe A, le schéma du premier ordre préférable lors d'utilisation du schéma- κ ou de schémas TVD est le schéma upwind du premier ordre. La réalisation de Nitdc itérations non-linéaires de la méthode fortement couplée (MFC^1) permet l'obtention du champ initial pour la méthode de correction de défaut.

(#) Mise à jour des variables à l'instant t

(0) Obtention d'un champ initial pour la méthode à correction de défaut:

$$(\mathbf{X}, K, \phi) = MFC^1(\mathbf{X}_o, K_o, \phi_o, Nitdc)$$

(1) Mise à jour du champ linéarisant:

$$(\mathbf{X}_o, K_o, \phi_o) = (\mathbf{X}, K, \phi)$$

(2) Résolution du système couplé:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{C}^1 & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{C}_p^1 \mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} & -\mathbf{D}\mathbf{C}_p^1 \mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{U}}^* \\ \mathbf{U}^* \\ \mathbf{P}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_{dc}(\mathbf{S}_{\hat{\mathbf{U}}}^2 - \tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{C}^2 \tilde{\mathbf{U}}) + \tilde{\mathbf{U}} - \mathbf{C}^1 \tilde{\mathbf{U}} \\ \omega_{dc}(\tilde{\mathbf{U}} - \tilde{\mathbf{U}} - \mathbf{C}_p^2 \mathbf{G}\tilde{\mathbf{P}}) - \tilde{\mathbf{U}} + \tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{C}_p^1 \mathbf{G}\tilde{\mathbf{P}} \\ \omega_{dc}(\mathbf{S}_{\tilde{\mathbf{P}}}^2 - \mathbf{D}\tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{D}\mathbf{C}_p^2 \mathbf{G}\tilde{\mathbf{P}}) + \mathbf{D}\tilde{\mathbf{U}} - \mathbf{D}\mathbf{C}_p^1 \mathbf{G}\tilde{\mathbf{P}} \end{bmatrix}$$

$$\left(\frac{\|R_C\|}{\|R_C^{(0)}\|} \leq tol_C \right)$$

(3) Sous-relaxation des variables:

$$\mathbf{X} = (1 - \omega_C)\mathbf{X}_o + \omega_C \mathbf{X}^*$$

(4) Résolution des équations de transport des quantités turbulentes et sous-relaxation:

$$(\mathbf{E}_K - \mathbf{Q}_K)K^* = S_K \quad \left(\frac{\|R_K\|}{\|R_K^{(0)}\|} \leq tol_K \right)$$

$$(\mathbf{E}_\phi - \mathbf{Q}_\phi)\phi^* = S_\phi \quad \left(\frac{\|R_\phi\|}{\|R_\phi^{(0)}\|} \leq tol_\phi \right)$$

$$K = (1 - \omega_K)K_o + \omega_K K^*$$

$$\phi = (1 - \omega_\phi)\phi_o + \omega_\phi \phi^*$$

(5) Réalisation des étapes (1) à (4) jusqu'à convergence non-linéaire:

$$\frac{\|R_{NL}\|}{\|R_{NL}^{(0)}\|} \leq tol_{NL}$$

(□) Passage au nouvel instant ($t = t + \Delta t$) et retour à l'étape (#).

Algorithme 6: Méthode fortement couplée avec correction de défaut.

Application Une comparaison des performances des méthodes découplée et fortement couplée est proposée sur le cas-test de l'écoulement turbulent en régime stationnaire autour de la colline déjà évoqué lors du paragraphe 2.1.4. La figure 2.11 représente la comparaison des courbes de

convergence de la méthode découplée et fortement couplée. Les calculs ont été réalisés sur une plate-forme de calcul identique (un des huit processeurs de l'Origin 2000), permettant ainsi une comparaison en terme de temps CPU dépensé.

FIG. 2.11: Ecoulement turbulent autour d'une colline ($Re=60000$, maillage 233×145). Comparaison des courbes de convergence de la méthode découplée et fortement couplée.

Le bénéfice de la méthode fortement couplée est mis en évidence sur cette simulation. Les caractéristiques importantes de la méthode fortement couplée consistent en premier lieu en un gain significatif en temps de calcul démontré figure 2.11 mais surtout en niveau de convergence atteint. De plus amples détails seront donnés chapitre 5. Comme aspect numérique, la convergence non-linéaire ne dépend donc que du facteur de réduction choisi lors de la résolution du système couplé linéarisé ($tol_C = 10^{-1}$) et de la valeur du coefficient de sous-relaxation adoptée ($\omega_c = 0.8$). Il est à souligner qu'aucune technique de pas de temps fictif ($e_1 = 0$) n'est nécessaire pour résoudre à convergence le problème stationnaire donné. Ce point constitue l'un des attraits de la méthode fortement couplée.

2.3.8 Synthèse

Un cadre général

La méthode fortement couplée constitue un cadre général, d'où il est d'ailleurs possible d'extraire les méthodes découplée et faiblement couplée.

Méthode découplée La méthode découplée présentée Alg. 1 résout exactement les mêmes équations mais la formulation du système ainsi que le mode de résolution diffèrent. Il est possible d'écrire le système découplé sous la forme:

$$\hat{U} - CU = S_{\hat{U}} \quad (2.175)$$

$$\hat{V} - CV = S_{\hat{V}} \quad (2.176)$$

$$-\hat{U} + U = C_p GP \quad (2.177)$$

$$-\hat{V} + V = C_p GP \quad (2.178)$$

$$DC_p GP = S_P - D\hat{U} - D\hat{V} \quad (2.179)$$

La phase de prédiction consiste à résoudre séquentiellement les équations (2.175 et 2.177) puis (2.176 et 2.178) pour fournir le champ de vitesses. La pression est obtenue par résolution de (2.179). La phase de correction consiste à résoudre séquentiellement (2.177) et (2.178).

Méthode faiblement couplée Une méthode faiblement couplée peut aussi se déduire de la méthode fortement couplée présentée. En effet chaque ligne de la matrice fortement couplée peut s'écrire:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \mathbf{X}_C + \sum_{\mathbf{nb}} \mathbf{A}_{\mathbf{nb}}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \mathbf{X}_{\mathbf{nb}} = \mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \quad (2.180)$$

Cette équation peut se reformuler ainsi:

$$\mathbf{A}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \mathbf{X}_C = \mathbf{S}_C(\mathbf{i}, \mathbf{j}) - \sum_{\mathbf{nb}} \mathbf{A}_{\mathbf{nb}}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) \mathbf{X}_{\mathbf{nb}} \quad (2.181)$$

soit la forme itérative de la méthode faiblement couplée (cellule par cellule). Un balayage lexicographique du domaine conduit à une méthode analogue au lisseur SCGS de Vanka. Un groupement de blocs selon une ligne verticale ($i=cte$) ou horizontale ($j=cte$) conduirait à une méthode faiblement couplée par lignes. Une méthode faiblement couplée en positionnement collocatif est donc déduite. Elle présente l'originalité d'utiliser une équation de pression.

Premier bilan

A ce stade, il est possible d'effectuer un premier bilan concernant la méthode fortement couplée.

Points forts • La méthode fortement couplée présentée peut être considérée comme robuste. Comme preuve aucune procédure d'augmentation de dominance diagonale n'est nécessaire afin de trouver une solution d'un état stationnaire ou instationnaire. De même, la méthode autorise des coefficients de sous-relaxation assez proches de 1 ($[0.8, 0.9]$), une des clefs de convergence rapide. La robustesse est essentiellement due à la prise en compte simultanée du couplage vitesse-pression. Ce traitement, mis à part la robustesse, induit un gain significatif en temps de calcul mais surtout en niveau de convergence atteint comparativement aux méthodes découplées [45]. Cet aspect sera détaillé lors de l'exploitation des résultats.

• Enfin, même si cet aspect n'a pas été exploité dans cette étude, l'algorithme de la méthode fortement couplée est particulièrement adapté à la technologie récente des nouveaux ordinateurs pour les raisons suivantes:

- la mémoire centrale est de plus en plus importante, favorisant ainsi tout calcul bidimensionnel voire tridimensionnel sur des maillages fins par une méthode fortement couplée.
- la mémoire cache est, elle aussi, de taille grandissante justifiant le recours à des stratégies de type multigrille. Ainsi chaque problème sur la grille la plus grossière sera résolu de manière très efficace, sous condition d'"appartenir" à cette zone mémoire.
- le faible nombre d'itérations non-linéaires induit un trafic réduit des informations, des communications entre différentes zones mémoires.

- la parallélisation des solveurs linéaires induirait une méthode très efficace en temps de calcul, justifiant l’attrait actuel concernant la parallélisation de méthode de Krylov destinée à la résolution de systèmes à grand nombre d’inconnues [53].

Points faibles • Premièrement le coût mémoire reste actuellement très important particulièrement lors de simulations tridimensionnelles, même si cet argument sera obsolète dans quelques années. Il est à souligner que les simulations présentées ont toutes été réalisées sur station de travail (SGI R8000, SGI R10000) ou sur un processeur d’un serveur de calcul (Origin 2000) justifiant la faisabilité d’une telle approche.

- Sur des maillages fins bidimensionnels (de dimension n_1n_2) ou tridimensionnels (de dimension $n_1n_2n_3$), le système linéarisé non symétrique possède une taille considérable (respectivement $5n_1n_2 \times 5n_1n_2$ et $7n_1n_2n_3 \times 7n_1n_2n_3$). Il devient alors délicat et problématique de trouver des solveurs linéaires performants. Le développement de solveurs robustes a donc constitué un centre d’intérêt primordial. C’est la clef de voûte de la méthode fortement couplée. Cette tentative d’amélioration de la partie résolution linéaire a été conjuguée à un recours à une stratégie d’accélération de convergence non-linéaire. Deux voies ont été suivies. Par analogie à la démarche exposée dans le cadre des méthodes faiblement couplées, un schéma multigrille non-linéaire a été adopté. Une autre approche consistant à minimiser le résidu non-linéaire à chaque itération non-linéaire a été développée. Cette démarche apparentée à une méthode GMRES non-linéaire présente l’avantage d’une plus grande souplesse car applicable à un large spectre d’applications.

- Bien que robuste malgré les améliorations censées être apportées conjointement par les techniques d’accélération de convergence, le principal défaut de l’algorithme de la méthode fortement couplée réside en le recours aux variables pseudo-vitesses, dont la conséquence directe est l’augmentation de la taille du système, induisant des propriétés dramatiques sur la convergence linéaire. Cet aspect peut être analysé comme un problème de reconstruction de flux.

FIG. 2.12: Points mis en jeu lors de la reconstruction du flux en d par la méthode de Rhie et Chow.

La construction du pseudo-flux \hat{U}_d localisé à l'interface d s'écrit:

$$\hat{U}_d = [b_1^1 \hat{U} + b_2^1 \hat{V}] \quad (2.182)$$

Par l'interpolation mise en jeu, la connaissance des variables discrètes $(\hat{U}_C, \hat{U}_E, \hat{V}_C, \hat{V}_E)$ est nécessaire. Ces quatre variables sont déduites de l'écriture des équations de quantité de mouvement aux points C et E. L'écriture au point C induit la contribution des variables (U_{nb}, V_{nb}) aux points nb (SW, S, SE, W, C, E, NW, N, NE), celle au point E les contributions des variables (U_{nb}, V_{nb}) aux points nb (S, SE, SEE, C, E, EE, N, NE, NEE). Soit pour une reconstruction à l'interface d , 12 variables nodales sont mises en jeu. Pour une reconstruction globale aux interfaces (d,u,n,s) 20 inconnues voisines de C sont nécessaires pour des applications bidimensionnelles. Cette caractéristique aurait induit donc un nombre élevé de bandes lors de l'écriture de l'équation de continuité, si les pseudo-vitesses n'avaient pas été retenues comme variables dépendantes. La mise à l'écart des variables pseudo-vitesses passe donc avant tout par l'utilisation d'un nouveau mode de reconstruction des flux. Une proposition originale (CPI: Consistent Physical Interpolation) a été intégrée dans un algorithme soit découplé [79], soit couplé [43].

2.4 Conclusion

Quelques stratégies de résolution des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux incompressible ont été présentées. La principale difficulté posée par cette résolution est l'absence de tout terme de pression dans l'équation de continuité. Ecartant les méthodes directes, des stratégies itératives en formulation vitesse-pression sont choisies. Elles se différencient toutes par le mode de représentation du couplage vitesse-pression. Ont été ainsi abordées les méthodes découplées, faiblement couplées et fortement couplées. La méthode fortement couplée représente l'approche adoptée et a de ce fait été analysée en détails car elle constitue essentiellement l'originalité de cette étude. Il est notamment mis en évidence la nécessité d'élaborer des stratégies d'accélération de convergence (linéaire ou non-linéaire) afin d'accroître la robustesse de cet algorithme. Cet aspect constituera l'objet des prochains chapitres.

Chapitre 3

Méthode multigrille

Ce chapitre vise à exposer l'application de la méthodologie multigrille dans le cadre des stratégies retenues de résolution des équations de Navier-Stokes.

- L'efficacité d'une méthode à correction de pression repose avant tout sur une résolution expéditive de l'équation aux dérivées partielles elliptique portant sur la pression. Un objectif principal consiste à dériver une méthode multigrille linéaire robuste i.e. efficace sur un large spectre de problèmes. Des applications bi- et tridimensionnelles seront proposées pour juger les potentialités de cette approche. L'analyse d'efficacité des solveurs construits se portera principalement sur l'aspect tridimensionnel de par sa complexité reconnue.

- Contrairement aux méthodes découplées, le coeur de la méthode fortement couplée repose sur une unique résolution d'un système linéaire de grande taille regroupant des équations de nature physique différente (convection-diffusion, diffusion...). Accroître la robustesse de l'algorithme revient conjointement à trouver un solveur linéaire robuste et à adopter un schéma d'accélération de convergence non-linéaire. Une première proposition est évoquée dans ce chapitre. Elle concerne l'application d'une méthode multigrille non-linéaire à l'algorithme de la méthode fortement couplée. Quelques illustrations permettront d'estimer le bénéfice d'une telle approche.

3.1 Principes

Il est de notoriété commune que les méthodes de relaxation classiques (Jacobi, Gauss-Seidel...) sont peu efficaces lors de la résolution de grands systèmes linéaires. La cause de ce phénomène peut s'expliquer par un recours à l'analyse modale. Par décomposition de Fourier, l'erreur entre la solution exacte et la solution discrète du système linéaire s'exprime comme une combinaison linéaire de termes de hautes fréquences (longueurs d'onde presque comparables au pas du maillage (figure 3.1)) et de basses fréquences (longueurs d'onde nettement supérieures au pas du maillage (figure 3.3)). Les méthodes de relaxation classiques sont efficaces pour lisser i.e. amortir les composantes de hautes fréquences (figure 3.2). Par contre, elles sont quasiment inopérantes pour éliminer celles de basses fréquences (figure 3.4). Par conséquent, le raffinement d'un maillage, provoquant une augmentation des composantes de basses fréquences, induit une détérioration de la vitesse de convergence de toute méthode itérative.

L'idée de la méthode multigrille consiste à accélérer leur convergence en adoptant le principe qu'une onde longue sur un maillage fin peut être vue comme courte sur un maillage plus grossier. Cette méthode est asymptotiquement optimale, traduisant le fait que son taux de convergence est borné par une constante nettement inférieure à un pour des problèmes elliptiques. Typiquement, des problèmes comportant m inconnues sont résolus en $O(m)$ opérations. En guise d'introduction, le lecteur pourra se référer aux articles ou ouvrages de Brandt [19, 18], Hackbusch [83], Stüben et Trottenberg [172] et Wesseling [206].

FIG. 3.1: Composantes de hautes fréquences représentées sur une grille fine.

FIG. 3.2: Composantes de hautes fréquences représentées après lissage sur une grille grossière.

FIG. 3.3: Composantes de basses fréquences représentées sur une grille fine.

FIG. 3.4: Composantes de basses fréquences représentées après lissage sur une grille grossière.

3.2 Construction d'une méthode multigrille géométrique

3.2.1 Les différents éléments

Pour construire une méthode multigrille géométrique, il faut donc:

- Définir le mode d'obtention des grilles grossières :

Chaque grille est définie comme une union de cellules (intervalles, carrés, cubes), où l'inconnue (dénotée par une croix sur la figure 3.5) est positionnée en son centre. Une cellule de grille grossière est construite comme la réunion de cellules de grille fine voisines.

FIG. 3.5: Cellules de grille grossière et de grille fine.

Ce mode de construction ("cell-centered multigrid"), assez récent [11, 203], constitue l'approche naturelle pour résoudre des systèmes hyperboliques du premier ordre [88] et s'oppose aux constructions classiques ("vertex-centered multigrid") qui ont suscité d'abondantes recherches ([1, 39, 172] entre autres). Dans cette dernière méthode, la grille fine est constituée de points formant un maillage et l'obtention de la grille grossière se réalise en supprimant une ligne dans chaque direction. Le mode choisi a été retenu essentiellement car cette approche permet de traiter avantageusement des équations aux dérivées partielles elliptiques à coefficients anisotropes et/ou discontinus [57, 58, 102].

Par la suite, l'ensemble discret correspondant à la grille fine est noté \mathcal{G} et celui associé à la grille grossière $\overline{\mathcal{G}}$. Ainsi si le domaine continu de dimension d ($d = 1, 2, 3$) est dénoté $\Omega = [0, L_1] \times \cdots \times [0, L_d]$, les grilles sont définies ainsi:

$$\mathcal{G} = \left\{ (x_1, \dots, x_d); x_\alpha = (i_\alpha - \frac{1}{2})h_\alpha; i_\alpha = 1, \dots, n_\alpha, h_\alpha = \frac{L_\alpha}{n_\alpha} \right\} \quad (3.1)$$

$$\overline{\mathcal{G}} = \left\{ (\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d); \overline{x}_\alpha = (i_\alpha - \frac{1}{2})\overline{h}_\alpha; i_\alpha = 1, \dots, \frac{n_\alpha}{2}, \overline{h}_\alpha = 2h_\alpha \right\} \quad (3.2)$$

Un point de chaque grille peut être certes caractérisé par ses coordonnées cartésiennes (x_1, \dots, x_d) mais il a été adopté comme convention de définir un point par le d-uplet (i_1, \dots, i_d) correspondant bijectivement à (x_1, \dots, x_d) par les relations de constitution des grilles (formules (3.1) et (3.2)). Ainsi par la suite, chaque indice caractérisant un point de grille est un d-uplet appartenant à \mathcal{N}^d et a fortiori à \mathcal{Z}^d . Enfin la base spatiale est dénotée (e_1, e_2, e_3) où respectivement:

$$e_1^T = (1, 0, 0), e_2^T = (0, 1, 0), e_3^T = (0, 0, 1) \quad (3.3)$$

– Choisir une méthode de relaxation :

La méthode de relaxation choisie doit être capable d'amortir efficacement les hautes fréquences intervenant lors de la résolution du système $\mathbf{A}\phi = b$. $S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu)$ désigne la réalisation de ν itérations d'une méthode de relaxation résolvant le système $\mathbf{A}\phi = b$.

– Construire des opérateurs de transfert :

Ces opérateurs assurent en quelque sorte le passage de l'information entre les différentes grilles. Le passage de la grille fine à la grille grossière est appelé restriction, l'opérateur associé à cette étape sera noté \mathbf{R} . Le passage de la grille grossière à la grille fine est nommé prolongation. L'opérateur associé sera désigné \mathbf{P} .

3.2.2 Algorithmes

Schéma de correction de grille grossière

Muni de ces éléments, il est possible de générer le processus de base de toute méthode multigrille linéaire, la correction de grille grossière (schéma Correction Scheme (CS) présenté Alg. 7), dans lequel $\overline{\mathbf{A}}$ désigne l'approximation de l'opérateur \mathbf{A} sur la grille grossière.

(#) Prérelaxation:

$$\phi = S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1)$$

(#) Restriction du résidu:

$$r = b - \mathbf{A} \phi$$

$$\overline{d} = \mathbf{R} r$$

$$\overline{\phi} = 0.$$

(#) Résolution à convergence sur $\overline{\mathcal{G}}$:

$$\overline{\mathbf{A}} \overline{\phi} = \overline{d}$$

(#) Prolongation:

$$\phi = \phi + \mathbf{P} \overline{\phi}$$

(#) Post-relaxation:

$$\phi = S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_2)$$

Algorithme 7: Schéma de correction (CS) bigrille $BIG(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1, \nu_2)$.

Si ψ_0 désigne l'erreur entre la solution discrète et le champ initial et ψ l'erreur après une application du schéma de correction de grille grossière, la matrice itérative de la méthode bigrille se définit ainsi:

$$\psi = \mathbf{M}_{\mathbf{BG}} \psi_0 \tag{3.4}$$

soit d'après l'algorithme présenté :

$$\mathbf{M}_{\mathbf{BG}} = S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_2)(\mathbf{I} - \mathbf{P}\bar{\mathbf{A}}^{-1}\mathbf{R}\mathbf{A})S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1) \quad (3.5)$$

Le succès de la méthode multigrille s'explique par le fait que le rayon spectral de la matrice itérative est borné, uniformément par rapport au pas d'espace, par une constante nettement inférieure à 1 [83]. Une méthode à deux grilles consiste à répéter la correction de grille grossière jusqu'à convergence. Toutefois, les basses fréquences de grille fine ne correspondent pas exclusivement aux hautes fréquences de la grille grossière immédiatement déduite de la grille fine. Il apparaît alors naturel d'adopter une séquence de grilles ou hiérarchie pour mieux représenter les basses fréquences de grille fine.

Processus multigrille

Ce processus peut être généralisé à un nombre quelconque de grilles, comme le traduit l'algorithme récursif noté $MG(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1, \nu_2)$ donné Alg. 8.

```

(#) Prérelaxation:

 $\phi = S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1)$ 

(#) Restriction du résidu:

 $r = b - \mathbf{A} \phi$ 
 $\bar{d} = \mathbf{R} r$ 
 $\bar{\phi} = 0.$ 

(#) Traitement du problème grossier:

Pour it=1,  $\gamma$  Faire
     $\bar{\phi} = MG(\bar{\mathbf{A}}, \bar{\phi}, \bar{d}, \nu_1, \nu_2)$ 
Fin Pour

(#) Prolongation:

 $\phi = \phi + \mathbf{P} \bar{\phi}$ 

(#) Post-relaxation:

 $\phi = S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_2)$ 

```

Algorithme 8: Méthode multigrille linéaire $MG(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1, \nu_2)$.

Le paramètre γ contrôle le type de cycle choisi i.e la façon dont l'ensemble des grilles est parcouru. Les cycles en V et W correspondent à respectivement $\gamma = 1$ et $\gamma = 2$. Un cycle en F d'ordre n est constitué d'un cycle en F d'ordre $(n-1)$ suivi d'un cycle en V. Quelques illustrations sont données en figure 3.6. Le cycle en F, compromis entre le cycle en V économique et le cycle en W coûteux, a été préférentiellement choisi dans cette étude, conformément à [133, 175]. Une

traduction de cet algorithme récursif en langage Fortran 77 a été décrite par Wesseling [204]. Cette présentation, adoptée dans ce travail, est optimale au sens qu'elle n'utilise qu'une seule boucle du type "goto".

FIG. 3.6: Les différentes stratégies cycliques. (GG représente la grille la plus grossière, GF la grille la plus fine.)

Le choix de la méthode de relaxation, de l'approximation de grille grossière, des opérateurs de transfert, du type de cycle, du nombre de grilles, pré- et post-relaxations ... montrent qu'il existe une grande variété de méthodes multigrilles en soi. Le caractère de robustesse, i.e une capacité à résoudre une large gamme de problèmes le plus efficacement possible [204], représente le seul critère primordial.

3.3 Opérateurs de restriction et de prolongation

Ce paragraphe vise à exposer la construction des opérateurs de restriction et de prolongation, les "vecteurs" de l'information dans le contexte multigrille. Seront présentées deux approches complémentaires, l'une géométrique et l'autre algébrique.

3.3.1 Approche géométrique

Restriction

FIG. 3.7: Indexation monodimensionnelle des cellules de grilles fine et grossière.

FIG. 3.8: Indexation bidimensionnelle des cellules de grilles fine et grossière.

Comme opérateur de restriction, il apparaît somme toute naturel de moyenner les inconnues situées aux centres des cellules voisines. En accord avec les conventions de notation détaillées figures 3.7-3.8-3.9, sont obtenues les formules suivantes pour les opérateurs de restriction mono-, bi- et tri-dimensionnelles:

$$\overline{\phi}_i = \frac{1}{2} (\phi_{2i} + \phi_{2i-e_1}) \quad (3.6)$$

$$\overline{\phi}_i = \frac{1}{4} (\phi_{2i} + \phi_{2i-e_1} + \phi_{2i-e_2} + \phi_{2i-e_1-e_2}) \quad (3.7)$$

$$\overline{\phi}_i = \frac{1}{8} (\phi_{2i} + \phi_{2i-e_1} + \phi_{2i-e_2} + \phi_{2i-e_1-e_2} + \phi_{2i-e_3} + \phi_{2i-e_1-e_3} + \phi_{2i-e_2-e_3} + \phi_{2i-e_1-e_2-e_3}) \quad (3.8)$$

Il est possible de construire d'autres opérateurs de restriction.

FIG. 3.9: Indexation tridimensionnelle des cellules de grilles fine et grossière.

Prolongation

Un opérateur de prolongation s'obtient par interpolation polynômiale des inconnues de grille grossière. Désignons par $\mathcal{P}(x_1, \dots, x_d)$ ce polynôme. L'ordre de la prolongation \mathbf{P} sera alors défini comme:

$$m_{\mathbf{P}} = 1 + \deg \mathcal{P} \quad (3.9)$$

Quelques exemples:

- Interpolation constante par morceaux :

$$\mathcal{P}(x_1, \dots, x_d) = a_0 \quad (3.10)$$

- Interpolation linéaire :

$$\mathcal{P}(x_1, \dots, x_d) = a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_d x_d \quad (3.11)$$

- Interpolation multilinéaire :

$$\mathcal{P}(x_1, \dots, x_d) = a_0 (1 + a_1 x_1) \dots (1 + a_d x_d) \quad (3.12)$$

- Interpolation quadratique :

$$\mathcal{P}(x_1, \dots, x_d) = a_0 (1 + a_1 x_1 + b_1 x_1^2) \dots (1 + a_d x_d + b_d x_d^2) \quad (3.13)$$

- Interpolation cubique :

$$\mathcal{P}(x_1, \dots, x_d) = a_0 (1 + a_1 x_1 + b_1 x_1^2 + c_1 x_1^3) \dots (1 + a_d x_d + b_d x_d^2 + c_d x_d^3) \quad (3.14)$$

En guise d'illustration, une prolongation basée sur une interpolation linéaire est détaillée, en adoptant la convention que les indices en majuscules font référence à des points de grille grossière et ceux en minuscules à des points de grille fine.

FIG. 3.10: Domaine d'interpolation monodimensionnel.

Cas monodimensionnel

$$\begin{aligned}\phi_a &= (\mathbf{P}\bar{\phi})_a = \frac{3}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{4}\bar{\phi}_B \\ \phi_b &= (\mathbf{P}\bar{\phi})_b = \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{3}{4}\bar{\phi}_B\end{aligned}\tag{3.15}$$

FIG. 3.11: Domaine d'interpolation bidimensionnel.

Cas bidimensionnel Il a été choisi d'interpoler les quantités de grille fine situées aux points a, b, c dans le triangle ABC et celle située en d dans le triangle BCD (figure 3.11). Il en résulte les formules suivantes:

$$\begin{aligned}\phi_a &= \frac{1}{2}\bar{\phi}_A + \frac{1}{4}\bar{\phi}_B + \frac{1}{4}\bar{\phi}_C \\ \phi_b &= \frac{3}{4}\bar{\phi}_B + \frac{1}{4}\bar{\phi}_C \\ \phi_c &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_B + \frac{3}{4}\bar{\phi}_C \\ \phi_d &= \frac{1}{2}\bar{\phi}_D + \frac{1}{4}\bar{\phi}_B + \frac{1}{4}\bar{\phi}_C\end{aligned}\tag{3.16}$$

Cas tridimensionnel La généralisation de la prolongation bidimensionnelle a conduit à réaliser une interpolation linéaire dans un tétraèdre. Le cube, dont les sommets sont représentés par les inconnues de grille grossière (figure 3.12), est donc découpé en 6 tétraèdres appropriés à

FIG. 3.12: Domaine d'interpolation tridimensionnel.

savoir: ACDH, ACGH, AEGH, HAEF, AEHB, ABHD. Il en résulte les formules suivantes:

$$\begin{aligned}
 \phi_a &= \frac{3}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_b &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{2}\bar{\phi}_B + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_c &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{2}\bar{\phi}_C + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_d &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{2}\bar{\phi}_D + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_e &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{2}\bar{\phi}_E + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_f &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{2}\bar{\phi}_F + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_g &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{1}{2}\bar{\phi}_G + \frac{1}{4}\bar{\phi}_H \\
 \phi_h &= \frac{1}{4}\bar{\phi}_A + \frac{3}{4}\bar{\phi}_H
 \end{aligned} \tag{3.17}$$

Traitement des conditions limites

Le principe consiste à utiliser le fait que les corrections (champs de grille grossière) doivent vérifier les conditions limites du problème homogène [83]. Lors du traitement de l'équation de pression, ces corrections doivent donc vérifier un problème de Neumann homogène. Pour une configuration tridimensionnelle, ce principe conduit à réaliser une interpolation bidimensionnelle près d'une frontière ou une interpolation monodimensionnelle dans les coins. L'ordre de l'opérateur de prolongation (3.9) n'est donc pas modifié au voisinage des frontières. Ces aspects sont

détaillés en Annexe F.

3.3.2 Approche algébrique

Cette approche algébrique, inspirée par Wesseling et al. [102, 206, 209], va permettre de construire de nouveaux opérateurs et de mieux cerner les relations entre les opérateurs de restriction et de prolongation. Il est rappelé que la grille \mathcal{G} désigne l'ensemble discret déduit de l'ensemble continu Ω de dimension d , $\overline{\mathcal{G}}$ la grille grossière déduite de la grille fine et par la suite **tout indice de sommation est un d-uplet (doublet ou triplet)**.

Structure

Soit \mathbf{A} un opérateur discret correspondant à la discrétisation de l'opérateur continu sur la grille \mathcal{G} . Le choix des schémas de discrétisation conduit à des matrices creuses formées d'un nombre limité de bandes. Une représentation conventionnelle de l'opérateur \mathbf{A} est la donnée de sa structure définie ainsi:

$$S_A = \{j \in \mathcal{Z}^d \mid \mathbf{A}(i, j) \neq 0, i \in \mathcal{G}\} \quad (3.18)$$

Une discrétisation tridimensionnelle classique est représentée par la molécule à sept points suivante ou stencil:

$$[\mathbf{A}]^{-1} = \begin{bmatrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ \star & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{bmatrix} [\mathbf{A}] = \begin{bmatrix} & & \star & & & & \\ \star & & \star & & \star & & \\ & & \star & & & & \\ & & & & \star & & \end{bmatrix} [\mathbf{A}]^{+1} = \begin{bmatrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ \star & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

L'ensemble structure associé sera donc:

$$S_A = \{(0, 0, -1), (0, -1, 0), (-1, 0, 0), (0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (3.20)$$

Produit matrice-vecteur

Avec ces notations, le produit matrice vecteur peut s'écrire sous la forme:

$$\forall i \in \mathcal{G} \quad (\mathbf{A}\phi)_i = \sum_{j \in S_A} \mathbf{A}(i, j) \phi_{i+j} \quad (3.21)$$

Comme application directe, une méthode algébrique sera utilisée pour caractériser les opérateurs de transfert.

Opérateur de restriction

Par simple application de (3.21) et par analogie avec les formules de restriction obtenues précédemment (3.6, 3.7, 3.8), l'opérateur de restriction s'écrit:

$$\forall i \in \overline{\mathcal{G}} \quad (\mathbf{R}\phi)_i = \sum_{j \in S_R} \mathbf{R}(i, j) \phi_{2i+j} \quad (3.22)$$

Ainsi l'ensemble structure de l'opérateur de restriction bidimensionnelle se déduit:

$$S_R = \{(-1, -1), (0, -1), (-1, 0), (0, 0)\} \quad (3.23)$$

et le stencil associé est, où l'élément souligné fait référence à $\mathbf{R}(i, 0)$:

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

Opérateur de prolongation

La structure de l'adjoint de l'opérateur de restriction défini précédemment (3.22) est maintenant déterminée. Soit le produit scalaire défini sur la grille fine \mathcal{G} :

$$(\phi, \psi) = \left(\prod_{\alpha=1}^d h_{\alpha} \right) \sum_{i \in \mathcal{G}} \phi_i \psi_i \quad (3.25)$$

et de façon analogue le produit scalaire sur la grille grossière $\overline{\mathcal{G}}$:

$$(\overline{\phi}, \overline{\psi}) = \left(\prod_{\alpha=1}^d \overline{h}_{\alpha} \right) \sum_{i \in \overline{\mathcal{G}}} \overline{\phi}_i \overline{\psi}_i \quad (3.26)$$

Le produit scalaire $(\mathbf{R}\phi, \overline{\psi})$ vaut d'après (3.26):

$$(\mathbf{R}\phi, \overline{\psi}) = \prod_{\alpha=1}^d \overline{h}_{\alpha} \sum_{i \in \overline{\mathcal{G}}} (\mathbf{R}\phi)_i \overline{\psi}_i \quad (3.27)$$

Soit d'après la définition du calcul de la restriction (3.22):

$$(\mathbf{R}\phi, \overline{\psi}) = \left(\prod_{\alpha=1}^d \overline{h}_{\alpha} \right) \sum_{i \in \overline{\mathcal{G}}} \sum_{j \in S_R} (\mathbf{R}(i, j) \phi_{2i+j}) \overline{\psi}_i \quad (3.28)$$

En adoptant le principe que $\mathbf{R}(i, j) = 0$ si $i \notin \overline{\mathcal{G}}$ ou $j \notin S_R$ alors (3.28) devient:

$$(\mathbf{R}\phi, \overline{\psi}) = \left(\prod_{\alpha=1}^d \overline{h}_{\alpha} \right) \sum_{i \in \mathbb{Z}^d} \sum_{j \in \mathbb{Z}^d} (\mathbf{R}(i, j) \phi_{2i+j}) \overline{\psi}_i \quad (3.29)$$

Par changement d'indice $j = k - 2i$ est obtenue la relation:

$$(\mathbf{R}\phi, \overline{\psi}) = \left(\prod_{\alpha=1}^d \overline{h}_{\alpha} \right) \sum_{i \in \mathbb{Z}^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) \overline{\psi}_i \phi_k \quad (3.30)$$

La condition $(\mathbf{R}\phi, \overline{\psi}) = (\phi, \mathbf{R}^* \overline{\psi})$ est réalisée sous réserve que:

$$(\mathbf{R}^* \overline{\psi})_k = \left(\frac{\prod_{\alpha=1}^d \overline{h}_{\alpha}}{\prod_{\alpha=1}^d h_{\alpha}} \right) \sum_{i \in \mathbb{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) \overline{\psi}_i \quad (3.31)$$

soit:

$$(\mathbf{R}^* \overline{\psi})_k = 2^d \sum_{i \in \mathbb{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) \overline{\psi}_i \quad (3.32)$$

Ce calcul suggère d'adopter comme représentation de l'opérateur de prolongation:

$$\forall k \in \mathcal{G} \quad (\mathbf{P}\bar{\psi})_k = \sum_{i \in \mathcal{Z}^d} \mathbf{P}^*(i, k - 2i) \bar{\psi}_i \quad (3.33)$$

Dans le premier paragraphe, a été déterminé par interpolation polynômiale l'opérateur adjoint \mathbf{P}^* . Voici comment réaliser le lien. Calculons $(\mathbf{P}\bar{\delta}^i)_{2i+j}$ avec $\bar{\delta}_j^i = 0$ si $i \neq j$ pour $j \in \mathcal{G}$, 1 sinon:

$$(\mathbf{P}\bar{\delta}^i)_{2i+j} = \sum_{k \in \mathcal{Z}^d} \mathbf{P}^*(k, 2i + j - 2k) \bar{\delta}_k^i \quad (3.34)$$

soit:

$$(\mathbf{P}\bar{\delta}^i)_{2i+j} = \mathbf{P}^*(i, j) \quad (3.35)$$

Application

La prolongation sur la grille fine d'un champ de grille grossière constitué d'un Kronecker (représenté par un rond sur la figure 3.13) est calculée avec comme prolongation une interpolation linéaire. A un facteur multiplicatif $\frac{1}{4}$ près, le champ de grille fine est représenté en figure 3.13.

1	1		
1	3	2	
	2	3	1
		1	1

FIG. 3.13: Interpolation linéaire bidimensionnelle d'un Kronecker à un facteur multiplicatif $\frac{1}{4}$ près.

Ce schéma permet de déduire la notation stencil de l'opérateur de prolongation associé à l'interpolation linéaire conformément à la figure 3.8:

$$[\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

Il est donc possible de générer à partir de toute interpolation polynômiale un opérateur de prolongation et son adjoint qui, à une constante multiplicative près, est un opérateur de restriction en vertu de (3.32) et (3.33). Cet aspect permet de justifier la définition de l'ordre d'une restriction comme:

$$m_{\mathbf{R}} = m_{\mathbf{R}^*} = 1 + \deg \mathcal{P} \quad (3.37)$$

où \mathcal{P} est le polynôme d'interpolation utilisé pour construire l'adjoint. Ainsi, la restriction présentée dans l'approche géométrique (3.6, 3.7, 3.8) n'est autre que l'adjoint de l'interpolation constante par morceaux. Un avantage notable de ces notations algébriques est la possibilité de générer par simple produit tensoriel d'autres opérateurs [209]. Un bilan des formulations algébriques des opérateurs de restriction et de prolongation est présenté en Annexe F.

3.3.3 Deux premières contraintes sur le choix des opérateurs

Condition nécessaire de convergence

Une condition impérative à respecter lors de l'élaboration d'une méthode multigrille est:

$$m_P + m_R > 2m \quad (3.38)$$

où $2m$ représente l'ordre de dérivation le plus élevé de l'équation à résoudre [83] et m_P , m_R les ordres des opérateurs de prolongation et de restriction (3.9,3.37). Cette condition revient à assurer l'absence de phénomène d' "aliasing" ou repliement d'onde perturbant la convergence de la méthode multigrille [19]. Wesseling illustre la violation de cette condition par un exemple [206]. Dans le cas étudié, l'équation à résoudre est une équation elliptique du second ordre. Il est donc impossible de choisir l'interpolation constante par morceaux et son adjoint comme restriction. Toute autre combinaison est licite.

Condition de compatibilité

L'opérateur discret \mathbf{A} est singulier du fait de l'imposition de conditions de Neumann (cf Annexe B). Le noyau de \mathbf{A} est engendré par le vecteur e tel que:

$$e^T = (1, \dots, \dots, 1) \quad (3.39)$$

Le système linéaire à résoudre $\mathbf{A}\phi = b$ admet donc une solution si et seulement si:

$$(b, e) = 0 \quad (3.40)$$

Cette condition est nommée condition de compatibilité ou solvabilité. D'après l'analyse de l'algorithme multigrille (Alg. 8), le système à résoudre sur chaque grille grossière est du type:

$$\overline{\mathbf{A}} \overline{\phi} = \mathbf{R} (b - \mathbf{A} \phi) \quad (3.41)$$

Supposons l'opérateur $\overline{\mathbf{A}}$ singulier et de noyau \overline{e} , l'injection de e sur la grille grossière. La condition de solvabilité s'écrit alors:

$$(\mathbf{R} (b - \mathbf{A} \phi), \overline{e}) = 0 \text{ où } \overline{e}^T = (1, \dots, \dots, 1) \quad (3.42)$$

soit:

$$(b - \mathbf{A} \phi, \mathbf{R}^* \overline{e}) = 0 \quad (3.43)$$

D'après la définition de l'adjoint d'une restriction (3.32), il est possible écrire:

$$(\mathbf{R}^* \overline{e})_k = 2^d \sum_{i \in \mathcal{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) \overline{e}_i = 2^d \sum_{i \in \mathcal{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) \quad (3.44)$$

Il suffit donc de calculer pour $k \in \mathcal{G}$ fixé:

$$\sum_{i \in \mathcal{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) \quad (3.45)$$

Cette expression se réduit en:

$$\sum_{i \in \mathcal{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) = \sum_{\substack{i \in \mathcal{Z}^d \\ k - 2i \in S_R}} \mathbf{R}(i, k - 2i) \quad (3.46)$$

Une analyse systématique des opérateurs de restriction multidimensionnels d'ordre un et deux et de leurs ensembles structure associés indique l'existence d'un unique d -uplet noté ir tel que $k - 2ir \in S_R$, ce qui permet d'écrire :

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}^d} \mathbf{R}(i, k - 2i) = \mathbf{R}(ir, k - 2ir) = \frac{1}{2^d} \quad (3.47)$$

Ceci permet de démontrer que $(\mathbf{R}^* \bar{e}) = e$. La condition de solvabilité est donc satisfaite sous réserve d'adopter une restriction vérifiant $(\mathbf{R}^* \bar{e}) = e$ [83]. Les restrictions d'ordre un construites vérifient cette condition grâce au choix adéquat du produit scalaire (3.25) et (3.26).

L'approche algébrique a permis de générer simplement de multiples opérateurs de transfert et a mis en évidence les liens existant entre opérateur de restriction et de prolongation. Ces développements théoriques s'avèreront essentiels pour aborder sereinement l'analyse de la méthode de Galerkin.

3.4 L'approximation de grille grossière: la méthode de Galerkin

L'approximation de grille grossière i.e l'approximation de l'opérateur discret donné sur la grille fine sur l'ensemble des grilles grossières constitue une étape décisive dans le succès d'une méthode multigrille. L'approche la plus simple consiste à utiliser la même discrétisation sur chaque grille (Direct Coarse grid Approximation) [133]. Toutefois pour traiter des problèmes d'équations à dérivées partielles à coefficients anisotropes et fortement variables, il semble plus adapté d'adopter une approche dite de Galerkin [1, 12, 102, 210]. Cette méthode consiste à définir l'opérateur de grille grossière par:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{R} \mathbf{A} \mathbf{P} \quad (3.48)$$

où \mathbf{R}, \mathbf{P} sont respectivement des opérateurs de restriction et de prolongation. D'autres tentatives ont été réalisées, elles sont en grande partie inspirées de cette méthode [57, 72, 127].

3.4.1 Développements algébriques

Grâce aux développements algébriques précédents, le stencil de $\bar{\mathbf{A}}$ se définit par analogie à (3.21) par:

$$\forall i \in \bar{\mathcal{G}} \quad (\bar{\mathbf{A}} \bar{\phi})_i = \sum_{j \in S_{\bar{\mathbf{A}}}} \bar{\mathbf{A}}(i, j) \bar{\phi}_{i+j} \quad (3.49)$$

En utilisant la définition de $\bar{\mathbf{A}}$ (3.48) et de l'opérateur de restriction (3.22) :

$$(\bar{\mathbf{A}} \bar{\phi})_i = (\mathbf{R}(\mathbf{A} \mathbf{P} \bar{\phi}))_i = \sum_{m \in S_R} \mathbf{R}(i, m) (\mathbf{A} \mathbf{P} \bar{\phi})_{2i+m} \quad (3.50)$$

soit d'après le calcul matrice vecteur (3.21) :

$$(\bar{\mathbf{A}} \bar{\phi})_i = \sum_{m \in S_R} \mathbf{R}(i, m) \sum_{k \in S_A} \mathbf{A}(2i + m, k) (\mathbf{P} \bar{\phi})_{2i+m+k} \quad (3.51)$$

et enfin la définition du stencil de la prolongation (3.33) nous donne:

$$(\bar{\mathbf{A}} \bar{\phi})_i = \sum_{m \in S_R} \mathbf{R}(i, m) \sum_{k \in S_A} \mathbf{A}(2i + m, k) \sum_{j \in \mathbb{Z}^d} \mathbf{P}^*(j, 2i + m + k - 2j) \bar{\phi}_j \quad (3.52)$$

Par changement d'indice $j = i + j$ l'expression précédente s'écrit :

$$(\overline{\mathbf{A}} \overline{\phi})_i = \sum_{m \in S_R} \mathbf{R}(i, m) \sum_{k \in S_A} \mathbf{A}(2i + m, k) \sum_{j \in \mathbb{Z}^d} \mathbf{P}^*(i + j, m + k - 2j) \overline{\phi}_{i+j} \quad (3.53)$$

soit :

$$(\overline{\mathbf{A}} \overline{\phi})_i = \sum_{i \in \mathbb{Z}^d} \left[\sum_{m \in S_R} \mathbf{R}(i, m) \sum_{k \in S_A} \mathbf{A}(2i + m, k) \mathbf{P}^*(i + j, m + k - 2j) \right] \overline{\phi}_{i+j} \quad (3.54)$$

et donc d'après la définition du stencil de $\overline{\mathbf{A}}$ (3.49) :

$$\boxed{\overline{\mathbf{A}}(i, j) = \sum_{m \in S_R} \sum_{k \in S_A} \mathbf{R}(i, m) \mathbf{A}(2i + m, k) \mathbf{P}^*(i + j, m + k - 2j)} \quad (3.55)$$

Cette définition algébrique permet de calculer la structure de $\overline{\mathbf{A}}$ par l'algorithme 9 proposé par Zeng et Wesseling [208].

Pour $i \in \overline{\mathcal{G}}$ Faire
Pour $m \in S_R$ Faire
Pour $k \in S_A$ Faire
 Si $m + k - 2j \in S_{P^*}$ Alors
 $S_{\overline{\mathbf{A}}} = S_{\overline{\mathbf{A}}} \cup \{j\}$
Fin Si
Fin Pour
Fin Pour
Fin Pour

Algorithme 9: Calcul de la structure de $\overline{\mathbf{A}}$.

Si la structure de l'opérateur discret de grille grossière est connue, il est plus judicieux de calculer ses coefficients par la formule :

$$\boxed{\overline{\mathbf{A}}(i, j) = \sum_{m \in S_R} \sum_{k \in S_A} \mathbf{R}(i, m) \mathbf{A}(2i + m, k) \mathbf{P}^*(i + j, m + k - 2j)} \quad (3.56)$$

3.4.2 Dernière contrainte et position du problème

Un exemple

Tout au moins pour des configurations bidimensionnelles, il est aisé de se représenter par quelques dessins (figures 3.14, 3.15, 3.16) la structure de $\overline{\mathbf{A}}$ en calculant l'image d'un champ de grille grossière $\overline{\phi}$ représenté par un Kronecker. Sont choisies une restriction d'ordre un (3.7), une prolongation bilinéaire (ordre 2) (cf Annexe F) et une discrétisation à cinq points sur la grille fine.

	x	x	x	x
x	x	x	o	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	

FIG. 3.14: Prolongation à neuf points sur la grille fine: $(\mathbf{P}\overline{\delta^i})$.

	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
	x	x	x	

FIG. 3.15: Calcul de l'image sur grille fine: $(\mathbf{A}\mathbf{P}\overline{\delta^i})$.

	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o

FIG. 3.16: Calcul de la restriction de l'image sur grille grossière: $(\mathbf{R}\mathbf{A}\mathbf{P}\overline{\delta^i})$.

Cet exemple montre que la structure de \mathbf{A} n'est pas conservée par la méthode de Galerkin. La construction sur l'ensemble des grilles étant récursive, une perte de la compacité de la molécule de discrétisation sur chaque grille grossière est donc constatée. Pour des applications bidimensionnelles, la molécule de discrétisation devient à 7 ou 9 points. Similairement une discrétisation tridimensionnelle à 7 points sur grille fine conduit généralement à des molécules à 9, 11, 15, 19 ou 27 points sur les grilles grossières successives. Ce dernier aspect peut constituer un désavantage, tant au niveau de l'espace mémoire nécessaire qu'en temps de calcul supplémentaires. La majorité des calculs se réalisant sur grilles grossières, il s'est révélé essentiel de garder la structure à 7 points sur l'ensemble des grilles. Un autre argument en faveur de ce choix, non négligeable, est une plus grande souplesse lors de la phase de programmation.

Formulation du problème

A ce stade, le problème peut se reformuler ainsi. En accord avec le paragraphe précédent, il faut trouver sous les hypothèses:

- H1: \mathbf{A} est symétrique, singulière de noyau $\text{Ker } \mathbf{A} = e^T$

- H2: la structure de \mathbf{A} est imposée (5 points en bidimensionnel ou 7 points en tridimensionnel)

les opérateurs de restriction et prolongation \mathbf{R} , \mathbf{P} tels que:

$$\boxed{\begin{array}{l} \mathbf{R}^* \bar{e} = e \\ m_P + m_R > 2m \\ S_{\bar{A}} \subseteq S_A \end{array}} \quad (3.57)$$

3.4.3 Solution et bilan

Pour l'ensemble des opérateurs de restriction et de prolongation définis auparavant et présentés en Annexe F, la structure de $\bar{\mathbf{A}}$ a été calculée par l'algorithme 9. Il en résulte qu'un choix réalisant le bloc de conditions sous les hypothèses H1 et H2 est l'utilisation conjointe d'une restriction d'ordre un et d'une prolongation d'ordre deux. La restriction d'ordre un revient à une moyenne arithmétique, tandis que la prolongation correspond à une interpolation linéaire. Ces opérateurs donnés ici sous leur forme algébrique avaient été présentés lors de l'approche géométrique. L'application de la formule (3.56) a permis de calculer explicitement les termes de l'opérateur de grille grossière. Une analyse précise et une idée de codage de la formule (3.56) peuvent être trouvées dans [101]. Après exploitation des conditions de consistance et de symétrie, les expressions obtenues présentées en Annexe C se simplifient et se réduisent aux formules suivantes, constituant le bilan de l'approche Galerkin.

Cas bidimensionnel

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4 - nw & \frac{4 - e - n}{4 - se} & 0 \\ 0 & 4 - w - s & s & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix} \quad (3.58)$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \overline{\text{CNM}}_i = \frac{1}{8}(\text{CNM}_{2i-e_2} + \text{CNM}_{2i-e_1-e_2}) \\ \overline{\text{CMN}}_i = \frac{1}{8}(\text{CMN}_{2i-e_1} + \text{CMN}_{2i-e_1-e_2}) \\ \overline{\text{CNN}}_i = -(\overline{\text{CNM}}_i + \overline{\text{CMN}}_i + \overline{\text{CPN}}_i + \overline{\text{CNP}}_i) \\ \overline{\text{CPN}}_i = \frac{1}{8}(\text{CPN}_{2i} + \text{CPN}_{2i-e_2}) \\ \overline{\text{CNP}}_i = \frac{1}{8}(\text{CNP}_{2i} + \text{CNP}_{2i-e_1}) \end{array}} \quad (3.59)$$

Cas tridimensionnel

$$[\mathbf{R}]^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^0 = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.60)$$

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{P}^*]^{-2} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^{-1} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 [\mathbf{P}^*]^0 &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^{+1} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.61}$$

$$\begin{aligned}
 \overline{\text{CNNM}}_i &= \frac{1}{16} (\text{CNNM}_{2i-e_1} + \text{CNNM}_{2i-e_2} \\
 &\quad + \text{CNNM}_{2i} + \text{CNNM}_{2i-e_1-e_2}) \\
 \overline{\text{CNMN}}_i &= \frac{1}{16} (\text{CNMN}_{2i-e_1} + \text{CNMN}_{2i-e_3} \\
 &\quad + \text{CNMN}_{2i} + \text{CNMN}_{2i-e_1-e_3}) \\
 \overline{\text{CMNN}}_i &= \frac{1}{16} (\text{CMNN}_{2i-e_2} + \text{CMNN}_{2i-e_3} \\
 &\quad + \text{CMNN}_{2i} + \text{CMNN}_{2i-e_2-e_3}) \\
 \overline{\text{CNNN}}_i &= -(\overline{\text{CNNM}}_i + \overline{\text{CNMN}}_i + \overline{\text{CMNN}}_i \\
 &\quad + \overline{\text{CPNN}}_i + \overline{\text{CNP}}_i + \overline{\text{CNNP}}_i) \\
 \overline{\text{CPNN}}_i &= \frac{1}{16} (\text{CPNN}_{2i-e_2} + \text{CPNN}_{2i-e_3} \\
 &\quad + \text{CPNN}_{2i} + \text{CPNN}_{2i-e_2-e_3}) \\
 \overline{\text{CNP}}_i &= \frac{1}{16} (\text{CNP}_{2i-e_1} + \text{CNP}_{2i-e_3} \\
 &\quad + \text{CNP}_{2i} + \text{CNP}_{2i-e_1-e_3}) \\
 \overline{\text{CNNP}}_i &= \frac{1}{16} (\text{CNNP}_{2i-e_1} + \text{CNNP}_{2i-e_2} \\
 &\quad + \text{CNNP}_{2i} + \text{CNNP}_{2i-e_1-e_2})
 \end{aligned} \tag{3.62}$$

Quelques remarques

- La définition des coefficients ci-dessus assure que la propriété de M-matrice de grille fine (cf Annexe B) est conservée sur chaque grille grossière. Cette constatation permet d'assurer la faisabilité de techniques de décomposition incomplète et assure la convergence de méthodes itératives sur l'ensemble des grilles.
- La symétrie de grille fine assure aussi la symétrie de l'opérateur de grille grossière. Il est à noter que cet opérateur est symétrique, bien que la restriction et la prolongation ne soient pas adjoints l'un de l'autre.
- La prolongation mise en jeu vérifie la relation: $\mathbf{P}\bar{e} = e$. Cette remarque justifie a posteriori l'hypothèse réalisée dans un paragraphe précédent (paragraphe 3.3.3): l'opérateur de grille grossière est singulier de noyau \bar{e} . La dimension unitaire du noyau de l'opérateur de grille

grossière se démontre par une méthode identique à celle exposée en Annexe B.

- Un autre choix possible conduisant à des formules identiques revient à adopter les opérateurs suivants:

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4 - nw & \frac{4 - e - n}{4} & 0 \\ 0 & 4 - w - s & \frac{4 - se}{4} & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}^*] = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \quad (3.63)$$

soit l'injection comme prolongation et une restriction d'ordre deux.

Synthèse

La méthode de Galerkin constitue une approximation de grille grossière très fiable, particulièrement recommandée lors de résolution d'équations aux dérivées partielles à coefficients variables [203, 206].

En positionnement "node-centered", la démarche adoptée est de construire des opérateurs de prolongation et de restriction dépendant de la position, afin de construire efficacement la méthode de Galerkin [1, 39, 97]. Il en résulte donc un coût mémoire et un temps de calcul prohibitif, puisque la molécule de discrétisation sur les grilles grossières contient en général 27 points. L'utilisation d'un positionnement "cell-centered" conduit à la construction d'une grille grossière qui n'est pas un sous-ensemble de la grille fine, au contraire du choix "node-centered". Grâce à la méthode de Galerkin, l'information est transférée de façon simple (opérateurs indépendants de la position), économique et consiste en une véritable reformulation du problème [100]. Le mode "cell-centered" offre la capacité de construire des approximations de grille grossière à un coût nettement moindre (mémoire et temps de calcul) avec des opérateurs uniformes. Une analyse précise a permis de déduire une formule algébrique d'écriture de l'opérateur grossier. Après utilisation d'un programme calqué sur l'algorithme présenté, il s'est avéré possible d'obtenir, suite à quelques simplifications, des formules explicites simples. Ainsi, uniquement 24 additions et 7 multiplications par cellule sont nécessaires pour construire les coefficients de grille grossière d'un opérateur tridimensionnel.

3.5 Méthode de relaxation bidimensionnelle

La méthode de relaxation consiste en un outil primordial dans une méthode multigrille. Ce paragraphe vise à expliquer le rôle de la relaxation au sein d'une méthode multigrille et d'analyser les caractéristiques de la méthode itérative retenue.

3.5.1 Un lisseur robuste: une nécessité

Une synthèse succincte des ouvrages théoriques indique que la méthode multigrille repose essentiellement sur deux idées fondamentales [83, 213]:

- (P1): la propriété de lissage, d'amortissement de la méthode de relaxation ("smoothing property") détaillée graphiquement en introduction
- (P2): la propriété d'approximation de grille grossière ("approximation property")

Si l'une des deux propriétés n'est pas requise, des résultats bien loin de ceux escomptés sont obtenus (la complexité est souvent mise en défaut [12, 175]). La méthode de Galerkin permet de réaliser aisément la seconde propriété. Il reste donc à analyser la première propriété. Pour illustrer cet aspect, il suffit de considérer l'équation modèle à laquelle sont adjointes des conditions limites de Neumann, formant le problème (P2D):

$$-\varepsilon_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f \quad \text{sur } \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \quad (3.64)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 0, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 0\} \quad (3.65)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 1\} \quad (3.66)$$

La variation des coefficients $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ permet de simuler aisément différents cas classiques (isotropie, anisotropie). Deux autres grandes classes d'équations modèles sont les équations de convection-diffusion et les problèmes de rotation d'opérateurs [83, 206]. Le problème (3.64) a été choisi car il est le plus adapté à l'étude de l'équation aux dérivées partielles portant sur la pression. Afin de juger les qualités de lissage de méthodes de relaxation bidimensionnelles classiques, une analyse modale de Fourier de l'opérateur de relaxation lors de la résolution du problème (3.64) est réalisée. Cette démarche, très courante [98, 175], permet à un moindre coût d'obtenir des informations tangibles concernant le choix de la méthode de relaxation.

3.5.2 Présentation des lisseurs retenus

La résolution de problèmes bidimensionnels par méthode multigrille a fait l'objet d'une littérature considérable, où le choix des méthodes de relaxation est extensivement commenté [19, 39, 97]. Deux méthodes ont été retenues, chacune d'elles représentant de bons compromis entre une robustesse très honorable et un coût acceptable en temps de calcul.

Méthode Zebra ALSLOR

L'ensemble discret d'inconnues est ordonné sous forme de lignes verticales et horizontales de façon lexicographique (respectivement de la gauche vers la droite et de bas en haut). Une itération de la méthode Zebra ALSLOR se compose ainsi:

- résolution sur chaque ligne verticale d'indice pair
- résolution sur chaque ligne verticale d'indice impair
- pondération de paramètre ω (sous- ou sur-relaxation)
- résolution sur chaque ligne horizontale d'indice pair
- résolution sur chaque ligne horizontale d'indice impair
- pondération de paramètre ω (sous- ou sur-relaxation).

Comme paramètre de pondération, une valeur égale à un ($\omega = 1$) est adoptée. La méthode se nomme alors Zebra Gauss-Seidel par lignes. Le choix d'une méthode par lignes a été guidé par le souhait de coupler un nombre de points important, afin de posséder une information plus fiable que lors de l'utilisation de méthodes par points [19, 83, 175]. D'autre part, l'ordonnement choisi permet d'assurer la vectorisation et la parallélisation éventuelles. Bien que robuste, quelques points faibles sont quand même à évoquer.

- La résolution sur chaque ligne nécessite l'inversion d'un système tridiagonal. L'algorithme de Thomas revenant à décomposer le système tridiagonal en un produit de matrices tri-

angulaires est utilisé. L'inversion consiste alors en la résolution de deux systèmes triangulaires. Cette étape d'inversion, récursive, ne peut être vectorisée. Toutefois une option possible revient à inverser le système tridiagonal par développement en série de Neumann [186]. Une alternative consisterait à utiliser une méthode multigrille monodimensionnelle pour résoudre ce problème [123]. Cette dernière solution correspond théoriquement à la méthode optimale.

- Le balayage est effectué systématiquement dans les deux directions pour tenir compte des anisotropies ou discontinuités dans chaque direction. Toutefois, les problèmes du type $-\varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f$ avec ε faible ne nécessitent qu'un balayage vertical. Ce caractère local de chaque méthode de relaxation par points, par lignes ou par plans peut donc s'avérer pénalisant.
- Lors d'imposition de conditions de périodicité facilitant la simulation d'écoulements autour de profils d'aile [46], la méthode de relaxation nécessite à chaque passage sur une ligne l'inversion d'un système de la forme (en supposant avoir adopté une discrétisation à cinq points):

$$\begin{bmatrix} \star & \star & & & \circ \\ \star & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \star \\ \circ & & & \star & \star \end{bmatrix}$$

Cette inversion impose la résolution de deux systèmes tridiagonaux, inversés par l'algorithme de Thomas [90]. Dans le cadre de conditions de périodicité, une itération de relaxation est donc deux fois plus coûteuse que dans le cas général!

Ces dernières remarques ont motivé le recours à des méthodes de relaxation de type décomposition incomplète, qui se basent avant tout sur la structure globale de la matrice de discrétisation.

Méthode ILU(β)

La méthode de décomposition LU incomplète [125, 207] a suscité de nombreuses recherches car elle est généralement utilisée dans des versions modifiées comme préconditionnement de méthodes de Krylov. Dans un contexte multigrille, une nouvelle vie lui a été donnée par des recherches simultanées qui ont abouti à une nouvelle variante de cette décomposition, particulièrement bénéfique [99, 132, 213].

Soit \mathbf{A} la matrice de discrétisation de taille $n \times n$. La décomposition ILU consiste à écrire:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{L} + \mathbf{D})\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{D} + \mathbf{U}) - \mathbf{R}$$

où \mathbf{L} et \mathbf{U} représentent respectivement la partie strictement triangulaire inférieure et supérieure de \mathbf{A} , \mathbf{D} une matrice diagonale et \mathbf{R} la matrice reste ou erreur. La décomposition ILU(β) consiste à ajouter sur la diagonale principale de la matrice \mathbf{R} un terme du type:

$$r_{ii} = \beta \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |r_{ij}|, \beta \in \mathbb{R}$$

Cette modification induit une nouvelle matrice diagonale notée \mathbf{D}_β . Finalement la nouvelle décomposition s'écrit:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{L} + \mathbf{D}_\beta)\mathbf{D}_\beta^{-1}(\mathbf{D}_\beta + \mathbf{U}) - \mathbf{R}_\beta$$

Le choix $\beta = 0$ correspond à la méthode ILU classique, tandis que $\beta = -1$ correspond à la méthode MILU [80]. Un choix judicieux de β permet d'obtenir un bon lisseur robuste. Un recours à l'analyse modale de l'opérateur de relaxation va permettre de comprendre ce choix.

3.5.3 Analyse modale de Fourier: principes et illustration

L'analyse de Fourier permet de connaître les propriétés de lissage de toute méthode de relaxation i.e évaluer le facteur d'amortissement des hautes fréquences après une itération de relaxation. Plus ce facteur est faible, plus efficace est donc la méthode.

Principes

Soit $\mathbf{A}\phi = b$ le système linéaire étudié. Toute méthode itérative consiste à construire explicitement ou non une décomposition de \mathbf{A} sous la forme:

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R} \tag{3.67}$$

où \mathbf{C} se veut une approximation précise de \mathbf{A} . La méthode itérative s'écrit alors:

$$\mathbf{C}\phi^{(n+1)} = \mathbf{R}\phi^{(n)} + b \tag{3.68}$$

En formant l'erreur $\psi^{(n)} = \phi^{(n)} - \phi$, le système linéaire suivant est obtenu:

$$\mathbf{C}\psi^{(n+1)} = \mathbf{R}\psi^{(n)} \quad \text{soit} \quad \psi^{(n+1)} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{R}\psi^{(n)} \tag{3.69}$$

Soit en notant $\mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}$:

$$\psi^{(n+1)} = \mathbf{M}\psi^{(n)} \tag{3.70}$$

\mathbf{M} est dite matrice itérative de la méthode de relaxation. L'analyse de Fourier peut s'effectuer sous l'hypothèse suivante:

- H1: \mathbf{M} est une matrice de Toeplitz (matrice de taille infinie, à structure et à coefficients indépendants de la position).

Cette hypothèse permet d'assurer que les vecteurs propres de la matrice \mathbf{M} sont constitués par la base de Fourier: $\psi_F(\theta) = \exp(i\theta)$ où θ est élément de:

$$\Theta = \{(\theta_1, \dots, \theta_d); \theta_\alpha = \mu_\alpha \pi h_\alpha, 0 < \mu_\alpha < n_\alpha\} \tag{3.71}$$

Si les relations suivantes $\mathbf{A}\psi_F(\theta) = \hat{\mathbf{A}}(\theta)\psi_F(\theta)$ et $\mathbf{C}\psi_F(\theta) = \hat{\mathbf{C}}(\theta)\psi_F(\theta)$ sont adoptées alors les valeurs propres associées de \mathbf{M} sont:

$$\rho(\theta) = \hat{\mathbf{M}}(\theta) = 1 - \frac{\hat{\mathbf{A}}(\theta)}{\hat{\mathbf{C}}(\theta)} \tag{3.72}$$

L'hypothèse portant sur \mathbf{M} est souvent mise en défaut du fait du caractère fini des ensembles discrets utilisés et aussi de l'imposition de conditions limites qui détruit la structure de la matrice.

Toutefois, l'analyse de Fourier constitue une information jugée comme presque fiable, bien que les limites précédemment citées conduisent à des différences flagrantes entre les résultats théoriques et ceux issus de simulation numérique [204]. De récents travaux [99, 132, 213] ont permis par une modification de l'ensemble Θ de prendre en considération l'influence des conditions limites. Cette démarche a été suivie ici. Le nouvel ensemble se définit ainsi:

$$\Theta_m = \{(\theta_1, \dots, \theta_d); \theta_\alpha = \mu_\alpha \pi h_\alpha, 0 < |\mu_\alpha| < n_\alpha\} \quad (3.73)$$

Ce choix exprime en fait que chaque mode de l'erreur ψ est décomposé en une combinaison linéaire de fonctions du type:

$$\exp(\pm i(k \cdot \theta)) \text{ où } k \cdot \theta = k_1 \theta_1 \pm \dots \pm k_d \theta_d \quad (3.74)$$

Le facteur de lissage est alors défini par:

$$\lambda = \max_{\theta \in \Theta_{hf}} |\rho(\theta)| \quad (3.75)$$

où

$$\Theta_{hf} = \left\{ (\theta_1, \dots, \theta_d); \frac{\pi}{2} \leq \max(|\theta_1|, \dots, |\theta_d|) \leq \pi \right\} \quad (3.76)$$

L'ensemble Θ_{hf} correspond aux hautes fréquences de l'ensemble Θ_m . Cette définition permet d'obtenir des résultats théoriques plus conformes aux simulations numériques.

Application à la méthode ILU(β)

La discrétisation du problème bidimensionnel 3.64 par un schéma du second ordre conduit au facteur d'amplification suivant:

$$\rho(\theta) = \frac{\hat{\mathbf{R}}(\theta)}{\hat{\mathbf{A}}(\theta) + \hat{\mathbf{R}}(\theta)} \quad (3.77)$$

où:

$$\hat{\mathbf{R}}(\theta) = \frac{2}{\delta} (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \beta \varepsilon_1 \varepsilon_2) \quad (3.78)$$

$$\hat{\mathbf{A}}(\theta) = 2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \cos \theta_1 - \varepsilon_2 \cos \theta_2) \quad (3.79)$$

avec:

$$\delta = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + \sqrt{2\varepsilon_1 \varepsilon_2 (1 + \beta)} \quad (3.80)$$

soit:

$$\rho(\theta) = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 (\cos(\theta_1 - \theta_2) + \beta)}{\delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \cos \theta_1 - \varepsilon_2 \cos \theta_2) + \varepsilon_1 \varepsilon_2 (\cos(\theta_1 - \theta_2) + \beta)} \quad (3.81)$$

L'analyse de Fourier est envisagée pour le cas $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (\varepsilon, 1)$. Un des intérêts consiste à évaluer la robustesse du lisseur en faisant varier conjointement le pas de discrétisation h et le paramètre ε [100]. Cette démarche a été reprise ici et n'a pour but que de mettre en valeur le choix réalisé de lisseur.

(P2D) $-\varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f$							
h, ε	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
$\frac{1}{32}$	$1.2 \cdot 10^{-4}$	$1.2 \cdot 10^{-3}$	$1.1 \cdot 10^{-2}$	$8.8 \cdot 10^{-2}$	0.254	0.261	0.200
$\frac{1}{64}$	$4.5 \cdot 10^{-4}$	$4.4 \cdot 10^{-3}$	$3.9 \cdot 10^{-2}$	0.19	0.292	0.261	0.200
$\frac{1}{128}$	$1.7 \cdot 10^{-3}$	$1.6 \cdot 10^{-2}$	0.113	0.2763	0.3008	0.261	0.200
$\frac{1}{256}$	$6.66 \cdot 10^{-3}$	$5.6 \cdot 10^{-2}$	0.223	0.310	0.3008	0.261	0.200
$\frac{1}{512}$	$2.48 \cdot 10^{-2}$	0.148	0.295	0.319	0.3011	0.261	0.200
$\frac{1}{1024}$	$8.08 \cdot 10^{-2}$	0.253	0.320	0.3216	0.3011	0.261	0.200

TAB. 3.1: Analyse des propriétés de lissage de la méthode $ILU(\beta)$, $\beta = 0.5$

(P2D) $-\varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f$							
h, ε	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
$\frac{1}{32}$	$2.07 \cdot 10^{-4}$	$2.06 \cdot 10^{-3}$	$2.0 \cdot 10^{-2}$	0.163	0.540	0.4641	0.203
$\frac{1}{64}$	$8.28 \cdot 10^{-4}$	$8.19 \cdot 10^{-3}$	$7.5 \cdot 10^{-2}$	0.425	0.694	0.474	0.203
$\frac{1}{128}$	$3.33 \cdot 10^{-3}$	$3.19 \cdot 10^{-2}$	0.244	0.711	0.748	0.476	0.203
$\frac{1}{256}$	$1.30 \cdot 10^{-2}$	0.116	0.558	0.854	0.762	0.477	0.203
$\frac{1}{512}$	$5.03 \cdot 10^{-2}$	0.344	0.820	0.900	0.766	0.477	0.203
$\frac{1}{1024}$	0.174	0.674	0.929	0.912	0.767	0.477	0.203

TAB. 3.2: Analyse des propriétés de lissage de la méthode $ILU(0)$

Les tableaux (3.1) et (3.2) résument une partie des calculs numériques effectués. Les figures 3.17, 3.18 apportent une illustration plus directe du bon comportement de la méthode $ILU(\beta)$ par rapport à la méthode standard $ILU(0)$. De même est analysé le comportement de la méthode $SIP(\alpha)$ présentée en Annexe E. A chaque cas (paire (ε, h)), le paramètre α conduisant aux meilleures propriétés de lissage a été déterminé par un processus algorithmique de balayage itératif sur α . Les facteurs de lissage et les paramètres correspondants sont représentés figures 3.19 et 3.20.

La principale conclusion est la robustesse acceptable de la méthode $ILU(\beta)$ pour $\beta = 0.5$. La méthode SIP ne présente pas de meilleures capacités de lissage: elle n'a pas été retenue dans le contexte multigrille bidimensionnel. De plus amples commentaires concernant l'analyse modale de la méthode $ILU(\beta)$ peuvent être trouvés dans [100].

Méthode par ligne

Pour l'analyse modale de la méthode Zebra-ALSLOR, la démarche est différente du fait du couplage haute fréquence-basse fréquence lié à l'ordonnancement Zebra [172, 205] i.e les vecteurs propres de la matrice \mathbf{M} ne sont plus représentés par la base de Fourier précédemment décrite mais par des sous-espaces de dimensions supérieures (au maximum 4 en 2D, 8 en 3D) engendrés

par des combinaisons linéaires des fonctions ψ_F . Cette méthode conduit dans la plupart des cas à des facteurs d'amortissement équivalents [73, 205, 216, 217].

Synthèse

La synthèse des résultats présentés indique que la méthode $ILU(\beta)$ représente un lisseur attractif, conclusion déjà évoquée dans d'autres travaux. Ce paragraphe conclut la construction du solveur multigrille bidimensionnel. La méthode de Galerkin est utilisée pour construire l'opérateur de grille grossière, tout en préservant la compacité et la symétrie. Comme lisseurs, une méthode par lignes ou une méthode de décomposition incomplète sont adoptées pour leurs bonnes capacités à amortir les hautes fréquences. Un centre d'intérêt revient maintenant à analyser les performances de la méthode multigrille construite lors d'applications bidimensionnelles.

FIG. 3.17: Analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)): méthode ILU(0).

FIG. 3.18: Analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)): méthode ILU(β).

FIG. 3.19: Analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)): méthode SIP(α).

FIG. 3.20: Coefficient optimal de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème bidimensionnel (3.64)).

3.6 Performances de la méthode multigrille bidimensionnelle

3.6.1 Avant-propos

Ce chapitre vise à exposer les potentialités du solveur linéaire multigrille lors de la résolution de l'équation de pression issue d'une méthode à correction de pression. Cette mise en situation dans le contexte des écoulements de fluide visqueux incompressible s'est révélée possible en incorporant le solveur multigrille dans le code HORUS, développé depuis quelques années par les membres de la Division Modélisation Numérique.

Ce choix de contexte permet une réelle mise en situation des solveurs linéaires. Le choix de validation de solveurs sur des équations modèles peut effectivement induire quelques interprétations ou conclusions hâtives et erronées, comme souligné par Wesseling [206].

Une comparaison systématique des performances des solveurs linéaires a été alors engagée sur de nombreux cas tests, choisis pour refléter la majorité des configurations physiques possibles. Le processus de comparaison revient à analyser un critère d'efficacité - le temps de calcul dépensé lors de la résolution du système de pression - soit par une méthode de Krylov performante (algorithme BICGSTAB préconditionné par la méthode MILU, option jusqu'alors retenue dans le code HORUS), soit par la méthode multigrille développée, à gain sur les résidus linéaires identique. Il s'en suit que la convergence sur les résidus non-linéaires est absolument équivalente en termes de non-linéarités. Cet aspect, rendant un caractère fortement numérique à cette étude, justifie l'absence de tout résultat concernant la physique des écoulements étudiés.

3.6.2 Démarche

La démarche adoptée se résume ainsi. A chaque itération non-linéaire du processus de couplage vitesse-pression, le solveur linéaire en pression est utilisé pour réduire d'un gain de trois ordres les résidus linéaires portant sur la pression ($tol_P = 10^{-3}$). Si $\|r^{(i)}\|_2$ désigne la norme discrète L_2 du résidu de pression à la i -ème itération linéaire ou au i -ème cycle dans un contexte multigrille, le critère de sortie est donc le suivant :

$$\frac{\|r^{(\nu)}\|_2}{\|r^{(0)}\|_2} \leq 10^{-3} \quad (3.82)$$

Ce gain apparaît comme nécessaire afin de bien représenter la non-linéarité due au couplage vitesse-pression, avant de résoudre d'autres sources possibles de non-linéarités (turbulence...). A convergence du processus non-linéaire, le temps CPU par point dépensé par chaque solveur est noté génériquement σ_{meth} , où *meth* fait référence à la méthode choisie. Il est alors possible de définir un gain d'efficacité σ_P comme :

$$\sigma_P = \frac{\sigma_{BICGSTAB/MILU}}{\sigma_{meth}} \quad (3.83)$$

Ce gain d'efficacité concerne donc uniquement la partie résolution linéaire de l'équation de pression dans un solveur Navier-Stokes. Il est aussi intéressant de définir un gain non-linéaire global σ_{NL} comme le rapport des temps CPU globaux σ_G :

$$\sigma_{NL} = \frac{\sigma_{Gref}}{\sigma_{Gmeth}} \quad (3.84)$$

où σ_{Gref} représente le temps CPU global de référence où chaque système linéaire issu de la discrétisation des équations de quantité de mouvement, de pression ... est résolu par une méthode

BICGSTAB préconditionnée par la méthode ILU.

Les calculs présentés dans ce paragraphe ont été réalisés sur une station de travail SGI-R4000 en double précision. Une hiérarchie de cinq grilles a été utilisée pour l'ensemble des cas présentés.

3.6.3 Cavité entraînée régulière

Cet exemple presque incontournable a suscité par sa physique de nombreux commentaires et analyses. Un calcul de référence par méthode multigrille non-linéaire a été réalisé par Ghia et al. [70], où la formulation fonction de courant-vorticité a été adoptée.

La cavité cubique (figure 3.21) représente la géométrie, où un côté de longueur unitaire a été choisi ($L = 1$). La partie hachurée constitue le plan de référence pour un calcul bidimensionnel. Le plan supérieur du cube est entraîné à une vitesse horizontale de norme unitaire. Sur les autres plans ou côtés sont imposées des conditions d'adhérence. Trois nombres de Reynolds ont été choisis : 400, 1000 et 3200. Le maillage utilisé est un maillage cartésien uniforme comportant 128 cellules dans chaque direction. Pour cette configuration, le critère de convergence non-linéaire a été fixé à 6 ordres ($tol_{NL} = 10^{-6}$).

FIG. 3.21: Géométrie de la cavité entraînée régulière.

Cavité cubique entraînée (128x128, Re=400)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				1.49	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	0.657	2.27	1.67
MG/ILU	F	1	1	0.56	2.66	2.04

TAB. 3.3: Cavité entraînée (Re=400): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Les tableaux (3.3), (3.4), (3.5) synthétisent les résultats et paramètres utilisés lors des calculs. Le choix du type de cycle a été fixé une fois pour toute par souci de robustesse et de facilité de comparaison lors de traitement de géométries plus complexes. Le cycle en F représente un bon compromis entre un cycle en V très économique et un cycle en W plutôt coûteux. Ce type de cycle apparaît plus intéressant car les grilles grossières sont visitées plus souvent que lors de cycles en V, ce qui peut induire de meilleures phases de correction.

Cavité cubique entraînée (128x128, Re=1000)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				2.07	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	1.045	1.98	1.81
MG/ILU	F	1	1	0.903	2.29	1.98

TAB. 3.4: Cavité entraînée (Re=1000): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Cavité cubique entraînée (128x128, Re=3200)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				4.09	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	2.06	1.98	1.61
MG/ILU	F	1	1	1.07	3.82	2.29

TAB. 3.5: Cavité entraînée (Re=3200): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Comme illustration, le cas $Re = 3200$ est traité en détails. La figure 3.22 représente l'évolution de la norme du résidu de pression en fonction du temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression au cours du processus non-linéaire. Sur cette figure, DC dénote la méthode découplée de référence employant la méthode BICGSTAB/MILU comme solveur linéaire du système de pression. Toutes les 500 itérations non-linéaires, un symbole est indiqué pour chaque méthode. L'accélération multigrille est clairement mise en lumière.

FIG. 3.22: Cavité entraînée (Re=3200): évolution du résidu de pression en fonction du temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression.

La figure 3.23 représente l'évolution du résidu de pression en fonction du temps CPU par points global. L'accélération non-linéaire est ainsi illustrée.

FIG. 3.23: Cavité entraînée (Re=3200): évolution du résidu de pression en fonction du temps CPU par points global.

Ces simulations réalisées à maillage identique permettent d'analyser l'influence du nombre de Reynolds sur la convergence des solveurs linéaires. La figure 3.24 représente l'évolution de l'effort (temps CPU par point cumulé dépensé dans le solveur de pression) au cours du processus non-linéaire pour les trois nombres de Reynolds évoqués.

FIG. 3.24: Cavité entraînée: évolution de l'effort (temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression) pour la méthode MG/ILU pour différents nombres de Reynolds).

Ces courbes sont juxtaposées afin de montrer que le temps CPU dépensé dans le solveur multigrille est indépendant du nombre de Reynolds, les trois pentes de courbes étant identiques. Le

temps CPU final diffère par le fait que le nombre d'itérations non-linéaires croît avec le nombre de Reynolds, la physique de l'écoulement devenant de plus en plus complexe. Ces évolutions linéaires traduisent le fait qu'un nombre identique de cycles est réalisé à chaque itération non-linéaire. Ce comportement linéaire n'est pas remarqué lors d'emploi de la méthode BICGSTAB/MILU. Le comportement de la méthode de Krylov (oscillations très prononcées non représentées ici) n'est que le reflet de la non-monotonie de la convergence de la méthode BICGSTAB, la dépendance par rapport au conditionnement du système, variable à chaque itération non-linéaire étant cruciale [187].

3.6.4 Cavité entraînée déformée

Cet exemple est inspiré par [37]. Ce benchmark a été proposé pour tester la précision de schémas de discrétisation sur des maillages non-orthogonaux. Le domaine fluide (figure 3.25) est un parallélépipède de hauteur unitaire, dont la section est un losange incliné d'un angle γ par rapport à l'horizontale. Conformément à [37], les angles $\gamma = \frac{\pi}{4}$ et $\gamma = \frac{\pi}{6}$ ont été retenus. Le maillage uniforme consiste en 128 cellules dans chaque direction. Le nombre de Reynolds choisi est 1000.

FIG. 3.25: Géométrie de la cavité entraînée déformée.

Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{4}$, 128x128, Re=1000)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				3.26	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	1.76	1.85	1.55
MG/ILU	F	1	1	1.03	3.16	2.06

TAB. 3.6: Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{4}$, Re=1000): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Un des enjeux de cette simulation revient à étudier sur un exemple simple le comportement du solveur multigrille sur des géométries impliquant des maillages non-orthogonaux. Le traitement des dérivées croisées est explicite, introduisant ainsi des sources potentielles de hautes et basses fréquences au second membre du système linéaire en pression.

L'examen des tableaux (3.6) et (3.7) révèle que le comportement du solveur multigrille est satisfaisant et sensiblement comparable à celui de l'étude précédente qui correspond en fait au

Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, 128x128, Re=1000)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				1.94	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	1.47	1.31	1.18
MG/ILU	F	1	1	0.87	2.22	1.57

TAB. 3.7: Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, Re=1000): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

FIG. 3.26: Cavité déformée: évolution de l'effort (temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression) pour différents angles de déformation).

cas $\gamma = \frac{\pi}{2}$. Trois à quatre cycles sont nécessaires pour satisfaire le critère de sortie du solveur linéaire (3.82). L'évolution du temps CPU par points dépensé dans le solveur de pression est présenté pour chaque méthode et pour les deux angles considérés figure 3.26. Un examen précis indique que pour une méthode multigrille donnée, la fonction reliant l'évolution du temps CPU par points relativement aux itérations non-linéaires est une fonction linéaire dont la pente est indépendante de l'angle de déformation.

3.6.5 Profils d'aile à incidence nulle

Les écoulements de cavité entraînée fournissent des premiers éléments pour apprécier les potentialités du solveur multigrille. Il est apparu primordial de poursuivre cette validation sur des géométries différentes (profils d'ailes à incidence nulle) nécessitant des maillages plus complexes. Ces maillages peuvent comporter à la fois des rapports d'aspect élevés et des lignes de courbure non-orthogonales. Ces éléments contribuent conjointement à introduire des coefficients variables relevant de la géométrie dans l'opérateur elliptique de pression rendant la résolution plus ardue. Cette comparaison d'efficacité sur de telles configurations permet également de valider le

solveur multigrille lors de l'emploi de conditions limites physiques de type différent (conditions de symétrie lors de simulations d'écoulements autour de demi-profil et conditions de périodicité lors de simulations d'écoulements autour d'un profil complet).

Une transformation de type Kutta-Joukowski a été utilisée pour générer le demi-maillage en O d'un profil NACA12 et le maillage en O complet d'un profil NACA20. Comme conséquence directe, les lignes de ces deux maillages sont orthogonales. Les rapports d'aspect influencent uniquement les coefficients de l'équation elliptique portant sur la pression. Afin de tester l'effet conjoint de non-orthogonalités et de rapports d'aspect, un demi-maillage en C a été aussi utilisé pour le profil NACA20. Les tableaux (3.8, 3.9, 3.10) présentent les résultats obtenus.

Profil NACA12 (demi-maillage en O, 128x96, Re=400)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				0.531	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	0.281	1.89	1.4
MG/ILU	F	1	1	0.307	1.73	1.34

TAB. 3.8: Profil NACA12 (demi-maillage en O, 128x96, Re=400): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Profil NACA20 (demi-maillage en C, 128x128, Re=100)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				0.123	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	0.048	2.56	1.74
MG/ILU	F	1	1	0.049	2.51	1.69

TAB. 3.9: Profil NACA20 (demi-maillage en C, 128x128, Re=100): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Profil NACA12 (maillage complet en O, 128x128, Re=100)						
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU				0.4636	1	1
MG/ALZGS	F	1	1	0.351	1.32	1.16
MG/ILU	F	1	1	0.227	2.04	1.40

TAB. 3.10: Profil NACA12 (maillage complet en O, 128x128, Re=100): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Ces simulations d'écoulements de fluide visqueux autour de profils d'aile sans incidence mettent en évidence l'efficacité de la méthode multigrille construite. Il convient toutefois de noter que la

méthode MG/ALZGS est moins performante lors d'utilisation de conditions de périodicité (cf tableau 3.10). Une explication de ce phénomène est donnée paragraphe 3.5.2: la raison essentielle est l'augmentation du coût d'une itération de relaxation lors de l'imposition de conditions de périodicité. L'utilisation de la méthode MG/ILU constitue alors la parade efficace conseillée.

3.6.6 Synthèse

Il est maintenant possible d'effectuer un premier bilan concernant l'étude bidimensionnelle, synthétisant les calculs exposés. Le tableau (3.11) présente pour chaque configuration les meilleurs gains par méthode multigrille. Dans ce tableau, $-\log(tol_{NL})$ représente le gain sur les non-linéarités, Nit le nombre d'itérations non-linéaires nécessaire pour atteindre le gain escompté.

Synthèse des résultats bidimensionnels						
Cas	Maillage	Re	$-\log(tol_{NL})$	Nit	σ_P	σ_{NL}
Cavité régulière	128x128	400	6	3434	2.66	2.04
Cavité régulière	128x128	1000	6	5570	2.29	1.98
Cavité régulière	128x128	3200	6	6533	3.82	2.29
Cavité déformée	128x128	1000	6	6370	3.16	2.06
Cavité déformée	128x128	1000	6	5390	2.22	1.57
Profil NACA12	128x96	400	6	1934	1.89	1.4
Profil NACA20	128x128	100	4	312	2.56	1.69
Profil NACA12	128x128	100	4	2252	2.04	1.4

TAB. 3.11: Synthèse des résultats bidimensionnels.

Ces meilleurs gains correspondent généralement aux résultats obtenus par emploi de la méthode MG/ILU. Ces résultats numériques confirment les bonnes propriétés de lissage de la méthode ILU(β) qui peut être considérée comme robuste. L'emploi d'une méthode de relaxation ALZGS ou plus généralement ALSLOR conduit à une efficacité moins élevée mais tout de même satisfaisante. Cette option présentera sûrement de meilleurs gains d'efficacité, lorsque ces méthodes seront portées sur des machines parallèles.

Les résultats présentés mettent en évidence le meilleur comportement de la méthode multigrille vis à vis de la méthode BICGSTAB/MILU. Le gain linéaire varie entre 1.89 et 3.82, tandis que le gain non-linéaire peut atteindre un facteur 2. Les configurations étudiées ont été choisies pour leur simplicité de mise en oeuvre facilitant des éventuelles comparaisons ultérieures. Une configuration plus en situation (écoulement turbulent autour d'un profil d'aile en incidence) sera abordée dans le chapitre 5. Cet exemple achèvera la validation de la méthode multigrille standard bidimensionnelle, en abordant des simulations sur des maillages plus fins.

Un centre d'intérêt revient maintenant à dériver une méthode aussi robuste pour des problèmes tridimensionnels. Adoptant une discrétisation de grille grossière par la méthode de Galerkin, il reste à détailler le choix de la méthode de relaxation.

3.7 Méthode de relaxation tridimensionnelle

L'abondante littérature concernant le volet bidimensionnel a permis de construire une méthode multigrille bidimensionnelle robuste au regard des applications présentées précédemment. L'aspect tridimensionnel est maintenant abordé. La construction de l'opérateur de grille grossière est assurée par la méthode de Galerkin détaillée paragraphe 3.4. Le second point-clef revient à trouver un lisseur tridimensionnel robuste. Pour la résolution des problèmes tridimensionnels, il est par contre beaucoup plus délicat de réaliser la propriété (P1) i.e. obtenir un lisseur robuste. Pour illustrer cette remarque, il suffit de considérer l'équation modèle à laquelle sont adjointes des conditions limites de Neumann, formant le problème (P3D):

$$-\varepsilon_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon_3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f \quad \text{sur } \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] \quad (3.85)$$

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{x=0, y, z} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{x, y=0, z} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{x, y, z=0} = 0 \quad (3.86)$$

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{x=1, y, z} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{x, y=1, z} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{x, y, z=1} = 0 \quad (3.87)$$

Par la suite, seront employées les abréviations :

- dominance par direction (DD) si l'un des coefficients est prépondérant par rapport aux deux autres.
- dominance par plan (DP) si deux coefficients sont équivalents et prépondérants par rapport à l'autre.

La variation des coefficients $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ permet de simuler aisément différents cas classiques (isotropie, anisotropie, dominance par direction, dominance par plan). Afin de juger les qualités de lissage de méthodes de relaxation tridimensionnelles classiques, une analyse modale de Fourier de l'opérateur de relaxation lors de la résolution du problème (3.85) est réalisée.

3.7.1 Analyse modale de Fourier

Comme suite logique de l'étude bidimensionnelle, il est apparu raisonnable d'utiliser une méthode de relaxation du type décomposition incomplète à savoir $ILU(\beta)$. Après analyse modale de Fourier de la méthode $ILU(\beta)$ pour le problème (3.85) considéré, le facteur d'amplification s'écrit comme [100]:

$$\rho(\theta) = \frac{\hat{\mathbf{R}}(\theta)}{\hat{\mathbf{A}}(\theta) + \hat{\mathbf{R}}(\theta)} \quad (3.88)$$

avec:

$$\hat{\mathbf{R}}(\theta) = \frac{2}{\delta} (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \varepsilon_1 \varepsilon_3 \cos(\theta_1 - \theta_3) + \varepsilon_2 \varepsilon_3 \cos(\theta_2 - \theta_3) + \beta(\varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_3 + \varepsilon_2 \varepsilon_3)) \quad (3.89)$$

$$\hat{\mathbf{A}}(\theta) = 2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_1 \cos \theta_1 - \varepsilon_2 \cos \theta_2 - \varepsilon_3 \cos \theta_3) \quad (3.90)$$

et

$$\delta = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3) + \sqrt{2(\varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_3 + \varepsilon_2 \varepsilon_3)(1 + \beta)} \quad (3.91)$$

Pour différents maillages, le facteur de lissage a été calculé pour deux types d'équations modèles : un cas de direction dominante et un cas de dominance par plan, présentés dans les tableaux (3.12, 3.13).

Equation modèle (DD) : $-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f$					
ε	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}
$h = \frac{1}{16}$	0.1786	0.332	0.383	$8.8 \cdot 10^{-2}$	10^{-4}
$h = \frac{1}{32}$	0.199	0.342	0.575	0.2708	$4 \cdot 10^{-4}$
$h = \frac{1}{64}$	0.2116	0.345	0.656	0.564	$1.65 \cdot 10^{-3}$

TAB. 3.12: Facteur de lissage λ : Dominance par direction, méthode de relaxation ILU(β).

Equation modèle (DP) : $-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f$					
ε	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}
$h = \frac{1}{16}$	0.1786	0.634	0.852	0.88	0.884
$h = \frac{1}{32}$	0.199	0.696	0.934	0.965	0.968
$h = \frac{1}{64}$	0.2116	0.718	0.957	0.988	0.991

TAB. 3.13: Facteur de lissage λ : Dominance par plan, méthode de relaxation ILU(β).

Les résultats sont corrects dans le cas de dominance par direction. Toutefois, les propriétés de lissage sont très mauvaises lors de dominance par plan. Une recherche d'un paramètre (β) optimal pour le facteur de lissage ne résoud pas le problème. Le comportement est conforme aux résultats de Khalil qui propose une analyse plus complète avec d'autres méthodes standard (par points, lignes, plans) [100]. Ce simple exemple illustre l'une des grandes difficultés d'approche multigrille tridimensionnelle. Trouver un lisseur robuste **et** économique constitue une tâche ardue. Un examen attentif à travers la littérature des méthodes de relaxation - et des raisons de leurs choix - s'avère donc nécessaire.

3.7.2 Quelle stratégie adopter ?

Le précédent exemple a montré numériquement la déficience de la méthode de décomposition incomplète ILU(β) pour traiter certains problèmes tridimensionnels. De tels comportements ont été analysés lors de l'étude d'autres méthodes de relaxation issues de décomposition incomplète [99]. Ces comportements "pathologiques" [12] sont à l'origine de convergences très lentes de méthode multigrille (plus de 100 cycles pour obtenir une réduction de 6 ordres lors d'un problème de dominance plane!). Par analyse modale, il est possible de démontrer que les méthodes de relaxation par points ou par lignes s'avèrent inefficaces pour lisser les hautes fréquences perpendiculaires au plan dominant.

Ces difficultés théoriques ont été analysées par Thole et al. [175] où le problème (3.85), certes avec des conditions de Dirichlet, était résolu par des méthodes itératives par points, par lignes ou par plans. L'unique méthode robuste trouvée consiste en une relaxation par plans alternés pour tenir compte de l'ensemble des sources d'anisotropies possibles. Si n désigne le nombre d'inconnues dans une direction, la relaxation par plans nécessite la résolution de n systèmes bidimensionnels *a priori* à convergence. Le terme "a priori" reste l'enjeu de nombreuses questions. Les propriétés de lissage de la méthode itérative tridimensionnelle sont-elles détériorées, si chaque problème bidimensionnel est résolu à une certaine précision ? L'idée, alors, serait d'utiliser une méthode multigrille bidimensionnelle pour résoudre chaque système. Les résultats exposés semblent montrer le bien fondé de ces idées mais ce processus est coûteux en temps de calcul et nécessite de nombreux choix. Il apparaît pourtant comme la seule alternative pour résoudre efficacement le problème de dominance par plan.

Cette dernière étude semble donc prôner la méthode de relaxation par plan comme robuste. Toutefois, l'analyse de Kettler et Wesseling [98] sur des équations aux dérivées partielles modèles montre notamment que les méthodes de relaxation par plan sont moins efficaces lors de dominance par direction. L'analyse proposée par Oosterlee [134] concernant des simulations d'écoulements laminaires de fluide visqueux incompressible sur des maillages tridimensionnels étirés montre que pour des nombres de Reynolds conséquents, ce mode de résolution pouvait comporter quelques inconvénients. Le nombre d'itérations de relaxation dans certains plans tendait à augmenter considérablement, ce qui induisait une parallélisation délicate. Une alternative possible pour résoudre le problème de dominance par plan consiste à utiliser la technique de semi-grossissement ("semi-coarsening"), revenant à ne réaliser qu'un grossissement dans la ou les directions de diffusion importante. Cette technique permet habilement de transformer le problème de grille fine en un problème de grille grossière analogue à un cas de dominance par direction plus simple à traiter.

L'analyse précise de l'équation elliptique portant sur la pression révèle que la topologie du maillage constitue une source d'influence des coefficients de l'opérateur. L'autre partie - variable à chaque itération non-linéaire - provient du mode de projection utilisé dans la reconstruction des flux de masse aux interfaces des volumes de contrôle. L'action conjointe de ces deux sources implique généralement que l'équation de pression ne s'inscrit dans aucune catégorie précitée (isotropie, dominance par direction, dominance par plan). La dominance par plan n'est donc vérifiée que localement. Cet argument a motivé l'adoption de deux approches différentes, écartant définitivement le choix de méthode de relaxation par plan. La première s'inscrit dans la continuité de la méthode multigrille bidimensionnelle décrite précédemment. La seconde basée sur l'idée de semi-grossissement appartient à la famille des méthodes multigrille géométrique non-standard.

3.7.3 Méthode de décomposition incomplète

Comme première tentative, l'utilisation d'une méthode de relaxation tridimensionnelle issue de décomposition incomplète: Strongly Implicit Procedure due à Stone [171] a été préconisée. Cette méthode est détaillée en Annexe E. Ses performances conduisent à une nette amélioration de méthodes de décomposition incomplète standard. Une analyse modale de Fourier a été effectuée par Van der Wees [202], montrant les bonnes capacités de lissage de la méthode SIP - mis à part les cas de dominance plane.

Il serait tout de même plus satisfaisant intellectuellement de construire une méthode efficace

aussi lors de dominance par plan, même locale. Cette exigence a incité le développement d'une approche originale.

3.7.4 Approche plus sophistiquée: vers une combinaison méthode multigrille-méthode de Krylov

Choix de la méthode de Krylov

Les problèmes exposés précédemment lors de l'analyse modale de dominance par plan ont été analysés, entre autre, par Wesseling [206]. Ce mauvais comportement est dû à une convergence très lente de quelques modes propres de l'opérateur $\mathbf{M}_{\mathbf{MG}}$, matrice itérative de la méthode multigrille. Un recours très ingénieux consiste alors à utiliser la méthode multigrille comme préconditionnement dans une méthode de Krylov pour accélérer la convergence des quelques modes propres défectueux [206]. Ce processus a été employé avec succès par Kettler [97] et Khalil [100], où il est remarqué que la méthode multigrille est d'autant plus accélérée que le lisseur est peu sophistiqué. Tatebe [173] montre par analyse spectrale les effets du préconditionnement. Toutefois même si cette démarche est prometteuse, il convient de l'appliquer avec soin.

Soit $\mathbf{A}\phi = b$ le système linéaire à résoudre. Le choix d'une méthode de Krylov est déterminé par les propriétés de la matrice $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$, où \mathbf{M} représente la matrice de préconditionnement due à la méthode multigrille. Utiliser une méthode multigrille comme préconditionnement revient à résoudre par exemple le système préconditionné noté $\mathbf{A}y = p$ par méthode multigrille. La matrice \mathbf{M}^{-1} correspond donc à la matrice itérative de la méthode multigrille qui n'est jamais formée explicitement. La matrice itérative de la méthode bigrille s'écrit:

$$\mathbf{M}_{\mathbf{BG}} = S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_2)(\mathbf{I} - \overline{\mathbf{P}}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{R}\mathbf{A})S(\mathbf{A}, \phi, b, \nu_1) \quad (3.92)$$

Or la méthode de Galerkin impose de travailler avec des opérateurs de restriction et de prolongation qui ne sont pas adjoints l'un de l'autre, afin de remplir les conditions décrites précédemment. De même, la matrice itérative de la méthode de relaxation SIP n'est pas symétrique. Ces arguments prouvent que la matrice itérative d'une méthode bigrille n'est pas symétrique. Par induction, la matrice $\mathbf{M}_{\mathbf{MG}}$ n'est pas symétrique pour tout nombre de grilles constituant la hiérarchie et pour tout type de cycle. Par conséquent, la matrice $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$ ne conduit pas à l'obtention d'une forme semi-définie positive. Il est alors indispensable d'adopter une méthode adaptée au cas non symétrisable comme les méthodes de Krylov du type GMRES [157], GCR [56], CGS [170]... La méthode BICGSTAB a été choisie car elle présente des avantages indéniables (absence de paramètre, coût mémoire faible notamment par rapport à la méthode GMRES ou ses variantes GMRES(m)).

Préconditionnement multigrille

Un préconditionnement à droite est utilisé conduisant à la résolution du système suivant:

$$\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}\phi = b \quad (3.93)$$

L'algorithme BICGSTAB résultant est présenté Algorithme 10.

$r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0, \tilde{r}_0 = r_0$ $\rho_0 = \alpha = \omega = 1$ $p_0 = 0, v_0 = 0$ <p>Pour n=1, nmax Faire</p> $\rho_n = \tilde{r}_0^T r_{n-1}$ $\beta = \frac{\rho_n}{\rho_{n-1}} \frac{\alpha}{\omega}$ $p_n = r_{n-1} + \beta(p_{n-1} - \omega v_{n-1})$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">$\mathbf{M}y_n = p_n$</div> $v_n = \mathbf{A}y_n$ $\alpha = \frac{\rho_n}{(\tilde{r}_0^T v_n)}$ $s_n = r_{n-1} - \alpha v_n$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">$\mathbf{M}z_n = s_n$</div> $t_n = \mathbf{A}z_n$ $\omega = \frac{(t_n^T s_n)}{(t_n^T t_n)}$ $\phi_n = \phi_{n-1} + \alpha y_n + \omega z_n$ $r_n = s_n - \omega t_n$ <p>Fin Pour</p>	$r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0, \tilde{r}_0 = r_0$ $\rho_0 = \alpha = \omega = 1$ $p_0 = 0, v_0 = 0$ <p>Pour n=1, nmax Faire</p> $\rho_n = \tilde{r}_0^T r_{n-1}$ $\beta = \frac{\rho_n}{\rho_{n-1}} \frac{\alpha}{\omega}$ $p_n = r_{n-1} + \beta(p_{n-1} - \omega v_{n-1})$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">$MG(\mathbf{A}, y_n, p_n^*)$</div> $v_n = \mathbf{A}y_n$ $\alpha = \frac{\rho_n}{(\tilde{r}_0^T v_n)}$ $s_n = r_{n-1} - \alpha v_n$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">$MG(\mathbf{A}, z_n, s_n^*)$</div> $t_n = \mathbf{A}z_n$ $\omega = \frac{(t_n^T s_n)}{(t_n^T t_n)}$ $\phi_n = \phi_{n-1} + \alpha y_n + \omega z_n$ $r_n = s_n - \omega t_n$ <p>Fin Pour</p>
---	---

Algorithme 10: Algorithme BICGSTAB préconditionné à droite: préconditionnement explicite \mathbf{M} (partie de gauche) et préconditionnement multigrille (partie de droite).

Cette mise en parallèle permet de mieux cerner la notion de préconditionnement multigrille. Les deux phases de préconditionnement encadrées dans le tableau précédent reviennent à résoudre approximativement les deux systèmes linéaires $\mathbf{A}y_n = p_n$ et $\mathbf{A}z_n = s_n$ par méthode multigrille. La singularité de \mathbf{A} impose de vérifier une condition de compatibilité pour les deux seconds membres p_n et s_n . En arithmétique finie, ces conditions sont satisfaites mais les calculs numériques - et donc les propriétés d'orthogonalisation - sont perturbées par les erreurs d'arrondi. C'est pourquoi, à chaque itération, des seconds membres adéquats p_n^* et s_n^* sont construits à partir de p_n et s_n vérifiant:

$$(p_n^*, e) = 0 \text{ et } (s_n^*, e) = 0 \quad (3.94)$$

Un point clef de l'algorithme consiste à remarquer que seulement des approximations des directions de recherche sont nécessaires. Cet aspect est couramment exploité lors de recours aux variantes préconditionnées de GMRES comme Flexible GMRES [154] ou GMRESR [191]. Ainsi

un nombre réduit de cycles (un ou deux) de la méthode multigrille est adopté, afin de fournir une approximation de ces directions de recherche.

Le rôle de la méthode de Krylov consiste à capturer les valeurs propres isolées les plus larges de la matrice itérative de la méthode multigrille responsables du ralentissement de la convergence du processus multigrille. Une analyse du spectre constitue le seul recours pour bien comprendre ce mécanisme. Cette démarche a été proposée par Oosterlee et Washio [137], caractérisant ainsi le rôle du préconditionnement multigrille. Cette analyse a été effectuée sur des équations modèles bidimensionnelles. Il serait intéressant de réaliser cette étude sur des matrices provenant directement des problèmes traités par la suite. Toutefois la taille des matrices traitées reste trop importante pour déterminer le spectre global. Une alternative consisterait à trouver une approximation des valeurs propres les plus larges de la matrice itérative (méthode de Jacobi-Davidson).

3.7.5 Synthèse

Ce paragraphe a mis en évidence les difficultés d'obtention d'un lisseur tridimensionnel robuste. Trouver un lisseur tridimensionnel économique **et** robuste représente une tâche délicate. En première approche, pour pallier toute déficience en cas de mauvaises propriétés de lissage, une proposition a été effectuée: utiliser la méthode multigrille construite comme préconditionnement dans une méthode de Krylov. Le paragraphe suivant vise à exposer les performances des approches proposées.

3.8 Performances de la méthode multigrille tridimensionnelle

3.8.1 Avant-propos

Dans ce paragraphe, sont présentées quelques applications numériques permettant de juger les potentialités du solveur multigrille tridimensionnel. Les configurations étudiées sont classées par ordre croissant de complexité, au regard de la forme de l'équation aux dérivées partielles portant sur la pression. Pour permettre une comparaison plus large et donc plus fructueuse, ont été développés d'autres solveurs linéaires pour résoudre le système étudié $\mathbf{A}x = b$. Ces solveurs linéaires se présentent ainsi.

CG/ILU(β) CG/ILU(β) fera référence à une méthode de gradients conjugués standard [89] préconditionnée par la méthode ILU(β) détaillée auparavant. Après quelques essais numériques, β a été fixé à une valeur de -0.9 . Cette méthode est licite puisque le système préconditionné conduit à une forme semi-définie positive.

BICGSTAB/MILU Le préconditionnement MILU est utilisé: il correspond à fixer le paramètre β à -1 dans la méthode ILU(β). Le système préconditionné conduisant à une forme semi-définie positive, la méthode de Krylov adaptée au cas non symétrique génère ici des calculs superflus. Cette option constitue en fait le solveur linéaire initialement développé en boîte noire. Il servira de référence pour savoir si oui ou non les méthodes exposées précédemment sont plus performantes.

BICGSTAB/SIP Est choisie comme préconditionnement la matrice $\mathbf{M} = \mathbf{L}_\alpha \mathbf{U}_\alpha$ issue de la méthode SIP. Cette matrice étant non symétrique, le choix de la méthode BICGSTAB est donc pleinement justifié.

L'un des centres d'intérêt reviendra à comparer l'efficacité du préconditionnement multigrille vis à vis des autres options de préconditionnement (MILU ou SIP) sur la méthode BICGSTAB et aussi d'évaluer les performances de la méthode multigrille par rapport aux diverses méthodes exposées.

3.8.2 Cavité entraînée régulière

Cet exemple populaire permet à moindre coût d'évaluer les performances des solveurs linéaires. Le maillage utilisé de dimensions $32 \times 32 \times 32$ est cartésien, régulier dans chaque direction. En conséquence directe, la partie provenant uniquement de la géométrie intervenant dans la formation des coefficients de l'équation de pression est de nature isotrope. Le nombre de Reynolds est égal à 100. Pour cette configuration simple, la réduction sur les résidus non linéaires s'élève à six ordres ($tol_{NL} = 10^{-6}$). Des dimensions grossières pour le maillage ont été choisies, afin de réaliser cette simulation à la fois sur station de travail (SGI-R4000) et ordinateur vectoriel (CRAY C98). Les solveurs ont été utilisés dans les conditions résumées dans le tableau (3.14). Même si l'utilisation d'une combinaison méthode de Krylov-méthode multigrille est recommandée lors de déficience de la phase de lissage, il est apparu instructif de tester cette option dans chaque configuration.

Cavité cubique entraînée (32x32x32, Re=100) Station de travail							
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	$SIP(\alpha)$	σ_{meth} (s/point)	σ_P	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU					0.25	1	1
BICGSTAB/SIP				0.96	0.192	1.30	-
CG/ILU					0.178	1.40	-
MG	F	2	2	0.7	0.106	2.35	-
BICGSTAB/MG	F	2	2	0.94	0.084	2.97	-

TAB. 3.14: Cavité cubique entraînée (32x32x32, Re=100): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Calcul sur station de travail

La figure 3.31 représente un comportement classique de méthodes de Krylov: le nombre d'itérations nécessaire pour atteindre les trois ordres de réduction ($tol_P = 10^{-3}$) dépend fortement du conditionnement de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$, évoluant à chaque itération non-linéaire. Cet aspect explique les comportements des méthodes de Krylov (CG/ILU(β), BICGSTAB/MILU, BICGSTAB/SIP). L'analyse du comportement multigrille est aisée: à chaque itération non-linéaire, un temps CPU pratiquement identique est dépensé. La méthode multigrille résout le problème de réduction en deux, trois à quatre cycles, la majeure partie en trois cycles expliquant la droite horizontale. Le préconditionnement multigrille ne nécessite qu'un nombre réduit d'itérations comparativement aux autres préconditionnements. L'influence du préconditionnement s'avère donc primordiale. Le préconditionnement multigrille conduit aux meilleurs résultats sur station de travail. Mais qu'en est-il sur ordinateur vectoriel?

Calcul sur ordinateur vectoriel

Le passage sur ordinateur vectoriel a nécessité une attention particulière quant au codage des différents sous-programmes nécessaires au solveur multigrille. La représentation déroulée des vecteurs a été adoptée tant que faire se peut. Pour tirer profit des grandes possibilités de calcul de ces machines, une nouvelle indexation des inconnues a été rendue nécessaire. A l'ordonnancement lexicographique classique est substitué l'ordonnancement en diagonale ou plans diagonaux issu de la méthode hyperplan [186]. Une illustration bidimensionnelle est donnée en figure 3.27. Grand soin a été pris de vérifier que la vitesse d'exécution entre les solveurs créés et celui existant était similaire (250 à 300 MFlops en moyenne).

Les gains d'efficacité sont rapportés dans le tableau (3.15).

L'une des principales conclusions est le bon comportement du préconditionnement SIP, plus performant que MILU. Ce passage sur machine vectorielle met en évidence un désavantage "structurel" de toute méthode multigrille pour ce nombre de points (≤ 30000). Effectivement, la majeure partie du travail est réalisée sur les grilles grossières, entraînant irrémédiablement l'apparition de vecteurs de taille réduite. Cet aspect diminue considérablement l'efficacité multigrille. Une comparaison sur des grilles plus fines s'avère donc primordiale. Toutefois, il est à remarquer que le préconditionnement multigrille pour l'algorithme BICGSTAB permet agréablement de pallier cette difficulté. Cette option présente un bon comportement aussi sur machines

FIG. 3.27: Indexation lexicographique (gauche) et issue de la méthode hyperplan (droite).

Cavité cubique entraînée (32x32x32, Re=100) Machine vectorielle							
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	$SIP(\alpha)$	σ_{meth} (s/point)	σ	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU					0.37310^{-2}	1	1
MG	F	2	2	0.7	0.24210^{-2}	1.54	1.13
CG/ILU					0.20210^{-2}	1.84	1.18
BICGSTAB/SIP				0.96	0.18110^{-2}	2.06	1.2
BICGSTAB/MG	F	2	2	0.94	0.14510^{-2}	2.57	1.24

TAB. 3.15: Cavité cubique entraînée (32x32x32, Re=100): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

vectorielles.

3.8.3 Cavité entraînée déformée

La géométrie est présentée dans le paragraphe relatif au cas bidimensionnel. L'angle $\gamma = \frac{\pi}{6}$ a été choisi, ainsi dans chaque section apparaissent des cellules fortement non-orthogonales. Le maillage consiste en 48 cellules dans chaque direction. Le nombre de Reynolds choisi est égal à 100. Les résultats sont regroupés dans le tableau (3.16).

Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, 48x48x48, Re=100)							
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	$SIP(\alpha)$	σ_{meth} (s/point)	σ	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU					0.47910^{-2}	1	1
CG/ILU					0.31610^{-2}	1.51	1.15
BICGSTAB/SIP				0.94	0.24910^{-2}	1.92	1.24
MG	F	2	2	0.7	0.20610^{-2}	2.32	1.3
BICGSTAB/MG	F	2	2	0.94	0.17210^{-2}	2.78	1.35

 TAB. 3.16: Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, 48x48x48, Re=100): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Le comportement des solveurs est représenté figure 3.33. La méthode multigrille résout en

trois cycles à chaque itération non-linéaire le problème de réduction. Ce calcul montre qu'un raffinement du maillage ne peut être que bénéfique pour la méthode multigrille construite, vis à vis des méthodes de Krylov. Le préconditionnement multigrille présente encore le meilleur comportement. Ces remarques montrent le grand intérêt de méthode multigrille utilisée soit comme solveur soit comme préconditionnement pour résoudre des configurations tridimensionnelles à géométries complexes, qui nécessitent obligatoirement des maillages fins.

3.8.4 Canal de section carrée

Tout comme dans l'étude bidimensionnelle, il est apparu instructif de poursuivre cette validation sur des configurations soit à géométrie soit à physique plus complexes, incluant des simulations d'écoulements à nombre de Reynolds élevé.

Ainsi un écoulement dans un canal de section carrée de longueur infinie a été simulé. Le maillage cartésien est raffiné près des parois. Le nombre de Reynolds est fixé à 10^4 , le modèle de turbulence K- ω de Wilcox a été utilisé [212]. Le maillage comporte $48 \times 32 \times 32$ cellules. L'équation portant sur la pression contient maintenant des coefficients affectés par les rapports d'aspect et le raffinement près des parois. Les paramètres utilisés sont résumés dans le tableau (3.17).

Canal de section carrée (48x32x32, Re=10 ⁴)							
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	$SIP(\alpha)$	σ_{meth} (s/point)	σ	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU					0.13210^{-2}	1	1
CG/ILU					0.79010^{-3}	1.67	1.11
BICGSTAB/SIP				0.96	0.72110^{-3}	1.83	1.14
MG	F	2	2	0.92	0.42410^{-3}	3.11	1.22
BICGSTAB/MG	F	2	2	0.92	0.38910^{-3}	3.39	1.245

TAB. 3.17: Canal de section carrée (48x32x32, Re=10⁴): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

Les tendances des précédents calculs sont confirmées sur cet exemple plus complexe. La méthode multigrille utilisée soit comme préconditionnement soit comme solveur représente encore la meilleure option, comme l'indique le tableau des facteurs d'efficacité. Une des principales motivations consiste à évaluer les performances du solveur multigrille lors de traitement de géométries complexes, comparativement aux géométries plus simples envisagées précédemment. Il est apparu donc licite d'analyser de plus près la convergence de chaque méthode. Ainsi la figure 3.35 présente le nombre d'itérations ou de cycles nécessaires pour satisfaire le critère de sortie du solveur linéaire (3.82). Ces courbes possèdent les mêmes allures que celles présentées figure 3.34, puisque le coût CPU par itération ou par cycle est constant pour une méthode donnée. Cette dernière courbe met en évidence l'influence du préconditionnement dans l'algorithme BICGSTAB. Le préconditionnement multigrille ne nécessite qu'un nombre très réduit d'itérations.

Pour analyser la méthode multigrille utilisée comme solveur, il est d'usage de calculer un facteur de réduction moyen défini ainsi:

$$\bar{\kappa} = \left(\frac{\|r^{(\nu)}\|_2}{\|r^{(0)}\|_2} \right)^{\frac{1}{\nu}} \quad (3.95)$$

où ν désigne le nombre de cycles nécessaire pour satisfaire la relation (3.82) soit :

$$\bar{\kappa} = 10^{\left(\frac{-3}{\nu}\right)} \quad (3.96)$$

L'évolution de ce coefficient est donnée en figure (3.28).

FIG. 3.28: Canal de section carrée ($48 \times 32 \times 32$, $Re=10^4$): facteur de réduction moyen $\bar{\kappa}$ de la méthode multigrille lors du processus non-linéaire.

Ces valeurs correspondent aux valeurs classiques obtenues lors de résolution de problèmes modèles sur des maillages uniformes (équations de diffusion). Ce comportement est encourageant mais une question reste en suspens: le bon comportement des solveurs à base de multigrille se reproduira-t-il sur des maillages plus complexes et à un nombre de Reynolds plus élevé?

3.8.5 Tanker HSVA

L'ultime illustration concerne l'écoulement autour d'un tanker HSVA à un nombre de Reynolds égal à $5 \cdot 10^6$. Le modèle de turbulence de Baldwin-Lomax est utilisé [8]. Cette configuration, réputée pour sa complexité, a déjà fait l'objet d'études numériques poussées concernant la physique du problème [148]. Le maillage créé par interpolation transfinie et comportant $96 \times 48 \times 32$ cellules est caractérisé par une courbure importante, une non-orthogonalité prononcée et la présence de rapports d'aspect conséquents... . Les paramètres de la simulation sont résumés dans le tableau (3.18).

Le tableau (3.18) présente les gains d'efficacité des solveurs linéaires. Les comportements des calculs précédents sont encore confirmés.

Tout comme lors de l'étude précédente, le nombre de cycles ou d'itérations pour la méthode multigrille utilisée comme solveur ou préconditionnement est présenté figure (3.29).

Le comportement multigrille est analysé par la donnée du facteur de réduction moyen au cours du processus non-linéaire (figure 3.30).

Une étude minutieuse de la figure 3.29 indique que la méthode multigrille utilisée comme solveur nécessite au cours de la majorité du processus non-linéaire trois ou quatre cycles en F ($\nu = 3$ ou $\nu = 4$), impliquant par la relation (3.95) une borne supérieure égale à $\bar{\kappa}_3 = 0.1$ ou $\bar{\kappa}_4 = 0.18$ (cf figure 3.30). Les difficultés rencontrées par la méthode multigrille comme solveur (jusqu'à cinq cycles en F sont nécessaires) sont associées à des difficultés prononcées pour le préconditionnement multigrille (jusqu'à neuf itérations). Pourtant lors de la majorité des itérations

Tanker HSVA (96x48x32, Re=5.10 ⁶)							
Méthode	Type de cycle	ν_1	ν_2	$SIP(\alpha)$	σ_{meth} (s/point)	σ	σ_{NL}
BICGSTAB/MILU					0.49610^{-2}	1	1
CG/ILU					0.35910^{-2}	1.38	1.08
BICGSTAB/SIP				0.96	0.29510^{-2}	1.68	1.15
MG	F	3	3	0.94	0.22210^{-2}	2.23	1.25
BICGSTAB/MG	F	2	2	0.94	0.18610^{-2}	2.66	1.27

TAB. 3.18: Tanker HSVA (96x48x32, Re=5.10⁶): comparaison des efficacités des solveurs linéaires.

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.94)

FIG. 3.29: Tanker HSVA (96x48x32, Re=5.10⁶): nombre d'itérations ou de cycles nécessaires dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.

FIG. 3.30: Tanker HSVA (96x48x32, Re=5.10⁶): facteur de réduction moyen $\bar{\kappa}$ de la méthode multigrille lors du processus non-linéaire.

non-linéaires, la méthode multigrille est un solveur efficace. Cet aspect permet de dériver un préconditionnement robuste expliquant les gains d'efficacité obtenus. Une analyse spectrale apporterait des informations tangibles pour comprendre ce comportement. Malheureusement cette analyse reste encore impraticable de par la taille importante du système linéaire résolu. Les valeurs propres isolées de la matrice itérative de la méthode multigrille ralentissant la convergence multigrille sont apparemment bien capturées par la méthode de Krylov.

Cet exemple permet d'obtenir une estimation réaliste des performances de la méthode multigrille pour des applications tridimensionnelles. Malgré la complexité à la fois de la géométrie et de l'écoulement, le solveur multigrille présente de bonnes propriétés de convergence. Pour preuve, les facteurs de réduction obtenus sont équivalents à ceux correspondant à des opérateurs de Laplace standard. Pour conclure, ce succès peut être expliqué par les arguments suivants. Le maillage volumique est généré en accord avec des contraintes physiques. Des cellules très fines comportant des courbures prononcées sont nécessaires dans une zone proche paroi, afin de capturer les fortes variations du champ de vitesses et de toute quantité turbulente. A cet effet, il est rappelé que la modélisation de la turbulence envisagée nécessite une résolution des équations jusqu'à la paroi, de par l'éviction des fonctions de paroi. Dans le voisinage du tanker, la pression varie peu [148]. Par conséquent le champ de pression comporte essentiellement des modes basses fréquences. Cette constatation explique l'échec spectaculaire de méthodes de relaxation classiques, présentant une convergence très lente voire une divergence. La méthode multigrille, par son processus de suppression de basses fréquences, se révèle un solveur efficace.

3.8.6 Figures

CG/ILU(-0.9)

BICGSTAB/SIP(0.96)

BICGSTAB/MILU

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.7)

FIG. 3.31: Cavite cubique entranee (32x32x32, Re=100, station de travail): temps CPU par point dpens dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linaire.

CG/ILU(-0.9)

BICGSTAB/SIP(0.96)

BICGSTAB/MILU

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.7)

FIG. 3.32: Cavité cubique entraînée ($32 \times 32 \times 32$, $Re=100$, machine vectorielle): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.

CG/ILU(-0.9)

BICGSTAB/SIP(0.94)

BICGSTAB/MILU

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.7)

FIG. 3.33: Cavité entraînée déformée ($\gamma = \frac{\pi}{6}$, $48 \times 48 \times 48$, $Re=100$): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.

CG/ILU(-0.9)

BICGSTAB/SIP(0.96)

BICGSTAB/MILU

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.92)

FIG. 3.34: Canal de section carrée ($48 \times 32 \times 32$, $Re=10^4$): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.

BICGSTAB/SIP(0.96)

CGM/ILU(-0.9)

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.92)

FIG. 3.35: Canal de section carrée ($48 \times 32 \times 32$, $Re=10^4$): nombre d'itérations ou de cycles nécessaires dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.

CG/ILU(-0.9)

BICGSTAB/SIP(0.96)

BICGSTAB/MILU

BICGSTAB/MG

MG/SIP(0.94)

FIG. 3.36: Tanker HSVA (96x48x32, $Re=5.10^6$): temps CPU par point dépensé dans chaque solveur de pression au cours du processus non-linéaire.

3.8.7 Synthèse

Le problème en pression intervenant lors de l'utilisation de tout algorithme séquentiel découpé a été résolu par différents solveurs linéaires lors de simulations d'écoulements laminaires ou turbulents bidimensionnels ou tridimensionnels. Cette comparaison engagée a permis de prouver l'efficacité d'un solveur linéaire à base de méthode multigrille standard sur l'ensemble des problèmes retenus. Utiliser la méthode multigrille comme solveur bidimensionnel ou préconditionnement tridimensionnel d'algorithme de Krylov (BICGSTAB) constitue l'option la plus performante à la fois sur machines scalaires et vectorielles. Cette mise en situation a permis de répondre aux principales interrogations posées en introduction: la faisabilité et surtout l'efficacité de solveurs à base de multigrille.

Quelques remarques peuvent être tirées de cette analyse à savoir:

- Le solveur multigrille ne montre pas de dépendance de vitesse de convergence entre les différentes configurations d'écoulements considérés. Effectivement le nombre de cycles est sensiblement uniforme au cours du processus non-linéaire lors de l'utilisation de la méthode multigrille comme solveur.
- Le solveur multigrille développé permet de considérer des maillages complexes aux rapports d'aspect élevés sans perte de performance (cas des profils d'aile bidimensionnels et du tanker HSVA).
- Le recours à des maillages tridimensionnels a permis d'aborder l'aspect implémentation de l'algorithme sur des machines vectorielles (CRAY98). Le défaut structurel de la méthode multigrille a été mis en évidence sur ce type de machines et une solution fiable a été apportée: le préconditionnement multigrille.

Bien que la construction d'une méthode multigrille soit plus ardue que celle de méthodes de Krylov et qu'elle nécessite une certaine expérience quant au choix des différents paramètres (nombre de grilles, nombre de pré- et post-relaxations, choix du type de cycle...), le recours à la méthodologie multigrille constitue une réponse fiable et robuste lors de la résolution de l'équation de pression.

3.9 Méthode multigrille linéaire non-standard

3.9.1 Motivation

Comme prouvé par des analyses spectrales [137, 173], quelques valeurs propres isolées peuvent limiter la convergence multigrille dans certains cas (problèmes singuliers ou presque singuliers). La parade consiste à adopter comme préconditionnement la méthode multigrille standard. Cette approche permet ainsi de pallier le manque de robustesse de la méthode multigrille utilisée comme solveur. Une autre approche est détaillée par la suite: elle consiste à utiliser une méthode multigrille géométrique non-standard basée sur l'emploi du semi-grossissement, principe revenant à appliquer un grossissement dans une unique direction. Un semi-grossissement selon la direction x conduit ainsi à la définition de la grille semi-grossière $\bar{\mathcal{G}}_x$:

$$\mathcal{G} = \left\{ (x_1, \dots, x_d); x_\alpha = (i_\alpha - \frac{1}{2})h_\alpha; i_\alpha = 1, \dots, n_\alpha, h_\alpha = \frac{L_\alpha}{n_\alpha} \right\} \quad (3.97)$$

$$\bar{\mathcal{G}}_x = \left\{ (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_d); \bar{x}_1 = (i_1 - \frac{1}{2})\bar{h}_1; i_1 = 1, \dots, \frac{n_1}{2}, \bar{h}_1 = 2h_1; \bar{x}_2 = x_2; \bar{x}_3 = x_3 \right\} \quad (3.98)$$

Cette méthode combine des lisseurs simples et une correction de grille grossière basée sur le semi-grossissement. Cette approche présente essentiellement l'avantage de permettre l'utilisation

de lisseurs économiques (méthodes par points et par lignes respectivement pour les cas bi- et tridimensionnels) sans détruire les propriétés de convergence de la méthode multigrille. Cette démarche a conduit à l'émergence de nombreuses méthodes. MGS [128, 129] constitue l'une des premières méthodes multigrille de ce type de complexité $O(N)$ (cf [197] pour une présentation plus détaillée). Un désavantage possible est la difficulté de construction de corrections de grille grossières satisfaisantes. De nouvelles variantes ont été proposées par Washio et al. (S-MG [197] et MG-S [199]). Cette dernière méthode, adoptée ici, peut être vue comme une méthode multigrille standard utilisant comme lisseur une méthode multigrille avec semi-grossissement dans les directions x ou y . L'intérêt réside en l'obtention de solveurs robustes tridimensionnels. La complexité algorithmique de cette approche a incité à adopter le langage Fortran 90 comme langage de programmation. De plus amples détails sur la programmation de ce solveur multigrille sont réunis en Annexe D.

3.9.2 Principes

Une hiérarchie à trois niveaux est présentée figure 3.37. Chaque grille de la hiérarchie de la méthode multigrille non-standard est repérée par le couple (l_x, l_y) , où les indices font référence aux niveaux respectifs selon chaque direction. La méthode multigrille standard utilise uniquement les séquences de grille (l_x, l_y) avec $l_x = l_y = l$.

FIG. 3.37: Représentation des grilles pour la méthode multigrille non-standard bidimensionnelle.

Si l indique le niveau de la grille standard (l, l) , un semi-grossissement selon x consiste à construire les grilles (l_x, l) avec $(1 \leq l_x \leq l)$. Une représentation plus pratique de la structure multigrille est proposée figure 3.38. Cette convention de représentation sera adoptée par la

suite.

FIG. 3.38: Structure de l'arborescence pour une hiérarchie à trois grilles. Cas multigrille standard (à gauche), multigrille non-standard (à droite).

Le principe de la méthode multigrille non-standard est expliqué par les schémas présentés figures 3.39 et 3.40. Les étapes décrites représentent la partie "descendante" de la méthode multigrille adoptée i.e. le passage de la grille la plus fine à la grille la plus grossière pour une hiérarchie à trois niveaux.

FIG. 3.39: Principe de la méthode multigrille non-standard. Phase 1: lissage selon les grilles semi-grossières (direction x). Phase 2: lissage selon les grilles semi-grossières (direction y). Phase 3: restriction.

FIG. 3.40: Principe de la méthode multigrille non-standard (suite). Phase 4: lissage selon les grilles semi-grossières (direction x). Phase 5: lissage selon les grilles semi-grossières (direction y). Phase 6: restriction et résolution sur la grille la plus grossière.

La méthode proposée par Oosterlee et Washio [199] consiste à employer comme lisseur une

méthode multigrille utilisant les grilles semi-grossières correspondantes. Une étape de relaxation revient donc à lisser selon les grilles semi-x-grossières (Phase 1 par exemple) puis selon les grilles semi-y-grossières (Phase 2 par exemple). Par souci de simplicité, un unique cycle en V selon x ou y notés respectivement V_x et V_y utilisant μ_1 et μ_2 pré- et postrelaxations a été adopté.

3.9.3 Algorithme

Méthode multigrille non-standard

Par analogie avec l'algorithme multigrille linéaire, il est possible de présenter la méthode multigrille non-standard selon l'Algorithme 11.

(#) Prérelaxation selon les grilles semi-grossières:

Pour it=1, ν_1 **Faire**

$$\phi^{l_x, l_y} = V_x(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$$

$$\phi^{l_x, l_y} = V_y(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$$

Fin Pour

(#) Restriction du résidu:

$$r^{l_x, l_y} = b^{l_x, l_y} - \mathbf{A}^{l_x, l_y} \phi^{l_x, l_y}$$

$$b^{l_x-1, l_y-1} = \mathbf{R} r^{l_x, l_y}$$

$$\phi^{l_x-1, l_y-1} = 0.$$

(#) Traitement du problème grossier:

Pour it=1, γ **Faire**

$$\phi^{l_x-1, l_y-1} = MG^{(\mu_1, \mu_2)}(\mathbf{A}^{l_x-1, l_y-1}, \phi^{l_x-1, l_y-1}, b^{l_x-1, l_y-1}, \nu_1, \nu_2)$$

Fin Pour

(#) Prolongation:

$$\phi^{l_x, l_y} = \phi^{l_x, l_y} + \mathbf{P} \phi^{l_x-1, l_y-1}$$

(#) Post-relaxation selon les grilles semi-grossières:

Pour it=1, ν_2 **Faire**

$$\phi^{l_x, l_y} = V_x(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$$

$$\phi^{l_x, l_y} = V_y(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$$

Fin Pour

Algorithme 11: Méthode multigrille linéaire $MG^{(\mu_1, \mu_2)}(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \nu_1, \nu_2)$.

L'algorithme réalise ν_1 et ν_2 pré- et postrelaxations. Le paramètre γ contrôle le type de cycle. Il reste à détailler le lisseur selon les grilles semi-grossières.

Lisseur selon les grilles semi-grossières

Le lisseur selon les grilles semi-x-grossières est uniquement détaillé. L'Algorithme 12 donne une présentation du lisseur $V_x(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$. Il se déduit aisément des développements précédents sur le multigrille linéaire.

(#) Prérelaxation:

$$\phi^{l_x, l_y} = S(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1)$$

(#) Restriction du résidu:

$$r^{l_x, l_y} = b^{l_x, l_y} - \mathbf{A}^{l_x, l_y} \phi^{l_x, l_y}$$

$$b^{l_x-1, l_y} = \mathbf{R}_x r^{l_x, l_y}$$

$$\phi^{l_x-1, l_y} = 0.$$

(#) Traitement du problème grossier:

$$\phi^{l_x-1, l_y} = V_x(\mathbf{A}^{l_x-1, l_y}, \phi^{l_x-1, l_y}, b^{l_x-1, l_y}, \mu_1, \mu_2)$$

(#) Prolongation:

$$\phi^{l_x, l_y} = \phi^{l_x, l_y} + \mathbf{P}_x \phi^{l_x-1, l_y}$$

(#) Post-relaxation:

$$\phi^{l_x, l_y} = S(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_2)$$

Algorithme 12: Méthode multigrille linéaire $V_x(\mathbf{A}^{l_x, l_y}, \phi^{l_x, l_y}, b^{l_x, l_y}, \mu_1, \mu_2)$.

3.9.4 Caractéristiques

A propos des algorithmes précédents, il reste à détailler les opérateurs de transfert grossier (\mathbf{R} et \mathbf{P}) et semi-grossier (respectivement \mathbf{R}_x , \mathbf{P}_x et \mathbf{R}_y et \mathbf{P}_y) et la construction des opérateurs grossiers $\mathbf{A}^{l_x-1, l_y-1}$ et semi-grossiers \mathbf{A}^{l_x-1, l_y} , \mathbf{A}^{l_x, l_y-1} . Par analogie à la démarche exposée précédemment, la méthode de Galerkin a été utilisée.

Approximation de grille grossière et semi-grossière

Approximation de grille grossière La construction de l'opérateur de grille grossière suit une démarche identique à celle exposée paragraphe 3.4. Les coefficients sont présentés en Annexe C. La molécule résultante comporte cinq points. Il est rappelé que les opérateurs de transfert utilisés correspondaient à:

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4 - nw & \frac{4 - n - e}{4 - se} & 0 \\ 0 & 4 - w - s & \frac{4 - n - e}{4 - se} & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix} \quad (3.99)$$

Approximation de grille semi-grossière Par analogie avec le cas grossier, les opérateurs de transfert semi-grossier suivants ont été choisis. Soit selon la direction x ,

$$[\mathbf{R}_x] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}_x^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} w & 4-w & \underline{4-e} & e \end{bmatrix} \quad (3.100)$$

et selon la direction y ,

$$[\mathbf{R}_y] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ \underline{1} \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}_y^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} n \\ 4-n \\ \underline{4-s} \\ s \end{bmatrix} \quad (3.101)$$

Les coefficients des opérateurs grossiers sont présentés en Annexe C. Il est à noter que la molécule de grille semi-grossière comporte désormais neuf points.

Méthode de relaxation

Chaque lisseur V_x ou V_y nécessite la donnée d'une méthode de relaxation notée S . La méthode choisie est une méthode de Gauss-Seidel par points avec un ordonnancement à quatre couleurs comme indiqué figure 3.41, puisque seul ce choix permet la vectorisation ou la parallélisation de schémas à neuf points.

FIG. 3.41: Ordonnancement des inconnues pour une méthode de relaxation à quatre couleurs. (Couleur 1: symbole \square , couleur 2: symbole \triangle , couleur 3: symbole $*$, couleur 4: symbole \circ).

Caractère flexible

L'un des inconvénients de toute méthode multigrille non-standard consiste en son coût mémoire. Il est possible de démontrer que la mémoire nécessaire est trois fois plus importante par rapport à une méthode multigrille standard. De plus, il n'est pas nécessairement obligatoire de visiter l'ensemble des grilles semi-grossières pour fournir de bonnes corrections de grille grossière. Toutefois l'algorithme proposé ne tient pas compte de cette remarque, ce qui peut induire des temps de calcul importants. Ainsi Washio et Oosterlee ont proposé une méthode multigrille à base de semi-grossissement flexible [199]. Le caractère flexible provient d'une détection automatique de la présence d'anisotropies pour chaque opérateur et d'une détermination résultante

de la profondeur de grilles semi-grossières adéquate. Le semi-grossissement est ainsi stoppé dès la découverte d'absence d'anisotropies marquées. Une illustration est proposée figure 3.42. Ce critère permet de limiter à bon escient le nombre de grilles de la hiérarchie et par conséquent de dériver une méthode plus économique.

FIG. 3.42: Exemples de hiérarchies bidimensionnelles pour les méthodes multigrille standard (à gauche) et multigrille avec semi-grossissement flexible (au centre structure complète, à droite structure correspondant à une anisotropie élevée dans la direction x , faible dans la direction y).

Pour chaque opérateur de type $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}^{l_x \times l_y}$ sont construites la partie symétrique et antisymétrique servant à détecter respectivement les couplages d'inconnues provenant d'un caractère anisotrope de la diffusion et le couplage d'inconnues provenant d'un mécanisme de convection dominant. Soient les matrices :

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}(\tilde{\mathbf{A}} + \tilde{\mathbf{A}}^T) \quad (3.102)$$

$$\mathbf{T} = \frac{1}{2}(\tilde{\mathbf{A}} - \tilde{\mathbf{A}}^T) \quad (3.103)$$

L'étude de l'équation elliptique portant sur la pression ne nécessite que la construction de la partie symétrique \mathbf{S} . Sont ensuite définis les deux vecteurs conformément aux notations introduites en Annexe C :

$$diff_x(i, j) = \frac{-(s_4 + s_6)_{i,j}}{(a_5)_{i,j}} \quad (3.104)$$

$$diff_y(i, j) = \frac{-(s_2 + s_8)_{i,j}}{(a_5)_{i,j}} \quad (3.105)$$

La construction de la grille semi-grossière selon x est poursuivie si et seulement si :

$$\exists(i, j) \text{ tel que } diff_x(i, j) > \delta \text{ et } diff_x(i + 1, j) > \delta \quad (3.106)$$

où δ représente un paramètre contrôlant la tolérance de l'opérateur par rapport à un état isotrope. Dans les applications numériques, ce paramètre est fixé à :

$$\delta = 0.9 \quad (3.107)$$

Un critère similaire est appliqué dans la direction y . Des exemples de l'intérêt de ce critère seront donnés par la suite.

3.9.5 Synthèse

Une méthode multigrille géométrique non-standard a été proposée pour des applications bidimensionnelles. La construction des opérateurs de grille grossière et semi-grossière est assurée par la méthode de Galerkin. Au contraire de la méthode multigrille standard, cette construction aboutit à une perte de compacité de la molécule de discrétisation comportant sur les grilles semi-grossières désormais neuf points.

Un lisseur par points avec un ordonnancement à quatre couleurs est utilisé. La principale caractéristique revient en l'emploi d'un caractère flexible basé sur un critère algébrique. Cette caractéristique permet de déduire une méthode avec semi-grossissement plus économique et espérée compétitive.

3.9.6 Applications

Le but de ce paragraphe consiste à appliquer la méthode multigrille avec semi-grossissement flexible à la résolution de l'équation elliptique portant sur la pression. Un premier exemple est donné afin d'illustrer la notion de flexibilité. La stratégie utilisée pour l'ensemble des applications consiste à utiliser un cycle en F avec une unique pré- et post-relaxation globale ($\nu_1 = \nu_2 = 1$) et comme lisseur une méthode multigrille selon les grilles semi-grossières avec une unique pré- et post-relaxation ($\mu_1 = \mu_2 = 1$).

Equation modèle de diffusion anisotrope

Une équation modèle de diffusion anisotrope est étudiée. Le problème adapté de [137] correspond à:

$$-e^{(1-\frac{1}{x})} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f \quad \text{sur } \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \quad (3.108)$$

avec des conditions limites de type Neumann sur les frontières:

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 0, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 0\} \quad (3.109)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 1\} \quad (3.110)$$

Le second membre est obtenu après imposition de la solution exacte du problème:

$$\phi_{ex} = \cos(m\pi x) \cos(n\pi y) \quad (3.111)$$

Ce problème d'anisotropie survenant uniquement dans la direction x se traite aisément en multigrille standard, grâce à un lisseur par ligne. Toutefois la parallélisation de cette méthode - généralement envisagée par un partitionnement de maillage - peut constituer un frein, puisque chaque ligne chevauche nécessairement plusieurs blocs (au moins deux). Un remède technique est proposé par [124]. L'intérêt de l'utilisation de méthodes par points induisant une communication entre blocs très réduite devient clair. Cette facilité de parallélisation - non exploitée pour l'instant - conduit à s'intéresser aux performances de la méthode multigrille développée comme solveur mais aussi comme préconditionnement de méthode de Krylov (BICGSTAB).

Les résultats de convergence sont présentés sur des grilles de tailles croissantes. La figure 3.43 présente l'arborescence de la hiérarchie multigrille sur la grille 128×128 . Comme attendu,

seul le semi-grossissement selon la direction y est nécessaire. L'économie en grilles visitées est mis en évidence.

FIG. 3.43: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage 128×128 lors de la résolution du problème modèle (3.108).

Le tableau (3.19) résume le nombre de cycles ou le nombre d'itérations de méthode de Krylov nécessaires pour atteindre le critère de réduction suivant:

$$\frac{\|r^{(Nit)}\|_2}{\|r^{(0)}\|_2} \leq 10^{-6} \tag{3.112}$$

Problème modèle de diffusion anisotrope (3.108)						
Mode		64×64	128×128	256×256	512×512	1024×1024
Solveur	Nbcy	7	7	7	7	7
Préconditionnement	Nit	3	3	3	3	5

TAB. 3.19: Nombre de cycles ($Nbcy$) ou d'itérations (Nit) pour la méthode multigrille utilisée comme solveur et préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).

Un nombre de cycles identique est trouvé sur chaque grille: la h -indépendance de la méthode multigrille comme solveur est démontrée pour cet exemple. Cette même remarque est valable pour la méthode multigrille utilisée comme préconditionnement de la méthode BICGSTAB. Cette option nécessite un faible nombre d'itérations, démontrant la robustesse de la méthode.

Cavité entraînée régulière

Un problème plus en situation a été choisi: il consiste à résoudre l'équation elliptique portant sur la pression lors d'une simulation d'écoulement de fluide visqueux incompressible dans une

cavité entraînée. La configuration a déjà été présentée figure 3.21. Un maillage étiré dans les deux directions est imposé selon une loi dite de Gauss-Lobatto-Legendre (technique inspirée de [199]). Ce choix a pour but de faciliter la reproductibilité du cas test. Les coordonnées des points de maillage définis comme valeurs propres d'une matrice tridiagonale sont données par les relations:

$$x(k) = \sqrt{\frac{n_x(n_x + 2)}{(n_x + \frac{1}{2})(n_x + \frac{3}{2})}} \cos(k \frac{\pi}{n_x + 1}) \quad k \in \{1, \dots, n_x\} \quad (3.113)$$

$$y(k) = \sqrt{\frac{n_y(n_y + 2)}{(n_y + \frac{1}{2})(n_y + \frac{3}{2})}} \cos(k \frac{\pi}{n_y + 1}) \quad k \in \{1, \dots, n_y\} \quad (3.114)$$

Comme indication de l'étirement, 5 et 11 points se situent dans l'intervalle $[0.99, 1]$ respectivement sur les maillages 128×128 , 256×256 . Les relations induisent un maillage symétrique. Le nombre de Reynolds est égal à 1000. L'arborescence obtenue sur la grille 128×128 est présentée figure 3.44.

FIG. 3.44: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage 128×128 lors de la résolution du problème de cavité entraînée ($Re=1000$) .

La structure non-symétrique de l'arborescence est instructive. Elle met en évidence l'anisotropie due au coefficient central provenant de la discrétisation des équations de quantité de mouvement. La forme K a été adoptée ici avec un pourcentage de dominance diagonale égal à 40%. Cette anisotropie est présente quand bien même l'orthogonalité et la symétrie du maillage sont acquises.

Le tableau (3.20) représente les résultats de convergence sur les maillages fins considérés. La démarche consiste à extraire du code HORUS (écrit en Fortran 77) le système de pression, qui est ensuite traité par le code multigrille écrit en Fortran 90. Comme souligné en Annexe B, l'opérateur en pression est variable à chaque itération non-linéaire; il est généralement constaté toutefois qu'un même nombre de cycles est requis pour satisfaire le critère de réduction (3.112).

Cavité entraînée régulière (Re=1000)			
Mode		128 × 128	256 × 256
Solveur	Nbcy	4	4
Préconditionnement	Nit	2	2

TAB. 3.20: Nombre de cycles ($Nbcy$) ou d'itérations (Nit) pour la méthode multigrille utilisée comme solveur et préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).

Profil d'aile AS240 à incidence fixe

La dernière application concerne l'écoulement turbulent autour d'un profil d'aile d'avion AS240 à incidence calée (19 degrés). Cet exemple est traité en détails chapitre 5. La simulation de l'écoulement turbulent ($Re=2.10^6$) nécessite un maillage fin près du profil de dimensions (128×128), impliquant des rapports d'aspect élevés.

L'arborescence trouvée est présentée figure 3.45.

FIG. 3.45: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage 128×128 lors de la simulation de l'écoulement autour du profil d'aile AS240 ($Re=2.10^6$).

La figure 3.46 représente les courbes de convergence des deux méthodes proposées (multigrille comme solveur ou préconditionnement) sur ce cas. La méthode multigrille non-standard s'avère robuste. L'efficacité de la méthode multigrille comme préconditionnement est démontrée sur cet exemple plus complexe.

FIG. 3.46: Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme solveur (à gauche) ou préconditionnement (à droite) lors de la simulation de l'écoulement autour du profil d'aile AS240 (128×128 , $Re=2.10^6$) (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).

3.9.7 Extension tridimensionnelle

Principes

La méthode multigrille présentée précédemment sert de base à l'extension tridimensionnelle détaillée ci-après. La méthode multigrille bidimensionnelle est généralisée en adoptant un lisseur par ligne dans la troisième dimension. Ce choix représente un compromis acceptable entre stockage mémoire et temps de calcul. D'une part, une méthode multigrille standard correspond à la solution la plus économique en terme de stockage. Toutefois, comme déjà souligné, un lisseur par plans est nécessaire afin de dériver une méthode robuste. D'autre part, une méthode multigrille avec semi-grossissement dans chaque direction conduit à un stockage mémoire important. Ces tendances extrêmes ont amené à opter pour une solution intermédiaire, où le semi-grossissement intervient seulement dans les directions x et y . La figure 3.47 représente la hiérarchie résultante pour des applications tridimensionnelles.

FIG. 3.47: Hiérarchie pour la méthode multigrille non-standard tridimensionnelle.

Algorithme

L'algorithme général se déduit aisément des algorithmes précédemment exposés. Il suffit de modifier le lisseur S en S_z , lisseur par ligne selon la troisième direction.

Caractéristiques

Le point délicat consiste en la construction des opérateurs de grille grossière et semi-grossière par la méthode de Galerkin.

Approximation de grille grossière Soit \mathbf{A}^l l'opérateur discret de grille fine. Une convention de notation est présentée figure 3.48. Elle conduit à la notation stencil suivante:

$$[\mathbf{A}]^{-1} = \begin{bmatrix} a_{16} & a_{17} & a_{18} \\ a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} \quad [\mathbf{A}]^0 = \begin{bmatrix} a_7 & a_8 & a_9 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{A}]^{+1} = \begin{bmatrix} a_{25} & a_{26} & a_{27} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{19} & a_{20} & a_{21} \end{bmatrix} \quad (3.115)$$

FIG. 3.48: Convention de représentation de la molécule tridimensionnelle.

Par hypothèse, la molécule de discrétisation sur la grille la plus fine comporte 7 points (respectivement $a_{14}, a_2, a_4, a_5, a_6, a_8, a_{23}$). La méthode de Galerkin définit l'opérateur de grille grossière par :

$$\mathbf{A}^{l-1,l-1} = \mathbf{R}\mathbf{A}^{l,l}\mathbf{P} \quad (3.116)$$

avec les opérateurs de transfert suivants:

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4 - nw & \frac{4 - n - e}{4 - se} & 0 \\ 0 & 4 - w - s & \frac{4 - se}{4 - se} & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix} \quad (3.117)$$

Ce choix conduit après application de la récurrence sur plusieurs niveaux de grilles à une molécule de discrétisation à 21 points représentée figure 3.49.

L'explosion du stencil ne représente pas un frein en soi. Par contre, cette définition peut conduire - notamment en présence d'anisotropies - à l'obtention de coefficients extra-diagonaux de signes différents. Leur position est précisée par des ronds (\circ) au niveau de la structure de l'opérateur:

$$[\mathbf{A}]^{-1} = \begin{bmatrix} \circ & \\ & \circ \end{bmatrix} \quad [\mathbf{A}]^0 = \begin{bmatrix} \circ & \\ & \circ \end{bmatrix} \quad [\mathbf{A}]^{+1} = \begin{bmatrix} \circ & \\ & \circ \end{bmatrix} \quad (3.118)$$

Cette caractéristique conduit à une divergence de la procédure de relaxation sur les grilles grossières puisque la propriété de M-matrice n'est pas vérifiée. Cette remarque est aussi valable pour les opérateurs de grille semi-grossières (par construction).

Un remède - certes perfectible - est proposé. Il consiste à définir un opérateur bidimensionnel noté $\tilde{\mathbf{A}}$ à partir de l'opérateur discret tridimensionnel \mathbf{A} par:

$$[\tilde{\mathbf{A}}] = \begin{bmatrix} a_7 + a_{16} + a_{25} & a_8 + a_{17} + a_{26} & a_9 + a_{18} + a_{27} \\ a_4 + a_{13} + a_{22} & a_5 + a_{14} + a_{23} & a_6 + a_{15} + a_{24} \\ a_1 + a_{10} + a_{19} & a_2 + a_{11} + a_{20} & a_3 + a_{12} + a_{21} \end{bmatrix} \quad (3.119)$$

FIG. 3.49: Représentation de la molécule de discrétisation de l'opérateur grossier après application de la méthode de Galerkin.

La discrétisation choisie pour l'opérateur de grille fine conduit à :

$$[\tilde{\mathbf{A}}] = \begin{bmatrix} 0 & a_8 & 0 \\ a_4 & a_5 + a_{14} + a_{23} & a_6 \\ 0 & a_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.120)$$

Une molécule de discrétisation à cinq points est donc obtenue. Ses coefficients vérifient la relation :

$$\sum_i \tilde{a}_i = 0 \quad (3.121)$$

La méthode de Galerkin est appliquée à l'opérateur bidimensionnel $\tilde{\mathbf{A}}$ en choisissant les opérateurs de transfert (3.117). La construction précédente permet de satisfaire les hypothèses de consistance et de symétrie. Cet artifice permet de déduire la construction de l'opérateur grossier $\overline{\mathbf{A}}$ par une méthode identique à celle exposée en multigrille standard (paragraphe 3.4). La molécule de grille grossière reste à cinq points et vérifie l'hypothèse de symétrie. L'opérateur de grille grossière est donc construit par cette méthode uniquement dans le plan $k = 0$ soit :

$$[\overline{\mathbf{A}}]^0 = \begin{bmatrix} \overline{a_7} & \overline{a_8} & \overline{a_9} \\ \overline{a_4} & \star & \overline{a_6} \\ \overline{a_1} & \overline{a_2} & \overline{a_3} \end{bmatrix} \quad (3.122)$$

Il reste à construire les coefficients correspondants aux plans $k = -1$ et $k = 1$ puis le coefficient central $\overline{a_5}$. Une approximation isotrope est proposée ici :

$$\overline{a_{14i,j,k}} = \frac{1}{4}(a_{142i-1,2j-1,k} + a_{142i,2j-1,k} + a_{142i-1,2j,k} + a_{142i,2j,k}) \quad (3.123)$$

$$\overline{a_{23i,j,k}} = \frac{1}{4}(a_{232i-1,2j-1,k} + a_{232i,2j-1,k} + a_{232i-1,2j,k} + a_{232i,2j,k}) \quad (3.124)$$

Le coefficient central est ensuite construit par respect de la singularité soit :

$$\overline{a_{5i,j,k}} = - \sum_i \overline{a_{ni,j,k}} \quad (3.125)$$

Cette construction assure la symétrie et la compacité de la molécule de discrétisation sur grille grossière.

Approximation de grille semi-grossière Chaque opérateur de grille grossière comporte 7 points. Par analogie aux développements précédents, les opérateurs de transfert suivants sont adoptés (par exemple dans la direction x):

$$[\mathbf{R}_x] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \perp \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}_x^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} w & 4-w & \underline{4-e} & e \end{bmatrix} \quad (3.126)$$

Les coefficients sont présentés en Annexe C. Les molécules de discrétisation résultantes sont présentées figure 3.50 pour un semi-grossissement dans la direction x et 3.51 pour un semi-grossissement dans la direction y.

FIG. 3.50: Représentation de la molécule de discrétisation de l'opérateur semi-grossier selon la direction x après application de la méthode de Galerkin.

FIG. 3.51: Représentation de la molécule de discrétisation de l'opérateur semi-grossier selon la direction y après application de la méthode de Galerkin.

Lisseur Un lisseur par lignes selon la direction z est utilisé. Un ordonnancement par lignes à 4 couleurs est utilisé. Chaque système tridiagonal est résolu par l'algorithme de Thomas.

3.9.8 Applications

Equation modèle de diffusion

Le problème modèle de diffusion (P3D) (3.85) déjà utilisé lors de l'analyse de Fourier sert de première illustration. Un solveur robuste se doit de résoudre efficacement ce problème pour toute combinaison de paramètres. Par souci de concision et de clarté, seules les combinaisons présentées par [199] sont analysées ici. Une réduction de huit ordres est imposée comme critère de sortie. Les arborescences utilisées sont présentées figure 3.52, 3.53 3.54 et 3.55.

$-\varepsilon_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon_3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f$				
Cas	Paramètres $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$	16^3	32^3	64^3
I	(1, 1, 1)	8	8	8
II a	(1, 1, 100)	6	6	6
II b	(1, 100, 1)	6	6	6
III a	(100, 1, 100)	8	8	8
III b	(100, 100, 1)	8	8	8
IV a	(1, 100, 0.01)	10	10	10
IV b	(100, 0.01, 1)	10	10	10

TAB. 3.21: Nombre de cycles pour la méthode multigrille utilisée comme solveur lors de la résolution du problème (3.85) (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).

$-\varepsilon_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon_3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f$				
Cas	Paramètres $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$	16^3	32^3	64^3
I	(1, 1, 1)	3	4	4
II a	(1, 1, 100)	3	3	3
II b	(1, 100, 1)	3	3	3
III a	(100, 1, 100)	4	4	4
III b	(100, 100, 1)	4	4	4
IV a	(1, 100, 0.01)	4	5	5
IV b	(100, 0.01, 1)	4	5	5

TAB. 3.22: Nombre d'itérations de méthode BICGSTAB (méthode multigrille utilisée comme préconditionnement) lors de la résolution du problème (3.85) (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).

FIG. 3.52: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas I, II a, III b.

FIG. 3.53: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas II b, IV a.

Les caractères isotropes (cas I) ou de direction dominante (cas II a et II b) sont résolus correctement: la h -indépendance de la convergence est trouvée. Il est à noter que le cas isotrope induit une arborescence identique à celle du multigrille standard. Ce point diffère de la construction de Galerkin proposée par Washio et Oosterlee. Le cas de dominance par plan correctement

FIG. 3.54: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas III a.

FIG. 3.55: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème modèle de diffusion (3.85): cas IV b.

résolu constitue la principale satisfaction de ce premier exemple. Le préconditionnement multigrille se révèle efficace puisqu'un faible nombre d'itérations est nécessaire, remarque en accord avec l'expérience acquise précédemment.

Cavité entraînée régulière

Le second exemple consiste en la généralisation tridimensionnelle de l'écoulement de cavité entraînée avec un maillage construit à partir de répartitions de Gauss-Lobatto-Legendre dans les trois directions. Par conséquent le maillage comporte des étirements dans les trois directions. Les simulations ont été réalisées pour un nombre de Reynolds égal à 100 sur trois maillages différents $16 \times 16 \times 16$, $32 \times 32 \times 32$ et $64 \times 64 \times 64$.

Le tableau (3.23) représente les résultats obtenus pour obtenir une réduction de dix ordres sur le résidu linéaire en pression. Ce critère adopté n'a pour but que d'illustrer la robustesse des méthodes.

Cavité entraînée régulière tridimensionnelle (Re=100)				
Mode		$16 \times 16 \times 16$	$32 \times 32 \times 32$	$64 \times 64 \times 64$
Solveur	Nbcy	5	6	5
Préconditionnement	Nit	3	3	3

TAB. 3.23: Nombre de cycles ($Nbcy$) ou d'itérations (Nit) pour la méthode multigrille utilisée comme solveur et préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).

Les figures 3.56 et 3.57 représentent les courbes de convergence de chaque méthode sur les différents maillages considérés.

FIG. 3.56: Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme solveur lors de la simulation de l'écoulement de cavité entraînée (Re=100) sur différents maillages étirés (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).

L'arborescence pour le cas étudié sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ est donnée figure 3.58.

L'arborescence s'interprète d'une manière similaire à la remarque proposée dans le volet bidimensionnel. Le gain en temps de calcul est donc important par choix du caractère flexible. La présence de rapports d'aspect élevés ne nuit pas à la convergence.

Cavité entraînée en forme de L

Comme dernière illustration, l'écoulement dans une cavité entraînée en forme de L est étudié à une itération non-linéaire donnée. Le maillage comportant $32 \times 32 \times 32$ cellules représente un

FIG. 3.57: Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme préconditionnement lors de la simulation de l'écoulement de cavité entraînée ($Re=100$) sur différents maillages étirés (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).

FIG. 3.58: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $64 \times 64 \times 64$ lors de la résolution du problème de cavité entraînée ($Re=100$).

bon cas test, puisqu'il contient des courbures prononcées (une section est présentée figure 3.64).

L'arborescence obtenue est présentée figure 3.59. Les deux courbes de convergence sont présentées figure 3.60.

Synthèse

La méthode multigrille non-standard permet donc de résoudre ce problème réputé complexe. Une analyse plus détaillée consisterait à valider extensivement ce solveur dans un véritable code

FIG. 3.59: Arborescence de la méthode multigrille sur le maillage $32 \times 32 \times 32$ lors de la résolution du problème de cavité entraînée en forme de L ($Re=100$).

FIG. 3.60: Courbes de convergence de la méthode multigrille utilisée comme solveur ou préconditionnement (cycle $F^{(1,1)}(1,1)$).

de mécanique des fluides. Cette démarche reste toutefois impossible par le choix de langage de programmation du solveur multigrille non-standard (Fortran 90). L'ensemble des cas étudiés - notamment le dernier exemple - illustre la robustesse de cette approche récente déjà démontrée par Washio et Oosterlee sur des équations modèles. L'un des avantages majeurs réside en sa parallélisation aisée de par l'emploi de méthodes de relaxation simples. La parallélisation de méthodes par points est traitée par [38]. La parallélisation de méthodes par lignes est traitée par [124] et reprise par Washio et al. [197]. L'intérêt de ce solveur a été démontré sur une équation de diffusion pure. Un champ d'applications possible pour ce solveur est la simulation directe, où

la robustesse d'un solveur elliptique est la clef du succès de la méthode en termes de complexité de l'algorithme. Cette alternative est promise à un avenir certain.

3.10 Méthode multigrille non-linéaire

Un avantage notable de la méthodologie multigrille réside en la possibilité de pouvoir traiter des problèmes non-linéaires. Par la suite, le schéma multigrille non-linéaire sera présenté et son application à l'algorithme de la méthode couplée sera détaillée.

3.10.1 Full Approximation Scheme

Algorithme

Ce schéma dû à Brandt (Full Approximation Scheme [19]) permet par méthode multigrille de traiter tout problème non-linéaire. Son but consiste à rechercher sur chaque grille de la hiérarchie une approximation de la solution discrète de grille fine. Cette caractéristique constitue la différence majeure avec la démarche linéaire qui consistait à rechercher des corrections de grille fine sur chaque grille. Cette distinction étant soulignée, la compréhension de ce schéma, qui peut être vu comme la transposition du schéma de correction (CS Alg.7) au cas non-linéaire, est plus aisée. Par souci de clarté, cet algorithme est présenté par la suite en adoptant les conventions suivantes. Le système de grille fine est noté :

$$\mathbf{L}_{\phi_o} \phi = F_{\phi_o} \quad (3.127)$$

où \mathbf{L}_{ϕ_o} est un opérateur discret linéarisé autour de ϕ_o (i.e. ϕ_o représente le champ linéarisant), ϕ la solution cherchée et F_{ϕ_o} le second membre construit à partir de ϕ_o . Chaque quantité surmontée d'une barre indique une quantité de grille grossière. De plus, \mathbf{R} et $\tilde{\mathbf{R}}$ désignent deux opérateurs de restriction, \mathbf{P} un opérateur de prolongation. Enfin ce schéma nécessite un lisseur noté génériquement $S(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F)$, où chaque entrée représente le champ linéarisant, l'opérateur discret linéarisé, la solution obtenue et le second membre du problème. Le schéma FAS se réduit alors aux étapes résumées Alg.13.

Remarques

Le terme souligné lors de la formulation du problème grossier représente le second membre spécifique à la méthode FAS. Il ne doit en aucun cas être modifié au cours des itérations non-linéaires de résolution. Ce terme peut être vu comme la somme de la restriction du résidu de grille fine correspondant au système de grille fine et d'un résidu de grille grossière (au signe près) construit à partir du champ linéarisant $\tilde{\phi}$. Si le système de grille fine était résolu à convergence (résidu à transférer nul), l'équation de grille grossière se réduirait à :

$$\overline{\mathbf{L}}_{\hat{\phi}} \overline{\phi} = \overline{F}_{\hat{\phi}} + \underline{(\overline{\mathbf{L}}_{\tilde{\phi}} \tilde{\phi} - \overline{F}_{\tilde{\phi}})} \quad (3.128)$$

soit d'après la linéarisation initiale de grille grossière ($\hat{\phi} = \tilde{\phi}$) $\overline{\phi} = \tilde{\phi}$. Cette remarque constitue un moyen de vérifier partiellement le codage de la méthode.

La méthode FAS suppose donc l'existence d'un lisseur S (aux bonnes propriétés d'amortissement des hautes fréquences), de deux opérateurs de restriction et d'un opérateur de prolongation

<p>(#) Obtention d'un champ initial ϕ_o</p> <p>(#) Prérelaxation:</p> $\phi = S(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F, \nu_1)$ <p>(#) Restriction:</p> $\tilde{\phi} = \tilde{\mathbf{R}} \phi$ $\hat{\phi} = \tilde{\phi}$ <p>(#) Résolution à convergence sur $\bar{\mathcal{G}}$:</p> $\underline{\tilde{\mathbf{L}}}_{\hat{\phi}} \bar{\phi} = \underline{\tilde{\mathbf{F}}}_{\hat{\phi}} + \mathbf{R}(F_{\phi} - \mathbf{L}_{\phi} \phi) + (\underline{\tilde{\mathbf{L}}}_{\tilde{\phi}} \tilde{\phi} - \underline{\tilde{\mathbf{F}}}_{\tilde{\phi}})$ <p>(#) Prolongation:</p> $\phi = \phi + \mathbf{P}(\bar{\phi} - \tilde{\phi})$ <p>(#) Post-relaxation:</p> $\phi_o = \phi$ $\phi = S(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F, \nu_2)$
--

Algorithme 13: Full Approximation Scheme (version bigrille).

détaillés par la suite. L'analyse du processus FAS montre que cet algorithme récursif peut être aisément généralisé à un nombre quelconque de grilles et que tout type de cycle (V, F, W) caractérisé par le paramètre γ peut être envisagé. Une traduction algorithmique est proposée Alg.14.

3.10.2 Processus Full Multi-Grid

Algorithme

Lors de traitement de problèmes non-linéaires, la donnée d'un champ initial suffisamment proche de la solution finale induit une convergence rapide, ne nécessitant que peu d'itérations non-linéaires. Cet aspect a motivé le recours au processus Full Multi-Grid (dénomé FMG) [19, 83] lors de l'utilisation du schéma multigrille non-linéaire FAS. Ainsi si l'indice $ig = 1$ désigne la grille la plus grossière, $ig = n$ la plus fine, le processus FMG-FAS peut se traduire selon Alg.15.

Remarques

La résolution initiale sur la grille la plus grossière nécessite l'utilisation d'un solveur non-linéaire dénoté M . Dans la majorité des cas, M représente un solveur linéaire itératif nécessitant ainsi une linéarisation du problème grossier. Le champ linéarisant adopté est obtenu après restriction successive du champ initial de grille fine soit:

$$\hat{\phi}_1 = \mathbf{R} \circ \mathbf{R} \circ \dots \mathbf{R} \phi_o \quad (3.129)$$

(#) Prérelaxation:

$$\phi = S(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F, \nu_1)$$

(#) Restriction:

$$\tilde{\phi} = \tilde{\mathbf{R}} \phi$$

$$\hat{\phi} = \tilde{\phi}$$

(#) Traitement du problème grossier:

Pour $it=1, \gamma$ **Faire**

$$\bar{\phi} = FAS(\hat{\phi}, \bar{\mathbf{L}}, \bar{\phi}, \bar{F}_{fas}, \nu_1, \nu_2, \gamma)$$

Fin Pour

(#) Prolongation:

$$\phi = \phi + \mathbf{P}(\bar{\phi} - \tilde{\phi})$$

(#) Post-relaxation:

$$\phi_o = \phi$$

$$\phi = S(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F, \nu_2)$$

 Algorithme 14: Méthode multigrille non-linéaire $FAS(\phi_o, \mathbf{L}, \phi, F, \nu_1, \nu_2, \gamma)$.

où une restriction d'ordre un ou deux a été adoptée. La technique de linéarisation adoptée (discrétisation directe de chaque opérateur) est appliquée sur l'ensemble des grilles. Cet aspect empêche la possibilité de réalisation de solveurs de type boîte noire, puisque les étapes de discrétisation et de résolution sont mixées.

La prolongation \mathbf{P}_{FMG} mise en jeu dans l'algorithme FMG-FAS permet d'obtenir un champ initial de grille fine, servant - dans un contexte FAS - à obtenir le premier champ linéarisant. Le schéma FMG-FAS présente donc une très grande flexibilité, puisque pour chaque hiérarchie constituée de ig grilles ($1 \leq ig \leq n$), il est possible de choisir des paramètres différents (type de cycle (γ), nombre maximal de cycle (nbcy), nombre de pré- et post-relaxations (ν_1 et ν_2)). Le schéma proposé figure 3.61 présente une stratégie FMG-FAS avec un unique cycle en F adopté par stratégie multigrille FAS.

Sur ce dessin est représenté l'emploi après chaque appel multigrille de la prolongation spécifique au processus FMG. Par souci de précision et de stabilité de l'algorithme, cette prolongation doit être choisie telle que:

$$m_{\mathbf{P}_{\text{FMG}}} > m_c \quad (3.130)$$

où m_c désigne l'ordre de consistance du schéma de discrétisation adopté. Dans l'étude réalisée, les schémas de discrétisation des équations de convection-diffusion correspondent à des schémas du premier ordre. Ainsi une interpolation bilinéaire (resp. trilinéaire) d'ordre deux est adoptée

(#) Résolution sur la grille la plus grossière:

$$\phi_1 = M(\widehat{\phi}_1, \overline{\mathbf{L}}_1, \phi_1, \overline{\mathbf{F}}_1)$$

Pour $ig = 2, n$ **Faire**

(#) Prolongation du champ sur la grille fine suivante:

$$\phi_{ig} = \mathbf{P}_{\text{FMG}} \phi_{ig-1}$$

(#) Application du processus multigrille non-linéaire:

Pour $it = 1, nbcy$ **Faire**

$$\phi = FAS(\phi_{ig}, \mathbf{L}_{ig}, \phi_{ig}, F_{ig}, \nu_1, \nu_2, \gamma)$$

Fin Pour

$$\phi_{ig} = \phi$$

Fin Pour

Algorithme 15: Processus Full Multi-Grid Full Approximation Scheme (FMG-FAS).

FIG. 3.61: Stratégie FMG-FAS (un seul cycle en F par appel multigrille), où chaque rond désigne une phase de relaxation, chaque carré une phase de résolution sur la grille la plus grossière.

par la suite.

Le processus FMG est bien sûr applicable dans un contexte linéaire. Cette option n'avait pas toutefois été retenue de par le mode de construction d'opérateur grossier choisi (méthode de Galerkin). Le passage multiple sur des grilles grossières voire très grossières - dû au processus multigrille - induit de meilleures approximations (en non-linéaire) ou corrections (en linéaire). Cette stratégie s'avère plus robuste qu'une autre technique au même dessein: la méthode de séquence de grilles qui en prenant le dernier exemple se réduit au processus résumé figure 3.62.

Bien qu'efficace, la stratégie FMG peut présenter quelques limitations. Ainsi, la simulation d'écoulement turbulent implique nécessairement l'emploi de grilles fines pour capter de façon acceptable les phénomènes physiques (recirculation, détachements, ...). Il devient irraisonnable de résoudre de tels problèmes sur des grilles grossières standard. La méthode multigrille est donc employée de façon classique (i.e. en partant de la grille la plus fine).

FIG. 3.62: Stratégie de séquence de grilles où chaque carré représente une phase de résolution.

3.11 Application à la méthode fortement couplée

Les premiers résultats publiés [45] mettent en valeur l'efficacité de la méthode fortement couplée, comparativement aux méthodes découplées classiques. Pour accroître la robustesse de l'algorithme et simultanément accélérer la convergence non-linéaire, un processus FMG-FAS a été implémenté dans le noyau de la méthode fortement couplée.

3.11.1 Construction

Par référence au paragraphe présentant l'algorithme de la méthode fortement couplée, le système de grille fine est le suivant:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{C} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{I} & \mathbf{C}_p\mathbf{G} \\ \mathbf{D} & \mathbf{O} & -\mathbf{DC}_p\mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{U}} \\ \mathbf{U} \\ \mathbf{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_{\hat{\mathbf{U}}} \\ \mathbf{O} \\ \mathbf{S}_{\mathbf{P}} \end{bmatrix} \quad (3.131)$$

Adoptant les mêmes conventions que lors de la présentation du schéma FAS (Alg. 14), le système de grille grossière s'écrit:

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{I}} & -\bar{\mathbf{C}} & \bar{\mathbf{O}} \\ -\bar{\mathbf{I}} & \bar{\mathbf{I}} & \bar{\mathbf{C}}_p\bar{\mathbf{G}} \\ \bar{\mathbf{D}} & \bar{\mathbf{O}} & -\bar{\mathbf{D}}\bar{\mathbf{C}}_p\bar{\mathbf{G}} \end{bmatrix}_{\hat{\phi}} \begin{bmatrix} \bar{\hat{\mathbf{U}}} \\ \bar{\mathbf{U}} \\ \bar{\mathbf{P}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{S}}_{\hat{\mathbf{U}}} \\ \bar{\mathbf{O}} \\ \bar{\mathbf{S}}_{\mathbf{P}} \end{bmatrix}_{\hat{\phi}} + \quad (3.132)$$

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{I}} & -\bar{\mathbf{C}} & \bar{\mathbf{O}} \\ -\bar{\mathbf{I}} & \bar{\mathbf{I}} & \bar{\mathbf{C}}_p\bar{\mathbf{G}} \\ \bar{\mathbf{D}} & \bar{\mathbf{O}} & -\bar{\mathbf{D}}\bar{\mathbf{C}}_p\bar{\mathbf{G}} \end{bmatrix}_{\tilde{\phi}} \begin{bmatrix} \tilde{\hat{\mathbf{U}}} \\ \tilde{\mathbf{U}} \\ \tilde{\mathbf{P}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{S}}_{\hat{\mathbf{U}}} \\ \bar{\mathbf{O}} \\ \bar{\mathbf{S}}_{\mathbf{P}} \end{bmatrix}_{\tilde{\phi}} + \begin{bmatrix} \mathbf{R}(\mathbf{Res}_{\hat{\mathbf{U}}}) \\ \mathbf{R}(\mathbf{Res}_{\mathbf{U}}) \\ \mathbf{R}(\mathbf{Res}_{\mathbf{P}}) \end{bmatrix}$$

où \mathbf{Res}_{Ψ} représente le résidu générique de grille fine associé à la variable Ψ .

3.11.2 Analyse de la compatibilité

Une caractéristique essentielle de tout recours à une équation de pression - d'ailleurs que ce soit en stratégie couplée ou découplée - consiste à assurer la condition de compatibilité. Soient

smb le second membre de l'équation de pression de grille fine et \overline{smb} celui de grille grossière.

Analyse sur grille fine

La condition de compatibilité s'écrit:

$$(smb, e) = 0 \quad \text{avec} \quad e^T = (1, \dots, 1) \quad (3.133)$$

L'examen de la forme (3.131) conduit à la relation:

$$smb = \mathbf{S}_P \quad (3.134)$$

Le traitement respectivement explicite (sous la forme K cf Annexe B) et implicite des dérivées croisées conduit aux relations:

$$\mathbf{S}_P^{\text{exp}} = \frac{\partial}{\partial \xi^i} (J g_{i \neq j}^{ij} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \frac{\partial P}{\partial \xi^j}) \quad (3.135)$$

$$\mathbf{S}_P^{\text{imp}} = 0 \quad (3.136)$$

La discrétisation adoptée lors de la formation de l'opérateur de pression assure que la condition (3.133) est vérifiée pour un traitement explicite soit:

$$(\mathbf{S}_P^{\text{exp}}, e) = 0 \quad (3.137)$$

Le cas du mode implicite est immédiat. Il est à noter qu'un maillage orthogonal aux limitantes du domaine permet de satisfaire automatiquement la relation (3.137). Dans ce cas là, le champ de pression à l'intérieur du domaine est déterminé uniquement à partir de conditions limites imposées sur le champ de vitesses, démarche conforme au modèle continu. Dans le cas contraire, la pression doit être connue aux limitantes du domaine, afin d'y évaluer les termes de dérivées croisées. Une extrapolation dans le plan de calcul est alors utilisée. De plus amples détails sont donnés par Deng [40].

Analyse sur grille grossière

Le second membre de grille grille grossière d'après la forme (3.132) peut s'écrire:

$$\overline{smb} = \overline{\mathbf{S}_P}_{\hat{\phi}} + \overline{\mathbf{D}\tilde{\mathbf{U}}} - \overline{\mathbf{D}\mathbf{C}_P\mathbf{G}\tilde{\mathbf{P}}} - \overline{\mathbf{S}_P}_{\tilde{\phi}} + \mathbf{R}(\mathbf{Res}_P) \quad (3.138)$$

Le traitement des dérivées croisées de pression sur la grille grossière s'opère de façon identique à celui évoqué précédemment sur la grille fine. Cette remarque conduit aux relations:

$$(\overline{\mathbf{S}_P^{\text{exp}}}, e) = 0 \quad (\overline{\mathbf{S}_P^{\text{imp}}}, e) = 0 \quad (3.139)$$

soit quel que soit le mode de traitement des dérivées croisées:

$$(\overline{\mathbf{S}_P}_{\hat{\phi}}, \bar{e}) = 0 \quad (3.140)$$

$$(\overline{\mathbf{S}_P}_{\tilde{\phi}}, \bar{e}) = 0 \quad (3.141)$$

L'opérateur laplacien généralisé portant sur la pression conduit à une M-matrice singulière aux propriétés similaires à celles évoquées en Annexe B. Cet aspect est valable aussi sur grille grossière, soit les deux relations dues à la singularité:

$$(\mathbf{DC}_p\mathbf{GP}, \mathbf{e}) = 0 \quad (3.142)$$

$$(\overline{\mathbf{DC}_p\mathbf{GP}}, \bar{\mathbf{e}}) = 0 \quad (3.143)$$

L'évaluation du terme $(\overline{\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}}, \bar{\mathbf{e}})$ correspond à une reconstruction des flux de grille grossière. Cette reconstruction est envisagée de manière conservative. En dénotant chaque flux génériquement par \mathcal{FL} sur la grille fine et $\overline{\mathcal{FL}}$ sur la grille grossière, la reconstruction des flux envisagée aboutit aux relations suivantes conformément aux notations présentées figure 3.63:

FIG. 3.63: Reconstruction des flux de grille grossière.

$$\overline{\mathcal{FL}_n} = \mathcal{FL}_{n_1} + \mathcal{FL}_{n_2} \quad (3.144)$$

$$\overline{\mathcal{FL}_d} = \mathcal{FL}_{d_1} + \mathcal{FL}_{d_4} \quad (3.145)$$

$$\overline{\mathcal{FL}_s} = \mathcal{FL}_{s_3} + \mathcal{FL}_{s_4} \quad (3.146)$$

$$\overline{\mathcal{FL}_u} = \mathcal{FL}_{u_2} + \mathcal{FL}_{u_3} \quad (3.147)$$

Cette approche suggère d'étudier la quantité de grille fine $(\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}, \mathbf{e})$, puisque la construction des flux conduit à la relation valable pour toute restriction $\tilde{\mathbf{R}}$

$$(\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}, \mathbf{e}) = (\overline{\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}}, \bar{\mathbf{e}}) \quad (3.148)$$

La forme de projection définissant les pseudo-flux 2.67, 2.68 peut s'écrire après application de l'opérateur divergence:

$$\mathbf{DU} = \mathbf{D}\hat{\mathbf{U}} - \mathbf{DC}_p\mathbf{GP} \quad (3.149)$$

Cette dernière relation conduit au produit scalaire:

$$(\mathbf{DU}, \mathbf{e}) = (\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}, \mathbf{e}) - (\mathbf{DC}_p\mathbf{GP}, \mathbf{e}) \quad (3.150)$$

Or le champ \mathbf{U} vérifie à chaque itération non-linéaire la condition d'incompressibilité soit:

$$(\mathbf{D}\mathbf{U}, \mathbf{e}) = 0 \quad (3.151)$$

D'après les relations (3.142), (3.151), la relation (3.149) devient:

$$(\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}, \mathbf{e}) = 0 \quad (3.152)$$

soit d'après (3.148):

$$(\overline{\mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}}, \bar{\mathbf{e}}) = 0 \quad (3.153)$$

Le résidu de pression de grille fine peut s'écrire:

$$\mathbf{Res}_p = \mathbf{S}_p + \mathbf{D}\mathbf{C}_p\mathbf{G}\mathbf{P} - \mathbf{D}\hat{\mathbf{U}} \quad (3.154)$$

d'où le produit scalaire s'écrit:

$$(\mathbf{R}(\mathbf{Res}_p), \bar{\mathbf{e}}) = (\mathbf{R}(\mathbf{S}_p + \mathbf{D}\mathbf{C}_p\mathbf{G}\mathbf{P} - \mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}), \bar{\mathbf{e}}) \quad (3.155)$$

En introduisant \mathbf{R}^* l'adjoint de la restriction, cette expression équivaut à:

$$(\mathbf{R}(\mathbf{Res}_p), \bar{\mathbf{e}}) = (\mathbf{S}_p + \mathbf{D}\mathbf{C}_p\mathbf{G}\mathbf{P} - \mathbf{D}\hat{\mathbf{U}}, \mathbf{R}^*\bar{\mathbf{e}}) \quad (3.156)$$

Lors de traitement d'équations singulières, une condition à vérifier est $\mathbf{R}^*\bar{\mathbf{e}} = \mathbf{e}$ [83]. Si cette condition est satisfaite, les relations précédemment montrées (3.133, 3.142, 3.152) indiquent que:

$$(\mathbf{R}(\mathbf{Res}_p), \bar{\mathbf{e}}) = 0 \quad (3.157)$$

Soit d'après (3.140, 3.141, 3.143, 3.153, 3.157), la condition de compatibilité de grille grossière (3.138) est satisfaite sous l'hypothèse d'adopter une restriction vérifiant:

$$\mathbf{R}^*\bar{\mathbf{e}} = \mathbf{e} \quad (3.158)$$

Opérateurs de transfert

Comme opérateur de prolongation, une interpolation bilinéaire a été utilisée à la fois dans le processus multigrille (schéma FAS) mais aussi comme interpolation FMG.

Interpolation bilinéaire

$$[\mathbf{P}^*] = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpolation trilinéaire

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{P}^*]^{-2} &= \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^{-1} &= \frac{3}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 [\mathbf{P}^*]^0 &= \frac{3}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^{+1} &= \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Comme opérateur de restriction, la moyenne arithmétique constitue le choix le plus simple:

Restriction bidimensionnelle

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Restriction tridimensionnelle

$$[\mathbf{R}]^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^0 = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Toutefois, par souci de précision et notamment parce que la convergence de grille grossière est en partie gouvernée par le terme de restriction de résidu [26], une restriction d'ordre deux a aussi été développée à l'intérieur du schéma FAS.

Restriction bidimensionnelle

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Restriction tridimensionnelle

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{R}]^{-2} &= \frac{1}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{R}]^{-1} &= \frac{3}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 [\mathbf{R}]^0 &= \frac{3}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{R}]^{+1} &= \frac{1}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Les restrictions présentées vérifient bien la condition (3.158), du fait de la normalisation adoptée.

Nécessité d'un lisseur robuste

Comme dernier élément clef du processus FMG-FAS, un lisseur robuste apparaît comme une nécessité. Son rôle consiste à amortir les hautes fréquences du système couplé i.e. à amortir les hautes fréquences provenant de multiples sources interagissant entre elles. Toutefois ce point reste difficile à aborder lors de traitement de maillages non-uniformes à rapport d'aspect importants. La nature totalement couplée du système résolu indique que le lisseur doit être efficace simultanément:

- lors de traitement d'équations de convection-diffusion
- lors de traitement d'équations de diffusion.

3.12 Performances du schéma multigrille non-linéaire

3.12.1 Démarche

La démarche adoptée consiste en une présentation et une analyse des résultats relatifs à l'accélération de convergence du schéma fortement couplé par méthode multigrille non-linéaire. Un centre d'intérêt revient à estimer et à valider les performances du nouveau schéma. Une étude comparative sera donc menée tout au long de ce paragraphe. Seront comparés le schéma fortement couplé monogrille dénoté (SGC), le schéma fortement couplé avec accélération multigrille (MGC) ainsi que deux schémas découplés: un schéma découplé standard [93] dénoté (DC) utilisant une méthode de Krylov comme solveurs linéaires et le même schéma avec accélération multigrille portant sur l'équation de pression nommé (DC-MG). Lors de l'étude des différents cas tests, un critère identique d'arrêt a été employé. En notant $r_{NL}^{(i)}$ le résidu du système couplé à l'itération non-linéaire (i), la convergence est déclarée atteinte lorsque:

$$\frac{\|r_{NL}^{(Nit)}\|_2}{\|r_{NL}^{(0)}\|_2} \leq 10^{-6} \quad (3.159)$$

où Nit représente le nombre d'itérations non-linéaires nécessaire. Le résidu non-linéaire lors de recours à des schémas découplés est défini comme une moyenne des résidus de vitesse et pression. A convergence, un paramètre numérique intéressant sera le temps CPU par points noté σ , calculé en millisecondes par points.

3.12.2 Analyse de performances à des nombres de Reynolds faible à modéré

Ce paragraphe a pour but de présenter une analyse de performances réalisée sur des problèmes physiques de cavité entraînée, qui constituent généralement les premiers tests par leur simplicité de mise en oeuvre.

Volet bidimensionnel

Résultats La géométrie de la cavité entraînée régulière a été présentée figure 3.21. Trois maillages uniformes de taille (32×32) , (64×64) et (128×128) ont été utilisés. La comparaison des méthodes couplées monogrille et multigrille est étudiée ici. Le choix du solveur linéaire lors de la résolution du système couplé permet d'analyser plusieurs démarches: celles utilisant une méthode de relaxation ILU (SGC-ILU, MGC-ILU) ou celles employant une méthode de Krylov (SGC-KRY, MGC-KRY). Lors de recours à une méthode multigrille, une stratégie fixée a été choisie, à savoir un cycle en V avec une pré-relaxation et deux post-relaxations: V(1,2). Enfin,

la grille la plus grossière est fixée à 8×8 induisant une hiérarchie de 3, 4 ou 5 grilles pour les maillages envisagés. Comme solveurs linéaires, la méthode de Krylov choisie est BICGSTAB-QMR et la méthode de relaxation utilisée emploie un paramètre de sous-relaxation égal à 0.7. Comme paramètre interne à l'algorithme couplé, un coefficient de sous-relaxation égal à 0.8 a été utilisé, tout en n'activant aucun processus de dominance diagonale. Trois simulations à nombre de Reynolds différents ($Re=100$, 400 et 1000) ont été réalisées sur une machine SGI-R8000 en double précision. Les résultats (Nit nombre d'itérations non-linéaires ou de cycles nécessaires et σ le temps CPU par points) sont présentés dans les tableaux (3.24),(3.25) et (3.26).

Cavité entraînée régulière ($Re=100$)								
Méthode	SGC-ILU		SGC-KRY		MGC-ILU		MGC-KRY	
Grille	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$
32×32	17	7.785	17	9.515	3	13.84	3	12.11
64×64	17	14.692	17	14.233	3	17.44	3	12.39
128×128	17	47.87	17	44.26	3	32.2	3	14.

TAB. 3.24: Cavité entraînée ($Re=100$): comparaison des efficacités des méthodes couplées.

Cavité entraînée régulière ($Re=400$)								
Méthode	SGC-ILU		SGC-KRY		MGC-ILU		MGC-KRY	
Grille	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$
32×32	30	12.97	30	15.57	4	16.43	4	19.
64×64	30	24.8	30	27.31	4	25.5	3	19
128×128	27	58.28	27	61.53	3	37.2	3	30.94

TAB. 3.25: Cavité entraînée ($Re=400$): comparaison des efficacités des méthodes couplées.

Cavité entraînée régulière ($Re=1000$)				
Méthode	SGC-KRY		MGC-KRY	
Grille	Nit	$\sigma(ms/point)$	Nit	$\sigma(ms/point)$
32×32	49	28.5	5	13.8
64×64	40	55.1	5	35.8
128×128	26	71	3	38.3

TAB. 3.26: Cavité entraînée ($Re=1000$): comparaison des efficacités des méthodes couplées.

Commentaires L'analyse des résultats met en évidence plusieurs caractéristiques:

- Le schéma fortement couplé monogrille (SGC) est plus attractif sur des grilles de dimensions moyennes à des nombres de Reynolds modérés ($Re=100$ voire $Re=400$). Cette constatation s'apparente aux conclusions portant sur l'accélération linéaire par méthode

multigrille précédemment évoquée. Par contre, les performances de la méthode fortement couplée avec accélération multigrille expliquent le recours à ces stratégies lors de simulations sur des maillages fins ou à nombre de Reynolds élevé ($Re=1000$).

- Le faible nombre de cycles (3 ou 5) lors de la procédure multigrille est principalement dû au recours à la stratégie FMG. Ce processus fournit à moindre coût une bonne première approximation, induisant une convergence rapide. Cette stratégie est toutefois valide tant qu'il est possible de représenter correctement le problème de grille fine sur la grille la plus grossière. Cette nécessité a conduit à adopter lors de simulation à $Re=1000$ une dimension pour la grille la plus grossière de 16×16 , induisant respectivement une hiérarchie de 2, 3 et 4 grilles pour les maillages considérés.
- Lors de la phase de lissage (pré ou post-relaxation), le critère d'arrêt est un gain sur les résidus linéaires plutôt qu'un nombre d'itérations déterminé préalablement. Cette démarche permet d'employer la méthode de Krylov BICGSTAB-QMR. Effectivement, cette méthode, ne vérifiant pas de propriété de minimisation présente une évolution des résidus qui peut se révéler erratique. Fixer un nombre d'itérations aurait donc été une procédure dangereuse. La démarche ainsi adoptée explique que le coût d'une itération non-linéaire ou d'un cycle soit variable au cours du processus non-linéaire.
- A nombres de Reynolds modérés, la méthode de relaxation ILU semble plus avantageuse à l'intérieur du processus monogrille: la raison de ce comportement est due au facteur de réduction linéaire évalué à un ordre dans la méthode couplée monogrille. Augmenter ce paramètre induirait de meilleures performances linéaires pour la méthode BICGSTAB-QMR. Toutefois les performances globales en temps de calcul ne se verraient pas nécessairement améliorées. A nombre de Reynolds supérieur (1000), la méthode de relaxation ILU nécessite impérativement l'emploi d'un pas de temps fictif, afin d'augmenter la dominance diagonale de la matrice du système couplé linéarisé. Cette technique, bien que justifiable numériquement, n'a pas été souhaitée lors des simulations effectuées afin de faciliter la comparaison et la présentation. Ce paramètre altère de plus la vitesse de convergence de façon prononcée. Pour ces raisons, à $Re=1000$, seule la méthode de Krylov - qui ne nécessite pas de telle mesure - a été envisagée comme méthode de lissage, apparaissant comme plus robuste.

La synthèse des résultats présentés indique que le recours à une stratégie multigrille lors de la résolution du système fortement couplé est attractif au regard des gains non-linéaires obtenus. Toutefois une analyse poussée reste difficile à effectuer, la dépendance par rapport au nombre de Reynolds étant clairement mise en évidence, rejoignant des conclusions similaires concernant l'accélération non-linéaire de méthodes découplées [113, 115].

Volet tridimensionnel

Résultats Les calculs présentés ont été réalisés sur une machine monoprocesseur SGI-R8000 en double précision. La dimension du maillage est égale à $32 \times 32 \times 32$ pour l'ensemble des simulations présentées. Une hiérarchie de trois grilles sera retenue par la suite. Les trois cas tests retenus sont des écoulements de cavité entraînée:

- Cas CR: cavité entraînée régulière
- Cas CS: cavité entraînée déformée d'un angle de cisaillement égal à $\gamma = \frac{\pi}{6}$ [37]
- Cas CL: cavité entraînée en forme de L dont le plan supérieur est entraîné à une vitesse horizontale égale à un (figure 3.64) [138].

FIG. 3.64: Cavité entraînée en forme de L: géométrie (à gauche) et maillage d'une section (à droite).

Le but recherché est une estimation des performances sur des maillages orthogonaux ou non (Cas CR et CS) ou curvilignes (Cas CL). L'analyse de la robustesse passe aussi par une étude sur des maillages non-uniformes. Ainsi le premier cas test a été réalisé sur quatre maillages dont les rapports d'aspect maximum (AR) sont égaux respectivement à 1, 5, 15, 100. Lors de simulations sur des maillages non-orthogonaux (Cas CS et CL), le traitement des dérivées croisées a été abordé de plusieurs manières. Seules les dérivées croisées portant sur la pression sont soit traitées implicitement (IMP), soit explicitement (EXP), les dérivées croisées portant sur les vitesses étant traitées explicitement. Dans les versions découplées (DC) et (DC-MG), toutes les dérivées croisées sont traitées explicitement. L'ensemble des résultats est indiqué dans les tableaux (3.27), (3.28).

Commentaires Les résultats présentés amènent quelques commentaires:

- La simulation sur des maillages étirés permet de démontrer que la méthode couplée - que ce soit en version monogrille ou multigrille - suit un comportement identique à celui de la méthode découplée: une densification des mailles près des frontières induit généralement une vitesse de convergence plus élevée. De même, une augmentation du nombre de Reynolds induit un nombre d'opérations plus important. L'analyse des résultats obtenus par méthode multigrille couplée met en évidence des conclusions similaires à celles dérivées lors du traitement des versions bidimensionnelles de ces configurations. Le faible nombre de cycles (3 ou 4) dû au processus FMG, l'attrait de la méthode de Krylov comme lisseur, l'efficacité du processus global multigrille sont démontrés. Ces points communs mettent en lumière l'absence du rôle de dimensionnalité sur les caractéristiques de convergence de la méthode fortement couplée. Pour s'en persuader pleinement, d'autres études similaires sur des configurations bi- et tridimensionnelles seraient toutefois nécessaires.
- Les calculs sur des maillages non-orthogonaux montrent qu'un traitement implicite des dérivées croisées portant sur la pression conduisent à des améliorations sensibles par rapport à

Cavité entraînée régulière (32x32x32)									
Méthode		DC		SGC-KRY		MGC-ILU		MGC-KRY	
AR	Re	100	400	100	400	100	400	100	400
1	Nit	502	-	21	-	4	-	4	-
1	σ (ms/point)	204.7	-	65.2	-	25.1	-	14	-
5	Nit	327	336	19	19	4	4	3	4
5	σ (ms/point)	128.7	126.1	64.2	66.2	17.6	21.6	12.1	17.1
15	Nit	232	308	12	30	3	3	3	4
15	σ (ms/point)	81.6	107.8	38.3	97.1	10.6	15.6	12.2	15.8
100	Nit	171	225	13	19	4	4	3	4
100	σ (ms/point)	57	75.4	38.4	62	11.7	15.9	9.92	14.2

TAB. 3.27: Cavité entraînée régulière (32x32x32): performances des méthodes couplées et découplées.

Cavité entraînée cisailée (CS) et en forme de L (CL) (32x32x32)							
Cas	Méthode		DC	DC-MG	SGC-KRY		MGC-KRY
	Re	Tr.	EXP	EXP	EXP	IMP	IMP
CS	100	Nit	756	756	24	20	4
CS	100	σ (ms/point)	287	217	105.8	99.1	22.6
CL	100	<i>Nit</i>	416	416	12	12	4
CL	100	σ (ms/point)	192.3	127.8	54.2	41.6	15.5

TAB. 3.28: Cavité entraînée cisailée (CS) et en forme de L (CL) (32x32x32): performances des méthodes couplées et découplées.

la version explicite, constatation conforme à [96], bien que le choix des variables primitives soit différent. Cette option a donc été choisie dans le processus multigrille. La conséquence directe est une augmentation du nombre de bandes retenues implicitement induisant un coût par itérations plus élevé. Les courbes de convergence de ces deux derniers cas tests sont présentées figures 3.65 3.66. L'approche DC-MG utilise un préconditionnement multigrille (un cycle en F: F(1,1)) inséré dans la méthode BICGSTAB, choix conforme aux conclusions du chapitre.

Synthèse Chronologiquement cette étude a constitué l'étude pilote. Les résultats obtenus ont incité à approfondir cette analyse en traitant le volet bidimensionnel. Ce changement a été motivé par la volonté de traiter des problèmes sur des maillages fins, souhait alors impossible à réaliser lors de simulations tridimensionnelles, puisque la version couplée s'avérait très gourmande en tableaux de travail. Les volets bidimensionnels et tridimensionnels montrent que la méthode multigrille est attractive lors de résolutions couplées sur des configurations simples par leur

FIG. 3.65: Courbe de convergence des méthodes découplées et couplées : cavité cisillée (cas CS).

FIG. 3.66: Courbe de convergence des méthodes découplées et couplées: cavité en forme de L (cas CL).

géométrie et leur physique (nombre de Reynolds faible à modéré). Le principal avantage est la rapidité en temps de calcul, démontrée par rapport à celles des méthodes découplées. Toutefois les solutions obtenues possèdent une précision égale au premier ordre. Ainsi la recherche de solutions plus précises - conjointement aux performances en temps de calcul - a constitué un autre objectif détaillé ultérieurement.

3.13 Conclusion

Ce chapitre a permis d'évoquer l'application de la méthodologie multigrille à la résolution des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux incompressible.

L'efficacité de la formulation découplée repose sur une résolution efficace de l'équation aux dérivées partielle elliptique portant sur la pression. Une méthode multigrille linéaire a été développée et décrite pas à pas. Après un bref rappel concernant la méthodologie multigrille, les deux éléments clefs constitutifs ont été détaillés: l'approximation de grille grossière envisagée par une méthode algébrique dite de Galerkin et le choix de la méthode de relaxation respectivement pour les aspects bi- et tridimensionnels. Les performances de la méthode multigrille géométrique ainsi construite ont été analysées lors de simulations d'écoulements laminaires ou turbulents en régime stationnaire. Cette analyse a consisté à comparer l'efficacité de différents solveurs linéaires à la fois sur machines scalaires et machines vectorielles. L'accent a été plus particulièrement mis sur les applications tridimensionnelles, où la difficulté d'obtention d'un solveur robuste est largement reconnue. Cette dernière remarque a suscité le recours à deux démarches plutôt récentes: utiliser la méthode multigrille comme préconditionnement de méthode de Krylov et l'emploi de méthode multigrille non-standard. Cette dernière voie permet la dérivation d'une méthode multigrille robuste **et** aisément parallélisable par la technique de partitionnement de maillage. Les premières applications présentées démontrent la robustesse. L'aspect parallélisme reste à aborder. Cette approche plus originale offre une analyse plus détaillée de l'opérateur elliptique par examen de l'arborescence de la hiérarchie multigrille.

Les approches précédentes concernent toutes l'aspect linéaire. Une particularité de la méthodologie multigrille consiste en son vaste champ d'applications, comprenant la résolution de problèmes non-linéaires. Cette caractéristique a été exploitée en intégrant un schéma d'accélération de convergence non-linéaire au sein de la méthode fortement couplée. L'objectif recherché consiste à accroître la robustesse de l'algorithme. Quelques illustrations concernant des simulations numériques sur des configurations simples sont présentées en premier lieu. L'accélération non-linéaire est mise en évidence sur ces exemples bi- et tridimensionnels. Il reste à valider cette remarque sur des configurations plus complexes, objectif abordé dans le prochain chapitre.

Chapitre 4

Méthode à sous-espace

Ce chapitre vise à exposer l'application des méthodes de Krylov ou plus généralement des méthodes à sous-espace dans le cadre de la formulation dite fortement couplée de la résolution des équations de Navier-Stokes.

- La clef de voûte de cette méthode repose sur une résolution d'un système linéaire de grande taille. Ainsi si n_i désigne le nombre de cellules dans chaque direction, la taille de la matrice s'élève à $5n_1n_2 \times 5n_1n_2$ et $7n_1n_2n_3 \times 7n_1n_2n_3$ respectivement pour des applications bidimensionnelles et tridimensionnelles. Ce système met en jeu des équations de nature physique différente aux multiples sources d'anisotropie possibles, notamment lors de simulations d'écoulements laminaires ou turbulents autour de géométries modérément complexes. Les travaux précédents ont notamment mis en évidence la nécessité d'une augmentation artificielle de la dominance diagonale par introduction d'un pseudo-terme instationnaire [45]. Cette stratégie, s'avérant indispensable lors de traitement de géométries modérément complexes, n'est toutefois pas souhaitable puisqu'elle détériore la vitesse de convergence du schéma non-linéaire, notamment lors de recherches de solutions stationnaires. Le premier objectif recherché consiste donc à appliquer des méthodes à sous-espace à la résolution du système linéaire fortement couplé, afin de dériver un solveur linéaire robuste.

- L'obtention d'un solveur linéaire robuste constitue une première étape dans toute stratégie d'accélération de convergence. Il est toutefois primordial de noter que le traitement des non-linéarités gouverne avant tout la vitesse de convergence. Une approche inspirée de méthode à sous-espace est proposée pour accélérer la convergence non-linéaire de l'algorithme de la méthode fortement couplée. Cette approche se veut complémentaire de la stratégie multigrille non-linéaire présentée chapitre 3. Elle offre toutefois l'avantage d'être applicable à un plus large spectre de configurations.

La combinaison des stratégies d'accélération de convergence linéaire et non-linéaire par des méthodes à sous-espace permet de dériver un algorithme dont les potentialités seront jugées lors d'applications numériques bi- et tridimensionnelles.

4.1 Méthode à sous-espace pour des problèmes linéaires

4.1.1 Idée générale

Les méthodes à sous-espace fournissent de façon itérative une solution approchée du problème considéré. Une base de dimension croissante est générée, où la meilleure solution est déterminée dans ce sous-espace. Cette stratégie de projection conduit à un problème de taille moins importante. Augmenter la taille du sous-espace nécessite généralement la résolution d'un système linéaire dérivé dit problème préconditionné ou problème de correction. Après détermination de la solution de ce problème et l'extension du sous-espace réalisée, le processus décrit est répété jusqu'à convergence. Synthétiquement, toute méthode à sous-espace repose donc avant tout sur deux aspects:

- la construction de la base du sous-espace,
- le choix du préconditionnement.

Ces deux aspects seront détaillés brièvement par la suite. Le lecteur pourra se référer à l'ouvrage collectif [10] ou à l'article de synthèse de Golub et Van der Vorst [76] pour une introduction claire et précise aux méthodes à sous-espace dans un contexte linéaire. Leur abondante bibliographie permet d'évoquer la majorité des développements théoriques issus de ces dix dernières années. Des présentations plus spécifiques sont proposées par exemple par Axelsson [7] ou Gutknecht [82]. L'expérience numérique se révèle toutefois indispensable pour affiner la compréhension des avantages et défauts des méthodes étudiées. Aussi l'étude due à Tong [177] constitue un précieux complément.

4.1.2 Préconditionnement

Avant-propos

Le système linéaire non symétrique et de grande taille est noté:

$$\mathbf{A}x = b \tag{4.1}$$

où \mathbf{A} est une matrice creuse réelle de dimension $n \times n$ et b le second membre, vecteur de dimension n . Soit x_0 un vecteur initial quelconque de dimension n et r_0 le résidu initial associé:

$$r_0 = b - \mathbf{A}x_0 \tag{4.2}$$

L'objectif recherché au sein de la méthode fortement couplée consiste à trouver une solution x_k , telle que le résidu associé dit vrai résidu:

$$r_k = b - \mathbf{A}x_k \tag{4.3}$$

vérifie un critère de réduction de la forme:

$$\frac{\|r_k\|_2}{\|r_0\|_2} \leq tol_L \tag{4.4}$$

où tol_L désigne la tolérance souhaitée sur le système linéaire. Les méthodes de Krylov, sous-ensemble des méthodes à sous-espace, fournissent des approximations x_k de la solution du système linéaire (4.1) sous la forme:

$$x_k \in x_0 + K_k(r_0, \mathbf{A}) \tag{4.5}$$

où:

$$K_k(r_0, \mathbf{A}) = \langle r_0, \mathbf{A}r_0, \dots, \mathbf{A}^{k-1}r_0 \rangle \quad (4.6)$$

représente le sous-espace dit de Krylov de dimension k généré par r_0 et \mathbf{A} .

Idée générale

Les matrices issues de la formulation fortement couplée présentent généralement un nombre de conditionnement élevé. De surcroît, le spectre de la matrice est étendu dans le plan complexe. Une étude théorique montre que la convergence de toute méthode à sous-espace est avant tout liée à la répartition et au confinement des valeurs propres ("clustering"). Cette remarque incite à recourir à la notion de préconditionnement. Un système aux meilleures propriétés spectrales est ainsi dérivé. Si \mathbf{M} représente une matrice dite de préconditionnement, le système préconditionné peut s'écrire par exemple:

$$\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}y = b \quad \text{avec} \quad y = \mathbf{M}x \quad (4.7)$$

Basiquement l'idée du préconditionnement revient donc à trouver une matrice \mathbf{M} aisée à inverser qui corresponde à une approximation convenable de \mathbf{A} .

Préconditionnement standard

Le préconditionnement peut se formuler sous trois voies différentes:

Préconditionnement à gauche

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}x = \mathbf{M}^{-1}b \quad (4.8)$$

Préconditionnement à droite

$$\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}x = b \quad (4.9)$$

Préconditionnement des deux côtés

$$\mathbf{M}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M}_2^{-1}\mathbf{M}_2x = \mathbf{M}_1^{-1}b \quad (4.10)$$

Les matrices de préconditionnement correspondent à des approximations simples basées généralement sur une décomposition incomplète. Ainsi si une décomposition de la matrice \mathbf{A} peut se formuler sous:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}_\mathbf{A} + \mathbf{D}_\mathbf{A} + \mathbf{U}_\mathbf{A} \quad (4.11)$$

ou sous la forme incomplète:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{L}_\mathbf{A} + \mathbf{D})\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{D} + \mathbf{U}_\mathbf{A}) - \mathbf{R} \quad (4.12)$$

où chaque matrice représente la partie triangulaire strictement inférieure ($\mathbf{L}_\mathbf{A}$), la diagonale ($\mathbf{D}_\mathbf{A}$), la partie strictement supérieure ($\mathbf{U}_\mathbf{A}$) de \mathbf{A} , le tableau (4.1) résume les préconditionnements les plus traditionnellement adoptés.

Plusieurs possibilités de généralisation de factorisation incomplète ont été proposées. Une analyse détaillée de préconditionnements par décomposition incomplète - intéressante pour sa bibliographie et ses remarques pertinentes - est proposée par Chan et Van der Vorst [27]. Ces décompositions sont basées sur le niveau de remplissage ("fill-in") des matrices triangulaires

Méthodes de préconditionnement	
Méthode	Matrice de préconditionnement M
Jacobi	D_A
Gauss-Seidel	$D_A - L_A$
S.O.R.	$\frac{D_A}{\omega} - L_A$
S.S.O.R.	$\frac{1}{2-\omega}(\frac{D_A}{\omega} - L_A) - (\frac{D_A}{\omega})^{-1}(\frac{D_A}{\omega} - U_A)$
ILU	$(L_A + D)D^{-1}(D + U_A)$

TAB. 4.1: Présentation des préconditionnements classiques.

ILU(k), MILU(k) [95, 125]. Dans le contexte étudié, la stratégie la plus simple a été retenue: ILU(0) ou MILU(0). Une stratégie plus récente consiste à allier à ce critère de structure une analyse de la valeur des termes extra-diagonaux. Seuls les termes supérieurs à une valeur critique sont retenus dans la factorisation (ILUT(k) ou ILUTP(k)) [31, 155, 156].

Préconditionnement non-standard

La méthode de décomposition de domaines [29] constitue une première approche originale de construction de préconditionnement non-standard. L'idée consiste à décomposer le domaine de discrétisation en sous-domaines et de résoudre sur chaque sous-domaine un problème discret. Le point clef revient à trouver des conditions limites convenables sur les frontières de chaque sous-domaine. Si le nombre de sous-domaines reste modéré, il est prouvé que cette technique permet d'améliorer sensiblement la vitesse de convergence de la méthode itérative [188].

Une alternative possible revient à l'utilisation de préconditionnement à base de méthode multigrille. Cette technique a été décrite et détaillée dans le cadre de la résolution d'une équation aux dérivées partielles elliptique portant sur la pression chapitre 3. Une méthode multigrille standard et non-standard avaient été utilisées. Le préconditionnement multigrille offre une grande robustesse (h-indépendance de la convergence) démontrée sur l'ensemble des configurations étudiées.

Comment qualifier un préconditionnement?

Il est à noter que peu de résultats théoriques concernant le préconditionnement de matrices non symétriques n'est disponible. Seul le cas symétrique défini positif a été traité avec succès [7, 166]. Le recours à l'expérience numérique semble donc actuellement la seule issue possible. L'analyse du spectre de la matrice préconditionnée fournit des indications tangibles quant à la qualité des préconditionnements mis en jeu. A ce sujet, l'analyse exhaustive proposée par Tong [177] constitue une aide précieuse. Une approche plus avancée est proposée conjointement par Oosterlee et Washio [137, 199]. Toutefois, un point souvent peu abordé reste en suspens: l'influence du choix du mode de préconditionnement sur la propagation d'erreurs d'arrondi au cours

du processus algorithmique. Une approche originale consisterait à analyser un tel phénomène par un recours à la théorie de l'erreur inverse [71].

Remarque

Par la suite, le préconditionnement à droite sera adopté lors de la présentation des divers algorithmes rassemblés en Annexe H. Chaque sous-espace de Krylov prendra alors la forme:

$$K_k(r_0, \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}) = \langle r_0, \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}r_0, \dots, (\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1})^{k-1}r_0 \rangle \quad (4.13)$$

A toute fin utile, le produit scalaire de vecteurs réels v et w adopté par la suite est rappelé:

$$(v, w) = v^T w = \sum_{i=1}^n v_i w_i \quad (4.14)$$

Cette convention étant précisée, le résidu du système préconditionné (4.7) dit résidu préconditionné peut s'écrire :

$$r^D = b - \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}y \quad (4.15)$$

Il est précisé que le critère de réduction utilisé concerne le système originel $\mathbf{A}x = b$ et non le système préconditionné $\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}y = b$. Cette remarque est justifiée notamment par le choix de comparaisons méthode à sous-espace - méthode multigrille, où dans cette dernière méthode seul le vrai résidu possède un sens.

4.1.3 Construction de la base du sous-espace

Ce paragraphe vise à introduire succinctement les différentes méthodes utilisées. Une présentation matricielle sera adoptée pour son aspect synthétique. Par souci de clarté, le préconditionnement est omis. La généralisation aux différentes formes de préconditionnement évoquées reste toutefois aisée.

La construction de la base du sous-espace constitue le second point clef de toute méthode à sous-espace lors de résolution de système linéaire. Un choix simple consiste à adopter le sous-espace de Krylov:

$$\langle r_0, \mathbf{A}r_0, \dots, \mathbf{A}^{k-1}r_0 \rangle \quad (4.16)$$

comme sous-espace de décomposition. Toutefois d'un point de vue numérique, ce choix n'est pas souhaitable puisque les vecteurs du type $\mathbf{A}^j r_0$ pour un indice j croissant convergent progressivement vers un vecteur colinéaire au vecteur propre correspondant à la valeur propre dominante. Par conséquent, les vecteurs de la base deviennent dépendants en arithmétique finie. Une base différente doit donc être employée. Son choix tout comme le mode de construction de l'itéré x_k détermine les différentes classes de méthode à sous-espace:

- *méthode de Galerkin*: construire x_k tel que le résidu r_k soit orthogonal à $K_k(r_0, \mathbf{A})$.
- *méthode de Petrov-Galerkin*: construire x_k tel que le résidu r_k soit orthogonal à un sous-espace de dimension k à déterminer.

- *méthode de minimisation du résidu*: construire x_k tel que la norme du résidu ($\|r_k\|_2$) soit minimale.

Une base orthogonale - ou orthonormale - créée par le processus de Gramm-Schmidt est exploitée par les méthodes dites de Galerkin et de minimisation du résidu. La méthode de Petrov-Galerkin suit une approche différente: la raison essentielle est l'impossibilité de construire par une récurrence courte (au plus à trois termes) une base orthogonale pour le sous-espace de Krylov (4.16). Une base supplémentaire non orthogonale est donc introduite.

Méthode de Galerkin

La méthode de Lanczos pour matrice symétrique [108] constitue un exemple de méthode de Galerkin. Soit v_1 le résidu initial normalisé:

$$v_1 = \frac{r_0}{\|r_0\|_2} \quad (4.17)$$

Par la suite, e_k désigne le vecteur de taille n unitaire dans la direction k soit:

$$e_k^T = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \quad (4.18)$$

La méthode de Lanczos construit à l'aide d'une récurrence à trois termes une séquence de vecteurs orthogonaux v_2, v_3, \dots . En dénotant $V_k = [v_1, \dots, v_k]$ ce sous-espace, la construction s'opère ainsi:

$$\mathbf{A}V_k = V_k\mathbf{T}_k + t_{k+1,k}v_{k+1}e_k^T \quad (4.19)$$

où \mathbf{T}_k dénote une matrice symétrique tridiagonale de taille $k \times k$ de terme générique $t_{i,j}$. Par définition de toute méthode à sous-espace, la solution approchée s'écrit comme:

$$x_k = x_0 + V_k y_k \quad (4.20)$$

où y_k est obtenu après application de la relation de Galerkin soit:

$$\forall v \in V_k \quad (r_k, v) = 0 \quad (4.21)$$

Cette condition d'orthogonalité s'écrit:

$$V_k^T (b - \mathbf{A}x_k) = 0 \quad (4.22)$$

$$V_k^T (r_0 - \mathbf{A}V_k y_k) = 0 \quad (4.23)$$

soit d'après la relation (4.19) et l'orthogonalité de la base V_k :

$$V_k^T (r_0 - V_k\mathbf{T}_k y_k) = 0 \quad (4.24)$$

La définition (4.17) conduit à la relation:

$$r_0 = V_k \|r_0\|_2 e_1 \quad (4.25)$$

La dernière relation (4.25) conduit à:

$$V_k^T V_k (\|r_0\|_2 e_1 - \mathbf{T}_k y_k) = 0 \quad (4.26)$$

soit d'après l'orthogonalité de la base V_k :

$$\|r_0\|_2 e_1 - \mathbf{T}_k y_k = 0 \quad (4.27)$$

Lorsque \mathbf{A} possède la propriété d'être définie positive, le système tridiagonal est décomposé par la méthode de Cholesky conduisant à une récurrence couplée à deux termes. Cette démarche conduit à la méthode de gradients conjugués (CG) proposée par Hestenes et Stiefel [89]. Cette méthode présente l'avantage d'une grande stabilité et induit des coûts constants par itération. Cette méthode est utilisée lors de la résolution du système linéaire en pression.

Méthode de Petrov-Galerkin

Une méthode de Lanczos adaptée au cas non symétrique [108] représente l'exemple historique de méthode de Petrov-Galerkin. Cette méthode génère deux bases bi-orthogonales pour les sous-espaces de Krylov $K_k(r_0, \mathbf{A})$ et $K_k(\tilde{r}_0, \mathbf{A}^T)$, où \tilde{r}_0 désigne un vecteur quelconque. Les relations matricielles s'écrivent donc:

$$\mathbf{A}V_k = V_k \mathbf{T}_k + t_{k+1,k} v_{k+1} e_k^T \quad (4.28)$$

$$\mathbf{A}^T W_k = W_k \mathbf{T}_k + t_{k+1,k} w_{k+1} e_k^T \quad (4.29)$$

$$W_k^T V_k = \mathbf{D}_k \quad (4.30)$$

où \mathbf{D}_k dénote une matrice diagonale. La condition de Petrov-Galerkin conduit à la relation:

$$\forall w \in W_k \quad (r_k, w) = 0 \quad (4.31)$$

Cette condition d'orthogonalité peut s'écrire:

$$W_k^T (b - \mathbf{A}x_k) = 0 \quad (4.32)$$

soit d'après la relation (4.26):

$$W_k^T V_k (\|r_0\|_2 e_1 - \mathbf{T}_k y_k) = 0 \quad (4.33)$$

$$\mathbf{D}_k (\|r_0\|_2 e_1 - \mathbf{T}_k y_k) = 0 \quad (4.34)$$

La fiabilité de cette procédure n'est toutefois pas toujours assurée: la récurrence à trois termes peut conduire à un terme de la matrice diagonale \mathbf{D}_k très faible voire nul (mise en échec de Lanczos). Une décomposition incomplète de la matrice tridiagonale \mathbf{T}_k conduit à la méthode BiCG [59]. L'existence de la décomposition n'est toutefois pas toujours assurée (mise en échec du pivot). De surcroît, la méthode BiCG présente quelques désavantages: la nécessité de calcul avec la matrice transposée pour construire le sous-espace de Krylov associé, l'apparition de larges résidus au cours de la convergence généralement très irrégulière. De nombreux développements ont été réalisés ces dernières années afin de pallier ces difficultés (cf [81] par exemple).

La définition du sous-espace de Krylov conduit à la relation suivante concernant le vrai résidu du système:

$$r_k = \Phi_k(\mathbf{A})r_0 \quad (4.35)$$

où Φ_k est un polynôme à coefficients réels tel que:

$$\Phi_k(t) = 1 + \sum_{j=1}^k \alpha_j t^j \quad (4.36)$$

Les méthodes de Petrov-Galerkin conduisent à la formation de pseudo-résidus r_k^{PG} , qu'il est possible d'écrire sous la forme:

$$r_k^{PG} = \Psi_k(\mathbf{A})\Phi_k(\mathbf{A})r_0 \quad (4.37)$$

Les mises en échec de tout algorithme peuvent donc s'interpréter comme des échecs dûs à la génération de polynômes orthogonaux [22, 23].

CGS Le choix $\Psi_k = \Phi_k$ conduit à la méthode CGS (Conjugate Gradient Squared) proposée par Sonneveld [170]. L'idée principale est une réécriture de l'algorithme BiCG, afin d'éliminer toute multiplication par la matrice transposée. Si $\Phi_k(\mathbf{A})$ réduit r_0 en un pseudo-résidu r_k^{PG} de norme encore plus faible, il se peut qu'il soit avantageux d'appliquer cet opérateur de contraction à nouveau. C'est l'idée qui sous-tend l'efficacité de la méthode CGS. Pourtant cette hypothèse semble être mise en défaut. Pour s'en persuader, l'analyse de l'évolution du vrai résidu r_k est suffisante. Cette évolution est très irrégulière - de larges variations et amplifications sont remarquées, pouvant entraîner des erreurs d'arrondi non négligeables [164, 165]. De nouvelles variantes ont été proposées récemment pour pallier ces difficultés [60]. Toutefois même si tout calcul faisant intervenir la transposée de \mathbf{A} a été supprimé, le comportement erratique du résidu est un désavantage certain.

BICGSTAB La méthode BICGSTAB [187] est destinée à lisser la convergence de la méthode CGS. Le choix du polynôme générateur correspond à:

$$\Psi_k(t) = (1 - \omega_1 t) \cdots (1 - \omega_k t) \quad (4.38)$$

$$\Psi_k(t) = (1 - \omega_k t)\Psi_{k-1}(t) \quad k > 1 \quad (4.39)$$

où ω_k est déterminé en résolvant le problème de minimisation monodimensionnel suivant:

$$\omega_k = \min_{\omega \in \mathbb{R}} \|(\mathbf{I} - \omega \mathbf{A})\Psi_{k-1}(\mathbf{A})\Phi_k(\mathbf{A})r_0\|_2 \quad (4.40)$$

soit avec pour définition:

$$\hat{r} = \Psi_{k-1}(\mathbf{A})\Phi_k(\mathbf{A})r_0 \quad (4.41)$$

ce paramètre équivaut à:

$$\omega_k = \frac{(\hat{r}, \mathbf{A}\hat{r})}{(\mathbf{A}\hat{r}, \mathbf{A}\hat{r})} \quad (4.42)$$

Ψ_k est donc défini comme un produit de termes linéaires construits afin de minimiser le résidu dans une direction à chaque itération. Cette minimisation locale permet d'éviter l'apparition de larges résidus entraînant une convergence irrégulière. L'algorithme BICGSTAB possède les avantages de la méthode CGS: le rôle de la transposée a été supprimé, le coût d'une itération se réduit principalement à deux phases de préconditionnement et deux produits matrice-vecteur. La convergence est sensiblement plus fiable que celle de CGS et la propagation d'erreurs d'arrondi moins importante [165].

Toutefois une nouvelle possibilité de mise en échec apparaît lorsque le paramètre ω_k est presque nul. Deux illustrations sont données par la suite.

Equation modèle de convection-diffusion Le cas le plus connu issu de la bibliographie [131, 164, 165] intervient lors de la résolution d'équations de convection-diffusion avec un mécanisme de convection dominant. Ce cas induit un spectre de la matrice étudiée composé de valeurs propres complexes, dont la partie imaginaire est prépondérante par rapport à la partie réelle. Une preuve polynomiale de la stagnation consiste à remarquer qu'un produit de termes linéaires ne peut qu'engendrer un spectre réel. La présence de valeurs propres complexes ne peut être détectée induisant la relation:

$$\omega_k \approx 0 \quad (4.43)$$

Le polynôme Ψ_k vérifie donc la relation $\Psi_k = \Psi_{k-1}$: il n'est plus exactement de degré k . Cette relation entraîne la relation

$$r_k^{BICGSTAB} \approx \hat{r} \quad (4.44)$$

provoquant donc une stagnation de la convergence.

Cavité entraînée à nombres de Reynolds élevés Le second exemple est tiré des applications numériques concernant la méthode fortement couplée. Une configuration simple est traitée: l'écoulement de cavité entraînée régulière à nombres de Reynolds assez élevés (1000 et 3200). Pour ce faire, un maillage étiré de dimensions 128×128 est employé. Les nombres de Reynolds étudiés mettent en jeu un mécanisme de convection dominant, situation analogue au premier exemple tiré de la bibliographie. L'analyse des résultats fait état lors de l'emploi de la méthode BICGSTAB d'un blocage en convergence linéaire occultant toute convergence non-linéaire. En guise d'illustration, il a été décidé à une itération non-linéaire donnée de stocker le système linéaire et de l'étudier séparément. Un critère de réduction plus exigeant est imposé afin de comprendre le phénomène. La courbe 4.1 représente l'évolution du vrai résidu au cours des itérations linéaires. La stagnation de la convergence est nette. La figure 4.2 représente l'évolution du paramètre ω_k pour un nombre de Reynolds égal à 3200. Il est clairement démontré que la stagnation du résidu correspond à des faibles valeurs de ω_k (phénomène identique à $Re=1000$). Dès que la stagnation de convergence est détectée, un artifice numérique possible consiste en premier lieu à stopper le processus linéaire, la solution approchée fournissant le nouveau champ non-linéaire et en second lieu à augmenter la dominance diagonale du système couplé. Cette procédure n'a pas été retenue car elle présentait une dérive par rapport à l'objectif recherché: trouver un solveur linéaire robuste.

BICGSTAB- ω Plusieurs propositions ont été mises en oeuvre pour pallier cette difficulté. La plus évoluée consiste en une méthode proposée par Sleijpen et al. [163]: BICGSTAB(l) dont le but est de construire une méthode inspirée de BICGSTAB avec comme base polynomiale des polynômes de degré l (l pair). Le but recherché est ainsi la capture de valeurs propres complexes. Une autre alternative - plus simple - consiste en une modification du paramètre ω_k suggérée par Sleijpen et al. [164]. Ce paramètre peut se réécrire sous la forme suivante:

$$\omega_k = \frac{(\hat{r}, \mathbf{A}\hat{r}) \|\hat{r}\|}{\|\hat{r}\| \|\mathbf{A}\hat{r}\| \|\mathbf{A}\hat{r}\|} \quad (4.45)$$

ou bien:

$$\omega_k = \hat{\omega}_k \frac{\|\hat{r}\|}{\|\mathbf{A}\hat{r}\|} \quad \text{avec} \quad \hat{\omega}_k = \frac{(\hat{r}, \mathbf{A}\hat{r})}{\|\hat{r}\| \|\mathbf{A}\hat{r}\|} \quad (4.46)$$

FIG. 4.1: Cavité entraînée régulière (Re=1000 (à gauche), Re=3200 (à droite)): saturation de convergence à une itération non-linéaire donnée: méthode BICGSTAB.

FIG. 4.2: Cavité entraînée régulière (Re=3200): $\log(|\omega_k|)$ au cours du processus linéaire.

Cette modification, justifiée afin d'éviter les erreurs d'amplification dues à l'annulation du coefficient ω_k , consiste à choisir [164]:

$$\omega_k = \frac{\hat{\omega}_k}{|\hat{\omega}_k|} \max(|\hat{\omega}_k|, 0.7) \frac{\|\hat{r}\|}{\|\mathbf{A}\hat{r}\|} \quad (4.47)$$

L'algorithme résultant est proposé en Annexe H.

BICGSTAB-QMR Une autre proposition destinée à résoudre ce problème de stagnation consiste à suivre une voie différente: la quasi-minimisation du résidu. Reprenant les notations

matricielles précédemment introduites, il est possible d'écrire:

$$\overline{\mathbf{T}}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_k \\ t_{k+1,k} e_k^T \end{bmatrix} \quad (4.48)$$

impliquant la relation suivante déduite de (4.19):

$$\mathbf{A}V_k = V_{k+1}\overline{\mathbf{T}}_k \quad (4.49)$$

soit la norme du résidu suivante:

$$\|b - \mathbf{A}x_k\|_2 = \|V_{k+1}(\|r_0\|_2 e_1 - \overline{\mathbf{T}}_k y_k)\|_2 \quad (4.50)$$

Cette approche consiste à minimiser le quasi-résidu défini par:

$$z_k = \|r_0\|_2 e_1 - \overline{\mathbf{T}}_k y_k \quad (4.51)$$

Cette technique associée généralement au suffixe QMR a donné naissance aux méthodes QMR [64], TFQMR [63] et plus récemment BICGSTAB-QMR [28]. L'intérêt de cette approche consiste en un lissage très prononcé de la courbe de convergence de la méthode BICGSTAB. Pour pallier tout problème concernant la mise en échec polynômiale, une stratégie de détermination du paramètre ω_k identique à celle proposée par Sleijpen et al. [164] a été incorporée. Cet algorithme est donné en Annexe H.

Application Le même système linéaire issu du problème de cavité entraînée ($\text{Re}=3200$) a été traité par la méthode BICGSTAB- ω . La courbe de convergence à l'itération non-linéaire donnée est présentée figure 4.3. Le phénomène de stagnation de convergence a disparu. L'évolution du paramètre ω_k est aussi représenté. La relation (4.47) apparaît donc comme efficace. Comme seconde illustration, une comparaison des comportements des deux méthodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR est proposée à une itération non-linéaire différente de celle étudiée précédemment. La figure 4.4 présente les deux courbes de convergence. La caractéristique essentielle de la méthode BICGSTAB-QMR (lissage prononcé) est ici mise en évidence.

Synthèse L'amélioration proposée par Sleijpen et al. [164] s'avère donc efficace. Cette modification est de plus très économique puisqu'elle nécessite uniquement un produit scalaire supplémentaire. Une alternative revient à l'emploi de méthodes plus élaborées. Parmi elles, la méthode BICGSTAB-QMR dont le but est le lissage du résidu. Les différences entre ces deux méthodes peuvent se montrer parfois significatives (figure 4.4). Les méthodes de Petrov-Galerkin finalement retenues lors de la résolution du système fortement couplé (BICGSTAB- ω , BICGSTAB-QMR) présentent l'avantage d'être libres de tout paramètre, de nécessiter un faible coût mémoire (6 tableaux de travail supplémentaires). Chaque itération nécessite deux produits matrice-vecteur et deux phases de préconditionnement. Un produit matrice-vecteur est de plus nécessaire afin de calculer le vrai résidu impliqué dans l'évaluation du critère de réduction. Ces méthodes permettent de plus d'éviter tout phénomène de saturation de convergence. Toutefois la possibilité d'apparition des deux autres mises en échec (Lanczos, pivot) a incité à un recours à des méthodes plus robustes basées sur une minimisation du résidu.

FIG. 4.3: Cavité entraînée régulière (Re=3200): convergence de la méthode BICGSTAB- ω et tracé de $\log(|\omega_k|)$ au cours du processus linéaire.

FIG. 4.4: Cavité entraînée régulière (Re=3200): comparaison de la convergence linéaire des méthodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR.

Méthode de minimisation du résidu

GMRES La méthode GMRES proposée par Saad et Schultz [157] constitue la méthode phare de cette classe. Une base orthogonale est construite par le principe d'Arnoldi. En termes matriciels, la construction s'écrit:

$$\mathbf{A}V_k = V_k\mathbf{H}_k + h_{k+1,k}v_{k+1}e_k^T \quad (4.52)$$

où \mathbf{H}_k est une matrice de Hessenberg supérieure de taille $k \times k$. En notant :

$$\overline{\mathbf{H}}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_k \\ h_{k+1,k} e_k^T \end{bmatrix} \quad (4.53)$$

la relation suivante est déduite :

$$\mathbf{A}V_k = V_{k+1}\overline{\mathbf{H}}_k \quad (4.54)$$

La minimisation s'écrit alors :

$$\|b - \mathbf{A}x_k\|_2 = \|r_0 - \mathbf{A}V_k y_k\|_2 \quad (4.55)$$

$$= \|r_0 - V_{k+1}\overline{\mathbf{H}}_k y_k\|_2 \quad (4.56)$$

$$= \|V_{k+1}^T(r_0 - V_{k+1}\overline{\mathbf{H}}_k y_k)\|_2 \quad (4.57)$$

Puisque le résidu initial peut aussi s'écrire :

$$r_0 = V_{k+1}\|r_0\|_2 e_1 \quad (4.58)$$

par l'orthonormalité de la base V_{k+1} , la minimisation du résidu conduit donc à :

$$\|b - \mathbf{A}x_k\|_2 = \|\|r_0\|_2 e_1 - \overline{\mathbf{H}}_k y_k\|_2 \quad (4.59)$$

Ce problème de minimisation est résolu aisément par application de rotation de Givens. La méthode GMRES présente une convergence monotone et de surcroît n'est sujette à aucune mise en échec, tant que la solution finale ne soit trouvée. Cette caractéristique explique la robustesse de la méthode GMRES.

GMRES(m) L'algorithme de la méthode GMRES constitue en fait une base de développement, un noyau, pour construire d'autres méthodes hybrides. L'analyse de la méthode GMRES montre que, si k désigne l'itération courante, le nombre de vecteurs à stocker croît linéairement avec k et que le nombre de multiplications avec $\frac{1}{2}k^2 n$, si n désigne la taille du système à résoudre. Le coût mémoire et temps de calcul est donc prohibitif pour un nombre conséquent d'itérations. De plus l'accumulation d'erreurs d'arrondi engendre progressivement une perte d'orthogonalité entre les vecteurs de la base de Krylov. Pour ces raisons, l'algorithme précédent est utilisé itérativement : il est redémarré après chaque m itérations, où m est un entier fixé, donnant naissance à la méthode GMRES(m) [157], présentée en Annexe H.

Des valeurs typiques de m sont comprises entre 5 et 100. Une discussion portant sur le choix de m est proposée par Van der Vorst et Vuik [191]. Toutefois, l'expérience tend à montrer que cette valeur est largement dépendante du problème et nécessite donc une certaine habileté pour la déterminer. Un désavantage notoire de la méthode GMRES(m) est que les propriétés de convergence dépendent de façon critique de la valeur de m . De plus, une propriété intéressante de la méthode GMRES est le caractère superlinéaire de la convergence, i.e. la vitesse de convergence s'amplifie au cours du processus itératif [190]. Cette phase de convergence superlinéaire succède à une phase où certaines valeurs propres de la matrice itérative de GMRES sont progressivement approchées par les valeurs de Ritz (cf [190] pour une approche théorique, cf [193] pour une illustration numérique). Ainsi une valeur de m peu élevée dans la méthode GMRES(m) peut inhiber, empêcher cette convergence potentiellement superlinéaire. Ces raisons ont incité le développement d'autres stratégies.

Préconditionnement variable Ces méthodes plus récentes se caractérisent par l'emploi de preconditionnement variable à chaque itération. Soit \mathbf{M}_k la famille de matrices de preconditionnement, où l'indice k fait référence à l'itération linéaire. Le sous-espace vectoriel construit à l'itération k correspond à :

$$\langle r_0, \mathbf{A}\mathbf{M}_1^{-1}r_0, \mathbf{A}\mathbf{M}_2^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M}_1^{-1}r_0, \left(\prod_{i=k-1}^1 (\mathbf{A}\mathbf{M}_i^{-1}) \right) r_0 \rangle \quad (4.60)$$

Ce sous-espace vectoriel ne correspond donc plus à un sous-espace de Krylov justifiant l'appellation plus générale de *méthode à sous-espace*. Basiquement ces méthodes comprennent deux processus: une étape interne destinée à fournir une nouvelle composante par résolution d'un système linéaire adéquat, une étape externe destinée à résoudre le problème de minimisation dans le nouveau sous-espace. FGMRES [154], GMRESR [191, 192, 194] représentent des exemples de telles méthodes. Une comparaison des méthodes GMRESR-GCR [56] est proposée en Annexe H. Le preconditionnement porte sur les directions de recherche dans la méthode FGMRES. Au contraire, il porte sur les résidus dans la méthode GMRESR. Cet aspect confère à la méthode GMRESR un contrôle direct de la réduction de la norme du résidu et une plus grande flexibilité quant au choix de troncation du processus. De multiples applications diverses aux équations de Navier-Stokes sont proposées par Vuik [193, 195]. Tout comme les méthodes originelles GMRES, GMRES(m), la méthode GMRESR nécessite une stratégie de troncation pour limiter l'occupation mémoire et le calcul nécessaire à l'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Tandis que la troncation dans l'algorithme GMRES(m) consistait simplement à fixer la valeur de m , celle de GMRESR est plus perfectionnée dans le sens où sont sélectionnées par cette technique uniquement les directions de recherche (famille c_k) apportant une réduction significative. Cela explique le nom de la stratégie min-alpha [192] i.e. la stratégie écarte la direction k telle que :

$$|\alpha_k| = \min_{1 \leq i \leq m} |\alpha_i| \quad (4.61)$$

4.1.4 Synthèse

Quelle méthode choisir ?

De l'ensemble des stratégies présentées succinctement ne se dégage pas de méthode optimale lors de la résolution de systèmes non symétriques issus de la formulation fortement couplée. Ce résultat est conforme à l'une des principales conclusions de Nachtigal et al. [130] qui ont réussi à construire des exemples de problèmes (équations modèles), où chaque méthode était à son tour supérieure aux autres. L'expérience numérique est donc pour l'instant le seul recours fiable et constitue l'intérêt du paragraphe consacré aux applications numériques, où de nombreuses comparaisons entre méthodes à sous-espace et méthode multigrille seront présentées. Cette tendance devient monnaie courante [13, 14]. Elle permet en tout cas de dégager quelques enseignements. D'autres travaux similaires - basés sur des configurations physiques plutôt que sur des équations modèles ou matrices d'étude - permettent une vue plus large sur les potentialités de ces méthodes [218, 219].

Analyse de la complexité

Une comparaison des complexités de chaque méthode à sous-espace est proposée dans l'ouvrage collectif [10]. Une comparaison exhaustive des avantages et inconvénients de chaque méthode est aussi incluse. Toutefois cet état de l'art ne prend pas en compte les possibilités de

vectorisation ou de parallélisation de chaque algorithme, aspect de moins en moins négligeable. Enfin une approche plus fine envisagerait une analyse qualitative sur les possibilités de mise en échec de chaque méthode.

4.2 Applications

La base de la méthode fortement couplée repose sur une résolution implicite d'opérateurs correspondant à une discrétisation du premier ordre. Ce noyau permet par utilisation du schéma de correction de défaut d'obtenir des solutions précises à un ordre supérieur. Le but de ce paragraphe est essentiellement numérique: il s'agit d'évaluer l'efficacité des solveurs linéaires lors de la résolution du système fortement couplé issu de discrétisation de schémas de convection-diffusion du premier ordre (upwind ou multi-exponentiel). Cette analyse permettra ensuite de déterminer quelle méthode itérative choisir préférentiellement en vue de simulations plus complexes, où des comparaisons calculs numériques - résultats expérimentaux nécessiteront l'emploi du schéma de correction de défaut. Deux cas seront étudiés plus particulièrement: l'écoulement de cavité entraînée à nombres de Reynolds élevés et l'écoulement autour d'un profil d'aile à nombres de Reynolds modérés. L'intérêt consiste à juger l'influence des étirements et non-orthogonalités sur le comportement des solveurs.

4.2.1 Cavité entraînée régulière à nombres de Reynolds élevés

Re=5000

Démarche et résultats Cette étude numérique a été envisagée sur différents maillages orthogonaux étirés. Le rapport d'aspect maximal (AR) vaut successivement 10, 30, 80 et 270. Une comparaison de performances des formulations découplées et fortement couplées est également présentée.

Des notations identiques à celles du chapitre 3 sont adoptées (DC: méthode découplée, DC-MG: méthode découplée avec accélération multigrille linéaire, SGC: méthode couplée monogrille, MGC: méthode couplée avec accélération multigrille non-linéaire). DC-MG emploie ainsi une méthode multigrille linéaire comme solveur présentée chapitre 3. Le lisseur retenu est la méthode $ILU(\beta)$, une stratégie cyclique F(1,1) a été choisie pour une hiérarchie de six grilles. La méthode fortement couplée n'emploie aucune stratégie de dominance diagonale, le paramètre de sous-relaxation est fixé à $\omega = 0.4$, un ordre de réduction linéaire étant demandé à chaque itération non-linéaire. La méthode de Krylov BICGSTAB-QMR a été adoptée comme lisseur ou solveur linéaire. Une réduction de six ordres constitue le critère de convergence non-linéaire. Les simulations numériques ont été effectuées sur une machine SGI-R8000 en double précision. Les résultats sont regroupés dans le tableau (4.2). *Nit* représente le nombre d'itérations non-linéaires ou le nombre de cycles pour satisfaire le critère de réduction, σ le temps CPU par points associé en ms/points.

Commentaires Conformément aux résultats présentés chapitre 3, la stratégie multigrille linéaire conduit à un gain non-linéaire compris entre 1.8 et 2.13.

La hiérarchie choisie pour la stratégie multigrille non-linéaire FMG-FAS utilise deux grilles: la grille la plus grossière est donc de dimensions 64×64 . Ce choix a été adopté après de multiples

Cavité entraînée régulière (128x128, Re=5000)								
Méthode	DC		DC-MG		SGC-KRY		MGC-KRY	
AR	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)
10	3329	826.5	3329	388	78	186.9	6	88.4
30	2871	644.6	2871	325	81	150.6	6	76.2
80	3032	633	3032	349	84	73.7	6	57.2
270	3315	732.8	3315	385	81	77.6	6	46.9

TAB. 4.2: Cavité entraînée régulière (128x128, Re=5000): comparaison des efficacités des méthodes couplées et découplées sur des maillages d'étirement maximal (AR).

essais et est apparu comme un compromis valable entre la recherche d'une bonne approximation et d'une vitesse de convergence raisonnable. L'utilisation d'un nombre plus élevé de grilles s'avère délicat, du fait de la difficulté de représentation sur des grilles grossières d'une configuration physique à nombre de Reynolds élevé. L'accélération de la convergence non-linéaire de la méthode fortement couplée par méthode multigrille non-linéaire est mise en évidence. Un même nombre de cycles (V(1,2)) est nécessaire quel que soit l'étirement maximal, indiquant la robustesse du lisseur BICGSTAB-QMR. Les temps de calcul par point diffèrent toutefois. La raison essentielle provient de l'étape de lissage où un critère de réduction est imposé plutôt qu'un nombre déterminé d'itérations. Le gain par rapport à la méthode fortement couplée monogrille (SGC) est compris entre 1.3 et 2.11.

Les courbes de convergence des quatre méthodes sont présentées figure 4.5 pour chaque rapport d'aspect. Les rapports d'aspect élevés affectent les propriétés de convergence de manière positive: leur augmentation induit une convergence plus rapide pour les méthodes fortement couplées. Cette tendance est moins évidente lors d'emploi de méthodes découplées. Le gain comparatif en temps de calcul entre la méthode découplée DC et la méthode fortement couplée avec accélération multigrille non-linéaire MGC-KRY est compris entre 8.4 (AR=30) et 15.6 (AR=270).

FIG. 4.5: Cavité entraînée (128x128, $Re=5000$): historique de la convergence non-linéaire des méthodes couplées et découplées pour différents maillages étirés de rapport d'aspect maximal (AR). (NB: un symbole tous les deux cycles pour la méthode multigrille non-linéaire MGC-KRY).

Re=10000

Démarche et résultats La démarche adoptée est différente; sur une grille étirée (correspondant au cas précédent AR=270) est étudié le comportement de chaque solveur linéaire. Le critère primordial correspond à une efficacité en temps de calcul.

Une comparaison des performances de méthode de Krylov (BICGSTAB- ω , BICGSTAB-QMR, GMRES(m), GMRESR) est proposée. La détermination du paramètre m dans la méthode GMRES(m) gouverne le succès de l'approche. Ce paramètre est déterminé empiriquement comme un compromis entre occupation mémoire et efficacité. L'expérience numérique tend à prouver que de faibles valeurs de m conduisent à de piètres performances. Pour ces raisons, le paramètre m a été choisi tel que $m \leq 40$. Cette robustesse se paie au point de vue mémoire puisque 40 vecteurs supplémentaires de taille $5n_1n_2$ sont nécessaires. Cette nécessité représente plutôt un inconvénient.

Une réduction de six ordres constitue le critère de convergence non-linéaire. Un paramètre de sous-relaxation ω égal à 0.8 a été retenu. Le schéma de convection-diffusion est le schéma upwind du premier ordre. Aucune dominance diagonale n'a été mise en oeuvre. Les simulations ont été réalisées sur une machine SGI Origin 2000-R10000 en double précision. Le tableau (4.3) présente les résultats obtenus.

Cavité entraînée régulière (128x128, Re=10000)		
Méthode	SGC-KRY	
Solveur	Nit	σ (ms/point)
BICGSTAB-QMR	40	18.6
BICGSTAB- ω	45	15.9
GMRES(20)	55	22.7
GMRES(40)	47	21.2
GMRESR(40)	51	20.7

TAB. 4.3: Cavité entraînée régulière (128x128, Re=10000): comparaison de l'efficacité de la méthode fortement couplée avec différents solveurs linéaires.

Commentaires La courbe 4.6 représente l'historique de la convergence non-linéaire pour différents solveurs linéaires à savoir BICGSTAB-QMR, BICGSTAB- ω , GMRES(20) et GMRES(40).

L'examen du tableau (4.3) indique que le nombre d'itérations non-linéaires est variable selon le solveur linéaire choisi. Ce résultat peut paraître surprenant puisqu'un même critère de réduction linéaire est adopté pour ces simulations rappelé ici:

$$\frac{\|r_k\|_2}{\|r_0\|_2} \leq 10^{-1} \quad (4.62)$$

Il se peut que le processus linéaire conduise à une réduction supérieure à la borne fixée. Ce phénomène de saut est fréquemment rencontré lors de l'utilisation de méthode BICGSTAB, où la courbe de convergence est généralement irrégulière. Cette constatation numérique est illustrée sur le cas traité par la figure 4.7. Le phénomène est moins prononcé pour les méthodes

FIG. 4.6: Cavité entraînée (128x128, Re=10000): historique de la convergence non-linéaire des méthodes fortement couplées utilisant différents solveurs linéaires.

GMRES hybrides. Cette caractéristique induit une obtention de champs non-linéaires différents expliquant les disparités concernant le nombre global d'itérations non-linéaires.

FIG. 4.7: Cavité entraînée (128x128, Re=10000): gain $\left(\frac{\|r_0\|_2}{\|r_k\|_2}\right)$ au cours du processus non-linéaire pour les méthodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR.

Les méthodes BICGSTAB hybrides apparaissent comme les options les plus attractives. La

figure 4.8 représente une comparaison du nombre d'itérations linéaires dépensé au cours du processus non-linéaire pour ces deux méthodes. Les différences parfois significatives expliquent les disparités concernant le temps CPU par points.

FIG. 4.8: Cavite entrane (128x128, $Re=10000$): efficacite des methodes BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR.

La synthese des resultats tend a montrer que les methodes hybrides BICGSTAB- ω ou BICGSTAB-QMR conduisent a des resultats sensiblement equivalents a ceux des methodes GMRES hybrides. Les methodes GMRES hybrides presentent l'avantage d'etre robustes mais le cout memoire reste penalisant. Cette constatation s'avere confirmee par l'experience numerique acquise lors de simulations tridimensionnelles, ou des conclusions similaires sont valables.

4.2.2 Profil NACA0012 sans incidence

Demarche et resultats Le second exemple concerne l'coulement autour d'un profil d'aile NACA0012 sans incidence. Le maillage est non-orthogonal et contient de forts rapports d'aspect. Sur cet exemple, seule la strategie fortement couplee monogrille SGC-KRY est comparee aux formulations decouplees DC et DC-MG. Cette configuration a deja ete traitee lors de l'acceleration multigrille lineaire. Le solveur multigrille utilise une hierarchie de 5 grilles, une methode de relaxation ILU(β) et une strategie cyclique F(1,1). Les caracteristiques et resultats sont regroupes dans le tableau (4.4). Les courbes de convergence aux differents nombres de Reynolds (100, 400 et 1000) sont representees figures 4.9 et 4.10.

Commentaires L'acceleration de convergence par methode multigrille lineaire est mise en evidence. Toutefois le bon comportement de la methode fortement couplee est le principal point a retenir. Les gains non-lineaires compris entre 4.34 et 6.12 sont consequents, bien que le maillage non-orthogonal comporte de fortes anisotropies (rapports d'aspect eleves). La courbe 4.10 permet de constater que la pente de convergence est sensiblement independante du nombre de Reynolds.

Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128x96)						
Méthode	DC		DC-MG		SGC-KRY	
Re	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)
100	2579	323.9	2579	249.6	13	52.9
400	1721	267.3	1721	168.4	16	52.2
1000	1949	297.3	1949	187.9	18	68.5

TAB. 4.4: Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128x96): comparaison des efficacités des méthodes couplées et découplées.

4.2.3 Synthèse

Le noyau de la méthode fortement couplée - la résolution du système fortement couplé - a été étudié numériquement. Les méthodes à sous-espace comparées fournissent des performances pratiquement similaires. Toutefois pour des raisons d'économie mémoire, les méthodes BICGSTAB-QMR ou BICGSTAB- ω sont choisies préférentiellement. Cette conclusion est également valable pour les applications tridimensionnelles. Cette synthèse reste toutefois assez partielle. Une conclusion définitive nécessiterait d'étudier les deux axes que sont l'implantation des solveurs linéaires sur des architectures différentes (vectorielles et/ou parallèles) et le choix du préconditionnement.

Le premier aspect dépend de la structure envisagée de machines parallèles. A titre d'exemple, les travaux de Van Nooyen et al. [180, 181] représentent une aide précieuse pour aborder le parallélisme de la méthode GMRES(m) avec divers préconditionnements sur machine CRAY-T3D. Les applications proposées permettent une réelle estimation des performances dans un contexte sensiblement similaire.

Le second aspect concerne le préconditionnement. L'adoption d'un bon préconditionnement permet de lever la difficulté du choix adéquat de la méthode à sous-espace. Cette constatation translate le problème de résolution du système linéaire en un problème d'identification et de construction d'un préconditionnement robuste. La construction d'un tel préconditionnement pour les systèmes linéaires issus de la méthode fortement couplée reste un problème véritablement ouvert. Un centre d'intérêt complémentaire consiste à dériver un préconditionnement robuste **et** aisément parallélisable, synthétisant ainsi les deux perspectives de développement évoquées.

FIG. 4.9: Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes couplées et découplées ($Re=100, 400$).

FIG. 4.10: Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes couplées et découplées ($Re=1000$) (à gauche) et comparaison des pentes de convergences de la méthode couplée à différents nombres de Reynolds (à droite).

4.3 Méthode à sous-espace pour des problèmes non-linéaires

4.3.1 Introduction

Motivation

Une méthode classique pour résoudre des problèmes non-linéaires tels (4.78) consiste à utiliser une méthode de Newton. Cette méthode introduite chapitre 2 a été présentée brièvement et quelques développements récents ont été évoqués. Il est en particulier communément admis que la résolution de systèmes non-linéaires issus de la mécanique des fluides incite l'adoption de méthodes de Newton inexactes. Par conséquent, la vitesse de convergence asymptotiquement quadratique est perdue. En général, une vitesse de convergence au mieux superlinéaire est obtenue. La méthode de Newton inexacte équivaut à construire une correction s_k vérifiant :

$$\|F(x_k) + F'(x_k)s_k\|_2 \leq \eta_k \|F(x_k)\|_2 \quad (4.63)$$

Cette méthode fournit une unique correction et peut donc être interprétée comme une méthode à sous-espace de dimension 1. Il est espéré que l'utilisation d'un sous-espace de taille plus importante conduirait à une accélération de la convergence non-linéaire. Cette constatation sous-tend le développement évoqué dans ce paragraphe, où à partir d'un champ x_k le nouvel itéré

$$x_{k+1} = x_k + \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i \quad (4.64)$$

est construit tel que la norme du résidu non-linéaire :

$$\|F(x_k + \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i)\|_2 \quad (4.65)$$

soit minimale. Cette stratégie, équivalente à une méthode de minimisation du résidu non-linéaire, sera appliquée au sein de la formulation fortement couplée détaillée chapitre 2.

Quelques repères bibliographiques

Une généralisation au cas non-linéaire de méthode à sous-espace est proposée par Fokkema et al. [60, 61]. Trois grandes classes de méthodes sont distinguées. Elles correspondent aux versions non-linéaires des classes décrites paragraphe 4.1.3. Le lecteur est référé à cet article pour de plus amples commentaires et détails bibliographiques.

L'application de telles approches à la résolution des équations de Navier-Stokes dans des situations réalistes reste toutefois rare. Les premiers développements concernent l'accélération de codes destinés à l'industrie aéronautique [121, 211]. Les applications considérées (écoulements autour de profils d'aile en régime transsonique et supersonique) démontrent l'intérêt et l'applicabilité d'une approche de minimisation non-linéaire. Kumar et al. [107] dérivent une méthode similaire dans un contexte différent (écoulement laminaire et turbulent d'un mélange de deux fluides dans des jets confinés). Plus récemment, Washio et al. [198] ont élaboré un schéma de minimisation du résidu non-linéaire destiné à accélérer la convergence de méthode multigrille non-linéaire (FAS). Cette approche originale généralise le cas linéaire, où une méthode de Krylov était utilisée pour accélérer la convergence de méthode multigrille linéaire (cf chapitre 3). Cette démarche est suivie ici fidèlement, toutefois l'accélération non-linéaire est uniquement appliquée à l'algorithme de la méthode fortement couplée.

4.3.2 Idée générale

Aspect linéaire

L'idée générale qui sous-tend l'algorithme peut s'expliquer par un détour par le cas linéaire. La méthode GMRES(m) minimise à chaque itération le résidu du système linéaire. Le but proposé revient à déterminer le polynôme de minimisation à chaque construction de base et à en déduire les racines associées. Adoptant un préconditionnement à droite, la matrice du système préconditionné peut s'écrire $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$. Soit r_0 le résidu initial:

$$r_0 = b - \mathbf{A}x_0 \quad (4.66)$$

A la k -ième itération, le polynôme de minimisation s'écrit:

$$\Phi_k(t) = \sum_{j=1}^k \alpha_j t^j + 1 \quad \Phi_k(0) = 1 \quad (4.67)$$

La norme du résidu peut s'écrire sous la forme:

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = (\Phi_k(\tilde{\mathbf{A}}) r_0, \Phi_k(\tilde{\mathbf{A}}) r_0) \quad (4.68)$$

soit après application de la définition du polynôme (4.67):

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \sum_{i,j=1}^k \alpha_i \alpha_j (\tilde{\mathbf{A}}^i r_0, \tilde{\mathbf{A}}^j r_0) + 2 \sum_{i=1}^k \alpha_i (\tilde{\mathbf{A}}^i r_0, r_0) + (r_0, r_0) \quad (4.69)$$

La minimisation de la norme induit les relations:

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha_i} = 0 \Rightarrow 2 \sum_{j=1}^k \alpha_j (\tilde{\mathbf{A}}^i r_0, \tilde{\mathbf{A}}^j r_0) + 2(\tilde{\mathbf{A}}^i r_0, r_0) = 0 \quad (4.70)$$

Le système linéaire de minimisation est obtenu sous la forme $\mathbf{H}\alpha = \beta$ ($H_{ij}\alpha_j = \beta_i$) où:

$$H_{ij} = (\tilde{\mathbf{A}}^i r_0, \tilde{\mathbf{A}}^j r_0) \quad (4.71)$$

$$\beta_i = -(\tilde{\mathbf{A}}^i r_0, r_0) \quad (4.72)$$

Ce système linéaire est symétrique et au plus de taille $m \times m$. Il est résolu par une méthode directe avec un traitement spécifique en cas de singularité. En cas de singularité, est résolu le système:

$$(\mathbf{H} + \delta \mathbf{I})\alpha = \beta \quad (4.73)$$

où:

$$\delta = 10^{-16} \max(H_{11}, \dots, H_{mm}) \quad (4.74)$$

Après résolution du système linéaire, il ne reste plus qu'à déduire les racines du polynôme par l'algorithme de Bairstow revenant à trouver les coefficients réels p et q tels que:

$$R(p, q) = 0 \quad (4.75)$$

$$S(p, q) = 0 \quad (4.76)$$

avec:

$$P(t) = (t^2 - pt + q)Q(t) + R(p, q)t + S(p, q) \quad (4.77)$$

Ce procédé de division euclidienne par un polynôme du second ordre est appliqué ensuite récursivement, permettant l'obtention des racines du polynôme P.

Application Ce procédé permet à moindre coût d'obtenir une estimation directe des valeurs propres maximales de la matrice préconditionnée capturées par ce polynôme. Une illustration est proposée par Oosterlee et al. [137] lors de l'analyse de convergence de méthode multigrille linéaire utilisée comme solveur ou préconditionnement de la méthode GMRES(m) pour des problèmes modèles de diffusion ou de convection-diffusion. Cette analyse proposée dans le cadre de la méthode fortement couplée est présentée en Annexe I.

Aspect non-linéaire

Démarche Ce paragraphe suit la démarche linéaire précédemment décrite pour construire une méthode à sous-espace afin de résoudre le problème non-linéaire suivant:

$$F(U) = 0 \quad F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (4.78)$$

où F est supposée continûment différentiable sur \mathbb{R}^n . Une méthode de résolution notée M est supposée disponible. Elle sera explicitée par la suite. Une base de décomposition est constituée par les champs obtenus aux m dernières itérations non-linéaires. Soit $V_m^U = (U^1, \dots, U^m)$ ce sous-espace construit itérativement de dimension au plus égale à m . De manière similaire, le sous-espace concernant les résidus non-linéaires est noté $V_m^F = (F(U^1), \dots, F(U^m))$, $F(U)$ ou $F_U(U)$ désignant identiquement le résidu non-linéaire construit à partir du champ U . Soit U_{new} le champ courant obtenu par la méthode M . Une nouvelle approximation U_{app} est cherchée sous la forme d'une combinaison linéaire suivante:

$$U_{app} = U_{new} + \sum_{i=1}^m \alpha_i (U^i - U_{new}) \quad (4.79)$$

où les coefficients α_i sont déterminés par minimisation de la norme L_2 discrète de $F(u_{app})$. De façon exacte, le résidu non-linéaire $F(u_{app})$ s'écrit:

$$F(U_{app}) = F(U_{new} + \sum_{i=1}^m \alpha_i (U^i - U_{new})) \quad (4.80)$$

Une linéarisation conduit à la relation:

$$F(U_{app}) \approx F(U_{new}) + \sum_{i=1}^m \alpha_i \left(\frac{\partial F}{\partial U} \right)_U (U^i - U_{new}) \quad (4.81)$$

soit après discrétisation du jacobien:

$$F(U_{app}) \approx F(U_{new}) + \sum_{i=1}^m \alpha_i (F(U^i) - F(U_{new})) \quad (4.82)$$

Le choix de l'écriture de la base vectorielle (4.79) conduit à une formulation permettant d'éviter le calcul du jacobien. Le produit scalaire s'écrit donc :

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = (F(U_{new}) + \sum_{i=1}^m \alpha_i (F(U^i) - F(U_{new})), F(U_{new}) + \sum_{j=1}^m \alpha_j (F(U^j) - F(U_{new})))$$

soit après développement :

$$\begin{aligned} f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = & (F(U_{new}), F(U_{new})) + 2 \sum_{i=1}^m \alpha_i (F(U_{new}), F(U^i) - F(U_{new})) + \\ & \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j (F(U^i) - F(U_{new}), F(U^j) - F(U_{new})) \end{aligned} \quad (4.83)$$

Le calcul de la dérivée partielle donne donc :

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha_i} = 2(F(U_{new}), F(U^i) - F(U_{new})) + 2 \sum_{j=1}^m \alpha_j (F(U^i) - F(U_{new}), F(U^j) - F(U_{new}))$$

La minimisation de la norme du résidu conduit donc aux relations suivantes :

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} \quad (F(U_{new}) + \sum_{j=1}^m \alpha_j (F(U^j) - F(U_{new})), F(U^i) - F(U_{new})) = 0 \quad (4.84)$$

soit le système linéaire $\mathbf{H}\alpha = \beta$ ($H_{ij}\alpha_j = \beta_i$) où :

$$H_{ij} = (F(U^i) - F(U_{new}), F(U^j) - F(U_{new})) \quad (4.85)$$

$$\beta_i = -(F(U_{new}), F(U^i) - F(U_{new})) \quad (4.86)$$

Un système linéaire symétrique de taille au plus $m \times m$ est obtenu. Il est résolu par une méthode directe. Le traitement en cas de singularité est identique à la démarche exposée paragraphe 4.3.2. Une fois les coefficients α_i obtenus, la nouvelle approximation est formée selon :

$$U_{app} = U_{new} + \sum_{i=1}^m \alpha_i (U^i - U_{new}) \quad (4.87)$$

Contrôle de la convergence non-linéaire Comme la relation (4.81) n'est pas exacte pour des problèmes non-linéaires, l'algorithme doit être "sécurisé" afin d'éviter tout phénomène de stagnation de convergence voire de divergence. Suivant la démarche proposée par Washio et al. [198], les critères à vérifier au cours du processus peuvent s'énoncer ainsi :

- Critère A $\|F_{U_{app}}(U_{app})\|_2 < \gamma \min(\|F_{U_{new}}(U_{new})\|_2, \dots, \|F_{U^1}(U^1)\|_2)$
- Critère B $\varepsilon_B \|U_{app} - U_{new}\|_2 < \min(\|U_{app} - U^{m-1}\|_2, \dots, \|U_{app} - U^1\|_2)$
ou
 $\|F_{U_{app}}(U_{app})\|_2 < \delta_B \min(\|F_{U_{new}}(U_{new})\|_2, \dots, \|F_{U^1}(U^1)\|_2)$

Le première critère correspond à un test sur le résidu non-linéaire approché. La sélection de la meilleure solution induit de choisir un paramètre γ inférieur à 1. Toutefois, la convergence

non-linéaire de la méthode M n'est pas nécessairement monotone: quelques sauts ou pics sont rencontrés notamment lors de résolution de problèmes fortement non-linéaires (mécanisme de convection dominant par exemple). Un paramètre γ supérieur à 1 peut donc être retenu.

Le second critère revient à éviter toute stagnation de convergence. Une discussion sur sa pertinence argumentée par des exemples numériques est proposée par Washio et al. [198]. L'expérience numérique concernant la méthode fortement couplée indique qu'une stratégie identique est valide. Les paramètres impliqués dans la construction de ce critère ont été fixés une fois pour toute conformément à [198]:

$$\varepsilon_B = 0.1 \quad \delta_B = 0.9 \quad (4.88)$$

Si les critères A et B sont satisfaits simultanément, la stratégie de minimisation est déclarée active. Les champs U_{app} et $F_{U_{app}}(U_{app})$ sont donc stockés dans les sous-espaces de minimisation correspondants. Dans le cas contraire, les champs U_{new} et $F_{U_{new}}(U_{new})$ sont adoptés.

Le choix du paramètre m reste le point-clef à déterminer. Le développement (4.81) ne représentant qu'une approximation pour des problèmes non-linéaires, sa précision est censée décroître pour m grandissant. Choisir de faibles valeurs de m peut parfois se révéler être une stratégie caduque, puisque le nombre de valeurs propres ralentissant la convergence non-linéaire peut être important. Deux critères sont donc à analyser pour décider l'extension ou non des sous-espaces de minimisation (V_m^U et V_m^F):

- Critère C $\quad \|F_{U_{app}}(U_{app})\|_2 \geq \gamma_C \min(\|F_{U_{new}}(U_{new})\|_2, \dots, \|F_{U^1}(U^1)\|_2)$
- Critère D $\quad \varepsilon_B \|U_{app} - U_{new}\|_2 \geq \min(\|U_{app} - U^{m-1}\|_2, \dots, \|U_{app} - U^1\|_2)$
et
 $\|F_{U_{app}}(U_{app})\|_2 \geq \delta_B \min(\|F_{U_{new}}(U_{new})\|_2, \dots, \|F_{U^1}(U^1)\|_2)$

Le critère D représente la proposition contraire du critère B. Le paramètre impliqué dans le critère C est déterminé ainsi:

$$\gamma_C = \max(2, \gamma) \quad (4.89)$$

Pour $\gamma < 2$, le non-respect du critère A n'implique donc pas nécessairement le respect du critère C. Les deux critères C et D sont également évalués à chaque itération linéaire. Si l'un des deux critères est rempli, la stratégie de minimisation est déclarée inactive. De plus si cet échec se produit deux fois consécutivement, les sous-espaces V_m^U et V_m^F sont purifiés. Cette stratégie équivaut donc à l'abandon des sous-espaces jusqu'alors construits.

4.3.3 Algorithme

Conformément aux développements précédents, il est possible de déduire l'algorithme du schéma d'accélération de convergence non-linéaire de la méthode itérative M pour résoudre le problème (4.78).

Initialisation

- Obtention d'un champ initial: $U_o = M(U_{init}) \quad U^1 = U_o$
- Evaluation du résidu non-linéaire: $F_{U_o}(U_o) \quad F_{U^1}(U^1) = F_{U_o}(U_o)$
- Stockage de $F_{U^1}(U^1)$ et U^1 dans les sous-espaces de minimisation

Boucle itérative

- (#) Obtention d'un champ courant: $U_{new} = M(U_o)$
- Evaluation du résidu non-linéaire: $F_{U_{new}}(U_{new})$
- Résolution du système linéaire $\mathbf{H}\alpha = \beta$ de taille égale au plus à $(m \times m)$ correspondant à la minimisation de $\|F_{U_{app}}(U_{app})\|_2$
- Construction du nouveau champ U_{app} :

$$U_{app} = U_{new} + \sum_{i=1}^m \alpha_i (U^i - U_{new})$$

- Evaluation du résidu non-linéaire: $F_{U_{app}}(U_{app})$
- Examen des critères A, B, C et D
- Analyse

Si Critères A et B remplis **Alors**

- Stockage de $F_{U_{app}}(U_{app})$ et U_{app} dans les sous-espaces de minimisation

$$U^j = U_{app} \quad F_{U^j}(U^j) = F_{U_{app}}(U_{app}) \quad 1 \leq j \leq m$$

- Nouveau champ linéarisant: $U_o = U_{app}$

Sinon

Si Critères C ou D remplis deux fois consécutivement **Alors**

- Purification des deux sous-espaces $U^1 = U_{new}$ et $F_{U^1}(U^1) = F_{U_{new}}(U_{new})$

Sinon

- Stockage de $F_{U_{new}}(U_{new})$ et U_{new} dans les sous-espaces de minimisation

Fin Si

- Nouveau champ linéarisant: $U_o = U_{new}$

Fin Si

- Retour à l'étape (#)

Algorithme 16: Schéma d'accélération de la convergence non-linéaire de la méthode M pour résoudre le problème $F(U) = 0$.

4.3.4 Caractéristiques

Paramètres nécessaires

Le schéma d'accélération non-linéaire nécessite basiquement deux paramètres: m la dimension du sous-espace de minimisation et γ nommé par la suite paramètre de fiabilité. Les applications numériques décrites envisageront uniquement la variations de ces deux paramètres. Toutefois il n'est pas exclu d'obtenir une efficacité plus importante par modification des paramètres impliqués dans les critères B et C (ε_B, γ_C).

Construction des sous-espaces

L'algorithme précédent construit donc itérativement deux sous-espaces de dimension au plus égale à m , induisant un stockage équivalent à au plus $2m$ vecteurs:

$$V_m^U = (U^1, \dots, U^m) \quad (4.90)$$

$$V_m^F = (F(U^1), \dots, F(U^m)) \quad (4.91)$$

Le stockage conserve uniquement les m itérations non-linéaires les plus récentes. Ainsi si U_{app} désigne un champ vérifiant les critères A et B (signifiant son incorporation dans le sous-espace de minimisation) et si l'espace vectoriel est déjà de dimension m , le stockage correspond à:

$$V_m^U = (U_{app}, \dots, U^m) = (U^1, \dots, U^m) \quad (4.92)$$

$$V_m^F = (F(U_{app}), \dots, F(U^m)) = (F(U^1), \dots, F(U^m)) \quad (4.93)$$

puisque U^1 correspond au champ le plus ancien. De par le caractère non-linéaire de l'équation résolue, il se peut que la base constituée ne conduise pas à une minimisation du résidu (critère C ou D rempli(s)). Le champ déduit de la linéarisation n'est donc pas retenu. Le champ obtenu par la méthode M est alors stocké à la place. Si cette situation se produit deux fois consécutivement, il a été décidé de purifier les sous-espaces i.e. les sous-espaces

$$V_m^U = (U^1, \dots, U^m) \quad (4.94)$$

$$V_m^F = (F(U^1), \dots, F(U^m)) \quad (4.95)$$

deviennent:

$$V_m^U = (U_{new}, 0, \dots, 0) \quad (4.96)$$

$$V_m^F = (F(U_{new}), 0, \dots, 0) \quad (4.97)$$

et de construire un nouveau sous-espace. Cette stratégie est équivalente à un redémarrage de l'algorithme, pratique courante dans GMRES(m). Cette stratégie permet de choisir de grandes valeurs de m en toute sécurité.

Coût de l'accélération non-linéaire

Le coût de l'accélération non-linéaire est modique: il nécessite la résolution du système linéaire symétrique de minimisation de taille au plus égale à $m \times m$. Les autres tâches correspondent à des examens de propositions conditionnelles (critères) et à l'évaluation d'un résidu non-linéaire correspondant grosso modo à une tâche produit matrice-vecteur.

4.3.5 Synthèse

L'intérêt principal, outre le caractère économique à la fois en temps de calcul et en stockage mémoire, représente le large champ d'applicabilité de l'algorithme, puisqu'aucune hypothèse n'a été effectuée sur la méthode M employée. Washio et al. [198] proposent ainsi d'appliquer cette stratégie à l'accélération de méthode multigrille non-linéaire. Ce travail se restreint à appliquer cette accélération à l'algorithme de la méthode fortement couplée avec ou sans correction de défaut. Quelques applications de cette stratégie sont proposées maintenant.

4.4 Applications

4.4.1 Avant-propos

La compréhension de l'accélération non-linéaire par méthode à sous-espace est illustrée sur des configurations permettant une réelle estimation des performances sur des maillages étirés et/ou orthogonaux. Pour ce faire, sont résolus deux problèmes déjà traités paragraphe 4.2: l'écoulement dans une cavité entraînée à nombre de Reynolds élevé ($Re=5000$) et l'écoulement autour d'un profil d'aile NACA0012 sans incidence ($Re=100, 400, 1000$). Ce choix permet une première évaluation directe des performances du schéma d'accélération non-linéaire. Le paragraphe s'achèvera par une validation plus réaliste: la simulation d'écoulement instationnaire autour d'un cylindre circulaire à nombres de Reynolds élevés.

4.4.2 Cavité entraînée à nombre de Reynolds élevé ($Re=5000$)

Démarche et résultats La méthode BICGSTAB-QMR est utilisée comme solveur linéaire commun aux deux méthodes fortement couplées comparées ici. La méthode fortement couplée avec accélération non-linéaire est notée SGC-NLA dans ce paragraphe. Le tableau (4.5) regroupe les résultats obtenus sur les différents maillages de rapport d'aspect maximal (AR). Sont indiqués le nombre d'itérations non-linéaires et le temps CPU par points nécessaires aux deux méthodes. Concernant la méthode SGC-NLA, le paramètre de fiabilité γ a été fixé à 0.9 en premier lieu. Une variation de la dimension du sous-espace de minimisation a été ensuite envisagée ($2 \leq m \leq 5$). Le meilleur résultat d'un point de vue temps de calcul par points est uniquement indiqué tableau (4.5). Pour faciliter la comparaison, les résultats obtenus par la méthode fortement couplée sans accélération non-linéaire déjà présentés paragraphe 4.2 sont rappelés.

Cavité entraînée régulière (128x128, $Re=5000$)						
Méthode	SGC-KRY		SGC-NLA			
AR	Nit	σ (ms/point)	m	γ	Nit	σ (ms/point)
10	78	186.9	5	0.9	37	72
30	81	150.6	5	0.9	41	65.5
80	84	73.7	5	0.9	39	52.8
270	81	77.6	5	0.9	38	70.6

TAB. 4.5: Cavité entraînée régulière (128x128, $Re=5000$): comparaison des efficacités des méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire.

FIG. 4.11: Cavité entraînée (128×128 , $Re=5000$): historique de la convergence non-linéaire des méthodes fortement couplées avec ou sans accélération non-linéaire pour différents maillages étirés de rapport d'aspect maximal (AR).

Commentaires Le tableau (4.5) fait état d'une réduction significative du nombre d'itérations non-linéaire grâce à l'approche SGC-NLA. Cette réduction induit un gain en temps de calcul compris entre 1.1 (AR=270) et 2.6 (AR=10) mis en évidence figure 4.11. L'analyse des courbes de convergence montre que fixer le paramètre de fiabilité à une valeur inférieure à 1 peut constituer une approche naïve: la réduction obtenue sur les cas des maillages les plus étirés (AR=80 et AR=270) est faible. Comme suggéré par Washio et al. [198], choisir un paramètre de fiabilité supérieur à 1 peut aider. Toutefois ce choix n'a pas apporté d'amélioration significative sur ce cas.

4.4.3 Profil d'aile NACA0012 sans incidence

Démarche et résultats La méthode BICGSTAB- ω est choisie comme solveur linéaire. Une comparaison des performances des méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire est proposée pour différents nombres de Reynolds. Les simulations envisagées utilisent un maillage identique de dimensions 128×96 . Le tableau (4.6) regroupe les résultats obtenus. Les figures 4.12 et 4.13 (partie de gauche) représentent les courbes de convergence pour les nombres de Reynolds envisagés: 100, 400 et 1000.

Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128x96)						
Méthode	SGC-KRY		SGC-NLA			
Re	Nit	σ (ms/point)	m	γ	Nit	σ (ms/point)
100	13	52.9	5	1.25	9	28.2
400	16	52.2	5	0.9	10	31.3
1000	18	68.5	5	0.9	12	46.2

TAB. 4.6: Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128x96): comparaison des efficacités des méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire.

Commentaires L'accélération non-linéaire est mise en évidence sur cet exemple plus complexe et ce pour chaque nombre de Reynolds considéré. Pour le cas $Re = 1000$, le tableau (4.7) présente les valeurs des temps CPU par points pour différentes valeurs de m et de γ . L'allure des courbes de convergence est donnée figure 4.13 (à droite). Les différents choix conduisent à des pentes de convergence sensiblement identiques. Choisir un paramètre de fiabilité supérieur à 1 ne nuit pas à la convergence comme prouvé pour le cas $Re=1000$.

Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128x96, Re=1000)			
m	γ	Nit	σ (ms/point)
2	0.9	13	51.4
5	0.9	12	46.2
2	1.25	12	46.3
5	1.25	12	50.2

TAB. 4.7: Profil d'aile NACA0012 sans incidence (128x96, Re=1000): analyse de l'influence de la variation de la dimension de la base (m) et du paramètre de fiabilité γ .

FIG. 4.12: Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes fortement couplées avec ou sans accélération non-linéaire ($Re=100, 400$).

FIG. 4.13: Ecoulement autour d'un profil NACA0012 : comparaison de méthodes couplées avec ou sans accélération non-linéaire ($Re=1000$) (à gauche) et influence des paramètres (m, γ) sur l'accélération non-linéaire ($Re=1000$) (à droite).

4.4.4 Mise en impulsion brutale de cylindre à section circulaire à nombres de Reynolds élevés

Enjeu

Les exemples précédents ont démontré que l'application de la méthode à sous-espace permettait pour un faible surcroît mémoire d'accélérer notablement la convergence non-linéaire de l'algorithme global dans le cadre de simulations stationnaires. Son intérêt est maintenant mis en évidence lors de mise en impulsion brutale de cylindre de section circulaire, phénomène instationnaire. Cet exemple permet également de montrer une première application de la méthode de correction de défaut au sein de la méthode fortement couplée.

Physique du problème

L'écoulement autour de cylindre circulaire a été étudié expérimentalement notamment par Bouard et Coutanceau [16]. Ce phénomène de mise en impulsion brutale de cylindre de section circulaire peut être caractérisé par la donnée au cours du temps de paramètres géométriques définis figure 4.14.

FIG. 4.14: Paramètres géométriques lors de l'étude de l'écoulement autour de cylindre (extrait de [16]).

Par la suite, le paramètre L dit longueur de recirculation sera uniquement étudié. Les nombreux expérimentateurs ont mis en évidence différents régimes d'écoulement dépendant du temps et du nombre de Reynolds défini par:

$$Re = \frac{UD}{\nu} \quad (4.98)$$

où D représente le diamètre du cylindre. Les diverses catégories correspondent aux classes suivantes:

Faible nombre de Reynolds ($4.4 < Re < 60$) Un unique tourbillon apparaît dans la zone de recirculation du cylindre.

Nombres de Reynolds modérés ($60 < Re < 500$) L'apparition de phénomènes dits secondaires caractérise ce régime. Est mis en évidence un phénomène de renflement correspondant à un aplatissement des courbes de variation de la vorticité pariétale. Ce phénomène apparaissant pour des nombres de Reynolds supérieurs à 100 et pour $t < 2$ est représenté figure 4.15.

FIG. 4.15: Représentation schématique du phénomène de renflement (extrait de [16]).

Le second phénomène correspond à l'apparition d'un tourbillon secondaire de sens contrarotatif au renflement précédent, lorsque l'amplitude du renflement devient importante. La figure 4.16 représente ce phénomène.

FIG. 4.16: Représentation schématique du tourbillon secondaire isolé (extrait de [16]).

Nombres de Reynolds élevés La complexité de l'écoulement est unanimement reconnue et démontrée. Deux phénomènes dits α et β permettent de caractériser et distinguer ces écoulements. Ils sont représentés respectivement figures 4.17 et 4.18. Le phénomène α consiste en une séparation en deux du tourbillon secondaire donnant naissance à deux tourbillons contrarotatifs secondaires similaires. Le phénomène β est nettement plus complexe, aussi le lecteur est renvoyé à la description détaillée proposée par Bouard et Coutanceau [16].

FIG. 4.17: Représentation schématique de la paire de tourbillons secondaires: phénomène α (extrait de [16]).

FIG. 4.18: Représentation schématique de la paire de tourbillons secondaires: phénomène β (extrait de [16]).

Aspects numériques

Génération de maillage Un maillage orthogonal en O est créé autour du cylindre par transformation conforme. L'étirement proche paroi correspond à une valeur de y^+ approximativement égale à 1. Les rapports d'aspect sont donc importants. Les deux maillages considérés comportent respectivement 120×100 et 180×160 cellules. Le rayon du cercle délimitant les frontières extérieures est 100 fois supérieur au rayon du cylindre.

Formulations retenues Une unique formulation est retenue: la méthode fortement couplée. La méthode fortement couplée est déclinée en deux versions: la version standard (MFC) et la version avec accélération non-linéaire par méthode à sous-espace (MFC+ANL). Les paramètres utilisés pour ces méthodes sont regroupés dans le tableau (4.8).

"Schéma premier ordre" et "Schéma second ordre" dénotent les schémas de discrétisation

Mise en impulsion brutale de cylindre								
e_1	ω_C	Nit_{dc}	Schéma premier ordre	Schéma second ordre	Δt	Schéma temporel	m	γ
0	0.8	1	Upwind	Schéma- κ ($\kappa = \frac{1}{3}$)	10^{-2}	Décentré Euler ordre 2	4	1

TAB. 4.8: Paramètres de la méthode fortement couplée avec correction de défaut pour la simulation de mise en impulsion brutale de cylindre de section circulaire (Re=3000, Re=9500).

des équations de quantité de mouvement à l'intérieur du processus de correction de défaut respectivement implicite et explicite. Les autres paramètres font référence à l'algorithme de la méthode fortement couplée présenté Alg. 6.

Analyse de convergence La simulation instationnaire nécessite de résoudre à chaque pas de temps un problème stationnaire. Le critère de réduction utilisé pour déclarer la convergence non-linéaire atteinte correspond à trois ordres de réduction soit:

$$\forall t \quad \frac{\|r_{NL}^{(t)}\|_2}{\|r_0^{(t)}\|_2} \leq 10^{-3} \quad (4.99)$$

Accélération de convergence non-linéaire Une comparaison de performances des méthodes fortement couplées (MFC) et (MFC+ANL) est envisagée pour les nombres de Reynolds Re=3000 et Re=9500 sur les deux maillages considérés. En vue de comparaison avec les résultats expérimentaux, les simulations instationnaires ont été réalisées jusqu'à un temps adimensionnel $t_F = 3$ pour le cas Re=3000 et $t_F = 2$ pour le cas Re=9500. Un pas de temps commun $\Delta t = 10^{-2}$ a été choisi, comme précisé tableau (4.8).

Les figures 4.19 et 4.20 représentent les nombres d'itérations non-linéaires nécessaires aux méthodes MFC et MFC+ANL pour satisfaire le critère de réduction (4.99) au cours du processus temporel pour chaque simulation.

Le bénéfice de l'accélération non-linéaire est mis en évidence puisqu'à chaque instant, la méthode MFC+ANL nécessite un nombre bien moindre d'itérations non-linéaires. Les tableaux (4.9) et (4.10) regroupent le nombre global d'itérations non-linéaires et les temps de calcul par points dépensés sur une station de travail SGI-R10000 en double précision pour les deux nombres de Reynolds envisagés au cours du processus temporel.

L'accélération non-linéaire conduit donc à une réduction significative en nombre d'itérations non-linéaires entre les méthodes fortement couplées. Cette réduction implique donc un gain en temps de calcul. Ainsi sur le maillage le plus fin (180×160), le rapport des temps CPU par points est sensiblement égal à 2 (respectivement 2.02 pour Re=3000 et 1.97 pour Re=9500). Il est à noter toutefois que ces simulations sont réalisées jusqu'à des instants différents. Une diminution du pas de temps induirait un gain en temps de calcul supérieur.

Le temps de calcul par points pour la méthode découplée (méthode CPI [79]) est donnée à titre indicatif. Une comparaison plus rigoureuse utilisant une fermeture des flux identique serait

FIG. 4.19: Cylindre ($Re=3000$): comparaison du nombre d'itérations non-linéaires nécessaire au cours du processus temporel pour les méthodes fortement couplées sur les maillages 120×100 et 180×160 .

FIG. 4.20: Cylindre ($Re=9500$): comparaison du nombre d'itérations non-linéaires nécessaire au cours du processus temporel pour les méthodes fortement couplées sur les maillages 120×100 et 180×160 .

nécessaire. Néanmoins la tendance déduite des comparaisons des performances en simulations stationnaires se voit confirmée.

Mise en impulsion brutale d'un cylindre (Re=3000)					
Méthode	DC-CPI	MFC		MFC+ANL	
Maillage	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)
120×100	1075.7	2965	538.7	1471	401.6
180×160	1788.1	3136	1017.4	1559	502.3

TAB. 4.9: Cylindre (Re=3000): nombre d'itérations non-linéaires globales et temps CPU par points pour les méthodes découplées et fortement couplées sur les maillages considérés.

Mise en impulsion brutale d'un cylindre (Re=9500)					
Méthode	DC-CPI	MFC		MFC+ANL	
Maillage	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)
120×100	714.8	2207	502.5	1041	370.3
180×160	1030.4	2236	779.7	1134	394.8

TAB. 4.10: Cylindre (Re=9500): nombre d'itérations non-linéaires globales et temps CPU par points pour les méthodes découplées et fortement couplées sur les maillages considérés.

Analyse du schéma d'accélération non-linéaire Une analyse plus précise est envisagée. Ainsi la figure 4.21 présente les courbes de convergence des méthodes couplées aux instants $t = 0.16$ (seizième itération temporelle) pour le cas Re=9500 et $t = 3.00$ (trois centième itération temporelle) pour le cas Re=3000. Ces choix sont censés représenter le phénomène au cours du processus temporel.

FIG. 4.21: Cylindre (maillage 180×160): courbes de convergence des méthodes couplées aux instants $t = 0.16$ (Re=9500, à gauche) et $t = 3.00$ (Re=3000, à droite).

Chaque symbole représente une itération non-linéaire. Une comparaison avec la courbe 4.19 permet de retrouver le nombre exact d'itérations non-linéaires pour chaque formulation. Le choix de l'échelle en abscisse permet de montrer pour ces deux itérations temporelles le gain en temps de calcul. Pour analyser plus précisément le schéma d'accélération non-linéaire, il a été nécessaire d'étudier la validité des critères A, B, C et D. Pour ce faire, l'analyse conditionnelle est jugée par la valeur d'un paramètre entier i_{ANL} déterminé ainsi:

* Initialisation $i_{ANL} = 0$
* $i_{ANL} = i_{ANL} + 1$ si le critère A est vérifié.
* $i_{ANL} = i_{ANL} + 2$ si le critère B est vérifié.
* $i_{ANL} = i_{ANL} + 4$ si le critère C est vérifié.
* $i_{ANL} = i_{ANL} + 8$ si le critère D est vérifié.

Ce paramètre est remis à zéro après chaque itération non-linéaire. Par respect de l'algorithme du schéma non-linéaire, une valeur $i_{ANL} = 3$ indique donc que la minimisation du résidu non-linéaire a été active. Une valeur supérieure indique le contraire. La figure 4.21 présente les résultats obtenus aux deux itérations temporelles envisagées. A chaque itération non-linéaire est marquée la valeur correspondante du paramètre i_{ANL} . Conformément au tableau (4.8), une unique itération non-linéaire (numéro 1) est réalisée pour déterminer le champ d'initialisation nécessaire à la méthode de correction de défaut. Le schéma de minimisation est ensuite activé au cours du processus non-linéaire. Les valeurs du paramètre montrent que la minimisation a été constamment active pour ces deux itérations temporelles. Cette première illustration est complétée par la donnée des tableaux (4.11) et (4.12) permettant une analyse du schéma d'accélération au cours du processus temporel. Les valeurs enregistrées du paramètre i_{ANL} sont données ainsi que leur occurrence pour les simulations envisagées.

Analyse du schéma d'accélération non-linéaire					
Maillage	i_{ANL}	3	6	9	12
120 × 100	Occurrence	1170	0	1	0
180 × 160	Occurrence	1258	0	1	0

TAB. 4.11: Cylindre (Re=3000): Examen du paramètre i_{ANL} au cours du processus temporel sur les deux maillages.

Analyse du schéma d'accélération non-linéaire					
Maillage	i_{ANL}	3	6	9	12
120 × 100	Occurrence	839	2	0	0
180 × 160	Occurrence	931	1	1	1

TAB. 4.12: Cylindre (Re=9500): Examen du paramètre i_{ANL} au cours du processus temporel sur les deux maillages.

Les tableaux (4.11) et (4.12) permettent de déduire que le processus de minimisation a été actif au cours de la majorité du processus non-linéaire. Il permet en quelque sorte de montrer la validité du choix du paramètre de fiabilité (γ) et de la dimension du sous-espace (m).

Ce procédé permet une analyse plus aisée du processus de minimisation. Il permet également une détection du redémarrage de l'algorithme (remise à jour du sous-espace). Ces informations peuvent être utilisées de façon dynamique au cours de l'évolution temporelle. Ainsi lorsque des difficultés en convergence détectées par l'examen du paramètre i_{ANL} sont rencontrées à un instant donné, une augmentation du paramètre de fiabilité γ peut être envisagée à l'instant suivant. Cette stratégie ne s'est toutefois pas avérée nécessaire lors des simulations envisagées.

Synthèse La méthode à sous-espace a été appliquée à des simulations instationnaires concernant la mise en impulsion brutale de cylindre à section circulaire. L'analyse précédente effectuée à des nombres de Reynolds égaux à $Re=3000$ et $Re=9500$ a montré l'efficacité de l'accélération non-linéaire au cours du processus temporel.

Aspects physiques

Le paragraphe précédent a détaillé l'aspect numérique concernant l'accélération non-linéaire de la convergence de la méthode fortement couplée. Les aspects physiques sont abordés maintenant. Il est rappelé que le schéma de discrétisation des équations de convection-diffusion est le schéma- κ avec $\kappa = \frac{1}{3}$.

Re=3000 La longueur de recirculation normalisée par le diamètre du cylindre est donnée figure 4.22. Une comparaison est proposée entre les résultats expérimentaux de Bouard et Cou-tanceau [16], deux calculs numériques obtenus par la méthode fortement couplée effectués sur des maillages distincts et les résultats numériques de Lecoite et al. [109] obtenus par utilisation d'une formulation fonction de courant-vorticité. La différence entre les deux simulations numériques issues de la méthode couplée est relativement faible: de légers écarts sont rencontrés pour un temps adimensionnel supérieur à 2.5. Ce comportement est jugé toutefois acceptable, montrant l'indépendance de la solution par rapport au maillage. Les résultats numériques obtenus par Lecoite et al. mettent en évidence la supériorité de l'approche fonction de courant-vorticité. La prédiction de la longueur de recirculation pour des instants adimensionnels supérieurs à 1.2 est en bien meilleur accord avec les résultats expérimentaux.

La distribution de la première composante de vitesse U sur l'axe de symétrie du sillage est comparée aux résultats expérimentaux [16] sur la figure 4.24. Les résultats apparaissent comme faiblement dépendants du maillage une fois encore. La comparaison avec les résultats expérimentaux met en évidence une faiblesse: la capture de la vitesse minimale dans une zone proche du cylindre pour l'instant adimensionnel 1.5. Cette déficience est toutefois amoindrie aux instants ultérieurs. Dans la zone $\frac{X}{D} > 1.5$, les résultats numériques conduisent à une légère sous-estimation des profils de vitesse pour chaque instant adimensionnel considéré.

Re=9500 Une démarche identique a été adoptée pour le cas $Re=9500$. La longueur de recirculation est donnée figure 4.23. La comparaison indique une différence de comportement de la solution numérique pour des instants adimensionnels supérieurs à 1.2 et inférieurs à 1.8. Les

simulations numériques conduisent à une sous-estimation de la longueur de recirculation, phénomène se produisant sur les deux maillages. Les résultats issus de l'utilisation de la formulation fonction de courant-vorticité possèdent un meilleur comportement vis à vis des résultats expérimentaux notamment pour des instants adimensionnels supérieurs à 1.2.

La distribution de la première composante de vitesse U sur l'axe de symétrie du sillage est comparée aux résultats expérimentaux [16] sur la figure 4.25. Comme attendu d'après l'examen de la courbe 4.23, les différences entre les deux solutions numériques sont notables pour les instants adimensionnels $t = 1.4$ et $t = 1.8$, essentiellement dans la zone $0.55 < \frac{X}{D} < 0.8$. Il est à noter que les profils sont en concordance correcte pour l'instant $t = 2.0$. Une caractéristique commune des simulations est la sur-estimation du profil de vitesse dans une zone $\frac{X}{D} > 0.8$ pour des instants supérieurs à 1. A titre comparatif, le profil de vitesse obtenu par une formulation vorticité-fonction de courant est donné figure 4.31. La comparaison avec la figure 4.25 indique une meilleure capture des phénomènes secondaires.

La comparaison s'achève avec la donnée des lignes de courant aux instants adimensionnels $t = 0.75$ (figure 4.27), $t = 1.00$ (figure 4.28), $t = 1.25$ (figure 4.29) et $t = 1.50$ (figure 4.30). Chaque page présente au même instant en haut la vue expérimentale issue de Bouard et Coutanceau [16] et en bas le calcul numérique issu de la méthode fortement couplée. La comparaison des planches à ces instants indique que les phénomènes décrits schématiquement en introduction sont correctement prédits.

Graphiques

FIG. 4.22: Longueur de recirculation ($Re=3000$): comparaison entre résultats numériques et expérimentaux.

FIG. 4.23: Longueur de recirculation ($Re=9500$): comparaison entre résultats numériques et expérimentaux.

FIG. 4.24: Cylindre ($Re=3000$): comparaison des profils de vitesse entre résultats numériques et expérimentaux sur les maillages de tailles 120×100 (haut) et 180×160 (bas).

FIG. 4.25: Cylindre ($Re=9500$): comparaison des profils de vitesse entre résultats numériques et expérimentaux sur les maillages de tailles 120×100 (haut) et 180×160 (bas).

FIG. 4.26: Cylindre ($Re=3000$): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 2.5$.

FIG. 4.27: Cylindre ($Re=9500$): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 0.75$.

FIG. 4.28: Cylindre ($Re=9500$): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 1.00$.

FIG. 4.29: Cylindre ($Re=9500$): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 1.25$.

FIG. 4.30: Cylindre ($Re=9500$): lignes de courant à l'instant adimensionnel $t = 1.50$.

FIG. 4.31: Cylindre ($Re=9500$): profils de vitesse issus d'une formulation vorticit- fonction de courant [147].

4.5 Conclusion

L'application de mthode  sous-espace a t dtaille dans le cadre de la formulation fortement couple.

L'objectif premier a consist en une comparaison de leurs performances lors de la rsolution des systmes linaires issus de la mthode couple. L'exprience numrique a permis de retenir deux classes de solveurs linaires convenables: les mthodes BICGSTAB hybrides (BICGSTAB- ω et BICGSTAB-QMR) et les mthodes GMRES hybrides (GMRES(m), GMRESR,...). La dernire classe prsente l'avantage thorique d'une grande robustesse confirme par la pratique. Toutefois les mthodes BICGSTAB hybrides - bien que thoriquement moins robustes - semblent plus comptitives en termes de temps de calcul, au vu des diffrentes simulations prsentes. Il convient toutefois de noter que cette remarque est tire d'une exprimentation numrique ralise uniquement sur machines scalaires. Une paralllisation des solveurs linaires pourrait conduire  une tendance oppose en terme de temps de calcul. Aussi est-il plus prudent de ne pas tirer de conclusion dfinitive quant  la mthode  sous-espace  recommander pour la rsolution de systme linaire de la mthode fortement couple.

Afin d'accrotre la vitesse de convergence non-linaire, une mthode  sous-espace a t propose. Elle peut tre vue comme inspire d'une version non-linaire de la mthode GMRES. Cette technique dveloppe par Washio et al. [198] allie simplicit et flexibilit, tout en occasionnant un cot mmoire relativement modr. Son application  diffrents problmes a permis de driver une mthode robuste. La mise en impulsion d'un cylindre de section circulaire a permis de dmontrer l'intrt de la mthode  sous-espace pour des applications en rgime instationnaire. La mthode  sous-espace constitue une alternative  la mthode multigrille non-linaire dve-

loppée chapitre 3. Comme démontré par Washio et al. [198], il est d'ailleurs possible d'appliquer la méthode à sous-espace pour accélérer la convergence non-linéaire du schéma FMG-FAS. Toutefois, le plus large champ d'applications de la méthode à sous-espace, de par le faible nombre d'hypothèses nécessaires, représente un avantage certain.

Chapitre 5

Applications

Les chapitres précédents 3 et 4 ont mis en évidence la faisabilité et l'efficacité de techniques d'accélération de convergence linéaire et non-linéaire au sein des formulations découplées et fortement couplées. La principale originalité de ce travail consiste en une "revisite" et une "refonte" de l'algorithme de la méthode fortement couplée, afin d'accroître sa robustesse. A ce sujet, les précédentes illustrations consistaient essentiellement en des simulations numériques d'écoulements laminaires en régime stationnaire ou instationnaire sur des géométries modérément complexes. Le cas de configurations physiques bidimensionnelles plus complexes est maintenant traité, afin d'apporter une estimation tangible des performances de la méthode fortement couplée. Deux écoulements turbulents en régime stationnaire seront étudiés dans ce chapitre: l'écoulement autour d'un profil d'aile AS240-B à forte incidence (19 degrés, $Re=2.10^6$) et l'écoulement autour d'une colline ($Re=60000$). Une confrontation résultats expérimentaux - résultats numériques sera proposée pour les deux problèmes considérés.

5.1 Ecoulement autour d'un profil d'aile AS240-B en incidence

5.1.1 Enjeu

La prédiction de la portance, de la traînée, des moments agissant sur un profil d'aile représente un véritable challenge numérique à l'origine de nombreux codes tant universitaires qu'industriels. L'intérêt des simulations numériques n'est plus à démontrer: leur grande flexibilité, leur coût relativement modique constituent autant d'atouts complémentaires de l'approche expérimentale. Une taxonomie des méthodes numériques employées dépasse le cadre de cette étude. Toutefois le thème abordé a été traité récemment par Chevalier [34] et Guilmineau [79]. Le lecteur est référé à ces travaux de thèse pour leur introduction détaillée et tout complément d'information.

L'enjeu de cette étude consiste à obtenir par voie numérique une estimation précise des forces et moments agissant sur un profil d'aile à forte incidence. L'intérêt consiste à améliorer le processus de facture de l'aile, notamment lors des phases de décollage et d'approche au sol. La connaissance du phénomène de décrochage - correspondant à une portance maximale - est primordiale. Ses conséquences (diminution de la sustentation et perte de vitesse) sont généralement redoutées par les aérodynamiciens. La synthèse des travaux [34, 79] montre que les difficultés de la simulation de ce phénomène sont à la fois liées à la physique et à la modélisation numérique. Aussi une comparaison résultats expérimentaux - résultats numériques s'impose

comme une nécessité. Ainsi la configuration AS240-B notamment à un angle d'incidence égal à 19 degrés et à un nombre de Reynolds égal à $2 \cdot 10^6$ a été étudiée expérimentalement par Gleyzes [75] à la soufflerie de l'ONERA-CERT à Toulouse. Il est démontré que l'écoulement résultant (décroché et pleinement turbulent) peut être considéré comme stationnaire et bidimensionnel. Ces hypothèses étant précisées, l'enjeu numérique revient à étudier la qualité numérique de la solution obtenue (précision et indépendance de la solution par rapport au maillage). Un intérêt supplémentaire consiste à fournir une comparaison de robustesse de méthodes découplées et fortement couplées sur ce cas test réaliste.

5.1.2 Configuration et conditions limites

Profil AS240-B

FIG. 5.1: Maillage du profil d'aile AS240-B dans une zone proche du profil (dimensions 128×128).

Le profil AS240-B est caractérisé par un décrochage de bord de fuite oscillatoire avec une perte modérée de portance. Ce profil d'épaisseur relative égale à 16% possède des cotes représentatives des profils laminaires modernes. De plus amples informations ainsi que des commentaires sont présentés par Chevalier [34]. L'angle d'incidence a été retenu en raison des caractéristiques physiques résultantes. Un angle inférieur aurait nécessité une modélisation numérique de la transition, étape délicate pouvant occulter toute conclusion définitive sur la qualité des résultats.

Conditions limites

Le domaine étudié est représenté par un domaine circulaire. Le rayon de ce cercle équivaut à 13 longueurs de corde du profil d'aile. Aux limitantes extérieures du domaine, un champ uniforme $U = U_\infty$ est imposé. Les conditions d'adhérence sont appliquées sur le profil d'aile.

5.1.3 Aspects numériques

Génération de maillage

Une étude extensive de problèmes de décrochage [79] a constitué une aide précieuse pour déterminer quelques aspects pratiques. En particulier, la génération de maillage suit la démarche proposée. Les maillages sont créés par transformation conforme induisant des grilles curvilignes orthogonales en forme de O aux forts rapports d'aspects. Les tailles respectives comportent 128 et 192 points dans la direction longitudinale, 128 dans la direction radiale. Les premiers points sont situés à une distance adimensionnelle correspondant à $y^+ \approx 0.5$. La figure 5.1 présente une vue du maillage dans une zone proche du profil. La qualité du maillage comme démontré par Guilmineau [79] constitue une étape importante dans le processus d'étude.

Modèle de turbulence

En raison de la prédominance de gradients de pression adverses, les variantes du modèle de turbulence K- ω de Wilcox et Menter ont été adoptées. Ce choix conduisait à une prédiction fiable d'après Guilmineau [79], où une comparaison des performances de différents modèles de turbulence est proposée.

Formulations retenues

Sont retenues la formulation découplée avec ou sans accélération multigrille linéaire portant sur l'équation de pression (resp. DC et DC-MG) et la méthode fortement couplée dénotée FC équivalente à l'algorithme 6. Les paramètres des méthodes retenues sur les deux maillages sont groupés tableaux (5.1) et (5.2).

Profil d'aile AS240-B: méthode découplée						
e_1	ω_U	ω_V	ω_P	ω_K	ω_ω	Schéma
50	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	Quick

TAB. 5.1: Paramètres de la méthode découplée pour la simulation de l'écoulement autour du profil AS240-B ($Re=2.10^6$).

Méthode découplée Comme conseillé chapitre 3, le solveur linéaire en pression pour la méthode découplée DC-MG est une méthode multigrille utilisant un mode cyclique en F avec respectivement une pré- et post-relaxation (F(1,1)). Le lisseur choisi est la méthode ILU(β). La hiérarchie comporte respectivement 5 et 6 grilles pour les maillages de taille 128×128 et 192×128 .

Méthode fortement couplée Le solveur linéaire du système fortement couplé est la méthode BICGSTAB-QMR avec préconditionnement LU incomplet. Le processus de correction de défaut au sein de la méthode fortement couplée est enclenché après $Nit_{dc} = 15$ itérations non-linéaires. Cette valeur a été déterminée après quelques essais numériques.

Profil d'aile AS240-B: méthode fortement couplée						
e_1	ω_C	ω_K	ω_ω	Nit_{dc}	Schéma premier ordre	Schéma second ordre
0	0.8	0.8	0.8	15	Upwind	Quick Schémas TVD

TAB. 5.2: Paramètres de la méthode fortement couplée avec correction de défaut pour la simulation de l'écoulement autour du profil AS240-B ($Re=2.10^6$).

Profil d'aile AS240-B ($Re=2.10^6$)						
Méthode	DC		DC-MG		FC	
Maillage	Nit	σ (s/point)	Nit	σ (s/point)	Nit	σ (s/point)
128×128	44000	14.36	44000	11.	1555	0.9466
192×128	62000	5.96	-	-	1133	0.571

TAB. 5.3: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$): analyse de la convergence non-linéaire (A noter: les calculs ont été réalisés sur des machines différentes).

Analyse de la convergence

Analyse de la convergence non-linéaire La figure 5.2 représente les courbes de convergence obtenues sur les deux grilles i.e. l'évolution du résidu du système fortement couplé ou une moyenne des résidus non-linéaires pour la méthode découplée en fonction du temps CPU global divisé par le nombre de points. Sur cette figure, PISO représente la méthode découplée, PISO+MG la méthode découplée avec accélération multigrille linéaire sur l'équation de pression et FC la méthode fortement couplée. Les courbes du bas représentent l'évolution des résidus des systèmes linéaires résolus au sein de la méthode fortement couplée (FCS residual: résidu du système linéaire fortement couplé). Noter que les calculs ont été effectués sur des machines de puissances différentes. Cette remarque permet d'expliquer les différences en temps de calcul importantes entre les deux cas traités (cf tableau 5.3). Il est communément admis que la machine SGI Origin 2000 conduit à un gain en temps de calcul compris entre 1.75 et 2. par rapport au processeur R8000. Cette précision permet de constater que la méthode fortement couplée nécessite approximativement le même effort en temps de calcul pour les deux maillages considérés. Il est à noter enfin qu'une borne en nombre d'itérations non-linéaires a été fixée pour les méthodes découplées.

La figure 5.2 révèle l'amélioration spectaculaire dû au traitement implicite du couplage vitesse-pression. La procédure fortement couplée ne montre pas de phénomène de cycle limite, une caractéristique classique de méthodes découplées comme démontré figure 5.2. Par exemple, une réduction de 4 ordres sur le maillage le moins fin (128×128) nécessite les temps de calcul par point égaux respectivement à 6.59 s/point, 5.02 s/point et 0.23 s/point pour les méthodes DC, DC-MG et FC. Le gain pour cette réduction équivaut respectivement à un facteur 28.6 (DC comparé à FC) et 21.8 (DC-MG comparé à FC). L'examen de la courbe de convergence sur la grille la plus fine (192×128) tempère cette remarque, puisque cette comparaison pour un même critère de réduction (4 ordres) conduit à un gain légèrement inférieur à 10, tendance plus

Grille 128 × 128, SGI R8000

Grille 192 × 128, SGI Origin 2000

Grille 128 × 128, SGI R8000

Grille 192 × 128, SGI Origin 2000

FIG. 5.2: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$): historique de la convergence non-linéaire des méthodes découplées et fortement couplées sur deux maillages distincts avec Quick comme schéma du second ordre et $K - \omega$ SST comme modèle de turbulence. A noter: les deux calculs ont été effectués sur des machines différentes.

conforme aux résultats précédents.

Toutefois l'intérêt principal de la méthode fortement couplée réside en la possibilité de réduire le résidu non-linéaire de 7 à 8 ordres sans montrer de cycle limite apparent.

Analyse de la convergence linéaire Pour les deux calculs présentés, le nombre d'itérations linéaires effectuées au sein de la méthode BICGSTAB-QMR à chaque itération non-linéaire est représenté figure 5.3. Cette évolution traduit le fondement et la robustesse de la méthode fortement couplée.

FIG. 5.3: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$): analyse du comportement du solveur linéaire BICGSTAB-QMR sur deux maillages distincts avec Quick comme schéma du second ordre et $K - \omega$ SST comme modèle de turbulence.

Ces courbes révèlent une caractéristique commune: un nombre considérable d'itérations linéaires est dépensé au début du processus non-linéaire. Une phase où un nombre réduit d'itérations est nécessaire fait suite. Ce comportement peut s'expliquer par analyse des courbes du bas de la figure 5.2, où chaque palier précédent correspond à une stagnation de la convergence non-linéaire.

Influence de modèle de turbulence sur la convergence Les courbes de convergence de la méthode fortement couplée pour deux simulations identiques au modèle de turbulence près ($K-\omega$ de Wilcox et $K-\omega$ SST de Menter) sont présentées figure 5.4. Comme attendu, le modèle $K-\omega$ de Wilcox induisant un couplage non-linéaire moins prononcé implique une réduction significative en nombre d'itérations non-linéaires. Quel que soit le modèle de turbulence considéré, la méthode fortement couplée offre une robustesse numérique appréciable.

FIG. 5.4: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 128×128): historique de la convergence non-linéaire des méthodes fortement couplées avec deux modèles de turbulence différents: $K - \omega$ de Wilcox (à gauche) et $K - \omega$ SST (à droite).

Synthèse

Pour les modèles de turbulence et schémas du second ordre considérés, la méthode fortement couplée permet d'obtenir une solution convergée "à la précision ingénieur" en une complexité satisfaisante sur cet exemple. Le principal centre d'intérêt revient maintenant à analyser la qualité de la solution.

5.1.4 Aspects physiques

Coefficient de pression

AS240-B: coefficients intégraux					
	Maillage	128×128		192×128	
	Mod. Turb.	$k - \omega$	SST	$k - \omega$	SST
	EXP	QUICK	ISNAS	QUICK	ISNAS
C_D	-	0.13684	0.141	0.13123	0.132
C_L	1.268	1.307	1.273	1.293	1.30

TAB. 5.4: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$): coefficients intégraux. Comparaison entre résultats expérimentaux et numériques.

Le tableau (5.4) présente les résultats obtenus sur les deux maillages avec différents choix

de schémas du second ordre, respectivement le schéma QUICK [111] et le schéma à variation totale diminuante proposé par Zijlema et al. ISNAS [224]. L'évolution du coefficient de pression est donnée figure 5.5 pour ces schémas du second ordre. Cette comparaison permet de constater que le large plateau de pression dû à une séparation massive et le pic de succion sont plutôt correctement capturés. Une comparaison des comportements des schémas du second ordre est directement disponible figure 5.5 (courbes de droite). Leur analyse tend à montrer que le limiteur ISNAS conduit à une solution plus lisse, contrairement aux résultats fournis par le schéma QUICK qui en présence de larges gradients de pression conduit à une surestimation (pics très prononcés). Bien que l'ensemble des résultats ne soit pas présenté ici, une remarque similaire est valable pour les autres schémas TVD envisagés.

La figure 5.6 permet d'estimer l'indépendance de la solution par rapport aux deux maillages pour les schémas du second ordre considérés. Les différences sont localisées sur la première moitié de la partie extrado du profil d'aile. Par conséquent, la prévision du pic de succion reste vraiment dépendante du maillage; aussi il serait intéressant d'évaluer le coefficient de pression sur un maillage encore plus fin notamment dans cette zone critique.

5.1.5 Synthèse

Cette première application a permis de vérifier sur un cas-test réaliste la possibilité d'obtention de solutions précises par méthode fortement couplée. L'objectif principal a été atteint: la prédiction du plateau de pression et le pic de succion. Ce cas-test intéressant permet une réelle mise en situation de la méthode fortement couplée. Il est à noter qu'aucune stratégie d'accélération de convergence n'a été employée, démontrant la robustesse de la formulation.

QUICK - résultats expérimentaux

QUICK - ISNAS

QUICK - résultats expérimentaux

QUICK - ISNAS

FIG. 5.5: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 128×128 (haut), maillage 192×128 (bas)): comparaison du coefficient de pression entre les données expérimentales [75] et les résultats obtenus grâce à la méthode fortement couplée (à gauche), influence du schéma de discrétisation du second ordre sur le coefficient de pression (à droite).

FIG. 5.6: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 192×128): influence du maillage sur le coefficient de pression pour deux schémas de discrétisation d'ordre supérieur QUICK (à gauche), schéma TVD ISNAS (à droite).

FIG. 5.7: Profil AS240-B (incidence à 19 degrés, $Re=2.10^6$, maillage 128×128): lignes de courant (modèle de turbulence $K - \omega$ SST).

5.2 Écoulement autour d'une colline

5.2.1 Enjeu

L'écoulement autour d'une colline considérée bidimensionnelle présente des gradients de pression favorables et adverses, une inclinaison des lignes de courant ainsi que des gradients de vitesse très élevés dans une région proche du sommet de la colline. Ce cas-test revêt un grand intérêt puisqu'il met en jeu simultanément de nombreux phénomènes physiques: séparation, recirculation et rattachement. De plus, cette configuration a été étudiée expérimentalement par Almeida et al. [2, 3]. Ce challenge numérique et cette possibilité de confrontation avec des résultats expérimentaux détaillés ont incité l'adoption de ce problème pour le "Fourth ERCOFTAC Workshop on Refined Flow Modelling" [152]. Ce cas-test a ensuite été repris lors d'une collaboration entre la D.M.N. et l'Institut für Schiffbau de Hambourg sous l'égide DFG-CNRS (Deutsche Forschungsgemeinschaft-Centre National de la Recherche Scientifique). Cette étude a été motivée par cette dernière collaboration qui consistait entre autre à comparer et valider la précision de solutions obtenues par des codes reposant sur des méthodologies sensiblement identiques (approche découplée) lors de prédictions d'écoulements turbulents [159].

5.2.2 Configuration et conditions limites

Colline

La configuration de l'écoulement est présentée figure 5.8. La hauteur du canal est de $H = 170$ mm, la hauteur et la longueur de la colline sont respectivement $h = 28$ mm, $l = 108$ mm. Le nombre de Reynolds égal à $Re = 60000$ est basé sur la vitesse moyenne du profil d'entrée au milieu du canal $U_o = 2.147$ m/s et la hauteur h de la colline. Cet écoulement a été étudié expérimentalement par Almeida et al. [2, 3], notamment par des procédés issus de vélocimétrie laser. Les profils des composantes de vitesse, de l'énergie cinétique... sont ainsi déterminés dans certaines sections en aval de la colline.

FIG. 5.8: Géométrie de la colline et du domaine physique.

Conditions limites

Le plan d'entrée est situé à 100 mm de la ligne de symétrie de la colline. Les valeurs des vitesses et de l'énergie cinétique turbulente sont prescrites par les données expérimentales [152]. Le taux de dissipation ω est obtenu par la relation:

$$\omega = \frac{\sqrt{k}}{l} \quad (5.1)$$

où l'échelle de longueur vaut:

$$l = \min(\kappa y, 0.05H) \quad 0 < y < \frac{H}{2} \quad (5.2)$$

$$l = \min(\kappa(H - y), 0.05H) \quad \frac{H}{2} < y < H \quad (5.3)$$

5.2.3 Aspects numériques

Génération de maillage

Les maillages sont générés par interpolation transfinie. L'orthogonalité des lignes de maillage n'est pas vérifiée. Deux maillages fins sont produits (maillage A: dimensions 118×74) et (maillage B: dimensions 234×146). La densité des mailles dans une zone proche paroi induit des rapports d'aspect élevés, comme montré figure 5.9.

FIG. 5.9: Vue partielle du maillage dans une zone proche de la colline (maillage A: dimensions 118×74).

Modèle de turbulence

Pour des raisons similaires au cas du profil AS240-B, les modèles de turbulence K- ω de Wilcox et Menter ont été retenus préférablement. Lors de la collaboration DFG-CNRS avaient été envisagés différents modèles de turbulence. Seul le modèle K- ω de Wilcox sera utilisé par la suite.

Formulations retenues

Les paramètres nécessaires respectivement aux méthodes fortement couplées et découplées sont présentés tableaux (5.5) et (5.6). Une analyse de l'influence du choix du schéma du second ordre sera proposée dans le cadre de la méthode fortement couplée.

Colline - Méthode découplée						
e_1	ω_U	ω_V	ω_P	ω_K	ω_ω	Schéma
50	0.35	0.35	0.35	0.4	0.4	Quick

TAB. 5.5: Paramètres de la méthode découplée pour la simulation de l'écoulement autour de la colline (Re=60000).

Méthode découplée Les tailles choisies des maillages impliquent l'emploi de la méthode découplée (DC) uniquement. Le solveur linéaire pour le système de pression est donc la méthode BICGSTAB avec un préconditionnement MILU.

Colline - Méthode fortement couplée						
e_1	ω_C	ω_K	ω_ω	Nit_{dc}	Schéma premier ordre	Schéma deuxième ordre
0	0.8	0.6	0.6	10	Upwind	Schéma- κ ($\kappa = \frac{1}{2}$) Schémas TVD

TAB. 5.6: Paramètres de la méthode fortement couplée avec correction de défaut pour la simulation de l'écoulement autour de la colline (Re=60000).

Méthode fortement couplée Le solveur linéaire de la méthode fortement couplée est la méthode BICGSTAB-QMR avec un préconditionnement LU incomplet. Une fois encore, la valeur d'enclenchement du processus de correction de défaut (Nit_{dc}) a été déterminée après quelques essais numériques.

Analyse de convergence

Colline (Re=60000)				
Méthode	DC		FC	
Maillage	Nit	σ (ms/point)	Nit	σ (ms/point)
118×74	-	-	154	64.2
234×146	4000	688.44	135	143.5

TAB. 5.7: Colline (Re=60000, modèle K- ω de Wilcox): analyse de la convergence non-linéaire (A noter: les calculs ont été réalisés sur des machines différentes).

Analyse de la convergence non-linéaire Les résultats des deux formulations sont regroupés tableau (5.7). Le schéma κ ($\kappa = \frac{1}{2}$) a été adopté au sein de la méthode fortement couplée, devant à convergence, par le choix du paramètre κ , apporter une précision équivalente à celle du schéma QUICK. Au vu de l'expérience acquise sur l'exemple précédent (profil AS240-B), la comparaison méthode découplée - méthode fortement couplée a été uniquement réalisée sur le maillage le plus fin. Une fois encore, un nombre maximal d'itérations a été imposé pour la méthode découplée. La raison est claire après examen des courbes de convergence proposées figure 5.11.

La figure 5.11 présente les courbes de convergence obtenues sur la grille la plus fine. La convergence non-linéaire de chaque variable est détaillée figure 5.11 (haut) pour la méthode découplée. La figure 5.11 (bas) présente une comparaison des évolutions des résidus entre les deux formulations adoptées. Le calcul d'un gain en temps de calcul ne peut se réaliser que pour un critère de réduction identique. Or la méthode découplée peine véritablement pour atteindre une réduction de plus de trois ordres. Le comportement des courbes de convergence suffit à lui seul. L'intérêt de la méthode fortement couplée est démontré à nouveau sur cet exemple. L'absence de cycle limite dans le processus non-linéaire constitue la principale source de satisfaction, démontrant la robustesse du traitement implicite du couplage vitesse-pression. Cette remarque est de plus mise en évidence ici sur un maillage très fin.

Analyse de la convergence linéaire De manière similaire à l'étude précédente, est représentée l'évolution du nombre d'itérations linéaires dépensées dans le solveur BICGSTAB-QMR au cours du processus non-linéaire.

Grille 118 × 74

Grille 234 × 146

FIG. 5.10: Colline (Re=60000): analyse du comportement du solveur linéaire BICGSTAB-QMR sur deux maillages distincts avec le schéma- κ ($\kappa = \frac{1}{2}$) comme schéma du second ordre et $K - \omega$ (Wilcox) comme modèle de turbulence.

FIG. 5.11: Ecoulement turbulent autour d'une colline ($Re=60000$, maillage 234×146). Comparaison des courbes de convergence de la méthode découplée et fortement couplée.

Un comportement différent du cas du profil d'aile AS240-B est dénoté, confirmé par l'absence de stagnation de convergence non-linéaire de la méthode fortement couplée figure 5.11. Comme attendu, l'effort de calcul sur le maillage très fin B s'avère plus important que celui nécessaire sur le maillage A.

Synthèse

La robustesse du schéma numérique est validée sur cet exemple à physique complexe. Un comportement identique au cas du profil AS240-B est trouvé. De surcroît, l'analyse a porté sur des simulations réalisées sur des maillages encore plus fins. Il reste maintenant à analyser la qualité des résultats.

5.2.4 Aspects physiques

Avant-propos

Comme précisé en introduction de ce paragraphe, ce cas-test a suscité une collaboration DFG-CNRS entre les laboratoires de Hambourg et de Nantes, où des maillages identiques (maillages A et B) ont été utilisés avec des codes différents. Le code développé à Hambourg basé sur la méthode des volumes finis utilise une approximation des intégrales par application du théorème de la moyenne et une interpolation linéaire. Aucune transformation de coordonnées n'est nécessaire permettant une plus grande flexibilité lors de raffinement ou d'emploi de maillages non-structurés. Le schéma du second ordre adopté correspond à une pondération de schémas décentrés et centrés. Le lecteur est référé aux publications de Peric et al. pour tout complément d'information.

Validation en écoulement laminaire (Re=600) Les deux paramètres évalués sont les longueurs de recirculation (x_r) et de séparation (x_s) normalisées par la hauteur de la colline (h). Ces paramètres sont regroupés tableaux (5.8) et (5.9) pour les différentes formulations découplée et fortement couplée. Au sein de la méthode fortement couplée, l'influence du schéma de discrétisation du second ordre a été évaluée. Il est à souligner qu'aucune différence significative n'apparaît pour les paramètres évalués à ce nombre de Reynolds. Une longueur de séparation identique est trouvée par chaque formulation. Quelques différences sont trouvées concernant la longueur de rattachement, généralement plus critique à déterminer. Toutefois il est possible de conclure que les résultats de la méthode fortement couplée sont conformes à ceux obtenus par des approches découplées. Pour preuve, la variation de la pression sur la ligne $y=0$ est représentée figure 5.12. Un comportement identique est trouvé pour les deux méthodes.

Colline (Re=600) Résultats de codes découplés				
Code	Hambourg		Nantes	
Maillage	x_s/h	x_r/h	x_s/h	x_r/h
118×74	0.471	6.838	0.471	6.94
234×146	0.472	7.033	0.472	7.10

TAB. 5.8: Colline (Re=600): longueurs de rattachement et de séparation obtenues par des codes utilisant une formulation découplée.

Colline (Re=600) Résultats du code fortement couplé						
Schéma second ordre	PL- κ ($\kappa = \frac{1}{3}$)		QUICK		UMIST	
Maillage	x_s/h	x_r/h	x_s/h	x_r/h	x_s/h	x_r/h
118 × 74	0.472	6.8985	0.472	6.8985	0.472	6.8985
234 × 146	0.472	7.0842	0.472	7.0842	0.472	7.0842

TAB. 5.9: Colline (Re=600): longueurs de séparation et de rattachement obtenues par le code utilisant une formulation fortement couplée pour différents schémas du second ordre.

FIG. 5.12: Colline (Re=600): comparaison de la pression le long de la ligne $y=0$ obtenue par deux méthodes couplée et découplée.

Validation en écoulement turbulent (Re=60000) La première analyse concerne les paramètres de séparation et de rattachement. Le tableau (5.10) résume les résultats obtenus par les équipes de Hambourg et de Nantes uniquement pour le modèle $K-\omega$ de Wilcox. Le tableau (5.11) présente les résultats obtenus grâce à la méthode fortement couplée en correction de défaut. Une fois encore, une bonne concordance est trouvée concernant la longueur de séparation, au vu des résultats obtenus par les différents codes. La prédiction de la longueur de rattachement semble nettement plus sensible au choix du schéma du second ordre. Une analyse plus poussée serait nécessaire afin d'expliquer ces disparités. Un premier aspect primordial reviendrait à comparer la qualité numérique de chaque solution par inspection de chaque courbe de convergence des résidus non-linéaires.

Colline (Re=60000)- Résultats de codes découplés				
Code	Hambourg		Nantes	
Maillage	x_s/h	x_r/h	x_s/h	x_r/h
118×74	0.21	6.87	-	-
234×146	0.21	6.95	0.22	6.72

TAB. 5.10: Colline (Re=60000, modèle $K - \omega$ de Wilcox): longueurs de rattachement et de séparation obtenues par des codes utilisant une formulation découplée.

Colline (Re=60000)		
Schéma second ordre	Schéma- κ ($\kappa = \frac{1}{2}$)	
Maillage	x_s/h	x_r/h
118×74	0.21	6.45
234×146	0.214	6.61

TAB. 5.11: Colline (Re=60000, modèle $K - \omega$ de Wilcox): longueurs de séparation et de rattachement obtenues par le code utilisant une formulation fortement couplée pour le schéma- κ .

Une comparaison de profils de vitesse, d'énergie cinétique et des composantes de cisaillement est proposée en différentes sections situées en aval de la ligne de symétrie de la colline. Les résultats présentés concernent uniquement ceux obtenus par la méthode fortement couplée. La comparaison des profils sur les maillages A et B indique une bonne concordance des solutions, notamment lors de la prédiction de la composante u et de l'énergie cinétique. Mis à part les profils 5.16 et 5.17, où quelques différences sont remarquées, la solution peut être considérée comme indépendante du maillage tout au moins pour les sections considérées. La comparaison avec les résultats expérimentaux semble indiquer une déficience du modèle $K-\omega$ de Wilcox lors de la prédiction des composantes normales de la vitesse. Effectivement l'examen des profils 5.16, 5.17 et 5.18 indique que le modèle $K-\omega$ capture les tendances majeures mais apportent généralement une sous-estimation des profils. Une raison évoquée réside en la calibration des modèles effectuée sur des problèmes simples. Une approche consisterait à calibrer ces constantes sur des écoulements plus complexes, à condition d'exclure les erreurs de discrétisation.

5.3 Conclusion

La simulation numérique d'écoulements turbulents à physique impliquant des phénomènes aussi divers que le décollement, le rattachement ou la recirculation a été envisagée par différentes formulations issues de méthodologies soit découplée soit fortement couplée. Ont été ainsi étudiés les écoulements turbulents de fluide visqueux incompressible autour d'un profil d'aile en forte incidence et derrière une colline. Synthétiquement, au vu des résultats exposés, la robustesse de l'approche fortement couplée associée au schéma de correction de défaut a été démontrée sur ces cas tests réalistes. Cette constatation vient confirmer les premières conclusions issues des

chapitres précédents.

La représentation globale du couplage vitesse-pression constitue la principale raison de cette robustesse accrue. Pour preuve, les résidus non-linéaires des variables du système couplé ne montrent pas de cycle limite apparent, contrairement aux comportements issus de méthodes découplées. Les exemples traités font état d'une réduction globale de sept à huit ordres pour un temps de calcul véritablement modeste sur une station de travail monoprocesseur (environ 3 heures 54 minutes pour le cas du profil AS240-B sur le maillage de dimensions 192×128 et 1 heure 22 minutes pour le cas de la colline sur le maillage 234×146). Cette robustesse se traduit numériquement par l'inutilité de toute stratégie d'enclenchement de dominance diagonale ($\epsilon_1 = 0$) et par l'autorisation de coefficients de sous-relaxation élevés ($\omega_C \in [0.8, 1]$), deux clefs d'une convergence non-linéaire rapide.

La qualité numérique des solutions obtenues par la méthode fortement couplée a été analysée par emploi de maillages de tailles différentes. Une quasi-indépendance est trouvée lors de la simulation de l'écoulement autour de la colline. Les résultats concernant l'écoulement autour du profil AS240-B en incidence montrent une dépendance relative, nécessitant probablement une étude ultérieure sur un maillage encore plus fin pour apporter des conclusions définitives. Une confrontation résultats expérimentaux-résultats numériques a été effectuée pour les deux problèmes envisagés. Les comparaisons semblent indiquer que la solution numérique capture la majorité des phénomènes physiques, y compris sur des maillages moyennement fins. Une étude extensive de l'influence de schémas du second ordre et du choix du modèle de turbulence reste à réaliser pour offrir une analyse physique plus riche. Néanmoins, le but de ce chapitre est considéré comme atteint: démontrer la robustesse de la méthode fortement couplée lors de simulation numérique d'écoulements turbulents.

FIG. 5.13: Comparaison des profils de la vitesse horizontale derrière la colline à $x = 0.03\text{m}$.

FIG. 5.14: Comparaison des profils de la vitesse horizontale derrière la colline à $x = 0.09\text{m}$.

FIG. 5.15: Comparaison des profils de la vitesse horizontale derrière la colline à $x = 0.12m$.

FIG. 5.16: Comparaison des profils de la vitesse verticale derrière la colline à $x = 0.03m$.

FIG. 5.17: Comparaison des profils de la vitesse verticale derrière la colline à $x = 0.09m$.

FIG. 5.18: Comparaison des profils de la vitesse verticale derrière la colline à $x = 0.12m$.

FIG. 5.20: Comparaison des profils de l'énergie cinétique derrière la colline à $x = 0.09m$.

FIG. 5.21: Comparaison des profils de l'énergie cinétique derrière la colline à $x = 0.12m$.

Conclusion et perspectives

- La synthèse des applications numériques montre la robustesse de la formulation fortement couplée. Cette robustesse est essentiellement due à la représentation globale du couplage vitesse-pression et à son traitement implicite, comme le suggèrent les comparaisons d'efficacité entre méthodes découplées et fortement couplées. Cette supériorité de la nouvelle approche a notamment été démontrée lors de simulations numériques d'écoulements turbulents à physique complexe induisant des couplages non-linéaires importants. Les cas-tests académiques tout comme les problèmes plus réalistes en régime stationnaire ou instationnaire, agrémentés de comparaisons résultats numériques-expérimentaux permettent d'apporter ces conclusions définitives. Le bien-fondé de l'approche fortement couplée a été ainsi mis en évidence par comparaison avec le comportement de méthodes découplées avec ou sans accélération multigrille linéaire sur l'équation de pression. Une comparaison exhaustive suggérerait d'étudier deux aspects complémentaires: le comportement de méthodes découplées alliées à une méthode multigrille non-linéaire, stratégie fréquemment employée [33, 74, 94, 113, 116, 168] et le comportement de méthodes faiblement couplées. Cette dernière alternative, notamment lors d'emploi d'un couplage par lignes en balayage alterné de type Zebra, s'avère attractive car sujette à une parallélisation directe. Son analyse de robustesse, notamment lors de présence d'anisotropies, reste à étudier et à comparer à celle de la méthode fortement couplée.

La majorité des développements évoqués concernant la méthode fortement couplée (notamment ceux présentés chapitre 5) relève du cas bidimensionnel. Toutefois le schéma multigrille non-linéaire avait été appliqué chapitre 3 pour accélérer la convergence de la méthode fortement couplée tridimensionnelle. Bien que non présenté par souci de concision, le schéma d'accélération non-linéaire par méthode à sous-espace a été directement appliqué. Il conduit à des gains similaires à ceux obtenus chapitre 4, perspective intéressante dans un contexte tridimensionnel. Une validation plus poussée mériterait donc d'être entreprise. Ainsi le traitement de problèmes tridimensionnels réalistes, où une confrontation avec des résultats expérimentaux serait possible, constituerait un développement attractif. Il serait alors possible de conclure définitivement quant à la robustesse de l'approche fortement couplée.

- La formulation fortement couplée constitue une véritable alternative à une stratégie plus courante lors de résolution de larges systèmes non-linéaires: la méthode de Newton-Krylov. Ces deux stratégies partagent le point commun de reposer avant tout sur la robustesse d'un solveur linéaire et sur un traitement efficace des non-linéarités. Ces deux aspects ont été traités conjointement chapitre 4: leur combinaison accroît la robustesse de l'algorithme initialement proposé. Ce cadre d'accélération de convergence (notamment l'accélération non-linéaire par méthode à sous-espace) reste général. La recherche d'une nouvelle stratégie fortement couplée passe avant tout par une construction différente du système linéaire. L'un des principaux inconvénients de la méthode fortement couplée réside en l'introduction des variables pseudo-vitesses accroiss-

sant la taille du système résultant, conséquence directe de l'adoption de la méthode de Rhie et Chow comme démontré chapitre 2. Aussi une perspective intéressante reviendrait à adopter une fermeture des flux différente. La fermeture plus physique issue de la méthode CPI constitue un candidat déjà évoqué. Ce choix de reconstruction des flux permet de travailler uniquement avec les variables vitesse-pression, impliquant une taille minimale pour le système linéaire couplé (respectivement $3n_1n_2 \times 3n_1n_2$ au lieu de $5n_1n_2 \times 5n_1n_2$ et $4n_1n_2n_3 \times 4n_1n_2n_3$ au lieu de $7n_1n_2n_3 \times 7n_1n_2n_3$). La faisabilité de cette approche a déjà été abordée par Deng et al. [43]. L'application des stratégies d'accélération de convergence évoquées chapitre 3 et 4 reste toutefois à réaliser.

- La méthode multigrille sous diverses formes a été employée pour accélérer la convergence linéaire ou non-linéaire. Une méthode multigrille géométrique a été construite pour résoudre l'équation elliptique portant sur la pression au sein de toute méthode découplée. En vue d'applications futures sur machines parallèles, un solveur multigrille aisément parallélisable a été dérivé pour des applications bi- et tridimensionnelles. Il repose sur la notion de semi-grossissement flexible, où la version multigrille standard représente une possibilité de cet algorithme. Enfin, une méthode multigrille non-linéaire a été construite pour accélérer la convergence de la méthode fortement couplée. En toute logique, la prochaine étape reviendrait à construire au sein de la méthode fortement couplée une méthode multigrille non-linéaire basée sur le semi-grossissement flexible. Cette perspective permettrait ainsi de mieux représenter le phénomène de convection par l'introduction et l'utilisation de grilles semi-grossières. Ce développement pourrait être allié à une technique automatique de raffinement local de maillage par estimation de l'erreur de troncature [176]. La synthèse de ces deux axes permettrait d'envisager l'accélération de convergence par méthode multigrille non-linéaire non-standard lors de simulations numériques d'écoulements turbulents. En cas de déficience ou de stagnation de convergence usuellement rencontrées lors de telles simulations impliquant de multiples sources d'anisotropies, l'algorithme résultant pourrait être accéléré par la méthode à sous-espace non-linéaire proposée chapitre 4.

Une perspective de recherche à plus long terme consisterait à développer une méthode multigrille algébrique (AMG) [153] et à comparer ses performances vis à vis des méthodes multigrille géométriques (standard et non-standard) décrites chapitre 3. L'approche algébrique constitue la généralisation directe de méthode multigrille classique. Le principal avantage réside en son mode d'obtention des systèmes linéaires grossiers. Ce procédé, totalement automatique et général, est uniquement basé sur les informations contenues dans la matrice du système linéaire étudié. Il diffère ainsi notablement du grossissement employé dans la méthode multigrille classique basé sur des considérations géométriques. Cette technique de grossissement purement algébrique permet de prendre en compte les couplages d'inconnues, la présence d'anisotropies importantes lors de la construction de systèmes grossiers. Le plus grand champ d'applications possible constitue l'un des intérêts de la méthode multigrille algébrique. Quelques applications concernant des résolutions fortement couplées des équations de Navier-Stokes issues de formulations éléments finis ont été récemment proposées [119, 200, 201]. Toutefois la difficulté de parallélisation représente un défaut généralement mis en avant.

- Quand bien même la méthode multigrille algébrique permet de traiter des problèmes plus généraux [30], le succès de cette méthode reste encore limité. Pour preuve, il n'existe pas à ce jour de méthode multigrille capable de résoudre efficacement des systèmes creux linéaires généraux non-structurés. En contre partie, les méthodes à sous-espace ou plus restrictivement méthodes de Krylov constituent généralement une approche préférable car applicable à une plus

vaste gamme de situations (i.e. de classes de matrices). Comme admis communément, le choix d'un bon préconditionnement n'implique pas de différences sensibles concernant le choix de la méthode à sous-espace. Cette remarque translate le problème de résolution du système linéaire en un problème d'identification et de construction d'un préconditionnement robuste. Concernant l'équation elliptique portant sur la pression, un préconditionnement par méthode multigrille a été proposé: sa robustesse notamment pour des applications tridimensionnelles a été démontrée à la fois sur machines scalaires et vectorielles. Un préconditionnement par méthode multigrille non-standard testé sur des maillages très fins conduit à des conclusions similaires, où il est démontré qu'un faible nombre d'itérations s'avère nécessaire. Cette quasi h -indépendance du préconditionnement constitue une caractéristique intéressante, synonyme de robustesse. Comme conséquence logique des perspectives évoquées concernant l'approche multigrille, une voie possible consisterait à construire un préconditionnement à base de méthode multigrille pour le système linéaire issu de la méthode fortement couplée. Une idée plus avancée reviendrait à appliquer un préconditionnement multigrille algébrique. Cette stratégie a été abordée lors de travaux récents [15, 53, 158], où une combinaison de méthode multigrille algébrique et de méthode de Krylov est envisagée pour dériver des solveurs linéaires robustes. Ainsi la méthode BILUM proposée par Saad et Zhang [158] (préconditionnement ILU par blocs à niveaux multiples) mixe les caractéristiques des méthodes multigrille, de décomposition de domaine et de décomposition ILU. Cette stratégie purement algébrique emploie une représentation multiniveau (plutôt que multigrille), où chaque inconnue du système linéaire initial est associée à un unique niveau. Par conséquent, la structure multigrille est plutôt similaire à celle issue de la méthode multigrille à base hiérarchique proposée par Bank et al. [9]. Cette méthode très récente présente des caractéristiques de robustesse, démontrées notamment lors de traitement de matrices issues directement de problèmes de mécanique des fluides.

La combinaison méthode à sous-espace - méthode multigrille s'avère particulièrement bénéfique lorsque la présence de modes propres ralentit la convergence multigrille. Cet aspect peut être interprété spectralement par la présence de valeurs propres élevées pour la matrice itérative de la méthode multigrille. Cette argumentation, tirée d'expérimentations numériques effectuées par divers auteurs [14, 137, 173], mériterait un intérêt plus particulier. A cet effet, une analyse spectrale du problème $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{Mx}$, où \mathbf{M} représente la matrice itérative de la méthode multigrille représenterait une première étape évoquée en Annexe I. Cette analyse permet en quelque sorte de qualifier chaque préconditionnement et d'analyser a posteriori la convergence de la méthode multigrille. Cette approche reste malheureusement valable uniquement pour le système linéaire donné. Une analyse plus globale - notamment dans le cadre de problèmes non-linéaires ou d'applications instationnaires - pourrait se révéler plus utile. Aussi les notions de pseudo-spectre et de portrait spectral développées par Trefethen [178] méritent attention. Elles permettent ainsi d'accéder non plus à la valeur propre en elle-même mais à son voisinage topologique. Une analyse du portrait spectral permettrait alors de délimiter les régions où se situent les valeurs propres du problème préconditionné et d'obtenir ainsi des informations tangibles quant au préconditionnement au cours du processus non-linéaire. Cette perspective reste pour l'instant limitée à des tailles de matrices moyennes [189]. Quelques applications numériques sur des cas académiques et réalistes sont proposées par Marques et Toumazou [122] et Frayssé et al. [62].

- Le dernier axe de développement concerne le parallélisme. La principale difficulté apparente consiste à résoudre la contradiction entre un parallélisme qui préfère la localité et une convergence rapide généralement résultante d'un couplage global. L'objectif reviendra donc à trouver le juste équilibre entre une architecture donnée et l'algorithme itératif. La parallélisation

de méthode multigrille peut être ainsi envisagée sous diverses formes dépendant essentiellement de l'architecture de la machine parallèle. Les synthèses proposées par Douglas [51] et McBryan et al. [124] résument ce thème clairement. Quelques applications numériques [52, 68, 144, 179, 197] permettent d'aborder cet état de fait. Il est à noter enfin que les processeurs de machine parallèle disposent de mémoires caches de plus en plus importantes. Ainsi des algorithmes multigrille [50] ont été récemment dérivés afin d'exploiter cette caractéristique. Ces remarques illustrent la grande diversité et parfois complexité de parallélisation de méthode multigrille. Quant à elle, la parallélisation de méthode à sous-espace s'avère généralement moins problématique. La synthèse due à Demmel et al. [38] constitue une bonne introduction. Le point critique consiste toutefois à concevoir des préconditionnements robustes et aisément parallélisables.

A n'en pas douter, la parallélisation de l'algorithme de la méthode fortement couplée, étape incontournable dans un avenir proche notamment dans le cadre d'applications tridimensionnelles, engendrera de nouveaux développements. La méthode optimale n'existe pas encore. Toutefois il est probable qu'elle combinera à la fois traitement implicite global du couplage vitesse-pressure, méthode multigrille (plutôt algébrique) pour ses propriétés de convergence, méthode de décomposition de domaines pour le parallélisme inhérent et méthode à sous-espace pour leur vaste applicabilité.

Annexe A

Discrétisation par des schémas d'ordre supérieur

Cette annexe a pour but de présenter les principales caractéristiques liées à l'implantation d'une discrétisation d'une équation de convection-diffusion par des schémas d'ordre supérieur. Le lecteur est référé à [90] pour une introduction détaillée concernant ces schémas. Pour rendre aisée l'argumentation, une équation aux dérivées partielles de convection - diffusion sera considérée. Elle sera écrite sous la forme:

$$a(x, y) \frac{\partial \phi}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial \phi}{\partial y} - \Gamma_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \Gamma_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f \quad (\text{A.1})$$

Les conséquences concernant la phase de résolution seront aussi détaillées dans le cadre de la méthode fortement couplée avec utilisation du schéma de correction de défaut.

A.1 Schéma- κ

A.1.1 Présentation discrète succincte

Le schéma proposé par Van Leer [110], connu sous le nom de schéma- κ , a été utilisé par de nombreux auteurs. Une brève présentation sera donc proposée.

L'équation (A.1) est discrétisée sur le domaine discret Ω_l . En guise de rappel, une discrétisation par un schéma upwind du premier ordre du terme convectif selon la direction x s'écrit:

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = a \left(\frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{h_x} \right) \quad \text{avec} \quad a = \text{const} > 0 \quad (\text{A.2})$$

où le paramètre a est pris pour constant et où h_x dénote le pas de discrétisation selon la direction x . Le cas $a = \text{const} < 0$ conduirait à la relation :

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = a \left(\frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}}{h_x} \right) \quad \text{avec} \quad a = \text{const} < 0 \quad (\text{A.3})$$

De plus, le cas de fonction générale $a(x, y)$ se traite aisément en introduisant des valeurs discrètes aux interfaces du volume de contrôle ($a_{i-\frac{1}{2},j}$ pour $a(x, y) > 0$ et $a_{i+\frac{1}{2},j}$ pour $a(x, y) < 0$). Le cas du terme convectif selon la seconde direction se déduit aisément. Par la suite seuls les

cas $a = \text{const}$ et $b = \text{const}$ seront donc abordés. L'utilisation du schéma- κ conduit à une discrétisation sous la forme:

$$\frac{a}{h_x} \left[(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) - \frac{\kappa}{2}(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) + \frac{1+\kappa}{4}(\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}) - \frac{1-\kappa}{4}(\phi_{i-1,j} - \phi_{i-2,j}) \right] \quad (\text{A.4})$$

où κ désigne un paramètre réel tel que $\kappa \in [-1, 1]$. Des formules similaires se déduisent pour le terme convectif selon y . La variation du paramètre κ permet d'obtenir une grande variété de schémas d'ordre élevé: schéma upwind du deuxième ordre ($\kappa = -1$), le schéma de Fromm ($\kappa = 0$) [65], le schéma d'interpolation cubique ($\kappa = \frac{1}{3}$) (CUI) [17], le schéma QUICK ($\kappa = \frac{1}{2}$) [111] et enfin le schéma centré du second ordre ($\kappa = 1$). L'examen de la relation (A.4) induit les supports pour la molécule de discrétisation représentés figure A.1.

FIG. A.1: Formes de la molécule de discrétisation lors d'emploi de schéma- κ bidimensionnel (hyp: a et b constants).

A.1.2 Discrétisation de l'équation modèle

Dans le cas ($a = \text{const} > 0, b = \text{const} > 0$), la molécule issue de la discrétisation de l'équation (A.1) par un schéma- κ vaut, où le terme souligné fait référence au coefficient d'influence de la variable centrale $\phi_{i,j}$:

$$\left[a \frac{\partial \phi}{\partial x} \right] = \frac{a}{h_x} \left[\left(\frac{1-\kappa}{4} \right), \left(\frac{3\kappa-5}{4} \right), \underline{\left(\frac{3-3\kappa}{4} \right)}, \left(\frac{1+\kappa}{4} \right), 0 \right] \quad (\text{A.5})$$

$$\left[-\Gamma_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x} \right] = \frac{\Gamma_1}{h_x^2} [-1, \underline{2}, -1] \quad (\text{A.6})$$

$$\left[b \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] = \frac{b}{h_y} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1+\kappa}{4} \\ \frac{3-3\kappa}{4} \\ \frac{3\kappa-5}{4} \\ \frac{1-\kappa}{4} \end{bmatrix} \quad (\text{A.7})$$

$$\left[-\Gamma_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 y} \right] = \frac{\Gamma_2}{h_y^2} \begin{bmatrix} -1 \\ \underline{2} \\ -1 \end{bmatrix} \quad (\text{A.8})$$

L'examen de la forme discrète montre que la matrice de discrétisation résultante ne sera pas une M-matrice, les termes extra-diagonaux n'étant pas tous de même signe. Cette remarque justifie le recours à l'approche dite correction de défaut conduisant à utiliser l'opérateur du deuxième ordre dans un mode de résolution explicite. La non-monotonie du schéma- κ produit soit des oscillations d'origine numérique dans des zones de fort gradient soit des discontinuités. L'utilisation de schémas à variation totale diminuante (TVD) permettra d'obtenir une solution libre de toute oscillation.

A.2 Schéma à variation totale diminuante

A.2.1 Présentation discrète succincte

En termes de forme discrète, le principe du schéma à variation totale diminuante (TVD) revient à écrire le terme convectif sous l'hypothèse ($a = \text{const} > 0$) sous la forme:

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} \left[(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+) (\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) - \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+) (\phi_{i-1,j} - \phi_{i-2,j}) \right] \quad (\text{A.9})$$

où la fonction Ψ est nommée limiteur. La dernière relation nécessite les gradients $r_{i+\frac{1}{2}}^+$ et $r_{i-\frac{1}{2}}^+$ définis par:

$$r_{i+\frac{1}{2}}^+ = \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}}{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}} \quad (\text{A.10})$$

$$r_{i-\frac{1}{2}}^+ = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\phi_{i-1,j} - \phi_{i-2,j}} \quad (\text{A.11})$$

où le signe + fait référence à la direction de convection \rightarrow .

A.2.2 Présentation des limiteurs retenus

Le limiteur $\Psi(r)$ doit vérifier certaines propriétés permettant d'obtenir un schéma monotone et d'ordre supérieur [90]. Les limiteurs issus de la littérature et adoptés dans cette étude sont regroupés dans le tableau (A.1).

TAB. A.1: Limiteurs retenus

Dénomination	Limiteur
ISNAS [224]	$\Psi(r) = \frac{(r + r)(3r + 1)}{2(r + 1)^2}$
PL_κ [91]	$\Psi_{\kappa, M}^{PL}(r) = \max[0, \min(M, \frac{1}{2}(1 + \kappa)r + \frac{1}{2}(1 - \kappa), 2r)]$
QUICK-TVD	$\Psi(r) = \max[0, \min(2, \frac{3}{4}r + \frac{1}{4}, 2r)]$
SPL_κ	$\Psi_{\kappa, M}^{SPL}(r) = \max[0, \min(M, \frac{1}{2}(1 + \kappa)r + \frac{1}{2}(1 - \kappa), \frac{1}{2}(1 - \kappa)r + \frac{1}{2}(1 + \kappa), 2r)]$
UMIST [114]	$\Psi(r) = \max[0, \min(2, \frac{3}{4}r + \frac{1}{4}, \frac{3}{4} + \frac{1}{4}r, 2r)]$
Van Leer [110]	$\Psi(r) = \frac{ r + r}{r + 1}$

Ces limiteurs sont restreints aux cas

$$\forall r \geq 0 \Psi(r) \geq 0 \quad (\text{A.12})$$

et dégènèrent localement en une précision du premier ordre au voisinage des extrema physiques. Une technique est proposée par Zijlema [224] pour obtenir une précision du second ordre y compris en ces endroits. Le limiteur PL_κ (Piecewise Linear κ) correspond à une version TVD du schéma- κ . Cette classe de limiteurs présente une grande flexibilité car elle permet par variations de κ et M d'accéder à de nombreuses variantes TVD de schémas du second ordre. Le paramètre M contrôle la précision près des extrema locaux, toutefois il est reconnu que de larges valeurs de M conduisent à des problèmes de convergence. Les valeurs communément admises sont donc $1 \leq M \leq 4$. Le choix $\kappa = \frac{1}{2}$ avec $M = 2$ conduit à :

$$\Psi_{\frac{1}{2}, 2}^{PL}(r) = \max[0, \min(2, \frac{3}{4}r + \frac{1}{4}, 2r)] \quad (\text{A.13})$$

permettant d'obtenir un limiteur correspondant à la méthode QUICK dénoté par la suite QUICK-TVD. Pour des arguments d'économie en temps de calcul, il est préférable d'utiliser des limiteurs symétriques i.e vérifiant la propriété :

$$\forall r \Psi(r) = r\Psi\left(\frac{1}{r}\right) \quad (\text{A.14})$$

Le limiteur SPL_κ correspond donc au limiteur symétrique déduit du limiteur PL_κ . Le choix $\kappa = \frac{1}{2}$ avec $M = 2$ conduit à :

$$\Psi_{\frac{1}{2}, 2}^{SPL}(r) = \max[0, \min(2, \frac{3}{4}r + \frac{1}{4}, \frac{3}{4} + \frac{1}{4}r, 2r)] \quad (\text{A.15})$$

soit le limiteur proposé par Lien et Leschziner [114] dénoté UMIST (Upwind Monotonic Interpolation for Scalar Transport). Le limiteur ISNAS (Interpolation Scheme which is Nonoscillatory for Advective Scalar) [224] présente l'avantage d'être précis au second ordre aux extrema. Il est déduit par construction d'un polynôme du troisième degré dans le diagramme de variable normalisée proposé par Leonard [112].

Représentation graphique

Une représentation pratique s'obtient par tracé de la fonction Ψ dans le diagramme (r, Ψ) . La figure A.2 représente quelques limiteurs retenus.

FIG. A.2: Représentation graphique de quelques limiteurs retenus.

Les limiteurs peuvent être divisés en deux familles distinctes au vu de la figure A.2. D'une part les limiteurs ne suivant pas la ligne $\Psi(r) = 2r$ dans le diagramme (r, Ψ) (ISNAS, Van Leer) et d'autre part les limiteurs dits fortement compressifs proches de la ligne $\Psi(r) = 2r$ à l'origine (QUICK-TVD, UMIST, SPL_κ et PL_κ).

Remarque d'ordre numérique

La seconde famille de limiteurs propose un véritable challenge pour toute méthode itérative puisque pour r faible, la relation suivante est vérifiée:

$$\Psi(r) = 2r \quad (\text{A.16})$$

soit pour la discrétisation du terme convectif selon la direction x ($a = \text{const} > 0$):

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} \left[(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) + r_{i+\frac{1}{2}}^+ (\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) - r_{i-\frac{1}{2}}^+ (\phi_{i-1,j} - \phi_{i-2,j}) \right] \quad (\text{A.17})$$

soit de par les définitions (A.10) et (A.11):

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} [-\phi_{i,j} + \phi_{i+1,j}] \quad (\text{A.18})$$

A.2.3 Discrétisation de l'équation modèle

La discrétisation du terme convectif peut se reformuler ainsi pour $a = \text{const} > 0$:

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} \left[\left(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+)\right) \phi_{i,j} - \left(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+) + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+)\right) \phi_{i-1,j} + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+) \phi_{i-2,j} \right] \quad (\text{A.19})$$

et pour $a < 0$:

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} \left[\left(-1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^-)\right) \phi_{i,j} - \left(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^-) + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^-)\right) \phi_{i+1,j} - \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^-) \phi_{i+2,j} \right] \quad (\text{A.20})$$

avec:

$$r_{i+\frac{1}{2}}^- = \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}}{\phi_{i+2,j} - \phi_{i+1,j}} \quad (\text{A.21})$$

$$r_{i-\frac{1}{2}}^- = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}} \quad (\text{A.22})$$

Des formules similaires se déduisent pour le terme convectif selon la deuxième direction. La molécule de discrétisation s'écrit donc au point (i,j) sous les hypothèses ($a = \text{const} > 0, b = \text{const} > 0$):

$$\left[a \frac{\partial \phi}{\partial x} \right] = \frac{a}{h_x} \left[\frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+), -\left(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+) + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+)\right), 1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+), 0, 0 \right] \quad (\text{A.23})$$

$$\left[-\Gamma_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x} \right] = \frac{\Gamma_1}{h_x^2} [-1, \underline{2}, -1] \quad (\text{A.24})$$

$$\left[b \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] = \frac{b}{h_y} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{j+\frac{1}{2}}^+))}{-(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{j+\frac{1}{2}}^+) + \frac{1}{2} \Psi(r_{j-\frac{1}{2}}^+))} \\ \frac{1}{2} \Psi(r_{j-\frac{1}{2}}^+) \end{bmatrix} \quad (\text{A.25})$$

$$\left[-\Gamma_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 y} \right] = \frac{\Gamma_2}{h_y^2} \begin{bmatrix} -1 \\ \underline{2} \\ -1 \end{bmatrix} \quad (\text{A.26})$$

avec:

$$r_{j+\frac{1}{2}}^+ = \frac{\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j}}{\phi_{i,j} - \phi_{i,j-1}} \quad (\text{A.27})$$

$$r_{j-\frac{1}{2}}^+ = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i,j-1}}{\phi_{i,j-1} - \phi_{i,j-2}} \quad (\text{A.28})$$

FIG. A.3: Forme générale de la molécule de discrétisation lors d'emploi de schéma TVD bidimensionnel.

FIG. A.4: Forme de la molécule de discrétisation lors d'emploi de schémas TVD tridimensionnels.

La molécule de discrétisation issue d'un schéma TVD correspond à la forme présentée figure A.3 pour le cas bidimensionnel et figure A.4 pour le cas tridimensionnel.

La discrétisation de l'équation de convection-diffusion résulte en une équation discrète non-linéaire. Deux stratégies sont alors possibles:

- Adopter un schéma de discrétisation non-linéaire tel FAS. Dans cette optique, il s'avère primordial d'adopter une discrétisation fournissant une partie implicite positive pour le lisseur.
- Opter pour une solution plus courante: la correction de défaut. Cette solution présente l'avantage d'être pratique d'un point de vue codage, puisqu'elle consiste juste en une modification du terme source. Cette stratégie est généralement adoptée [115, 224]. La stratégie la plus sophistiquée consiste à intégrer le processus de correction de défaut dans une stratégie multigrille non-linéaire, la correction de défaut pouvant se réaliser uniquement sur

la grille la plus fine [105, 106].

A.2.4 A propos de systèmes d'équations

La discrétisation de la forme convective adimensionnelle (relation 1.56) par des schémas du premier ordre avec une linéarisation par la méthode de Picard conduit aux relations:

$$A_U = A_V = A_W = A \quad (\text{A.29})$$

$$B_U = B_V = B_W = B \quad (\text{A.30})$$

$$C_U = C_V = C_W = C \quad (\text{A.31})$$

L'opérateur de convection caractérisé par la donnée en chaque centre de cellule des coefficients (A, B, C) est donc identique quelle que soit l'équation de quantité de mouvement considérée. L'utilisation de schéma TVD conduit aux relations suivantes sous les hypothèses ($A_U > 0, A_V > 0$):

$$\left[A_U \frac{\partial U}{\partial \xi^1} \right] = \frac{(A_U)_{ij}}{h_x} \left[\frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^{U+}), -(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^{U+}) + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^{U+})), \underline{1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^{U+})}, 0, 0 \right] \quad (\text{A.32})$$

$$\left[A_V \frac{\partial V}{\partial \xi^1} \right] = \frac{(A_V)_{ij}}{h_x} \left[\frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^{V+}), -(1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^{V+}) + \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^{V+})), \underline{1 + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^{V+})}, 0, 0 \right] \quad (\text{A.33})$$

avec:

$$r_{i+\frac{1}{2}}^{U+} = \frac{U_{i+1,j} - U_{i,j}}{U_{i,j} - U_{i-1,j}} \quad r_{i-\frac{1}{2}}^{U+} = \frac{U_{i,j} - U_{i-1,j}}{U_{i-1,j} - U_{i-2,j}} \quad (\text{A.34})$$

$$r_{i+\frac{1}{2}}^{V+} = \frac{V_{i+1,j} - V_{i,j}}{V_{i,j} - V_{i-1,j}} \quad r_{i-\frac{1}{2}}^{V+} = \frac{V_{i,j} - V_{i-1,j}}{V_{i-1,j} - V_{i-2,j}} \quad (\text{A.35})$$

Une conséquence directe de l'adoption d'un schéma TVD en positionnement collocatif est donc que l'opérateur convectif n'est plus identique pour les trois équations de quantité de mouvement. Cette remarque justifie la notation adoptée dans le chapitre 2 concernant les coefficients de discrétisation des équations de quantité de mouvement (C_{nb}^ϕ) où $\phi = (U, V, W)$.

A.2.5 Traitement des conditions limites

Les supports des molécules de discrétisation sont donc élargis lors d'emploi de schémas d'ordre supérieur. Près des limitantes du domaine de calcul (lignes $i=1, i=i_{\max}, j=1, j=j_{\max}$), un schéma du premier ordre au support moins large est utilisé. Le schéma d'ordre supérieur est utilisé partout ailleurs. Par la suite, le schéma utilisé près des limitantes est le schéma du premier ordre implicite adopté dans la méthode de correction de défaut (schéma upwind généralement).

A.2.6 Schéma de correction de défaut

Les schémas du second ordre conduisent à des matrices peu favorables à l'emploi de méthodes itératives classiques puisqu'une utilisation d'un lisseur quelconque conduira à divergence. Il est donc essentiel de garder en partie implicite la partie positive de la discrétisation. Cette approche peut s'illustrer par analyse du terme convectif selon la direction x issu d'une discrétisation par un

schéma TVD. Par la suite, la partie figurant dans la forme implicite de la méthode de correction de défaut (opérateur L_1) est soulignée:

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} \left[\underline{(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j})} + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+) (\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) - \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+) (\phi_{i-1,j} - \phi_{i-2,j}) \right] \quad (\text{A.36})$$

Ce choix largement répandu correspond à prendre comme schéma implicite le schéma upwind du premier ordre. Comme souligné paragraphe 2.3.7, il peut se révéler favorable d'utiliser un opérateur implicite L_1 plus "proche" de l'opérateur explicite du second ordre L_2 . Ainsi puisque par définition la fonction limiteur est positive ou nulle, il est possible de retenir la forme suivante:

$$a \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{a}{h_x} \left[\underline{(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j})} + \frac{1}{2} \Psi(r_{i+\frac{1}{2}}^+) (\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) - \frac{1}{2} \Psi(r_{i-\frac{1}{2}}^+) (\phi_{i-1,j} - \phi_{i-2,j}) \right] \quad (\text{A.37})$$

Cette voie a été suivie par Oosterlee et al. [135], où cette décomposition est utilisée directement dans un processus multigrille. Les propriétés du lisseur obtenu sont examinées par analyse modale de Fourier. Une plus grande robustesse est ainsi démontrée.

A.3 Conclusion

Cette annexe a permis de présenter les caractéristiques de l'implantation de schémas d'ordre supérieur, notamment les phases de discrétisation et de résolution envisagées.

Annexe B

Propriétés de la matrice de pression

L'objectif de cette annexe consiste à étudier les caractéristiques de la matrice de pression, issue de la formulation découplée adoptée lors de la résolution des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux incompressible.

B.1 Présentation de l'équation de pression

D'après l'analyse de la méthode découplée, le champ de pression est obtenu par résolution de l'équation aux dérivées partielles elliptique sous la forme générique suivante:

$$-\frac{\partial}{\partial \xi^i} \left[a^{ij} \frac{\partial P}{\partial \xi^j} \right] = -\frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i U_j^*) \quad (\text{B.1})$$

munie de conditions limites de type Von Neumann. Sous l'hypothèse d'un schéma de convection-diffusion du premier ordre, l'utilisation de la forme discrète C de l'équation de quantité de mouvement en régime stationnaire (1.119) permet d'obtenir:

$$a^{ij} = Jg^{ij} C_{nn} R_{eff} \quad (\text{B.2})$$

tandis que la forme discrète normalisée (forme K (1.124)) conduit à:

$$a^{ij} = Jg^{ij} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \quad (\text{B.3})$$

Les coefficients de cette équation dépendent du maillage (le caractère variable des rapports d'aspect influencent les valeurs du jacobien, tandis que la non-orthogonalité induit un tenseur métrique non diagonal) et aussi du schéma de discrétisation des équations de quantité de mouvement jouant sur le coefficient C_{nn} . Pour résoudre cette équation, une approche simple consistant à rejeter les termes de dérivées croisées au second membre a été adoptée. Cette technique permettant de simplifier le problème d'écriture des conditions limites conduit aux équations suivantes:

$$-\frac{\partial}{\partial \xi^i} (Jg^{ii} C_{nn} R_{eff} \frac{\partial P}{\partial \xi^i}) = -\frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i U_j^*) + \frac{\partial}{\partial \xi^i} (Jg_{i \neq j}^{ij} C_{nn} R_{eff} \frac{\partial P}{\partial \xi^j}) \quad (\text{B.4})$$

ou :

$$-\frac{\partial}{\partial \xi^i} (Jg^{ii} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \frac{\partial P}{\partial \xi^i}) = -\frac{\partial}{\partial \xi^i} (b_j^i U_j^*) + \frac{\partial}{\partial \xi^i} (Jg_{i \neq j}^{ij} \frac{C_{nn} R_{eff}}{(1 + e_1 C_{nn})} \frac{\partial P}{\partial \xi^j}) \quad (\text{B.5})$$

Une discrétisation centrée précise au second ordre a été utilisée. En conséquence directe, la matrice obtenue est symétrique et l'imposition de conditions limites ne brise pas cette symétrie.

B.2 Propriétés de la matrice de pression

B.2.1 Caractéristiques

Soit \mathbf{A} la matrice de pression de taille $n \times n$. Ne serait-ce que pour prouver la convergence des méthodes itératives utilisées, il est intéressant d'examiner les propriétés de cette matrice. \mathbf{A} possède donc les particularités suivantes:

- H1: \mathbf{A} est symétrique.
- H2: \mathbf{A} est singulière: 0 est une valeur propre de \mathbf{A} de multiplicité a priori inconnue (supérieure ou égale à un). La nullité du déterminant impose de vérifier une condition de solvabilité pour assurer l'existence d'une solution (mais non l'unicité).
- H3: \mathbf{A} est irréductible: pour preuve le graphe de \mathbf{A} est connecté de par la discrétisation adoptée [77].
- H4: \mathbf{A} est à diagonale dominante telle que:

$$\forall i \in \mathcal{I} = \{1, \dots, n\} \quad a_{ii} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, a_{ii} > 0 \quad (\text{B.6})$$

B.2.2 Dimension du noyau

Le but de ce paragraphe consiste à démontrer que le noyau de la matrice \mathbf{A} se réduit au vecteur e tel que:

$$e^T = (1, \dots, \dots, 1) \quad (\text{B.7})$$

Démonstration

Soit E l'ensemble des matrices réelles muni de son unique structure topologique d'espace vectoriel normé, \mathbf{M} une matrice réelle de taille $n \times n$ de terme générique (m_{ij}) et $\text{com}(\mathbf{M})$ la comatrice de \mathbf{M} de terme générique (β_{ij}) . L'application Δ est définie par:

$$\begin{aligned} \Delta : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{M} &\rightarrow \det(\mathbf{M}) \end{aligned} \quad (\text{B.8})$$

La formule du développement du déterminant selon la j -ème colonne donne:

$$\det(\mathbf{M}) = \sum_{k=1}^n \beta_{ik} m_{ik} \quad (\text{B.9})$$

Comme par construction, β_{ij} est indépendant de m_{ij} , les dérivées partielles de l'application déterminant Δ en m_{ij} s'écrivent:

$$\frac{\partial \Delta}{\partial m_{ij}} = \beta_{ij} \quad (\text{B.10})$$

Ces dérivées sont continues puisque β_{ij} est un déterminant, somme de produits de fonctions continues. La différentielle de l'application Δ sera donc:

$$\begin{aligned} d(\Delta) : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{H} &\rightarrow \sum_{i,j} \beta_{ij} h_{ij} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \gamma_{ji} h_{ij} \right) \end{aligned} \quad (\text{B.11})$$

où γ_{ij} désigne le terme générique de la transposée de la comatrice de \mathbf{M} . La différentielle peut donc s'écrire:

$$\begin{aligned} d(\Delta) : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{H} &\rightarrow \text{tr}(\text{com}(\mathbf{M})^T \mathbf{H}) \end{aligned} \quad (\text{B.12})$$

où tr désigne l'application trace. Par définition, le polynôme caractéristique de \mathbf{A} s'écrit:

$$P_A(x) = \det(x\mathbf{I} - \mathbf{A}) \quad (\text{B.13})$$

0 est une valeur propre simple si et seulement si:

$$P_A'(0) \neq 0 \quad (\text{B.14})$$

Par utilisation de la relation (B.12), la relation suivante est déduite:

$$P_A'(0) = -\text{tr}(\text{com}\mathbf{A}) \quad (\text{B.15})$$

Il suffit alors de calculer les termes diagonaux de la comatrice. Si \mathbf{A} est de taille $n \times n$, chaque matrice \mathbf{B}_l intervenant dans le calcul des cofacteurs est de taille $(n-1) \times (n-1)$. De plus par développement, la relation suivante est obtenue:

$$\text{tr}(\text{com}\mathbf{A}) = \sum_l a_{ll} \det(\mathbf{B}_l) \quad (\text{B.16})$$

Les matrices \mathbf{B}_l sont irréductibles. Soit b_{ij} le terme générique de la matrice \mathbf{B}_l . De par la construction de la matrice \mathbf{B}_l , la relation suivante est vérifiée:

$$\forall k \quad b_{kk} > - \sum_{m=1, m \neq k}^{n-1} b_{km} \quad (\text{B.17})$$

Chaque matrice \mathbf{B}_l est donc à dominance diagonale stricte. Ainsi par application du théorème de Gershgorin [77] :

$$\forall l \in \{1, \dots, n-1\} \quad \det(\mathbf{B}_l) > 0 \quad (\text{B.18})$$

Ceci achève de montrer que $P_A'(0) \neq 0$. $e^T = (1, \dots, \dots, 1)$ est donc l'unique vecteur propre du noyau de \mathbf{A} et ce noyau est de dimension unitaire.

Preuve numérique

Une preuve numérique peut être aussi fournie lors de la recherche de la dimension du noyau. Il suffit de résoudre le problème linéaire:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (\text{B.19})$$

avec comme condition supplémentaire $(x, e) = 0$ afin de trouver un vecteur propre différent de e . L'emploi de méthodes itératives conduit à trouver la solution $x = 0$ prouvant l'unicité de la solution.

B.3 Synthèse

La synthèse des propriétés présentées permet d'affirmer que la matrice de pression est une M-matrice symétrique et singulière. Cette remarque permet d'assurer la convergence de toute méthode itérative [7]. Enfin par application du théorème de Gershgorin, les valeurs propres sont donc toutes positives ou nulle.

Annexe C

Méthode de Galerkin

Cette annexe se propose de détailler l'obtention des coefficients de la matrice de l'opérateur de grille grossière ou semi-grossière par la méthode de Galerkin.

C.1 Aspect bidimensionnel

C.1.1 Opérateur de grille grossière

La convention suivante de présentation de la molécule discrète est adoptée par souci de clarté. Une justification supplémentaire est apportée en Annexe D.

$$[\mathbf{A}] = \begin{bmatrix} a_7 & a_8 & a_9 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \quad (\text{C.1})$$

La molécule de l'opérateur grossier s'écrira alors:

$$[\overline{\mathbf{A}}] = \begin{bmatrix} \overline{a}_7 & \overline{a}_8 & \overline{a}_9 \\ \overline{a}_4 & \overline{a}_5 & \overline{a}_6 \\ \overline{a}_1 & \overline{a}_2 & \overline{a}_3 \end{bmatrix} \quad (\text{C.2})$$

L'utilisation des opérateurs de restriction \mathbf{R}

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{C.3})$$

et de prolongation \mathbf{P} :

$$[\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4 - nw & \frac{4 - n - \epsilon}{4} & 0 \\ 0 & 4 - w - s & \frac{4 - se}{4} & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix} \quad (\text{C.4})$$

conduisent à la molécule de l'opérateur de grille grossière $\overline{\mathbf{A}}$ suivante:

$$(\bar{a}_1)_{i,j} = 0 \quad (\text{C.5})$$

$$(\bar{a}_2)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[s_{i,j}(a_2 + a_4 + a_5)_{2i-2,2j-2} + se_{i,j}(a_4)_{2i+1,2j-2} \right. \\ \left. (4 - s - w)_{i,j}(a_2 + a_3)_{2i-1,2j-1} + (4 - se)_{i,j}(a_2)_{2i,2j-1} \right] \quad (\text{C.6})$$

$$(\bar{a}_3)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[s_{i,j}(a_3 + a_6)_{2i,2j-2} + se_{i,j}(a_2 + a_3 + a_5 + a_6)_{2i+1,2j-2} \right. \\ \left. (4 - se)_{i,j}(a_3)_{2i,2j-1} + e_{i,j}(a_2 + a_3)_{2i+1,2j-1} \right] \quad (\text{C.7})$$

$$(\bar{a}_4)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[(4 - s - w)_{i,j}(a_4 + a_7)_{2i-1,2j-1} + w_{i,j}(a_2 + a_4 + a_5)_{2i+1,2j-2} \right. \\ \left. (4 - se)_{i,j}(a_3)_{2i,2j-1} + e_{i,j}(a_2 + a_3)_{2i+1,2j-1} \right] \quad (\text{C.8})$$

$$(\bar{a}_5)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[s_{i,j}(a_7 + a_8)_{2i-2,2j-2} + se_{i,j}a_7_{2i+1,2j-2} + (4 - s - w)_{i,j}(a_5 + a_6 + a_8)_{2i-1,2j-1} + \right. \\ \left. (4 - se)_{i,j}(a_4 + a_5 + a_7 + a_8)_{2i,2j-1} + e_{i,j}(a_4 + a_7)_{2i+1,2j-1} + \right. \\ \left. w_{i,j}(a_3 + a_6)_{2i-2,2j} + (4 - nw)_{i,j}(a_2 + a_3 + a_5 + a_6)_{2i-1,2j} + \right. \\ \left. (4 - e - n)_{i,j}(a_2 + a_4 + a_5)_{2i,2j} + nw_{i,j}(a_3)_{2i-2,2j+1} + \right. \\ \left. n_{i,j}(a_2 + a_3)_{2i-1,2j+1} \right] \quad (\text{C.9})$$

$$(\bar{a}_6)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[se_{i,j}(a_8)_{2i+1,2j-2} + (4 - se)_{i,j}(a_6)_{2i,2j-1} + \right. \\ \left. e_{i,j}(a_5 + a_6 + a_8)_{2i+1,2j-1} + (4 - e - n)_{i,j}(a_3 + a_6)_{2i,2j} \right] \quad (\text{C.10})$$

$$(\bar{a}_7)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[w_{i,j}(a_7 + a_8)_{2i-2,2j} + (4 - nw)_{i,j}(a_7)_{2i-1,2j} + \right. \\ \left. nw_{i,j}(a_4 + a_5 + a_7 + a_8)_{2i-2,2j+1} + n_{i,j}(a_4 + a_7)_{2i-1,2j+1} \right] \quad (\text{C.11})$$

$$(\bar{a}_8)_{i,j} = \frac{1}{16} \left[(4 - nw)_{i,j}(a_8)_{2i-1,2j} + (4 - e - n)_{i,j}(a_7 + a_8)_{2i,2j} + \right. \\ \left. nw_{i,j}(a_6)_{2i-2,2j+1} + n_{i,j}(a_5 + a_6 + a_8)_{2i-1,2j+1} \right] \quad (\text{C.12})$$

$$(\bar{a}_9)_{i,j} = 0 \quad (\text{C.13})$$

C.1.2 Opérateur de grille semi-grossière

Opérateur semi-grossier selon la direction x

L'utilisation des opérateurs de restriction \mathbf{R}_x

$$[\mathbf{R}_x] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \end{bmatrix} \quad (\text{C.14})$$

et de prolongation \mathbf{P}_x :

$$[\mathbf{P}_x^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} w & 4 - w & \underline{4 - e} & e \end{bmatrix} \quad (\text{C.15})$$

conduisent à la molécule de l'opérateur de grille semi-grossière $\mathbf{A}^{\mathbf{l}_x-1, \mathbf{l}_y}$ suivante:

$$(\bar{a}_1)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(4-e)_{i-1,j}(a_1)_{2i-1,j} + (e)_{i-1,j}(a_2)_{2i-1,j} + (e)_{i-1,j}(a_1)_{2i,j} \right] \quad (C.16)$$

$$(\bar{a}_2)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j}(a_1)_{2i-1,j} + (4-e)_{i,j}(a_3)_{2i-1,j} + (4-w)_{i,j}(a_2)_{2i-1,j} + (4-w)_{i,j}(a_1)_{2i,j} + (4-e)_{i,j}(a_2)_{2i,j} + (e)_{i,j}(a_3)_{2i,j} \right] \quad (C.17)$$

$$(\bar{a}_3)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j}(a_3)_{2i-1,j} + (w)_{i+1,j}(a_2)_{2i,j} + (4-w)_{i+1,j}(a_3)_{2i,j} \right] \quad (C.18)$$

$$(\bar{a}_4)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(4-e)_{i-1,j}(a_4)_{2i-1,j} + (e)_{i-1,j}(a_5)_{2i-1,j} + (e)_{i-1,j}(a_5)_{2i,j} \right] \quad (C.19)$$

$$(\bar{a}_5)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j}(a_4)_{2i-1,j} + (4-e)_{i,j}(a_6)_{2i-1,j} + (4-w)_{i,j}(a_5)_{2i-1,j} + (4-w)_{i,j}(a_4)_{2i,j} + (4-e)_{i,j}(a_5)_{2i,j} + (e)_{i,j}(a_6)_{2i,j} \right] \quad (C.20)$$

$$(\bar{a}_6)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j}(a_6)_{2i-1,j} + (w)_{i+1,j}(a_5)_{2i,j} + (4-w)_{i+1,j}(a_6)_{2i,j} \right] \quad (C.21)$$

$$(\bar{a}_7)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(4-e)_{i-1,j}(a_7)_{2i-1,j} + (e)_{i-1,j}(a_8)_{2i-1,j} + (e)_{i-1,j}(a_7)_{2i,j} \right] \quad (C.22)$$

$$(\bar{a}_8)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j}(a_7)_{2i-1,j} + (4-e)_{i,j}(a_9)_{2i-1,j} + (4-w)_{i,j}(a_8)_{2i-1,j} + (4-w)_{i,j}(a_7)_{2i,j} + (4-e)_{i,j}(a_8)_{2i,j} + (e)_{i,j}(a_9)_{2i,j} \right] \quad (C.23)$$

$$(\bar{a}_9)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j}(a_9)_{2i-1,j} + (w)_{i+1,j}(a_8)_{2i,j} + (4-w)_{i+1,j}(a_9)_{2i,j} \right] \quad (C.24)$$

Opérateur semi-grossier selon la direction y

L'utilisation des opérateurs de restriction \mathbf{R}_y

$$[\mathbf{R}_y] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ \underline{1} \end{bmatrix} \quad (C.25)$$

et de prolongation \mathbf{P}_y

$$[\mathbf{P}_y^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} n \\ 4-n \\ \frac{4-s}{s} \end{bmatrix} \quad (C.26)$$

conduisent à la molécule de l'opérateur de grille semi-grossière $\mathbf{A}^{lx,ly-1}$ suivante:

$$(\bar{a}_1)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(4-s)_{i,j-1}(a_1)_{i,2j-1} + (s)_{i,j-1}(a_4)_{i,2j-1} + (s)_{i,j-1}(a_1)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.27})$$

$$(\bar{a}_4)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j}(a_1)_{i,2j-1} + (4-s)_{i,j}(a_7)_{i,2j-1} + (4-n)_{i,j}(a_4)_{i,2j-1} + (4-n)_{i,j}(a_1)_{i,2j} + (4-s)_{i,j}(a_4)_{i,2j} + (s)_{i,j}(a_7)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.28})$$

$$(\bar{a}_7)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1}(a_7)_{i,2j-1} + (n)_{i,j+1}(a_4)_{i,2j} + (4-n)_{i,j+1}(a_7)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.29})$$

$$(\bar{a}_2)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(4-s)_{i,j-1}(a_2)_{i,2j-1} + (s)_{i,j-1}(a_5)_{i,2j-1} + (s)_{i,j-1}(a_5)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.30})$$

$$(\bar{a}_5)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j}(a_2)_{i,2j-1} + (4-s)_{i,j}(a_8)_{i,2j-1} + (4-n)_{i,j}(a_5)_{i,2j-1} + (4-n)_{i,j}(a_2)_{i,2j} + (4-s)_{i,j}(a_5)_{i,2j} + (s)_{i,j}(a_8)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.31})$$

$$(\bar{a}_8)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1}(a_8)_{i,2j-1} + (n)_{i,j+1}(a_5)_{i,2j} + (4-n)_{i,j+1}(a_8)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.32})$$

$$(\bar{a}_3)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(4-s)_{i,j-1}(a_3)_{i,2j-1} + (s)_{i,j-1}(a_6)_{i,2j-1} + (s)_{i,j-1}(a_3)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.33})$$

$$(\bar{a}_6)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j}(a_3)_{i,2j-1} + (4-s)_{i,j}(a_9)_{i,2j-1} + (4-n)_{i,j}(a_6)_{i,2j-1} + (4-n)_{i,j}(a_3)_{i,2j} + (4-s)_{i,j}(a_6)_{i,2j} + (s)_{i,j}(a_9)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.34})$$

$$(\bar{a}_9)_{i,j} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1}(a_9)_{i,2j-1} + (n)_{i,j+1}(a_6)_{i,2j} + (4-n)_{i,j+1}(a_9)_{i,2j} \right] \quad (\text{C.35})$$

C.2 Aspect tridimensionnel

C.2.1 Opérateur de grille grossière

La convention de présentation de l'opérateur tridimensionnel est rappelée ici :

$$[\mathbf{A}]^{-1} = \begin{bmatrix} a_{16} & a_{17} & a_{18} \\ a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} [\mathbf{A}]^0 = \begin{bmatrix} a_7 & a_8 & a_9 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} [\mathbf{A}]^{+1} = \begin{bmatrix} a_{25} & a_{26} & a_{27} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{19} & a_{20} & a_{21} \end{bmatrix} \quad (\text{C.36})$$

L'obtention de l'opérateur de grille grossière a été réalisée grâce au programme CALRAP de Khalil et Wesseling [101]. La grande flexibilité du programme permet d'obtenir à la fois la structure et la définition des opérateurs pour tout opérateur de transfert. Le lecteur y est référé pour tout détail complémentaire.

C.2.2 Opérateur de grille semi-grossière

Opérateur semi-grossier selon \mathbf{x}

L'utilisation des opérateurs de restriction \mathbf{R}_x

$$[\mathbf{R}_x] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \end{bmatrix} \quad (\text{C.37})$$

et de prolongation \mathbf{P}_x :

$$[\mathbf{P}_x^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} w & 4-w & \underline{4-e} & e \end{bmatrix} \quad (\text{C.38})$$

conduisent à la molécule de l'opérateur de grille semi-grossière $\mathbf{A}^{\mathbf{1x-1,y}}$ suivante:

$$(\bar{a}_1)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4-e)_{i-1,j,k} (a_1)_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_2)_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_1)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.39})$$

$$(\bar{a}_2)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j,k} (a_1)_{2i-1,j,k} + (4-e)_{i,j,k} (a_3)_{2i-1,j,k} + (4-w)_{i,j,k} (a_2)_{2i-1,j,k} + (4-w)_{i,j,k} (a_1)_{2i,j,k} + (4-e)_{i,j,k} (a_2)_{2i,j,k} + (e)_{i,j,k} (a_3)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.40})$$

$$(\bar{a}_3)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j,k} (a_3)_{2i-1,j,k} + (w)_{i+1,j,k} (a_2)_{2i,j,k} + (4-w)_{i+1,j,k} (a_3)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.41})$$

$$(\bar{a}_4)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4-e)_{i-1,j,k} (a_4)_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_5)_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_5)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.42})$$

$$(\bar{a}_5)_{i,j,k} = - \sum_l (\bar{a}_l)_{i,j,k} \quad (\text{C.43})$$

$$(\bar{a}_6)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j,k} (a_6)_{2i-1,j,k} + (w)_{i+1,j,k} (a_5)_{2i,j,k} + (4-w)_{i+1,j,k} (a_6)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.44})$$

$$(\bar{a}_7)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4-e)_{i-1,j,k} (a_7)_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_8)_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_7)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.45})$$

$$(\bar{a}_8)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j,k} (a_7)_{2i-1,j,k} + (4-e)_{i,j,k} (a_9)_{2i-1,j,k} + (4-w)_{i,j,k} (a_8)_{2i-1,j,k} + (4-w)_{i,j,k} (a_7)_{2i,j,k} + (4-e)_{i,j,k} (a_8)_{2i,j,k} + (e)_{i,j,k} (a_9)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.46})$$

$$(\bar{a}_9)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j,k} (a_9)_{2i-1,j,k} + (w)_{i+1,j,k} (a_8)_{2i,j,k} + (4-w)_{i+1,j,k} (a_9)_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.47})$$

$$(\bar{a}_{10})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.48})$$

$$(\bar{a}_{11})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.49})$$

$$(\bar{a}_{12})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.50})$$

$$(\bar{a}_{13})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4 - e)_{i-1,j,k} (a_{13})_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_{14})_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_{13})_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.51})$$

$$(\bar{a}_{14})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j,k} (a_{13})_{2i-1,j,k} + (4 - e)_{i,j,k} (a_{14})_{2i-1,j,k} + (4 - w)_{i,j,k} (a_{15})_{2i-1,j,k} + (4 - w)_{i,j,k} (a_{13})_{2i,j,k} + (4 - e)_{i,j,k} (a_{14})_{2i,j,k} + (e)_{i,j,k} (a_{15})_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.52})$$

$$(\bar{a}_{15})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j,k} (a_{15})_{2i-1,j,k} + (w)_{i+1,j,k} (a_{14})_{2i,j,k} + (4 - w)_{i+1,j,k} (a_{15})_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.53})$$

$$(\bar{a}_{16})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.54})$$

$$(\bar{a}_{17})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.55})$$

$$(\bar{a}_{18})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.56})$$

$$(\bar{a}_{19})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.57})$$

$$(\bar{a}_{20})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.58})$$

$$(\bar{a}_{21})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.59})$$

$$(\bar{a}_{22})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4 - e)_{i-1,j,k} (a_{22})_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_{23})_{2i-1,j,k} + (e)_{i-1,j,k} (a_{22})_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.60})$$

$$(\bar{a}_{23})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i,j,k} (a_{22})_{2i-1,j,k} + (4 - e)_{i,j,k} (a_{23})_{2i-1,j,k} + (4 - w)_{i,j,k} (a_{24})_{2i-1,j,k} + (4 - w)_{i,j,k} (a_{22})_{2i,j,k} + (4 - e)_{i,j,k} (a_{23})_{2i,j,k} + (e)_{i,j,k} (a_{24})_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.61})$$

$$(\bar{a}_{24})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(w)_{i+1,j,k} (a_{24})_{2i-1,j,k} + (w)_{i+1,j,k} (a_{23})_{2i,j,k} + (4 - w)_{i+1,j,k} (a_{24})_{2i,j,k} \right] \quad (\text{C.62})$$

$$(\bar{a}_{25})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.63})$$

$$(\bar{a}_{26})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.64})$$

$$(\bar{a}_{27})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.65})$$

Opérateur semi-grossier selon y

L'utilisation des opérateurs de restriction \mathbf{R}_y

$$[\mathbf{R}_y] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ \underline{1} \end{bmatrix} \quad (\text{C.66})$$

et de prolongation \mathbf{P}_y

$$[\mathbf{P}_y^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} n \\ 4 - n \\ \frac{4 - s}{s} \end{bmatrix} \quad (\text{C.67})$$

conduisent à la molécule de l'opérateur de grille semi-grossière $\mathbf{A}^{\mathbf{l}_x, \mathbf{l}_y - 1}$ suivante:

$$(\bar{a}_1)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4 - s)_{i,j-1,k} (a_1)_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_4)_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_1)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.68})$$

$$(\bar{a}_4)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j,k} (a_1)_{i,2j-1,k} + (4 - s)_{i,j,k} (a_7)_{i,2j-1,k} + (4 - n)_{i,j,k} (a_4)_{i,2j-1,k} + (4 - n)_{i,j,k} (a_1)_{i,2j,k} + (4 - s)_{i,j,k} (a_4)_{i,2j,k} + (s)_{i,j,k} (a_7)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.69})$$

$$(\bar{a}_7)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1,k} (a_7)_{i,2j-1,k} + (n)_{i,j+1,k} (a_4)_{i,2j,k} + (4 - n)_{i,j+1,k} (a_7)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.70})$$

$$(\bar{a}_2)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4 - s)_{i,j-1,k} (a_2)_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_5)_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_5)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.71})$$

$$(\bar{a}_5)_{i,j,k} = - \sum_l (\bar{a}_l)_{i,j,k} \quad (\text{C.72})$$

$$(\bar{a}_8)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1,k} (a_8)_{i,2j-1,k} + (n)_{i,j+1,k} (a_5)_{i,2j,k} + (4 - n)_{i,j+1,k} (a_8)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.73})$$

$$(\bar{a}_3)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4 - s)_{i,j-1,k} (a_3)_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_6)_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_3)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.74})$$

$$(\bar{a}_6)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j,k} (a_3)_{i,2j-1,k} + (4 - s)_{i,j,k} (a_9)_{i,2j-1,k} + (4 - n)_{i,j,k} (a_6)_{i,2j-1,k} + (4 - n)_{i,j,k} (a_3)_{i,2j,k} + (4 - s)_{i,j,k} (a_6)_{i,2j,k} + (s)_{i,j,k} (a_9)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.75})$$

$$(\bar{a}_9)_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1,k} (a_9)_{i,2j-1,k} + (n)_{i,j+1,k} (a_6)_{i,2j,k} + (4 - n)_{i,j+1,k} (a_9)_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.76})$$

$$(\bar{a}_{10})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.77})$$

$$(\bar{a}_{13})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.78})$$

$$(\bar{a}_{16})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.79})$$

$$(\bar{a}_{11})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4-s)_{i,j-1,k} (a_{11})_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_{14})_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_{11})_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.80})$$

$$(\bar{a}_{14})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j,k} (a_{11})_{i,2j-1,k} + (4-s)_{i,j,k} (a_{17})_{i,2j-1,k} + (4-n)_{i,j,k} (a_{14})_{i,2j-1,k} + \right. \\ \left. (4-n)_{i,j,k} (a_{11})_{i,2j,k} + (4-s)_{i,j,k} (a_{14})_{i,2j,k} + (s)_{i,j,k} (a_{17})_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.81})$$

$$(\bar{a}_{17})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1,k} (a_{17})_{i,2j-1,k} + (n)_{i,j+1,k} (a_{14})_{i,2j,k} + (4-n)_{i,j+1,k} (a_{17})_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.82})$$

$$(\bar{a}_{12})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.83})$$

$$(\bar{a}_{15})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.84})$$

$$(\bar{a}_{18})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.85})$$

$$(\bar{a}_{19})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.86})$$

$$(\bar{a}_{22})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.87})$$

$$(\bar{a}_{25})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.88})$$

$$(\bar{a}_{20})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(4-s)_{i,j-1,k} (a_{20})_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_{23})_{i,2j-1,k} + (s)_{i,j-1,k} (a_{20})_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.89})$$

$$(\bar{a}_{23})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j,k} (a_{20})_{i,2j-1,k} + (4-s)_{i,j,k} (a_{26})_{i,2j-1,k} + (4-n)_{i,j,k} (a_{23})_{i,2j-1,k} + \right. \\ \left. (4-n)_{i,j,k} (a_{20})_{i,2j,k} + (4-s)_{i,j,k} (a_{23})_{i,2j,k} + (s)_{i,j,k} (a_{26})_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.90})$$

$$(\bar{a}_{26})_{i,j,k} = \frac{1}{8} \left[(n)_{i,j+1,k} (a_{26})_{i,2j-1,k} + (n)_{i,j+1,k} (a_{23})_{i,2j,k} + (4-n)_{i,j+1,k} (a_{26})_{i,2j,k} \right] \quad (\text{C.91})$$

$$(\bar{a}_{21})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.92})$$

$$(\bar{a}_{24})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.93})$$

$$(\bar{a}_{27})_{i,j,k} = 0 \quad (\text{C.94})$$

Annexe D

Programmation de méthode multigrille en Fortran 90

Cette annexe a pour but d'évoquer succinctement les avantages d'une programmation de méthode multigrille grâce au langage Fortran 90. Une introduction au Fortran 90 est proposée par Corde et Delouis [36]. Le lecteur est renvoyé à ce cours et à la bibliographie qui y est proposée pour tout détail concernant ce langage. Dans l'optique d'une programmation d'une méthode multigrille, deux aspects seront évoqués plus particulièrement: la notion de types dérivés et la récursivité. Les illustrations proposées sont extraites du code multigrille linéaire avec semi-grossissement flexible.

D.1 Types dérivés et allocation dynamique

La notion de types dérivés facilite la programmation de la structure de données de la méthode multigrille. Citant Corde et Delouis [36], un type dérivé représente "un objet composite (structure de données) regroupant des données (champs ou composantes) hétérogènes". Le module STRUCTURE du code multigrille avec semi-grossissement flexible illustre cet aspect:

```
MODULE STRUCTURE
!
! Definition de type derive pour la construction
! de la hierarchie multigrille semi-coarsening

USE Precision

TYPE niveau

    INTEGER :: igr(2)
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:,:), POINTER :: a
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:) , POINTER :: phi
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:) , POINTER :: smb
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:,:), POINTER :: s
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:) , POINTER :: difx
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:) , POINTER :: cvmx
    REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:) , POINTER :: cvpx
```

```
REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:) , POINTER :: dify
REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:) , POINTER :: cvmy
REAL (KIND=dp) , DIMENSION(:,:) , POINTER :: cvpy
```

```
END TYPE niveau
```

```
INTEGER :: ngrid
```

```
TYPE (niveau), DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: level
```

```
END MODULE Structure
```

Il est donc défini un type dérivé appelé "niveau" qui regroupe l'ensemble des informations nécessaires à l'algorithme pour un niveau donné de la hiérarchie. Sont donc définis un tableau d'entiers *igr* contenant les dimensions de la grille selon les directions x et y, les coefficients de discrétisation de l'équation de pression, la solution ϕ , le second membre et les divers tableaux nécessaires lors de l'examen du critère de flexibilité à savoir la matrice symétrique *s*, les vecteurs associés à la partie diffusion *difx* et *dify* et ceux associés à la partie convection *cvmx*, *cvpx*, *cvmy* et *cvpy*. L'instruction TYPE permet la possibilité d'allouer dynamiquement l'ensemble des tableaux du type dérivé "niveau". Cette allocation est réalisée dans le sous-programme appelé DIMVEC comme suit:

```
SUBROUTINE Dimvec(nbcellx,nbcelly)
```

```
!
```

```
! Dimensionnement des vecteurs
```

```
!
```

```
USE Structure
```

```
IMPLICIT NONE
```

```
! Arguments
```

```
INTEGER, INTENT (IN) :: nbcellx,nbcelly
```

```
! Declaration locale
```

```
INTEGER :: i,j,ncx,ncrefx,ncy
```

```
! Debut
```

```
ngrid=profond(nbcellx,nbcelly)
```

```
ALLOCATE (level(ngrid,ngrid))
```

```
ncx=2*nbcellx
```

```
ncrefx=ncx
```

```

ncy=2*nbcelly

      DO j=ngrid,1,-1
        ncy=ncy/2
          ncx=ncrefx/2
DO i=ngrid,1,-1
  level(i,j)%igr(1)=ncx
  level(i,j)%igr(2)=ncy

! Allocation multigrille standard

      ALLOCATE (level(i,j)%a(ncx,ncy,1:9))
      ALLOCATE (level(i,j)%phi(ncx*ncy))
      ALLOCATE (level(i,j)%smb(ncx*ncy))

! Allocation multigrille semi-coarsening

      ALLOCATE (level(i,j)%s(ncx,ncy,1:9))
      ALLOCATE (level(i,j)%difx(ncx,ncy))
      ALLOCATE (level(i,j)%dify(ncx,ncy))
      ALLOCATE (level(i,j)%cvmx(ncx,ncy))
      ALLOCATE (level(i,j)%cvmy(ncx,ncy))
      ALLOCATE (level(i,j)%cvpX(ncx,ncy))
      ALLOCATE (level(i,j)%cvpy(ncx,ncy))

      ncx=ncx/2
END DO
END DO

CONTAINS

FUNCTION profond(ninx,niny) RESULT (nout)
!
! Determination du nombre de grilles
! realisables

IMPLICIT NONE

! Arguments

INTEGER :: ninx,niny,nout

! Declaration locale

INTEGER :: iloc,nlocx,nlocy

```

```
! Debut

      nlocx=ninx
nlocy=niny
iloc=1

do
  IF((MOD(nlocx,2) /= 0).or.(MOD(nlocy,2) /= 0)) EXIT
  IF((nlocx/2 < 4).or.(nlocy/2 < 4)) EXIT
  nlocx=nlocx/2
  nlocy=nlocy/2
  iloc=iloc+1
end do

nout=iloc

      END FUNCTION profond
```

```
END SUBROUTINE Dimvec
```

La fonction PROFOND calcule le nombre de grilles réalisable, le nombre de cellules de la grille la plus fine étant donné en entrée (paramètres nbcx,nbcy). Le tableau "level" est ensuite alloué définissant les couples d'indices possibles de type (l_x, l_y) . Les autres éléments sont ensuite alloués sur toutes les grilles. Le second membre du système linéaire sur la grille d'indices (l_x, l_y) sera donc accédé par la commande:

```
level(lx,ly)%smb
```

Cette organisation de type de données est à la fois très sûre et flexible puisque pour traiter des problèmes plus complexes, il suffira juste de modifier le type dérivé défini dans le sous-programme de type module (ici STRUCTURE).

D.2 Récursivité

Toute méthode multigrille repose sur le principe de récursivité comme l'attestent les algorithmes donnés dans le chapitre 3. La traduction en langage Fortran 77 a montré qu'il était possible d'écrire un programme permettant tout type de cycle avec uniquement une seule boucle de type GOTO [206]. Une originalité du Fortran 90 consiste à inclure la notion de récursivité. Cette caractéristique autorise donc une grande souplesse d'écriture (... et de relecture). L'algorithme général de la méthode multigrille avec semi-grossissement flexible (Alg.11) est ainsi présenté.

```

RECURSIVE SUBROUTINE cymgscsym (ndim,lx,ly,ngh,
                                lprox,lproy,igamma)
!
! Cycle multigrille V,W ou F
! Source: P.Wesseling Introduction to Multigrid Methods p174
! MG+SC

USE Precision
USE Structure
USE Definition
USE Controle

IMPLICIT NONE

! Arguments

INTEGER :: ndim,ngh,lx,ly,igamma,lprox(ngh),lproy(ngh)

! Declaration locale

INTEGER :: ndimc,nitmax,icompt
REAL (KIND=dp) :: residual(ndim)
REAL (KIND=dp) :: correction(ndim)

! Debut

ndimc=level(lx-1,ly-1)%igr(1)*level(lx-1,ly-1)%igr(2)
if (impsl ==1) write(*,*) 'Grille numero',lx,ly

if ((lx==1).or.(ly==1)) then
  do icompt=1,nitpre+nitpost
    call vxsym(ndim,ngrid,lx,ly,lprox)
    call vysym(ndim,ngrid,lx,ly,lproy)
  end do

if (cycle_type == 2) then
  igamma=1
end if

else

if (impsl ==1) write(*,*) 'PRE-Relaxation mgsc'

```

```
do icompt=1,nitpre
  call vxsym(ndim,ngrid,lx,ly,lprox)
  call vysym(ndim,ngrid,lx,ly,lproy)
end do

call Residu(level(lx,ly)%igr,level(lx,ly)%a,
            level(lx,ly)%phi,level(lx,ly)%smb,residual)

if (impsl ==1) write(*,*) 'Restriction'

call Rsym(level(lx-1,ly-1)%igr,residual,
          level(lx-1,ly-1)%smb)

if (impsl ==1)
  PRINT*, 'Consistance grille grossiere',SUM(level(lx-1,ly-1)%smb)

level(lx-1,ly-1)%phi=0.

do icompt=1,igamma
  call cymgscsym(ndimc,lx-1,ly-1,ngh,lprox,lproy,igamma)
end do

if (impsl ==1) write(*,*) 'Prolongation'

call Prosym(level(lx-1,ly-1)%igr,
            level(lx-1,ly-1)%phi,correction)

level(lx,ly)%phi=level(lx,ly)%phi+correction

if (impsl ==1) write(*,*) 'POST-Relaxation mgsc'

do icompt=1,nitpost
  call vxsym(ndim,ngrid,lx,ly,lprox)
  call vysym(ndim,ngrid,lx,ly,lproy)
end do

END IF

IF ((lx== ngrid).AND.(ly== ngrid).and.(cycle_type==2)) THEN
  igamma=2
END IF

IF ((lx== ngrid).AND.(ly== ngrid)) THEN

  call Residu(level(lx,ly)%igr,level(lx,ly)%a,
              level(lx,ly)%phi,level(lx,ly)%smb,residual)
```

```
norme_it=SQRT(SUM(residual*residual))
```

```
END IF
```

```
END Subroutine cymgscsym
```

D.2.1 Compléments

Les modules appelés précédemment sont regroupés ici pour plus de clarté et une meilleure compréhension de l'algorithme multigrille général.

Module Controle

```
MODULE Controle
```

```
!
! Definition des parametres necessaires
! pour l'analyse de la convergence
```

```
USE Precision
```

```
REAL (KIND=dp) :: norme_init, norme_it
REAL (KIND=dp) :: epsilon, contraction,facredu
```

```
END MODULE Controle
```

Module Definition

```
MODULE Definition
```

```
!
! Definition des parametres necessaires
!
```

```
USE Precision
```

```
INTEGER :: nitpre, nitpost, smooth_type
INTEGER :: nitprsc, nitposc
INTEGER :: cycle_type,impsl
INTEGER :: nitpresg, nitpostsg
INTEGER :: ibcoul(4)
INTEGER :: icl
```

```
END MODULE Definition
```

Module Precision

```
MODULE Precision

!
! Definition de la precision
!

INTEGER, PARAMETER :: dp=KIND(1.d0), sp= KIND(1.e0)

END MODULE Precision
```

D.3 Conclusion

Il existe bien d'autres avantages en faveur du Fortran 90. La programmation est plus structurée grâce à la notion de modules décrite précédemment. Leur utilisation permet un passage d'arguments presque réduit au minimum. L'emploi de nouvelles fonctions intrinsèques opérant sur les tableaux facilite le codage. Toutefois les points évoqués (types dérivés et récursivité) apparaissent comme prépondérants lors de l'écriture d'un code multigrille. Ces aspects convergent vers une plus grande lisibilité et flexibilité du code, caractéristique intéressante compte tenu de la lourdeur des programmes développés. Elle mérite attention et réflexion...

Annexe E

La méthode S.I.P. (Strongly Implicit Procedure)

La méthode itérative Strongly Implicit Procedure est due à Stone [171], qui l'a initialement développée dans une version bidimensionnelle. Ses propriétés de lissage reconnues lui assurèrent un franc succès. Une adaptation tridimensionnelle a été présentée entre autre par Van der Vorst [186]. Cette annexe vise à exposer cette méthode et à en souligner les principales caractéristiques.

E.1 Décomposition incomplète

Soit \mathbf{A} l'opérateur discret dont la molécule de discrétisation se représente spatialement dans la base (e_1, e_2, e_3) par:

FIG. E.1: Molécule de discrétisation de l'opérateur \mathbf{A} .

Cette représentation est équivalente à la forme algébrique suivante:

$$[\mathbf{A}]^{-1} = \begin{bmatrix} \star \end{bmatrix} [\mathbf{A}]^0 = \begin{bmatrix} \star & \star & \star \\ \star & \star & \star \\ \star & \star & \star \end{bmatrix} [\mathbf{A}]^{+1} = \begin{bmatrix} \star \end{bmatrix} \quad (\text{E.1})$$

Les techniques de décomposition incomplète consistent à construire explicitement une matrice \mathbf{C} "approchant" l'opérateur \mathbf{A} par un produit de deux matrices triangulaires, l'une inférieure \mathbf{L} , l'autre supérieure \mathbf{U} . La décomposition s'écrira alors:

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R}, \quad \text{avec } \mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{U} \quad (\text{E.2})$$

où les structures de \mathbf{L} et de \mathbf{U} sont données par:

$$[\mathbf{L}]^{-1} = \begin{bmatrix} & & \\ & \star & \\ & & \end{bmatrix} \quad [\mathbf{L}]^0 = \begin{bmatrix} & & \\ \star & \star & \\ & & \star \end{bmatrix} \quad [\mathbf{L}]^{+1} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \quad (\text{E.3})$$

$$[\mathbf{U}]^{-1} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \quad [\mathbf{U}]^0 = \begin{bmatrix} & \star & \\ \star & \star & \\ & & \end{bmatrix} \quad [\mathbf{U}]^{+1} = \begin{bmatrix} & & \\ & \star & \\ & & \end{bmatrix} \quad (\text{E.4})$$

Le produit $\mathbf{C} = \mathbf{LU}$ est formé pour connaître la structure de \mathbf{R} , la matrice erreur.

$$[\mathbf{C}]^{-1} = \begin{bmatrix} \circ & & \\ \star & \circ & \\ & & \end{bmatrix} \quad [\mathbf{C}]^0 = \begin{bmatrix} \circ & \star & \\ \star & \star & \star \\ & \star & \circ \end{bmatrix} \quad [\mathbf{C}]^{+1} = \begin{bmatrix} \circ & \star & \\ & & \\ & & \circ \end{bmatrix} \quad (\text{E.5})$$

La structure de la matrice erreur \mathbf{R} est donc déduite:

$$[\mathbf{R}]^{-1} = \begin{bmatrix} & \circ & \\ & & \circ \\ & & \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^0 = \begin{bmatrix} \circ & & \\ & & \\ & & \circ \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^{+1} = \begin{bmatrix} & & \\ \circ & & \\ & & \circ \end{bmatrix} \quad (\text{E.6})$$

Le produit fait donc apparaître des termes extra-structure représentés par des ronds (deux en 2D, six en 3D) qui constituent la structure de la matrice erreur. En imposant que les éléments de la diagonale principale de \mathbf{U} soient égaux à un, le produit des deux matrices triangulaires donne les formules suivantes au point courant i désignant un triplet:

Eléments communs en position (\star):

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{C}_{\mathbf{B}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{B}i} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{S}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{S}i} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{W}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{W}i} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{P}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{B}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_3} + \mathbf{L}_{\mathbf{S}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_2} + \\ \quad \mathbf{L}_{\mathbf{W}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_1} + \mathbf{L}_{\mathbf{P}i} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{E}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{P}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{N}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{P}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{T}i} = \mathbf{L}_{\mathbf{P}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i} \end{array} \right. \quad (\text{E.7})$$

Eléments extra-structure (\circ):

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{C}_{\mathbf{B}Ei} = \mathbf{L}_{\mathbf{B}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_3} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{B}Ni} = \mathbf{L}_{\mathbf{B}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_3} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{S}Ei} = \mathbf{L}_{\mathbf{S}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_2} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{N}Wi} = \mathbf{L}_{\mathbf{W}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_1} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{T}Si} = \mathbf{L}_{\mathbf{S}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_2} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{T}Wi} = \mathbf{L}_{\mathbf{W}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_1} \end{array} \right. \quad (\text{E.8})$$

E.2 L'idée de Stone

L'idée de Stone revient à minimiser le produit matrice erreur vecteur $\mathbf{R}\phi$ en ajoutant des inconnues à la matrice \mathbf{R} . Ces inconnues coïncident en position avec celles de la matrice \mathbf{A} (*) et sont exprimées comme combinaison linéaire des termes extra-structure (o) de la matrice produit \mathbf{C} . Le produit matrice erreur-vecteur s'écrit donc au point courant:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}\phi = & \mathbf{R}_B\phi_B + \mathbf{R}_T\phi_T + \mathbf{R}_S\phi_S + \mathbf{R}_N\phi_N + \mathbf{R}_W\phi_W + \mathbf{R}_E\phi_E + \mathbf{R}_P\phi_P + \\ & \mathbf{C}_{BN}\phi_{BN} + \mathbf{C}_{BE}\phi_{BE} + \mathbf{C}_{NW}\phi_{NW} + \mathbf{C}_{SE}\phi_{SE} + \mathbf{C}_{TW}\phi_{TW} + \mathbf{C}_{TS}\phi_{TS} \end{aligned} \quad (\text{E.9})$$

ce qui donne la molécule de discrétisation suivante pour l'opérateur \mathbf{R} :

FIG. E.2: Molécule de discrétisation de l'opérateur \mathbf{R} .

Dans cette équation, les fluctuations du champ ϕ sont supposées peu prononcées, permettant d'écrire cette approximation à titre d'exemple:

$$\phi_{BN} = -\alpha(\phi_B + \phi_N - \phi_P) \quad (\text{E.10})$$

où α est un paramètre réel compris entre 0. et 1.. Après application de cette approximation, les formules suivantes pour les coefficients de la matrice erreur sont déduites:

$$\begin{cases} \mathbf{R}_B = -\alpha(\mathbf{C}_{BN} + \mathbf{C}_{BE}) \\ \mathbf{R}_T = -\alpha(\mathbf{C}_{TW} + \mathbf{C}_{TS}) \\ \mathbf{R}_S = -\alpha(\mathbf{C}_{SE} + \mathbf{C}_{TS}) \\ \mathbf{R}_P = \alpha(\mathbf{C}_{BN} + \mathbf{C}_{BE} + \mathbf{C}_{TW} + \mathbf{C}_{TS} + \mathbf{C}_{NW} + \mathbf{C}_{SE}) \\ \mathbf{R}_N = -\alpha(\mathbf{C}_{NW} + \mathbf{C}_{BN}) \\ \mathbf{R}_W = -\alpha(\mathbf{C}_{NW} + \mathbf{C}_{TW}) \\ \mathbf{R}_E = -\alpha(\mathbf{C}_{SE} + \mathbf{C}_{BE}) \end{cases}$$

La formule de décomposition $\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R}$ permet d'obtenir les nouveaux coefficients des matrices triangulaires dénotées par la suite \mathbf{L}_α et \mathbf{U}_α .

$$\begin{aligned}
 \mathbf{L}_{\mathbf{B}i} &= \frac{\mathbf{CNNM}_i}{1 + \alpha(\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_3} + \mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_3})} \\
 \mathbf{L}_{\mathbf{S}i} &= \frac{\mathbf{CNMN}_i}{1 + \alpha(\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_2} + \mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_2})} \\
 \mathbf{L}_{\mathbf{W}i} &= \frac{\mathbf{CMNN}_i}{1 + \alpha(\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_1} + \mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_1})} \\
 \mathbf{L}_{\mathbf{P}i} &= \mathbf{CINN}_i - (\mathbf{L}_{\mathbf{B}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_3} + \mathbf{L}_{\mathbf{S}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_2} + \mathbf{L}_{\mathbf{W}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_1}) \\
 &\quad + \alpha(\mathbf{L}_{\mathbf{B}i}(\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_3} + \mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_3}) + \mathbf{L}_{\mathbf{S}i}(\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_2} + \mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_2}) \\
 &\quad + \mathbf{L}_{\mathbf{W}i}(\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_1} + \mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_1})) \\
 \mathbf{U}_{\mathbf{P}i} &= 1 \\
 \mathbf{U}_{\mathbf{E}i} &= \frac{\mathbf{CPNN}_i - \alpha(\mathbf{L}_{\mathbf{S}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_2} + \mathbf{L}_{\mathbf{B}i}\mathbf{U}_{\mathbf{E}i-e_3})}{\mathbf{L}_{\mathbf{P}i}} \\
 \mathbf{U}_{\mathbf{N}i} &= \frac{\mathbf{CNP}_i - \alpha(\mathbf{L}_{\mathbf{W}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_1} + \mathbf{L}_{\mathbf{B}i}\mathbf{U}_{\mathbf{N}i-e_3})}{\mathbf{L}_{\mathbf{P}i}} \\
 \mathbf{U}_{\mathbf{T}i} &= \frac{\mathbf{CNNP}_i - \alpha(\mathbf{L}_{\mathbf{W}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_1} + \mathbf{L}_{\mathbf{S}i}\mathbf{U}_{\mathbf{T}i-e_2})}{\mathbf{L}_{\mathbf{P}i}}
 \end{aligned}$$

E.3 Remarques

– La méthode itérative peut s'écrire ainsi:

$$\mathbf{C}\phi^{(n+1)} = \mathbf{R}\phi^{(n)} + b \quad (\text{E.11})$$

Toutefois du fait du nombre élevé de bandes formant la matrice erreur (treize), il apparaît plus intéressant de la formuler ainsi, en introduisant $\delta^{(n+1)} = \phi^{(n+1)} - \phi^{(n)}$:

$$\mathbf{C}\delta^{(n+1)} = b - \mathbf{A}\phi^{(n)} \quad (\text{E.12})$$

- Le cas $\alpha = 0$ correspond à la méthode ILU classique. Le choix du paramètre α contrôlant la rapidité de convergence est réalisé numériquement. Une valeur proche de 1. conduit à des résultats performants, que cette méthode soit utilisée comme méthode de relaxation ou comme préconditionnement.
- La matrice $\mathbf{M} = \mathbf{L}_\alpha \mathbf{U}_\alpha$ est non symétrique [77]. Par conséquent, la matrice itérative de la méthode SIP est non symétrique.
- Cette méthode présente toutefois l'inconvénient du stockage de sept vecteurs supplémentaires correspondant aux bandes des matrices triangulaires.

- L'analyse modale des propriétés de lissage de méthodes itératives nécessite de calculer une molécule de discrétisation limite correspondant à une discrétisation sur une grille de taille infinie. Cette procédure dans le cadre de la méthode S.I.P. est envisagée numériquement et peut se formuler selon Alg.17

$$\begin{aligned}
& \mathbf{L}_B = \mathbf{L}_{B_0}, \mathbf{L}_S = \mathbf{L}_{S_0}, \mathbf{L}_W = \mathbf{L}_{W_0}, \mathbf{L}_P = \mathbf{L}_{P_0} \\
& \mathbf{U}_P = \mathbf{U}_{P_0}, \mathbf{U}_E = \mathbf{U}_{E_0}, \mathbf{U}_N = \mathbf{U}_{N_0}, \mathbf{U}_T = \mathbf{U}_{T_0} \\
& \text{Pour } n=1, n_{\max} \text{ Faire} \\
& \quad \mathbf{L}_{B_1} = \mathbf{L}_B, \mathbf{L}_{S_1} = \mathbf{L}_S, \mathbf{L}_{W_1} = \mathbf{L}_W, \mathbf{L}_{P_1} = \mathbf{L}_P \\
& \quad \mathbf{U}_{P_1} = \mathbf{U}_P, \mathbf{U}_{E_1} = \mathbf{U}_E, \mathbf{U}_{N_1} = \mathbf{U}_N, \mathbf{U}_{T_1} = \mathbf{U}_T \\
& \\
& \quad \mathbf{L}_B = \frac{\text{CNNM}}{1 + \alpha(\mathbf{U}_{E_1} + \mathbf{U}_{N_1})} \\
& \\
& \quad \mathbf{L}_S = \frac{\text{CNMN}}{1 + \alpha(\mathbf{U}_{E_1} + \mathbf{U}_{T_1})} \\
& \\
& \quad \mathbf{L}_W = \frac{\text{CMNN}}{1 + \alpha(\mathbf{U}_{N_1} + \mathbf{U}_{T_1})} \\
& \\
& \quad \mathbf{L}_P = \text{CINN} - (\mathbf{L}_{B_1} \mathbf{U}_{T_1} + \mathbf{L}_{S_1} \mathbf{U}_{N_1} + \mathbf{L}_{W_1} \mathbf{U}_{E_1}) \\
& \quad \quad + \alpha(\mathbf{L}_{B_1} (\mathbf{U}_{E_1} + \mathbf{U}_{N_1}) + \mathbf{L}_{S_1} (\mathbf{U}_{E_1} + \mathbf{U}_{T_1}) \\
& \quad \quad + \mathbf{L}_{W_1} (\mathbf{U}_{N_1} + \mathbf{U}_{T_1})) \\
& \\
& \quad \mathbf{U}_P = 1 \\
& \\
& \quad \mathbf{U}_E = \frac{\text{CPNN} - \alpha(\mathbf{L}_{S_1} \mathbf{U}_{E_1} + \mathbf{L}_{B_1} \mathbf{U}_{E_1})}{\mathbf{L}_{P_1}} \\
& \\
& \quad \mathbf{U}_N = \frac{\text{CNP} - \alpha(\mathbf{L}_{W_1} \mathbf{U}_{N_1} + \mathbf{L}_{B_1} \mathbf{U}_{N_1})}{\mathbf{L}_{P_1}} \\
& \\
& \quad \mathbf{U}_T = \frac{\text{CNP} - \alpha(\mathbf{L}_{W_1} \mathbf{U}_{T_1} + \mathbf{L}_{S_1} \mathbf{U}_{T_1})}{\mathbf{L}_{P_1}} \\
& \\
& \text{Fin Pour}
\end{aligned}$$

Algorithme 17: Algorithme de calcul du stencil limite de la méthode SIP.

De plus amples détails sur les propriétés de lissage seront donnés dans l'Annexe G.

Annexe F

Opérateurs algébriques de restriction et de prolongation

Un bilan non exhaustif des opérateurs algébriques de restriction et de prolongation, ainsi que de leurs ensembles structure associés est présenté. Sont abordés les opérateurs de transfert, dont les ordres respectifs sont inférieurs ou égaux à 2. De plus amples renseignements peuvent être trouvés dans le livre de Wesseling [206]. Pour une présentation plus avancée, Wesseling et al. [209] détaille ces opérateurs algébriques lors de la résolution faiblement couplée des équations de Navier-Stokes par méthode multigrille en positionnement entrelacé. Les opérateurs bidimensionnels seront représentés par les conventions classiques (n,w,s,e), chaque symbole valant 1 à l'intérieur du domaine, 0 à l'extérieur. Cette notation permet un codage unique valable tant à l'intérieur du domaine qu'aux frontières. Par souci de clarté, les opérateurs de transfert tridimensionnels sont représentés uniquement dans le domaine de calcul loin des frontières. Le traitement des opérateurs dans des zones proches des frontières est toutefois aisé.

F.1 Prolongation

F.1.1 Cas monodimensionnel

$$m_P = 1$$

$$[\mathbf{P}^*] = \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \end{bmatrix}$$

$$S_P = \{-1, 0\}$$

$$m_P = 2$$

$$[\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} w & 4-w & \underline{4-e} & e \end{bmatrix}$$

$$S_P = \{-2, -1, 0, 1\}$$

F.1.2 Cas bidimensionnel

$$m_P = 1$$

$$[\mathbf{P}^*] = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S_P = \{(-1, -1), (0, -1), (-1, 0), (0, 0)\}$$

$$m_P = 2$$

Interpolation linéaire:

$$[\mathbf{P}^*] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4 - nw & \frac{4 - e - n}{4 - se} & 0 \\ 0 & 4 - w - s & 4 - se & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix}$$

$$S_P = \{(0, -2), (1, -2), (-1, -1), (0, -1), (1, -1)\} \\ \cup \{(-2, 0), (-1, 0), (0, 0), (1, 0)\} \\ \cup \{(-2, 1), (-1, 1)\}$$

Interpolation bilinéaire:

$$[\mathbf{P}^*] = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} nw & n(4 - w) & n(4 - e) & ne \\ (4 - n)w & (4 - n)(4 - w) & \frac{(4 - n)(4 - e)}{(4 - s)(4 - e)} & (4 - n)e \\ (4 - s)w & (4 - s)(4 - w) & (4 - s)(4 - e) & (4 - s)e \\ sw & s(4 - w) & s(4 - e) & se \end{bmatrix}$$

$$S_P = \{(-2, -2), (-1, -2), (0, -2), (1, -2)\} \\ \cup \{(-2, -1), (-1, -1), (0, -1), (1, -1)\} \\ \cup \{(-2, 0), (-1, 0), (0, 0), (1, 0)\} \\ \cup \{(-2, 1), (-1, 1), (0, 1), (1, 1)\}$$

F.1.3 Cas tridimensionnel

$$m_P = 1$$

$$[\mathbf{P}^*]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{P}^*]^0 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S_P = \{(-1, -1, -1), (0, -1, -1), (-1, 0, -1), (0, 0, -1)\} \\ \cup \{(-1, -1, 0), (0, -1, 0), (-1, 0, 0), (0, 0, 0)\}$$

$$m_P = 2$$

Interpolation linéaire:

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{P}^*]^{-2} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^{-1} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 [\mathbf{P}^*]^0 &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & \underline{2} & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^+1 &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_P &= \{(0, -2, -2), (1, -2, -2), (0, -1, -2), (1, -1, -2)\} \\
 &\cup \{(0, -2, -1), (1, -2, -1), (-1, -1, -1), (0, -1, -1), (1, -1, -1), (-1, 0, -1), (0, 0, -1)\} \\
 &\cup \{(-1, -1, 0), (0, -1, 0), (-2, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 0, 0), (-2, 1, 0), (-1, 1, 0)\} \\
 &\cup \{(-2, 0, 1), (-1, 0, 1), (-2, 1, 1), (-1, 1, 1)\}
 \end{aligned}$$

Interpolation bilinéaire:

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{P}^*]^{-2} &= \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^{-1} &= \frac{3}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 [\mathbf{P}^*]^0 &= \frac{3}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & \underline{9} & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{P}^*]^+1 &= \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_P &= \{(-2, -2, -2), (-1, -2, -2), (0, -2, -2), (1, -2, -2)\} \\
 &\cup \{(-2, -1, -2), (-1, -1, -2), (0, -1, -2), (1, -1, -2)\} \\
 &\cup \{(-2, 0, -2), (-1, 0, -2), (0, 0, -2), (1, 0, -2)\} \\
 &\cup \{(-2, 1, -2), (-1, 1, -2), (0, 1, -2), (1, 1, -2)\} \\
 &\cup \{(-2, -2, -1), (-1, -2, -1), (0, -2, -1), (1, -2, -1)\} \\
 &\cup \{(-2, -1, -1), (-1, -1, -1), (0, -1, -1), (1, -1, -1)\} \\
 &\cup \{(-2, 0, -1), (-1, 0, -1), (0, 0, -1), (1, 0, -1)\} \\
 &\cup \{(-2, 1, -1), (-1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 1, -1)\} \\
 &\cup \{(-2, -2, 0), (-1, -2, 0), (0, -2, 0), (1, -2, 0)\} \\
 &\cup \{(-2, -1, 0), (-1, -1, 0), (0, -1, 0), (1, -1, 0)\} \\
 &\cup \{(-2, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 0, 0), (1, 0, 0)\} \\
 &\cup \{(-2, 1, 0), (-1, 1, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)\} \\
 &\cup \{(-2, -2, 1), (-1, -2, 1), (0, -2, 1), (1, -2, 1)\} \\
 &\cup \{(-2, -1, 1), (-1, -1, 1), (0, -1, 1), (1, -1, 1)\} \\
 &\cup \{(-2, 0, 1), (-1, 0, 1), (0, 0, 1), (1, 0, 1)\} \\
 &\cup \{(-2, 1, 1), (-1, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}
 \end{aligned}$$

F.2 Restriction

Pour les opérateurs structure associés, il suffit de se référer aux ensembles structure des prolongations correspondantes.

F.2.1 Cas monodimensionnel

$$m_R = 1$$

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \end{bmatrix}$$

$$m_R = 2$$

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} w & 4-w & \underline{4-e} & e \end{bmatrix}$$

F.2.2 Cas bidimensionnel

$$m_R = 1$$

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$m_R = 2$$

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} nw & n & 0 & 0 \\ w & 4-nw & \underline{4-e-n} & 0 \\ 0 & 4-w-s & 4-se & e \\ 0 & 0 & s & se \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{R}] = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} nw & n(4-w) & n(4-e) & ne \\ (4-n)w & (4-n)(4-w) & \frac{(4-n)(4-e)}{(4-s)(4-e)} & (4-n)e \\ (4-s)w & (4-s)(4-w) & \frac{(4-s)(4-e)}{(4-s)(4-e)} & (4-s)e \\ sw & s(4-w) & s(4-e) & se \end{bmatrix}$$

F.2.3 Cas tridimensionnel

$$m_R = 1$$

$$[\mathbf{R}]^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^0 = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & \underline{1} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$m_R = 2$$

$$[\mathbf{R}]^{-2} = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^{-1} = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{R}]^0 = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & \underline{2} & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^{+1} = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{R}]^{-2} = \frac{1}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^{-1} = \frac{3}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{R}]^0 = \frac{3}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathbf{R}]^{+1} = \frac{1}{512} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

F.3 Traitement des conditions limites

En méthodologie multigrille linéaire, le principe consiste à utiliser le fait que les corrections (champs de grille grossière) doivent vérifier les conditions limites du problème homogène [83]. Lors de la résolution de l'équation de pression, ces corrections doivent donc vérifier un problème de Neumann homogène. Ce traitement est illustré sur un cas bidimensionnel représenté figure F.1, où la partie hachurée représente la frontière, la partie fictive étant située à gauche du dessin.

FIG. F.1: Traitement des conditions limites lors d'une interpolation.

Soit respectivement ϕ et $\bar{\phi}$ le champ de grille fine et celui de grille grossière. D'après l'utilisation des conditions aux limites sur la grille grossière, la relation suivante est obtenue:

$$\bar{\phi}_D = \bar{\phi}_C \quad (\text{F.1})$$

Les formules de prolongation (interpolation linéaire $m_P = 2$ (paragraphe 3.3.1)) dans le triangle BCD sont rappelées ici:

$$\phi_b = \frac{3}{4}\bar{\phi}_B + \frac{1}{4}\bar{\phi}_C \quad (\text{F.2})$$

$$\phi_d = \frac{1}{2}\bar{\phi}_D + \frac{1}{4}\bar{\phi}_B + \frac{1}{4}\bar{\phi}_C \quad (\text{F.3})$$

Soit en tenant compte de la relation due à la condition limite (F.1), les valeurs du champ prolongé sur la grille fine près de la frontière sont obtenues:

$$\phi_b = \frac{3}{4}\overline{\phi}_B + \frac{1}{4}\overline{\phi}_D \quad (\text{F.4})$$

$$\phi_d = \frac{1}{4}\overline{\phi}_B + \frac{3}{4}\overline{\phi}_D \quad (\text{F.5})$$

Les formules d'interpolation linéaire pour un cas monodimensionnel sont en fait retrouvées (paragraphe 3.3.1). Il en résulte que l'ordre de l'opérateur de prolongation n'est pas modifié au voisinage des frontières. Une méthode similaire s'applique pour les autres opérateurs de prolongation. Les opérateurs de restriction employés ne nécessitent pas de traitement spécifique au voisinage des frontières.

Annexe G

Analyse modale au sens de Fourier

Les propriétés de lissage de méthodes de décomposition incomplète $ILU(0)$, $ILU(\beta)$, $SIP(\alpha)$ sont analysées. Cette étude des propriétés de lissage est censée apporter des informations tangibles quant à l'interprétation de la convergence de la méthode multigrille construite, lors de la résolution de l'équation de pression portant sur la matrice singulière \mathbf{A} .

G.1 Position du problème

Soit \mathbf{A} l'opérateur discret symétrique, dont la molécule de discrétisation se représente spatialement dans la base (e_1, e_2, e_3) par :

FIG. G.1: Molécule de discrétisation de l'opérateur \mathbf{A} .

Soit \mathbf{C} la matrice issue du "splitting", censée approcher au mieux \mathbf{A} :

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{R}, \quad \text{avec } \mathbf{C} = \mathbf{LU} \quad (\text{G.1})$$

L'hypothèse est faite que l'opérateur \mathbf{C} possède une molécule de discrétisation à 13 éléments. Une justification est apportée dans l'annexe concernant la méthode S.I.P.. Une représentation en notation stencil de \mathbf{C} est donc la suivante :

$$[\mathbf{C}]^{-1} = \begin{bmatrix} \star & & \\ \star & \star & \end{bmatrix} [\mathbf{C}]^0 = \begin{bmatrix} \star & \star & \\ \star & \star & \star \\ & \star & \star \end{bmatrix} [\mathbf{C}]^{+1} = \begin{bmatrix} \star & \star \\ & \star \end{bmatrix} \quad (\text{G.2})$$

L'analyse théorique présentée lors du chapitre concernant la méthodologie multigrille a montré que le facteur d'amplification s'écrivait:

$$\rho(\theta) = 1 - \frac{\widehat{\mathbf{A}}(\theta)}{\widehat{\mathbf{C}}(\theta)} \quad (\text{G.3})$$

Le facteur de lissage se déduit donc comme:

$$\lambda = \max_{\theta \in \Theta_{hf}} |\rho(\theta)| \quad (\text{G.4})$$

où l'ensemble des hautes fréquences est donné par:

$$\Theta_{hf} = \left\{ (\theta_1, \dots, \theta_d); \frac{\pi}{2} \leq |\theta| \leq \pi \right\} \quad (\text{G.5})$$

G.2 Formule analytique du facteur d'amplification

La décomposition de Fourier des opérateurs \mathbf{A} et \mathbf{C} conduit aux relations suivantes:

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{A}}(\theta) = & \mathbf{A}_W \exp(-j\theta_1) + \mathbf{A}_E \exp(j\theta_1) + \\ & \mathbf{A}_S \exp(-j\theta_2) + \mathbf{A}_N \exp(j\theta_2) + \\ & \mathbf{A}_B \exp(-j\theta_3) + \mathbf{A}_T \exp(j\theta_3) + \\ & \mathbf{A}_P \end{aligned} \quad (\text{G.6})$$

soit d'après la symétrie de \mathbf{A} :

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{A}}(\theta) = & 2 \mathbf{A}_W \cos(\theta_1) + 2 \mathbf{A}_S \cos(\theta_2) + \\ & 2 \mathbf{A}_B \cos(\theta_3) + \mathbf{A}_P \end{aligned} \quad (\text{G.7})$$

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{C}}(\theta) = & \mathbf{C}_W \exp(-j\theta_1) + \mathbf{C}_E \exp(j\theta_1) + \\ & \mathbf{C}_S \exp(-j\theta_2) + \mathbf{C}_N \exp(j\theta_2) + \\ & \mathbf{C}_B \exp(-j\theta_3) + \mathbf{C}_T \exp(j\theta_3) + \mathbf{C}_P + \\ & \mathbf{C}_{BE} \exp(j(\theta_1 - \theta_3)) + \mathbf{C}_{TW} \exp(j(\theta_3 - \theta_1)) + \\ & \mathbf{C}_{BN} \exp(j(\theta_2 - \theta_3)) + \mathbf{C}_{TS} \exp(j(\theta_3 - \theta_2)) + \\ & \mathbf{C}_{SE} \exp(j(\theta_1 - \theta_2)) + \mathbf{C}_{NW} \exp(j(\theta_2 - \theta_1)) \end{aligned} \quad (\text{G.8})$$

soit:

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{C}}(\theta) = & (\mathbf{C}_T + \mathbf{C}_B) \cos(\theta_3) + (\mathbf{C}_N + \mathbf{C}_S) \cos(\theta_2) + \\ & (\mathbf{C}_E + \mathbf{C}_W) \cos(\theta_1) + \mathbf{C}_P + \\ & (\mathbf{C}_{NW} + \mathbf{C}_{SE}) \cos(\theta_2 - \theta_1) + (\mathbf{C}_{TS} + \mathbf{C}_{BN}) \cos(\theta_3 - \theta_2) + \\ & (\mathbf{C}_{TW} + \mathbf{C}_{BE}) \cos(\theta_3 - \theta_1) \\ & + j((\mathbf{C}_T - \mathbf{C}_B) \sin(\theta_3) + (\mathbf{C}_N - \mathbf{C}_S) \sin(\theta_2) + \\ & (\mathbf{C}_E - \mathbf{C}_W) \sin(\theta_1) + (\mathbf{C}_{NW} - \mathbf{C}_{SE}) \sin(\theta_2 - \theta_1) + \\ & (\mathbf{C}_{TS} - \mathbf{C}_{BN}) \sin(\theta_3 - \theta_2) + (\mathbf{C}_{TW} - \mathbf{C}_{BE}) \sin(\theta_3 - \theta_1)) \end{aligned} \quad (\text{G.9})$$

L'expression analytique du facteur d'amplification est donc obtenue par la relation :

$$\rho(\theta) = 1 - \frac{\widehat{\mathbf{A}}(\theta)}{\widehat{\mathbf{C}}(\theta)} \quad (\text{G.10})$$

Une hypothèse essentielle de l'analyse de Fourier consiste à travailler avec une matrice de Toeplitz au stencil "infini". Il faut donc connaître les stencils limites des opérateurs \mathbf{A} et \mathbf{C} . Une solution analytique est aisée à trouver lors d'emploi de méthodes de décomposition incomplète de type ILU. Cette démarche s'avère beaucoup plus ardue dans le cadre de la méthode SIP, puisque une résolution analytique de suites emboîtées définissant les coefficients de l'opérateur \mathbf{C} est indispensable. Une solution numérique détaillée Annexe E a donc été envisagée.

G.3 Applications

G.3.1 Démarche

Les performances de lissage des méthodes itératives ILU(0), ILU(β) et SIP(α) sont recherchées lors de l'étude du problème modèle (P) suivant :

$$(\text{P}) \quad -\varepsilon_1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon_3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f(x, y, z) \quad (\text{G.11})$$

auquel sont adjoints des conditions limites de type Neumann, afin de tirer des éléments instructifs dans le cadre de notre étude. Par application de la relation (G.10) et du calcul du stencil limite, le facteur d'amplification s'écrit lors de l'emploi de la méthode ILU(β) [100]:

$$\widehat{\mathbf{R}}(\theta) = \frac{2}{\delta} (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \varepsilon_1 \varepsilon_3 \cos(\theta_1 - \theta_3) + \varepsilon_2 \varepsilon_3 \cos(\theta_2 - \theta_3) + \beta(\varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_3 + \varepsilon_2 \varepsilon_3)) \quad (\text{G.12})$$

$$\widehat{\mathbf{A}}(\theta) = 2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_1 \cos \theta_1 - \varepsilon_2 \cos \theta_2 - \varepsilon_3 \cos \theta_3)$$

avec :

$$\delta = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3) + \sqrt{2(\varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_3 + \varepsilon_2 \varepsilon_3)(1 + \beta)} \quad (\text{G.13})$$

soit :

$$\rho(\theta) = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \varepsilon_1 \varepsilon_3 \cos(\theta_1 - \theta_3) + \varepsilon_2 \varepsilon_3 \cos(\theta_2 - \theta_3) + \beta(\varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_3 + \varepsilon_2 \varepsilon_3)}{[\delta (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_1 \cos \theta_1 - \varepsilon_2 \cos \theta_2 - \varepsilon_3 \cos \theta_3) + \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \varepsilon_1 \varepsilon_3 \cos(\theta_1 - \theta_3) + \varepsilon_2 \varepsilon_3 \cos(\theta_2 - \theta_3) + \beta(\varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_3 + \varepsilon_2 \varepsilon_3)]} \quad (\text{G.14})$$

G.3.2 Application bidimensionnelle

Le problème (P) peut se réduire à la version bidimensionnelle (P2D) suivante :

$$(\text{P2D}) \quad -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f(x, y) \quad (\text{G.15})$$

appelée communément problème à direction dominante. Un des intérêts consiste à évaluer la robustesse du lisseur en faisant varier conjointement le pas de discrétisation h et le paramètre

(P2D) Analyse modale: méthode ILU(β), $\beta=0.5$							
h, ε	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
$\frac{1}{32}$	$1.2 \cdot 10^{-4}$	$1.2 \cdot 10^{-3}$	$1.1 \cdot 10^{-2}$	$8.8 \cdot 10^{-2}$	0.254	0.261	0.200
$\frac{1}{64}$	$4.5 \cdot 10^{-4}$	$4.4 \cdot 10^{-3}$	$3.9 \cdot 10^{-2}$	0.19	0.292	0.261	0.200
$\frac{1}{128}$	$1.7 \cdot 10^{-3}$	$1.6 \cdot 10^{-2}$	0.113	0.2763	0.3008	0.261	0.200
$\frac{1}{256}$	$6.66 \cdot 10^{-3}$	$5.6 \cdot 10^{-2}$	0.223	0.310	0.3008	0.261	0.200
$\frac{1}{512}$	$2.48 \cdot 10^{-2}$	0.148	0.295	0.319	0.3011	0.261	0.200
$\frac{1}{1024}$	$8.08 \cdot 10^{-2}$	0.253	0.320	0.3216	0.3011	0.261	0.200

TAB. G.1: Analyse des propriétés de lissage de la méthode ILU(β).

(P2D) Analyse modale: méthode ILU(0)							
h, ε	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
$\frac{1}{32}$	$2.07 \cdot 10^{-4}$	$2.06 \cdot 10^{-3}$	$2.0 \cdot 10^{-2}$	0.163	0.540	0.4641	0.203
$\frac{1}{64}$	$8.28 \cdot 10^{-4}$	$8.19 \cdot 10^{-3}$	$7.5 \cdot 10^{-2}$	0.425	0.694	0.474	0.203
$\frac{1}{128}$	$3.33 \cdot 10^{-3}$	$3.19 \cdot 10^{-2}$	0.244	0.711	0.748	0.476	0.203
$\frac{1}{256}$	$1.30 \cdot 10^{-2}$	0.116	0.558	0.854	0.762	0.477	0.203
$\frac{1}{512}$	$5.03 \cdot 10^{-2}$	0.344	0.820	0.900	0.766	0.477	0.203
$\frac{1}{1024}$	0.174	0.674	0.929	0.912	0.767	0.477	0.203

TAB. G.2: Analyse des propriétés de lissage de la méthode ILU(0).

ε [100, 213]. Cette démarche a été reprise ici et n'a pour but que de mettre en valeur le choix réalisé de lisseur.

Les tableaux (G.1) et (G.2) résument une partie des calculs numériques effectués. Les figures G.2, G.3 apportent une illustration plus directe du bon comportement de la méthode ILU(β) par rapport à la méthode standard ILU(0). De même est analysé le comportement de la méthode SIP(α). A chaque cas (paire (ε, h)), le paramètre α conduisant aux meilleures propriétés de lissage a été déterminé par un processus algorithmique de balayage itératif sur α . Les facteurs de lissage et les paramètres correspondant sont représentés figures G.4 et G.5.

La principale conclusion est la robustesse acceptable de la méthode ILU(β) pour $\beta = 0.5$. La méthode SIP ne présente pas de meilleures capacités de lissage: elle n'a pas été retenue dans le contexte multigrille bidimensionnel. De plus amples commentaires concernant l'analyse modale de la méthode ILU(β) peuvent être trouvés dans [132, 213].

G.3.3 Application tridimensionnelle

Il convient d'envisager deux classes de problèmes tridimensionnels distincts:

$$(P3D1) \quad -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \varepsilon_2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon_3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f(x, y, z) \quad (G.16)$$

$$(P3D2) \quad -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \varepsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = f(x, y, z) \quad (G.17)$$

(P3D1) est nommé problème à dominance par direction (DD), (P3D2) problème à dominance par plan (DP). Une étude extensive des propriétés de lissage de méthodes de relaxation tridimensionnelles a été réalisée sur de telles équations modèles [12, 98, 175]. Ces problèmes illustrent les difficultés d'élaboration de méthode multigrille tridimensionnelle robuste et économique. L'objectif de ce paragraphe revient à mettre en évidence ces difficultés.

Cas de dominance par direction (DD)

Les figures G.6, G.7 et G.8 résument les comportements obtenus pour les méthodes ILU(0) et SIP(α). L'étude attentive des figures révèle que la méthode SIP(α) est meilleure lisseuse que l'extension tridimensionnelle de ILU(β).

Cas de dominance par plan (DP)

Les figures G.9, G.10 et G.11 illustrent les piètres performances de lissage de méthodes de décomposition incomplète ILU ou SIP. Sur des maillages très fins, leurs performances de lissage sont sensiblement équivalentes pour $\varepsilon < 10^{-2}$. L'analyse modale permet à moindre coût de connaître des informations heuristiques quant aux propriétés de convergence multigrille. Ce cas, à lui seul, met en évidence la déficience de méthode multigrille utilisant comme lisseur des méthodes de décomposition incomplètes simples. Des parades (préconditionnement multigrille) sont heureusement proposées par la suite.

G.4 Graphiques

FIG. G.2: Analyse de lissage (problème bidimensionnel): méthode ILU(0).

FIG. G.3: Analyse de lissage (problème bidimensionnel): méthode ILU(β).

FIG. G.5: Coefficient optimal de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème bidimensionnel).

FIG. G.6: Analyse de lissage (problème tridimensionnel direction dominante): méthode ILU(0).

FIG. G.7: Analyse de lissage (problème tridimensionnel direction dominante): méthode SIP(α).

FIG. G.8: Coefficient optimal de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème tridimensionnel direction dominante).

FIG. G.9: Analyse de lissage (problème tridimensionnel dominance par plan): méthode ILU(0).

FIG. G.11: Coefficient "optimal" de la méthode SIP(α) lors de l'analyse de lissage (problème tridimensionnel dominance par plan).

Annexe H

Algorithmes de méthodes à sous-espace

(□) Initialisation

$$r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0, \tilde{r}_0 = r_0$$

$$\rho_0 = \alpha = \omega = 1$$

$$p_0 = 0, v_0 = 0$$

Pour $n=1, n_{\max}$ **Faire**

$$\rho_n = \tilde{r}_0^T r_{n-1}$$

$$\beta = \frac{\rho_n \alpha}{\rho_{n-1} \omega}$$

$$p_n = r_{n-1} + \beta(p_{n-1} - \omega v_{n-1})$$

$$\boxed{\mathbf{M}y_n = p_n}$$

$$v_n = \mathbf{A}y_n$$

$$\alpha = \frac{\rho_n}{(\tilde{r}_0^T v_n)}$$

$$s_n = r_{n-1} - \alpha v_n$$

$$\boxed{\mathbf{M}z_n = s_n}$$

$$t_n = \mathbf{A}z_n$$

$$\omega = \frac{(t_n^T s_n)}{(t_n^T t_n)}$$

$$\phi_n = \phi_{n-1} + \alpha y_n + \omega z_n$$

$$r_n = s_n - \omega t_n$$

Fin Pour

Algorithme 18: Méthode BICGSTAB.

(□) Initialisation

$$r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0, \tilde{r}_0 = r_0$$

$$\rho_0 = \alpha = \omega = 1$$

$$p_0 = 0, v_0 = 0$$

Pour $n=1, n_{\max}$ **Faire**

$$\rho_n = \tilde{r}_0^T r_{n-1}$$

$$\beta = \frac{\rho_n}{\rho_{n-1}} \frac{\alpha}{\omega}$$

$$p_n = r_{n-1} + \beta(p_{n-1} - \omega v_{n-1})$$

$$\boxed{\mathbf{M}y_n = p_n}$$

$$v_n = \mathbf{A}y_n$$

$$\alpha = \frac{\rho_n}{(\tilde{r}_0^T v_n)}$$

$$s_n = r_{n-1} - \alpha v_n$$

$$\boxed{\mathbf{M}z_n = s_n}$$

$$t_n = \mathbf{A}z_n$$

$$\hat{\omega} = \frac{(t_n^T s_n)}{\|t_n\| \|s_n\|}$$

$$\omega = \max(|\hat{\omega}|, 0.7) \frac{\hat{\omega} \|s_n\|}{|\hat{\omega}| \|t_n\|}$$

$$\phi_n = \phi_{n-1} + \alpha y_n + \omega z_n$$

$$r_n = s_n - \omega t_n$$

Fin Pour

Algorithme 19: Méthode BICGSTAB- ω .

(□) Initialisation

$$r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0, \tilde{r}_0 = r_0$$

$$\rho_0 = \alpha = \omega = 1$$

$$v_0 = 0, p_0 = 0, d_0 = 0$$

$$\tau = \|r_0\|_2, \theta_0 = 0, \eta_0 = 0$$

Pour $n=1, n_{\max}$ **Faire**

$$\rho_n = \tilde{r}_0^T r_{n-1}$$

$$\beta = \frac{\rho_n \alpha}{\rho_{n-1} \omega}$$

$$p_n = r_{n-1} + \beta(p_{n-1} - \omega v_{n-1})$$

$$\boxed{\mathbf{M}y_n = p_n}$$

$$v_n = \mathbf{A}y_n$$

$$\alpha = \frac{\rho_n}{(\tilde{r}_0^T v_n)}$$

$$s_n = r_{n-1} - \alpha v_n$$

(#) Première quasi-minimisation

$$\tilde{\theta}_n = \frac{\|s_n\|_2}{\tau}, c = \frac{1}{\sqrt{1 + \tilde{\theta}_n^2}}$$

$$\tilde{\tau} = \tau \tilde{\theta}_n c, \tilde{\eta}_n = c^2 \alpha$$

$$\tilde{d}_n = p_n + \frac{\tilde{\theta}_n^2 \tilde{\eta}_{n-1}}{\alpha} d_{n-1}$$

$$\tilde{\phi}_n = \phi_{n-1} + \tilde{\eta}_n \tilde{d}_n$$

$$\boxed{\mathbf{M}z_n = s_n}$$

$$t_n = \mathbf{A}z_n$$

$$\omega = \frac{(t_n^T s_n)}{(t_n^T t_n)}$$

$$r_n = s_n - \omega t_n$$

(#) Seconde quasi-minimisation

$$\theta_n = \frac{\|r_n\|_2}{\tilde{\tau}}, c = \frac{1}{\sqrt{1 + \theta_n^2}}$$

$$\tau = \tilde{\tau} \theta_n c, \eta_n = c^2 \omega$$

$$d_n = s_n + \frac{\tilde{\theta}_n^2 \tilde{\eta}_n}{\omega} \tilde{d}_n$$

$$\phi_n = \tilde{\phi}_n + \eta_n d_n$$

Fin Pour

Algorithme 20: Méthode BICGSTAB-QMR.

(□) Initialisation

$$r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0, \beta = \|r_0\|_2, v_1 = \frac{r_0}{\beta}$$

(#) Processus d'Arnoldi

Pour $j=1, m$ **Faire**

$$\mathbf{M}z_j = v_j$$

$$w = \mathbf{A}z_j$$

Pour $i = 1, j$ **Faire**

$$h_{ij} = w^T v_i$$

$$w = w - h_{ij}v_i$$

Fin Pour

$$h_{j+1j} = \|w\|_2$$

$$v_{j+1} = \frac{w}{h_{j+1j}}$$

Fin Pour

(#) Résolution du problème de minimisation

$$y_m = \min_y \|\beta e_1 - H_m y\|_2 \quad (e_1^T = (1, 0, \dots, 0))$$

(#) Formation de la solution approchée

$$V_m = [v_1, \dots, v_m]$$

$$\phi_m = \phi_0 + \mathbf{M}^{-1}V_m y_m$$

(#) Analyse

$$r_m = b - \mathbf{A}\phi_m$$

$$\gamma = \frac{\|r_m\|_2}{\beta}$$

Si $\gamma < tol_L$ **Alors**

(#) Convergence atteinte

Sinon

(#) Redémarrage

$$\phi_0 = \phi_m$$

Retour à l'étape d'initialisation (□)

Fin Si

Algorithme 21: Méthode GMRES(m).

<p>(□) Initialisation</p> $r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0$ $u_0 = \phi_0$ $k = -1$ <p>Pour $j = 0, m$ Faire</p> $k = k + 1$ <p>(#) Etape interne</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">$\mathbf{M}u_j = r_j$</div> $c_j = \mathbf{A}u_j$ <p>(#) Etape externe</p> <p>Pour $i = 0, k - 1$ Faire</p> $\alpha = c_i^T c_k$ $c_k = c_k - \alpha c_i$ $u_k = u_k - \alpha u_i$ <p>Fin Pour</p> $c_k = \frac{c_k}{\ c_k\ _2}$ $u_k = \frac{u_k}{\ c_k\ _2}$ $x_{k+1} = x_k + u_k c_k^T r_k$ $r_{k+1} = r_k - c_k c_k^T r_k$ <p>Fin Pour</p>	<p>(□) Initialisation</p> $r_0 = b - \mathbf{A}\phi_0$ $u_0 = \phi_0$ $k = -1$ <p>Pour $j = 0, m$ Faire</p> $k = k + 1$ <p>(#) Etape interne</p> <p>Résoudre $\mathbf{A}u_j = r_j$ par GMRES(m)</p> $c_j = \mathbf{A}u_j$ <p>(#) Etape externe</p> <p>Pour $i = 0, k - 1$ Faire</p> $\alpha = c_i^T c_k$ $c_k = c_k - \alpha c_i$ $u_k = u_k - \alpha u_i$ <p>Fin Pour</p> $c_k = \frac{c_k}{\ c_k\ _2}$ $u_k = \frac{u_k}{\ c_k\ _2}$ $x_{k+1} = x_k + u_k c_k^T r_k$ $r_{k+1} = r_k - c_k c_k^T r_k$ <p>Fin Pour</p>
---	---

Algorithme 22: Méthode GCR (à gauche) et méthode GMRESR (à droite).

Annexe I

Analyse spectrale du préconditionnement multigrille

Cette annexe a pour but d'éclairer la notion de preconditionnement multigrille par une analyse spectrale. Cette démarche permet a posteriori de comprendre la robustesse de l'approche multigrille comme preconditionnement de méthode de Krylov pour traiter des équations aux dérivées partielles linéaires. Quelques applications déjà évoquées [137, 173, 199] ont incité cette analyse.

I.1 Analyse spectrale du problème preconditionné

I.1.1 Problème aux valeurs propres

L'analyse du problème preconditionné revient à résoudre le problème aux valeurs propres généralisé:

$$\mathbf{A}x = \lambda \mathbf{M}x \tag{I.1}$$

où \mathbf{A} , \mathbf{M} , λ représentent respectivement la matrice du système linéaire étudié (de taille $n \times n$), la matrice de preconditionnement, la valeur propre associée au vecteur propre x . La matrice \mathbf{A} est issue de la discrétisation de l'équation aux dérivées partielles elliptique portant sur la pression. Conformément aux hypothèses rappelées chapitre 3 et Annexe B, \mathbf{A} représente une matrice réelle symétrique semi-définie positive. La matrice de preconditionnement \mathbf{M} est généralement non symétrique.

Ce type de problème (I.1) est fréquemment rencontré dans le milieu industriel. Ainsi la détermination des fréquences de vibration de larges structures telles les avions ou les bateaux correspond à une application souvent envisagée dans le domaine de l'acoustique ou de la mécanique des structures. Ces cas correspondent à une paire (\mathbf{A}, \mathbf{M}) de matrices symétriques définies positives (ou hermitiennes). Le cas de matrices non symétriques (non hermitiennes) est rencontré lors de traitement de problèmes issus de la magnétohydrodynamique (MHD), tels l'interaction de gaz chauds ionisés avec des champs magnétiques.

I.1.2 Comment déterminer le spectre ?

Méthodologies

Il existe de multiples voies pour résoudre le problème aux valeurs propres généralisé (I.1). Le choix de la méthodologie dépend pour cette application crucialement de la taille n du système linéaire. Si n est relativement faible, le problème peut être résolu par une transformation de similarité telle la méthode de Householder (QR). Pour des tailles moyennes, le choix se porte généralement sur des méthodes à sous-espace, dont les fondements ont été résumés chapitre 4. Sont adoptées généralement des méthodes de Lanczos ou d'Arnoldi dotées de stratégies adéquates ('shift and invert') pour engendrer une meilleure détection du spectre. Pour de larges systèmes, ces méthodes deviennent à la fois coûteuses en temps de calcul et inappropriées pour déterminer des valeurs propres intérieures. Une tendance récente revient alors à adopter une méthode dite de Jacobi-Davidson applicable à une paire quelconque de matrices (\mathbf{A}, \mathbf{M}) . Cette stratégie présente l'avantage majeur de ne nécessiter aucune factorisation de matrice (décomposition incomplète), ni de résolution très précise de système linéaire. A la place, deux systèmes linéaires doivent être résolus à une précision donnée. Le lecteur est référé à l'article de Van der Vorst et Golub [189] pour une discussion pertinente sur les avantages et inconvénients des stratégies détaillées succinctement ici.

Application au préconditionnement multigrille

Comme expliqué chapitre 3 (cf notamment Algorithme 10), le préconditionnement par méthode multigrille signifie que la matrice itérative de la méthode multigrille (\mathbf{M}_{MG} déduite par induction de la matrice \mathbf{M}_{BG} (relation (3.92))) joue le rôle de matrice de préconditionnement. Or cette matrice n'est pas connue explicitement puisqu'elle représente l'action d'un cycle multigrille sur un vecteur. Cette difficulté a conduit à adopter la technique présentée Algorithme 23 pour être en mesure de construire la matrice du système préconditionné $\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$ ou $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$.

La clef de l'algorithme repose sur la décomposition suivante d'un cycle multigrille, où \mathbf{M} représente la matrice itérative de la méthode multigrille.

$$\mathbf{M}\phi^{(k+1)} + (\mathbf{A} - \mathbf{M})\phi^{(k)} = b \quad (\text{I.2})$$

La formulation (I.2) avec comme choix $b = e_i$ (e_i : base canonique) et $\phi^{(0)} = 0$. permet d'obtenir:

$$\mathbf{M}\phi^{(1)} = e_i \quad \text{soit} \quad \phi^{(1)} = \mathbf{M}^{-1}e_i \quad (\text{I.3})$$

La solution $\phi^{(1)}$ obtenue après un unique cycle multigrille fournit donc la i -ème colonne de la matrice préconditionnée $\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$. La matrice résultante \mathbf{K} est une matrice dense. Après application de l'Algorithme 23, cette matrice est traitée par une routine adéquate extraite de la bibliothèque LAPACK [4].

I.2 Applications numériques

I.2.1 Analyse de spectre

D'après la relation (I.2), il est possible de déduire la relation suivante concernant les résidus:

$$r^{(k+1)} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1})r^{(k)} \quad (\text{I.4})$$

(#) Construction de la matrice $\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$

(#) Préconditionnement à droite, n : nombre d'inconnues.

Pour $i=1, n$ **Faire**

- Choix du second membre $b = e_i$ (e : base canonique)

- Imposition du champ initial à zéro $v = 0$.

- Application d'un cycle de méthode multigrille linéaire (cf Algorithme 8):

$$w = MG(\mathbf{A}, v, b, \nu_1, \nu_2)$$

- Calcul de l'image par la matrice \mathbf{A} :

$$z = \mathbf{A}w$$

- Construction de la i -ème colonne de la matrice preconditionnée $\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$:

$$K_{ji} = z_j \quad 1 \leq j \leq n$$

Fin Pour

Algorithme 23: Construction de la matrice preconditionnée $\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$ de taille $n \times n$ lors de l'emploi d'un preconditionnement par méthode multigrille.

Ainsi, l'analyse s'effectue généralement par tracé du spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K} = \mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}$ ou $\mathbf{I} - \mathbf{K} = \mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$ pour un preconditionnement à gauche. Les valeurs propres ralentissant la convergence multigrille sont ainsi mises en évidence directement.

I.2.2 Problème isotrope

La première application concerne la résolution du problème classique sur un maillage de taille 32×32 par méthode multigrille (hiérarchie de 4 grilles, cycle en F: F(1,1)):

$$-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f \quad \text{sur } \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \quad (1.5)$$

avec des conditions limites de type Neumann sur les frontières:

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 0, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 0\} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 1\} \quad (1.7)$$

Le second membre est obtenu après imposition de la solution exacte du problème:

$$\phi_{ex} = \cos(\pi x) \cos(\pi y) \quad (1.8)$$

Une méthode multigrille linéaire standard avec construction d'opérateur de grille grossière par la méthode de Galerkin décrite chapitre 3 a été utilisée. Cette méthode notée par la suite MG1 emploie comme lisseur une méthode de relaxation par points (Gauss-Seidel avec un ordonnancement à quatre couleurs). Soit $nbcy$ le nombre de cycles nécessaire pour atteindre le critère de convergence souhaité. Il est d'usage de définir le facteur de réduction moyen par :

$$\bar{\kappa} = \left(\frac{\|r^{(nbcy)}\|_2}{\|r^{(0)}\|_2} \right)^{\frac{1}{nbcy}} \quad (\text{I.9})$$

Ce paramètre approche le taux de convergence asymptotique défini par :

$$\rho = \lim_{nbcy \rightarrow \infty} \bar{\kappa} \quad (\text{I.10})$$

Pour le problème (I.5), par application de la relation (I.9), le facteur de réduction moyen trouvé vaut 0.078. Le spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K} = \mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$ est représenté figure I.1. La valeur propre nulle résultant de la singularité de l'opérateur \mathbf{A} est bien capturée, correspondant donc à une valeur propre égale à 1 pour la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$. L'analyse du spectre permet de remarquer que la valeur propre de module maximal est réelle et vaut :

$$|\lambda_{max}^{MG1}| = 0.07719276 \quad (\text{I.11})$$

Comme attendu, cette valeur propre correspondant au taux de convergence asymptotique est très proche du facteur de réduction moyen déterminé numériquement.

I.2.3 Problème anisotrope

Le problème anisotrope (3.108) présenté chapitre 3 est traité maintenant :

$$-e^{(1-\frac{1}{x})} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = f \quad \text{sur } \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \quad (\text{I.12})$$

avec des conditions limites de type Neumann sur les frontières :

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 0, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 0\} \quad (\text{I.13})$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 1\} \quad (\text{I.14})$$

Le second membre est obtenu après imposition de la solution (I.8). Trois méthodes multigrille sont comparées (grille la plus grossière 4×4 , cycle F(1,1)) :

- MG1: méthode multigrille standard avec une méthode de relaxation par point (Gauss-Seidel avec un ordonnancement à quatre couleurs).
- MG2: méthode multigrille standard avec une méthode de relaxation par ligne (Gauss-Seidel par ligne avec un ordonnancement Zebra alterné).
- MG3: méthode multigrille non-standard avec semi-grossissement flexible (méthode de relaxation par point identique à celle de MG1) (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$).

FIG. I.1: Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour la méthode MG1 (problème isotrope (I.5)).

Comme attendu, la méthode MG1 est inefficace en présence d'anisotropies; le spectre associé de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ (figure I.2) le met clairement en évidence, montrant l'accumulation de valeurs propres réelles proche de 1.

En présence d'anisotropies, une méthode de relaxation par lignes est effectivement nécessaire dans le cadre de méthode multigrille standard. MG2 permet de résoudre ce problème efficacement comme le suggère le spectre associé (figure I.2), dont les valeurs propres sont confinées vers l'origine. A titre comparatif, la méthode MG3 est testée (figure I.3). La matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ associée possède un spectre nettement plus compact à l'origine. L'analyse des deux derniers spectres fournit:

$$|\lambda_{max}^{MG2}| = 0.1226268 \quad (\text{I.15})$$

$$|\lambda_{max}^{MG3}| = 0.1256268 \quad (\text{I.16})$$

Le rayon de convergence de la méthode multigrille avec semi-grossissement flexible MG3 est donc sensiblement équivalent à celui de la méthode MG2. L'intérêt du semi-grossissement flexible est encore démontré.

I.2.4 Problème à interface

Comme dernière illustration, un problème à interface est envisagé. Ces problèmes sont généralement considérés comme difficiles à traiter [97, 137, 197]; ils constituent donc de bons exemples pour tester la robustesse d'un solveur. Le problème proposé est inspiré par Tatebe [173]. Il consiste à introduire dans le domaine Ω_e une région en forme de T dénotée Ω_i , où les coefficients de diffusion (D_1, D_2) sont plus élevés (cf figure I.4).

$$-\frac{\partial^2}{\partial x^2}(D_1\phi) - \frac{\partial^2}{\partial y^2}(D_2\phi) = f \quad \text{sur } \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \quad (\text{I.17})$$

avec des conditions limites de type Neumann sur les frontières:

$$\frac{\partial\phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 0, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 0\} \quad (\text{I.18})$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \{x = 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{0 \leq x \leq 1, y = 1\} \quad (\text{I.19})$$

Si n_1, n_2 désignent le nombre de points dans chaque direction, le domaine Ω_i est défini discrètement par:

$$\Omega_i = \left\{ \left(\frac{7n_1}{16} \leq i \leq \frac{9n_1}{16}; \frac{n_2}{4} \leq j \leq \frac{5n_2}{8} \right) \right\} \cup \left\{ \left(\frac{n_1}{4} \leq i \leq \frac{3n_1}{4}; \frac{5n_2}{8} \leq j \leq \frac{3n_2}{4} \right) \right\} \quad (\text{I.20})$$

et les valeurs des coefficients de diffusion et du second membre sont données par:

$$D_1 = D_2 = 1. \quad \text{sur } \Omega_e = \Omega/\Omega_i \quad (\text{I.21})$$

$$D_1 = D_2 = 100. \quad \text{sur } \Omega_i \quad (\text{I.22})$$

$$f = 1. \quad \text{sur } \Omega_1 \quad (\text{I.23})$$

$$f = -1 \quad \text{sur } \Omega_2 \quad (\text{I.24})$$

$$f = -1. \quad \text{sur } \Omega_3 \quad (\text{I.25})$$

$$f = 1. \quad \text{sur } \Omega_4 \quad (\text{I.26})$$

Seules les méthodes MG2 et MG3 (cycle $F^{(1,1)}(1, 1)$) sont testées sur cet exemple. Les courbes de convergence des méthodes multigrille MG2 et MG3 utilisées comme solveur ou préconditionnement de méthode BICGSTAB sont présentées figures I.5 et I.6. L'analyse de la figure I.5 indique que la méthode multigrille utilisée comme solveur rencontre des difficultés. Comme indication, l'estimation numérique des facteurs de réduction moyens est donnée:

$$\overline{\kappa}^{MG2} = 0.29 \quad (\text{I.27})$$

$$\overline{\kappa}^{MG3} = 0.61 \quad (\text{I.28})$$

Le préconditionnement multigrille (MG2 ou MG3) est efficace, comme suggéré par la figure I.6 et le tableau (I.1) regroupant le nombre d'itérations de méthode BICGSTAB nécessaire pour satisfaire un critère de réduction de 10 ordres sur des maillages plus fins.

Un nombre identique d'itérations est trouvé sur des maillages de tailles grandissantes: la h -indépendance des méthodes MG2 et MG3 comme préconditionnement est démontrée sur cet

Problème modèle à interface (I.17)					
Méthode		64×64	128×128	256×256	512×512
MG2	Nit	5	5	5	5
MG3	Nit	6	5	5	5

TAB. I.1: Nombre d'itérations (*Nit*) de méthode BICGSTAB avec différents préconditionnements multigrille MG2 et MG3 lors de la résolution du problème à interface (I.17).

exemple.

Les spectres associés sont présentés figure I.7. L'analyse des deux spectres fournit:

$$|\lambda_{max}^{MG2}| = 0.2845409 \quad (I.29)$$

$$|\lambda_{max}^{MG3}| = 0.6122062 \quad (I.30)$$

La concordance avec les facteurs de réduction moyens est encore mise en évidence.

I.3 Conclusion partielle

Les applications envisagées pour l'instant ne concernent que l'analyse de préconditionnement pour des problèmes bidimensionnels de tailles faibles à moyennes ($n \leq 32^2$), soit des matrices de taille 1024×1024 . Des études sont actuellement en cours pour concrétiser la démarche proposée sur des maillages fins voire très fins. Il est à remarquer que seules les valeurs propres de plus fort module de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ sont instructives pour analyser la convergence multigrille. Cette constatation incite plutôt à estimer uniquement ces quelques valeurs propres par des "voies détournées" et non à calculer le spectre global. Une première possibilité évoquée chapitre 4 consiste à utiliser la méthode multigrille comme préconditionnement de méthode GMRES(m). Les valeurs propres de module maximal capturées par cette méthode de Krylov sont obtenues par recherche des racines du polynôme de minimisation construit à chaque itération. Cette approche a été développée par Oosterlee et Washio [137] dans le cadre d'équations modèles (diffusion, convection-diffusion,...). Toutefois cette approche suppose d'atteindre convergence sans redémarrer l'algorithme GMRES(m). Cette nécessité induit de choisir un paramètre m important sur des maillages fins, option très pénalisante notamment au sein de la formulation fortement couplée. Comme alternative, une méthode de Jacobi-Davidson pourrait être alors mise en oeuvre.

FIG. I.2: Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour les méthodes MG1 (haut) et MG2 (bas) (problème anisotrope (I.12)).

FIG. I.3: Spectre de la matrice $\mathbf{I} - \mathbf{K}$ pour la méthode MG3 (problème anisotrope (I.12)).

FIG. I.4: Représentation du domaine pour le problème à interface (I.17).

MG2

MG3

FIG. I.5: Méthode multigrille comme solveur pour le problème à interface (I.17).

MG2

MG3

FIG. I.6: Méthode multigrille comme préconditionnement de méthode BICGSTAB pour le problème à interface (I.17).

FIG. I.7: Spectre de la matrice $I - K$ pour les méthodes MG2 (haut) et MG3 (bas) (problème à interface (I.17)).

Bibliographie

- [1] R. E. Alcouffe, A. Brandt, J.E. Dendy, J.R., and J.W Painter. The multigrid method for the diffusion equation with strongly discontinuous coefficients. *SIAM Journal of Scientific and Statistical Computation*, 2:430–454, 1981.
- [2] G.P. Almeida, D.F.G. Durao, and M.V. Heitor. Wake flows behind two-dimensional model hills. *Exp. Thermal and Fluid Science*, 7:87, 1993.
- [3] G.P. Almeida, D.F.G. Durao, M.V. Heitor, and J.P. Simoes. LDV measurements of fully-developed turbulent channel flow. In *Proc. 5th Int. Symp. Appl. Laser Techniques to Fluid Mechanics, Lisbon*, pages 9–12, 1990.
- [4] E. Anderson, Z. Bai, C. Bishof, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, S. Ostrouchov, and D. Sorensen. *LAPACK User's guide*. SIAM, Philadelphia, 1992.
- [5] C. Arakawa, A. Demuren, W. Rodi, and B. Schönung. Application of multigrid methods for the coupled and decoupled solution of the incompressible Navier-Stokes equations. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, 20:1–8, 1988.
- [6] W. Auzinger and H.J. Stetter. Defect corrections and multigrid iterations. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods, Proceedings, Köln-Porz*, Lecture Notes in Mathematics vol.960, pages 327–351. Springer-Verlag, 1981.
- [7] O. Axelsson. *Iterative Solution Methods*. Cambridge University Press, 1994.
- [8] B.S. Baldwin and H. Lomax. Thin-layer approximation and algebraic model for separated turbulent flows. In *AIAA 16th Meeting*, AIAA Paper-78-0257, Huntsville, 1978.
- [9] R. Bank, T. Dupont, and H. Yserentant. The hierarchical basis multigrid method. *Numerische Mathematik*, 52:427–458, 1988.
- [10] Richard Barrett, Michael Berry, Tony Chan, James Demmel, June Donato, Jack Dongarra, Victor Eijkhout, Roldan Pozo, Charles Romine, and Henk van der Vorst. *Templates for the solution of linear systems: Building Blocks for Iterative Methods*. SIAM, Philadelphia, 1994.
- [11] C. Becker, J.H. Ferziger, M. Peric, and G. Scheuerer. Finite volume multigrid solutions of the two-dimensional incompressible Navier-Stokes equations. In W. Hackbusch, editor, *Robust Multigrid Methods Fourth GAMM-Seminar*, Notes on Numerical Fluid Mechanics vol.23, pages 37–46. Vieweg, 1988.
- [12] A. Behie and P. Forsyth. Multigrid solution of three-dimensional problems with discontinuous coefficients. *Applied Mathematics and Computation*, 13:229–240, 1983.
- [13] E.F.F. Botta, K. Dekker, Y. Notay, A. van der Ploeg, C. Vuik, F.W. Wubs, and P.M. de Zeeuw. How fast the Laplace equation was solved in 1995. *Applied Numerical Mathematics*, 24:439–455, 1997.

- [14] E.F.F. Botta and F.W. Wubs. The convergence behaviour of iterative methods on severely stretched grids. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 36:3333–3350, 1993.
- [15] E.F.F. Botta and F.W. Wubs. MRILU: an effective algebraic multi-level ILU-preconditioner for sparse matrices. Technical Report W-9703, Dept. of Mathematics, University of Groningen, 1997.
- [16] R. Bouard and M. Coutanceau. The early stage of development of the wake behind an impulsively started cylinder for $40 < Re < 10^4$. *Journal of Fluid Mechanics*, 101-3:583–607, 1980.
- [17] D. Bradley, M. Missaghi, and S.B. Chin. A Taylor-series approach to numerical accuracy and a third order scheme for strong convective flows. *Comput. Meth. Appl. Mech. Engng*, 69:133–151, 1988.
- [18] A. Brandt. Multi-level adaptive solutions for boundary value problems. *Mathematics of Computation*, 31:333–390, 1977.
- [19] A. Brandt. Guide to multigrid development. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods, Proceedings, Köln-Porz*, Lecture Notes in Mathematics vol.960, pages 220–312. Springer-Verlag, 1981.
- [20] A. Brandt. The Gauss Center research in multiscale scientific computation. *Electronic Transactions on Numerical Analysis*, 6:1–34, 1997.
- [21] A. Brandt and N. Dinar. Multigrid solution to flow problems. In S. Parter, editor, *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, pages 53–147. Academic, New-York, 1979.
- [22] C. Brezinski, M. Redivo Zaglia, and H. Sadok. Avoiding breakdown and near-breakdown in Lanczos type algorithms. *Numerical Algorithms*, 1-3:261–284, 1991.
- [23] C. Brezinski, M. Redivo Zaglia, and H. Sadok. A breakdown-free Lanczos type algorithm for solving linear systems. *Numerische Mathematik*, 63:29–38, 1992.
- [24] P. Brown and Y. Saad. Convergence theory of nonlinear Newton-Krylov algorithms. *SIAM Journal on Optimization*, 4:297–330, 1994.
- [25] Anne Cadiou. *Contribution à l'étude de modèles de turbulence au second ordre*. PhD thesis, Université de Nantes, 1996.
- [26] Guy Capdeville. *Calcul d'écoulements compressibles en configuration interne*. PhD thesis, Université de Nantes, 1990.
- [27] T.F. Chan and H.A. Van der Vorst. Approximate and incomplete factorizations. In A. Samed D.E. Keyes and V. Venkatakrisnan, editors, *Parallel Numerical Algorithms*, ICASE/LaRC Interdisciplinary Series in Science and Engineering, Volume 4, pages 167–202. Kluwer Academic, Dordrecht, 1997.
- [28] T.F. Chan, E. Gallopoulos, V. Simoncini, T. Szeto, and C.H. Tong. A Quasi-Minimal Residual variant of the BICGSTAB algorithm for nonsymmetric systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 15:338–347, 1994.
- [29] T.F. Chan and T.P. Mathew. Domain decomposition algorithms. In *Acta Numerica 1994*, pages 61–143. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- [30] Q.S. Chang, Y.S. Wong, and H.Q. Fu. On the algebraic multigrid method. *Journal of Computational Physics*, 125:279–292, 1996.

-
- [31] A. Chapman, Y. Saad, and L. Wigton. High-order ILU preconditioners for CFD problems. Technical Report UMSI 96-14, University of Minnesota, Supercomputer Institute, Minneapolis, 1996.
- [32] H.C. Chen and V.C. Patel. Practical near-wall turbulence models for complex flows including separation, 1987.
- [33] M.H. Chen and W. Shyy. Pressure-based multigrid algorithm for flow at all speeds. *AIAA Journal*, 30–11:2660–2669, 1992.
- [34] Guilhem Chevalier. *Prévision du décrochage de profils d'aile par résolution des équations de Navier-Stokes moyennées*. PhD thesis, ENSAE, Université de Toulouse, 1994.
- [35] Wm. Kevin Cope, S.P. Vanka, and G. Wang. Multigrid calculations of twin jet impingement with crossflow: comparison of segregated and coupled relaxation strategies. In *ASME Fluids Engineering Summer Annual Meeting, Lake Tahoe, NV, June 19-23*, 1994.
- [36] P. Corde and H. Delouis. Cours Fortran 90, version 4.0. Technical report, IDRIS, Orsay, 1997.
- [37] I. Demirdzic, Z. Lilek, and M. Peric. Fluid flow and heat transfer problems for non-orthogonal grids: benchmark solutions. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 15:329–354, 1992.
- [38] J. Demmel, M. Heath, and H.A. Van der Vorst. Parallel numerical linear algebra. In *Acta Numerica 1993*. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- [39] J. E. Dendy. Black box multigrid. *Journal of Computational Physics*, 48:366–386, 1982.
- [40] Gan Bo Deng. *Résolution des équations de Navier-Stokes tridimensionnelles. Application au calcul d'un raccord plaque plane-aile*. PhD thesis, Université de Nantes, 1989.
- [41] G.B. Deng, M. Ferry, J. Piquet, and M. Visonneau. New fully coupled solutions of the Navier-Stokes equations. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, 35:191–200, 1991.
- [42] G.B. Deng, J. Piquet, P. Queutey, and M. Visonneau. Résolution numériques des équations de Navier-Stokes pour un fluide visqueux incompressible. In *Ecole de Printemps de Mécanique des Fluides Numérique, Aussois*, 1991.
- [43] G.B. Deng, J. Piquet, P. Queutey, and M. Visonneau. A new fully coupled solution of the Navier-Stokes equations. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 19:605–639, 1994.
- [44] G.B. Deng, J. Piquet, P. Queutey, and M. Visonneau. Navier-Stokes equations for incompressible flows: finite-difference and finite volume methods. In R. Peyret, editor, *Handbook of Computational Fluid Mechanics*, pages 25–97. Academic Press, 1996.
- [45] G.B. Deng, J. Piquet, and M. Visonneau. Viscous flow computations using a fully coupled technique. In *Proc. Second International Colloquium on viscous fluid dynamics in ship and ocean technology, Osaka*, pages 186–202, 1991.
- [46] G.B. Deng, P. Queutey, and M. Visonneau. Manuel d'utilisation d'HORUS version 6.0. Technical report, Division Modélisation Numérique, Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole Centrale de Nantes, 1993.
- [47] E. Dick and J. Linden. A multigrid method for steady incompressible Navier-Stokes equations based on flux difference splitting. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 14:1311–1323, 1992.
-

- [48] J.J. Dongarra, J.R. Bunch, C.B. Moler, and G.W. Stewart. *LINPACK user's guide*. SIAM, Philadelphia, 1979.
- [49] J.P. Van Doormal and G. Raithby. Enhancements of the SIMPLE method for predicting incompressible fluid flow problems. *Numerical Heat Transfer*, 7:147–163, 1984.
- [50] C.C. Douglas. Caching in with multigrid algorithms: problems in two dimensions. Technical Report Technical Report 20091, IBM Research Division, Yorktown Heights, New York, 1995.
- [51] C.C. Douglas. A review of numerous parallel multigrid methods. Technical Report TR/PA/95/36, CERFACS, Toulouse, 1995.
- [52] F. Durst and M. Schäfer. A parallel block-structured multigrid method for the prediction of incompressible flows. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 22:549–565, 1996.
- [53] L.C. Dutto, W.G. Habashi, and M. Fortin. An algebraic multilevel parallelizable preconditioner for large-scale CFD problems. In *Eighth Copper Mountain Conference on Multigrid Methods, Copper Mountain*, 1997.
- [54] S. Eisenstat, M. Gursky, M. Schultz, and A. Sherman. Yale Sparse Matrix Package, II. The nonsymmetric codes. Technical Report 114, Department of Computer Sciences, Yale University, 1977.
- [55] S. Eisenstat and H. Walker. Globally convergent inexact Newton methods. *SIAM Journal on Optimization*, 4-2:393–422, 1994.
- [56] S.C. Eisenstat, H.C. Elman, and M.H. Schultz. Variational iterative methods for nonsymmetric systems of linear equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 20:345–357, 1983.
- [57] B. Engquist and E. Luo. Multigrid methods for differential equations with highly oscillatory coefficients. In N. Duane Melson, T. A. Manteuffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on Multigrid Methods*, NASA Conference, 1993.
- [58] R. Ewing and J. Shen. A multigrid algorithm for the cell-centered finite difference scheme. In N. Duane Melson, T. A. Manteuffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on multigrid methods*, NASA Conference, 1993.
- [59] R. Fletcher. Conjugate gradient methods for indefinite systems. In G.A. Watson, editor, *Numerical Analysis Dundee 1975*, Lecture Notes in Mathematics vol. 506, Springer-Verlag, pages 73–89, 1976.
- [60] D.R. Fokkema. *Subspace methods for linear, nonlinear and eigenproblems*. PhD thesis, University of Utrecht, 1996.
- [61] D.R. Fokkema, G.L.G. Sleijpen, and H.A. Van der Vorst. Accelerated inexact Newton schemes for large systems of nonlinear equations. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 19-2:657–674, 1998.
- [62] V. Frayssé, M. Gueury, F. Nicoud, and V. Toumazou. Spectral portraits for matrix pencils. Technical Report TR/PA/96/19, CERFACS, Toulouse, 1996.
- [63] R.W. Freund. A transpose-free quasi-minimal residual algorithm for non-Hermitian linear systems. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 14:470–482, 1993.
- [64] R.W. Freund and N.M. Nachtigal. QMR: a quasi minimal residual method for non-hermitian linear systems. *Numerische Mathematik*, 60:315–339, 1991.

-
- [65] J.E. Fromm. A method for reducing dispersion in convective difference schemes. *Journal of Computational Physics*, 3:176–189, 1968.
- [66] L. Fuchs. New relaxation schemes for incompressible flow problems. In C. Taylor, J.A. Johnson, and W.R. Smith, editors, *Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flows*, pages 627–640. Pineridge Press, Swansea, 1983.
- [67] P.F. Galpin, J.P. Van Doormal, and G.D. Raithby. Solution of the incompressible mass and momentum equations by application of a coupled equation line solver. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 5:615–625, 1985.
- [68] U. Gärtel, A. Krechel, A. Niestegge, and H.J. Plum. Parallel multigrid solution of 2D and 3D anisotropic elliptic equations: standard and non-standard smoothing. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods, Third European Conference on Multigrid Methods*, International Series Of Numerical Mathematics vol.98, pages 191–210. Birkhäuser, 1991.
- [69] P.H. Gaskell and A.K.C. Lau. Curvature-compensated convective transport: SMART, a new boundedness-preserving transport algorithm. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 8:617–641, 1988.
- [70] U. Ghia, K.N. Ghia, and C. Shin. High Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method. *Journal of Computational Physics*, 48:387–411, 1982.
- [71] L. Giraud and S. Gratton. Solveurs linéaires performants pour la résolution de systèmes complexes non hermitiens de grande taille. Technical Report TR/PA/95/24, CERFACS, Toulouse, 1995.
- [72] L. Giraud and R. Tuminaro. Grid transfer operators for highly variable problems. Technical Report TR/PA/93/37, CERFACS, Toulouse, 1993.
- [73] T. Gjesdal. Analysis of a new red-black ordering for Gauss-Seidel smoothing in cell-centered multigrid. In C. Douglas, T. A. Manteuffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Seventh Copper Mountain Conference on Multigrid Methods*, NASA Conference, 1995.
- [74] T. Gjesdal and M.E.H. Lossius. Comparison of pressure correction smoothers for multigrid solution of incompressible flow. In W. Hackbusch and G. Wittum, editors, *Multigrid Methods V*. Springer Verlag, 1995.
- [75] C. Gleyzes. Opération décrochage - résultats d'essais à la soufflerie F2. Technical Report OA 71/2259 AYD (DERAT 55/5004-22), ONERA-DERAT, 1988.
- [76] G. Golub and H.A. Van der Vorst. Closer to the solution: iterative linear solvers. In I. Duff and G. Watson, editors, *The State of The Art in Numerical Analysis*, pages 63–92. Clarendon Press, Oxford, 1997.
- [77] G. Golub and R. Meurant. *Résolution des grands systèmes linéaires*. Eyrolles, 1980.
- [78] W. Gropp, L. Curfman McInnes, and B. Smith. Using the scalable nonlinear equations solvers package. Technical Report ANL/MCS-TM-193, Argonne National Laboratory, 1995.
- [79] Emmanuel Guilmineau. *Contribution à la prédiction du décrochage sur des ailes en incidence au moyen des équations de Navier-Stokes Reynolds*. PhD thesis, Université de Nantes, 1995.
- [80] I. Gustafsson. A class of first order factorization methods. *BIT*, 18:142–156, 1978.
-

- [81] M.H. Gutknecht. A completed theory of the unsymmetric Lanczos process and related algorithms, Part I. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 13-2:594–639, 1992.
- [82] M.H. Gutknecht. Lanczos-type solvers for nonsymmetric linear systems of equations. Technical Report TR-97-04, Ecole Polytechnique de Zurich, Swiss Center for Scientific Computing, 1997.
- [83] W. Hackbusch. *Multigrid methods and applications*. Springer-Verlag, 1985.
- [84] R.F. Hanby, D.J. Silvester, and J.W. Chew. A comparison of coupled and segregated iterative solution techniques for incompressible swirling flow. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 22:353–373, 1996.
- [85] Richard Hanby. *Segregated and coupled iterative solution algorithms for incompressible swirling flow*. PhD thesis, Department of Mathematics, University of Manchester, 1995.
- [86] P. He, M. Salcudean, I. Gartshore, and P. Nowak. Multigrid calculation of fluid flows in complex three-dimensional geometries using curvilinear grids. *Computers and Fluids*, 25-4:395–419, 1996.
- [87] P.W. Hemker and B. Koren. Defect correction and nonlinear multigrid for the steady Euler equations. Technical Report NM-N8801, Center for Mathematics and Computer Science, Department of Numerical Mathematics, CWI, Amsterdam, 1988.
- [88] P.W. Hemker and S.P. Spekreijse. Multigrid solution of the steady Euler equations. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, 11:33–44, 1985.
- [89] M.R. Hestenes and E. Stiefel. Methods of conjugate gradients for solving linear systems. *J. Res. Nat. Bur. Standards*, 49:409–436, 1952.
- [90] C. Hirsch. *Numerical Computation of Internal and External Flows*. John Wiley, 1990.
- [91] W. Hunsdorfer, B. Koren, M. Van Loon, and J. Verwer. A positive finite-difference advection scheme. *Journal of Computational Physics*, 117:35–46, 1995.
- [92] S.A. Hutchinson, J. Shadid, and R. Tuminaro. Aztec user's guide. Technical Report SAND95-1559, Sandia National Laboratory, 1995.
- [93] R. Issa. Solution of the implicitly discretized fluid flows equations by operator-splitting. *Journal of Computational Physics*, 62(1):40–65, 1986.
- [94] P. Johansson and L. Davidson. A full multigrid method applied to turbulent flow using the SIMPLEC algorithm together with a collocated arrangement. In P. W. Hemker and P. Wesseling, editors, *Multigrid Methods IV*, volume 116 of *International Series of Numerical Mathematics*, pages 245–256. Birkhäuser, 1994.
- [95] P. Joly and R. Eymard. Preconditioned biconjugate gradient methods for numerical reservoir simulations. *Journal of Computational Physics*, 91:298–309, 1990.
- [96] K.C. Karki and H.C. Mongia. Evaluation of a coupled solution approach for fluid flow calculations in body-fitted coordinates. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 11:1–20, 1990.
- [97] R. Kettler. Analysis and comparison of relaxation schemes in robust multigrid and preconditioned conjugate gradient methods. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods, Proceedings, Köln-Porz*, Lecture Notes in Mathematics vol.960, pages 502–534. Springer-Verlag, 1981.

-
- [98] R. Kettler and P. Wesseling. Aspects of multigrid methods for problems in three dimensions. *Applied Mathematics and Computation*, 19:159–168, 1986.
- [99] M. Khalil. Local mode analysis of various incomplete factorization iterative methods. In W. Hackbusch, editor, *Robust Multigrid Methods, Fourth GAMM-Seminar*, Notes on Numerical Fluid Mechanics vol.23, pages 155–164. Vieweg, 1988.
- [100] M. Khalil. *Analysis of linear multigrid methods for elliptic differential equations with discontinuous and anisotropic coefficients*. PhD thesis, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1991.
- [101] M. Khalil, J. Van Kan, and P. Wesseling. Prolongation, restriction and coarse grid approximation in a three-dimensional cell-centered multigrid method. Technical Report 88-02, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1988.
- [102] M. Khalil and P. Wesseling. Vertex-centered and cell-centered multigrid for interface problems. *Journal of Computational Physics*, 98:1–10, 1992.
- [103] D. Knoll and P. MacHugh. A fully implicit direct Newton’s method for the steady-state Navier-Stokes equations. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 17-6:449–461, 1993.
- [104] D. Knoll and P. MacHugh. Enhanced nonlinear iterative techniques applied to a non-equilibrium plasma flow. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 19-1:291–301, 1998.
- [105] B. Koren. Defect correction and multigrid for an efficient and accurate computation of airfoil flows. *Journal of Computational Physics*, 77:183–206, 1988.
- [106] B. Koren. Multigrid and defect correction for the steady Navier-Stokes equations. *Journal of Computational Physics*, 87-1:25–46, 1990.
- [107] S. Kumar, M. Pernice, R. Rawat, and P. Smith. Nonlinear GMRES acceleration of CFD codes for 3-d turbulent flow. In *Fourth Copper Mountain Conference on Iterative Methods*, 1996.
- [108] C. Lanczos. Solution of systems of linear equations by minimized iteration. *J. Res. Nat. Bur. Standards*, 49:33–53, 1952.
- [109] Y. Lecointe and J. Piquet. *Compact finite-difference methods for solving incompressible Navier-Stokes equations around oscillating bodies*, chapter 1985-04. Von Karman Institute Lecture Series, 1985.
- [110] B. Van Leer. Upwind-difference methods for aerodynamic problems governed by the Euler equations. *Lectures in Applied Mathematics*, 22:327–336, 1985.
- [111] B.P. Leonard. A stable and accurate convective modelling procedure based on quadratic upstream interpolation. *Comput. Meth. Appl. Mech. Engng*, 19:59–98, 1979.
- [112] B.P. Leonard. Simple high-accuracy resolution program for convective modelling of discontinuities. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 8:1291–1318, 1988.
- [113] M. Leschziner and F. Lien. Multigrid convergence acceleration for complex flow including turbulence. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods III*, International Series of Numerical Mathematics, pages 277–288. Birkhäuser, 1991.
- [114] F.S. Lien and M.A. Leschziner. Upstream monotonic interpolation for scalar transport with application to complex turbulent flows. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 19:527–548, 1994.
-

- [115] Fue Sang Lien. *Computational modelling of three-dimensional flow in complex ducts and passages*. PhD thesis, Department of Mechanical Engineering, Manchester, 1992.
- [116] Z. Lilek, S. Muzaferija, and M. Peric. Efficiency and accuracy aspects of a full-multigrid SIMPLE algorithm for three-dimensional flows. *Numerical Heat Transfer*, 1997.
- [117] A. Lin and H. Weinstein. Numerical analysis of confined turbulent flow. *Computers and Fluids*, 10:27–50, 1982.
- [118] J. Linden, G. Lonsdale, B. Steckel, and K. Stüben. Multigrid for the steady-state incompressible Navier-Stokes equations: a survey. Technical Report Arbeitspapier 322, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Sankt-Augustin, Germany, 1988.
- [119] R. Lonsdale. An algebraic multigrid solver for the Navier-Stokes equations on unstructured meshes. *International Journal in Numerical Methods for Heat and Fluid Flow*, 3:3–14, 1993.
- [120] P. MacHugh and D. Knoll. Fully coupled finite volume solutions of the incompressible Navier-Stokes and energy equations using an inexact Newton method. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 19:439–455, 1994.
- [121] M. Mallet, J. Periaux, and B. Stoufflet. Convergence acceleration of finite element methods for the solution of the Euler and Navier-Stokes equations of compressible flow. In M. Deville, editor, *Proceedings of the Seventh GAMM-Conference on Numerical Methods in Fluid Mechanics*, pages 199–210. Vieweg, 1988.
- [122] O. Marques and V. Toumazou. Spectral portraits computation by a Lanczos method. Technical Report TR/PA/95/05, CERFACS, Toulouse, 1995.
- [123] Y. Marx. Multigrid solution of the multidimensional advection diffusion equation. Technical Report 90-9, IMHEF, Ecole Polytechnique de Lausanne, 1990.
- [124] O.A. McBryan, P. Frederickson, J. Linden, A. Schüller, K. Solchenbach, K. Stüben, C. Thole, and U. Trottenberg. Multigrid methods on parallel computers- a survey of recent developments. *Impact on Computational Science and Engineering*, 3:1–75, 1991.
- [125] J.A. Meijerink and H.A. Van Der Vorst. An iterative solution method for linear systems of which the coefficient matrix is a symmetric M-matrix. *Mathematics of Computation*, 31:148–162, 1977.
- [126] F.R. Menter. Zonal two-equations $k - \omega$ turbulence models for aerodynamic flows. In *AIAA 24th Fluid Dynamics Conference*, AIAA Paper-93-2906, Orlando, 1993.
- [127] J. Molenaar. A simple multigrid method for 3d interface problems. Technical Report 94-44, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1994.
- [128] W. Mulder. A new multigrid approach to convection problems. *Journal of Computational Physics*, 83:303–323, 1989.
- [129] W. Mulder. A high-resolution Euler solver based on multigrid, semi-coarsening, and defect correction. *Journal of Computational Physics*, 100:91–104, 1992.
- [130] N.M. Nachtigal, S.C. Reddy, and L.N. Trefethen. How fast are nonsymmetric matrix iterations? *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 13-3:778–795, 1992.
- [131] K.J. Neylon. Numerical experiences with BICGSTAB on an advection-diffusion problem. Technical Report 8/93, University of Reading, Department of Mathematics, 1993.

-
- [132] K. Oertel and K. Stüben. Multigrid with ILU-smoothing: systematic tests and improvements. In W. Hackbusch, editor, *Robust Multigrid Methods, Fourth GAMM-Seminar*, Notes on Numerical Fluid Mechanics vol.23, pages 188–199. Vieweg, 1988.
- [133] C.W. Oosterlee. *Robust multigrid methods for the steady and unsteady Navier-Stokes equations in general coordinates*. PhD thesis, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1993.
- [134] C.W. Oosterlee. A GMRES-based plane smoother in multigrid to solve 3D anisotropic fluid flow problems. *Journal of Computational Physics*, 130:41–53, 1997.
- [135] C.W. Oosterlee, F. Gaspar, T. Washio, and R. Wienands. Multigrid line smoothers for higher order upwind discretizations of convection-dominated problems. *Journal of Computational Physics*, 139-2:274–307, 1998.
- [136] C.W. Oosterlee and H. Ritzdorf. Flux difference splitting for three-dimensional steady incompressible Navier-Stokes equations in curvilinear co-ordinates. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 23:347–366, 1996.
- [137] C.W. Oosterlee and T. Washio. An evaluation of parallel multigrid as a solver and a preconditioner for singular perturbed problems Part I: the standard grid sequence. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 19-1:87–110, 1998.
- [138] C.W. Oosterlee, P. Wesseling, A. Segal, and E. Brakkee. Benchmark solutions for the incompressible Navier-Stokes equations in general coordinates on staggered grids. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 17:301–321, 1993.
- [139] M. Paisley and N. Bhatti. Comparison of multigrid methods for neutral and stability stratified flows over two-dimensional obstacles. *Journal of Computational Physics*, 1998. soumis.
- [140] G. Papadakis and G. Bergeles. A locally modified second order upwind scheme for convection terms discretization. *International Journal in Numerical Methods for Heat and Fluid Flow*, 5:49–62, 1995.
- [141] S. Patankar. *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere, 1980.
- [142] S. Patankar and D. Spalding. A calculation procedure for heat, mass and momentum transfer in three-dimensional parabolic flows. *International Journal Heat Mass Transfer*, 15:1787–1806, 1972.
- [143] M. Peric, M. Rüger, and G. Scheuerer. A finite volume multigrid method for calculating turbulent flows. In *Proc. 7th Symposium on Turbulent Shear Flows, Stanford University*, volume 1, pages 7.3.1–7.3.6, 1989.
- [144] M. Peric and E. Schreck. Computation of fluid flow with a parallel multigrid solver. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 16:303–327, 1993.
- [145] Milovan Peric. *A finite volume method for the prediction of three-dimensional fluid flow in complex ducts*. PhD thesis, Imperial College, Londres, 1985.
- [146] M. Pernice and H. Walker. NITSOL: a Newton iterative solver for nonlinear systems. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 19-1:302–318, 1998.
- [147] L. Ta Phuoc and R. Bouard. Numerical solution of the early stage of the unsteady viscous flow around a circular cylinder: a comparison with experimental visualization and measurements. *Journal of Fluid Mechanics*, 160:93–117, 1985.
-

- [148] J. Piquet and M. Visonneau. Computation of the flow past shiplike hulls. *Computers and Fluids*, 19–2:183–215, 1991.
- [149] Patrick Queutey. *Résolution des équations de Navier-Stokes tridimensionnelles. Application au calcul sur des corps en incidence*. PhD thesis, Université de Nantes, 1989.
- [150] D. Rayner. Multigrid flow solutions in complex two-dimensional geometries. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 13:507–518, 1991.
- [151] C. Rhie and W. Chow. A numerical study of the turbulent flow past an isolated airfoil with trailing edge separation. *AIAA Journal*, 21:1525–1532, 1983.
- [152] W. Rodi, J.C. Bonnin, and T. Buchal. ERCOFTAC workshop on data bases and testing of calculation methods for turbulent flows. In *Proc. Fourth ERCOFTAC-IAHR Workshop on Refined Flow Modelling, Karlsruhe, Germany*, 1995.
- [153] J. Ruge and K. Stüben. Algebraic multigrid. In S. Mc Cormick, editor, *Multigrid Methods*, pages 73–130. SIAM Philadelphia, 1987.
- [154] Y. Saad. A flexible inner-outer preconditioned GMRES algorithm. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 14:461–469, 1993.
- [155] Y. Saad. ILUT: a dual threshold incomplete LU factorization. *Numerical Linear Algebra with Applications*, 1:387–402, 1994.
- [156] Y. Saad. Preconditioned Krylov subspace methods for CFD applications. In W. Habashi, editor, *Solution Techniques for large-scale CFD problems*, John Wiley and Sons, 1995.
- [157] Y. Saad and M. Schultz. GMRES: a generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7:856–869, 1986.
- [158] Y. Saad and J. Zhang. Enhanced multi-level block ILU preconditioning strategies for general sparse linear systems. Technical Report UMSI 98-98, Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, 1998.
- [159] M. Schmid, G.B. Deng, M. Visonneau, and M. Peric. Computation of complex turbulent flows. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, page to appear, 1998.
- [160] G.E. Schneider and M. Zedan. A coupled modified strongly implicit procedure for the numerical solution of coupled continuum problems. In *Proceedings AIAA/SAE/ASME 20th Joint Propulsion Conference*, AIAA-84-1743, Cincinnati, 1984.
- [161] J. Shadid, H. Moffat, S.A. Hutchinson, G. Hennigan, K. Devine, and A. Salinger. MP-Salsa: a finite element computer program for reacting flow problems part I: Theoretical development. Technical Report SAND96-2752, Sandia National Laboratory, 1996.
- [162] G.J. Shaw and S. Sivaloganathan. The SIMPLE pressure-correction method as a non-linear smoother. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, 29:574–581, 1988.
- [163] G.L.G. Sleijpen and D.R. Fokkema. BICGSTAB(L) for linear equations involving unsymmetric matrices with complex spectrum. *Electronic Transactions on Numerical Analysis*, 1:11–32, 1993.
- [164] G.L.G. Sleijpen and H.A. van der Vorst. Maintaining convergence properties of BICGSTAB methods in finite precision arithmetic. *Numerical Algorithms*, 10:203–223, 1995.
- [165] G.L.G. Sleijpen and H.A. van der Vorst. An overview of approaches for the stable computation of hybrid Bi-CG methods. *Applied Numerical Mathematics*, 19:235–254, 1996.

-
- [166] A. Van Der Sluis and H.A. Van Der Vorst. The rate of convergence of conjugate gradients. *Numerische Mathematik*, 48:543–560, 1986.
- [167] M. Smir, S. Huss-Lederman, D. Walker, and J. Dongarra. *MPI: the complete reference*. MIT Press, 1996.
- [168] K.M. Smith, W.K. Cope, and S.P. Vanka. A multigrid procedure for three-dimensional flows on non-orthogonal collocated grids. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 17:887–904, 1993.
- [169] P. Sockol. Multigrid solution of the Navier-Stokes equations on highly stretched grids. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 17:543–566, 1993.
- [170] P. Sonneveld. CGS: a fast Lanczos-type solver for nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 10:36–52, 1989.
- [171] H. Stone. Iterative solution of implicit approximations of multidimensional partial differential equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 5:530–558, 1968.
- [172] K. Stüben and U. Trottenberg. Multigrid methods: fundamental algorithms, model problem analysis and applications. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods, Proceedings, Köln-Porz*, Lecture Notes in Mathematics vol.960, pages 1–176. Springer-Verlag, 1981.
- [173] O. Tatebe. The multigrid preconditioned conjugate gradient method. In N. Duane Melson, T. A. Manteuffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on Multigrid Methods*, NASA Conference, 1993.
- [174] AEA Technology. Harwell Subroutine Library. Technical Report Release 11, AEA, Oxfordshire, 1993.
- [175] C. A. Thole and U. Trottenberg. Basic smoothing procedures for the multigrid treatment of elliptic 3D-operators. *Applied Mathematics and Computation*, 19:333–345, 1986.
- [176] M.C. Thompson and J.H. Ferziger. An adaptive multigrid technique for the incompressible Navier-Stokes equations. *Journal of Computational Physics*, 82:94–121, 1989.
- [177] C.H. Tong. A comparative study of preconditioned Lanczos methods for nonsymmetric linear system. Technical Report SAND91-8240B, Sandia National Laboratories, Livermore, 1992.
- [178] L.N. Trefethen. Pseudospectra of matrices. In D.F. Griffiths and G.A. Watson, editors, *Numerical Analysis 1991*, Longman, Harlow, 1992.
- [179] D. Tromeur-Dervout and L. Ta Phuoc. On the 3d MG and ADI algorithms for the numerical solution of Navier-Stokes equations on distributed memory multiprocessors. In C. Hirsch et al., editor, *CFD'92, Volume 1*, pages 473–480. Elsevier Science Publishers, 1992.
- [180] R.R.P. van Nooyen, C. Vuik, and P. Wesseling. Parallelism in GMRES applied to the computation of incompressible flows. Technical Report 96-109, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1996.
- [181] R.R.P. van Nooyen, C. Vuik, and P. Wesseling. Some parallelizable preconditioners for GMRES. Technical Report 96-50, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1996.
- [182] S.P. Vanka. Block implicit coupled calculation of internal fluid flow. In *Fifth Symposium on Turbulent Shear Flows*, Cornell University, pages 20–27–20–32, 1985.
-

- [183] S.P. Vanka. Block-implicit multigrid solution of Navier-Stokes equations in primitive variables. *Journal of Computational Physics*, 65:138–158, 1986.
- [184] S.P. Vanka and G.K. Leaf. An efficient finite-difference calculation procedure for multi-dimensional fluid flows. In *Proceedings AIAA/SAE/ASME 20th Joint Propulsion Conference*, AIAA-84-1244, Cincinnati, 1984.
- [185] V. Venkatakrishnan. Viscous computations using a direct solver. *Computers and Fluids*, 18-2:191–204, 1990.
- [186] H.A. Van Der Vorst. ICCG and related methods for 3D problems on vector computers. Technical Report 87-A18, Kyoto University, Japan, 1987.
- [187] H.A. Van Der Vorst. BICGSTAB: a fast and smoothly converging variant of BiCG for the solution of nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 13-2:631–644, 1992.
- [188] H.A. Van Der Vorst and T.F. Chan. Parallel preconditioning for sparse linear equations. In *ICIAM 95, Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics*, Hamburg, Germany, July 1995.
- [189] H.A. Van Der Vorst and G. Golub. 150 years old and still alive: eigenproblems. In I. Duff and G. Watson, editors, *The State of The Art in Numerical Analysis*, pages 93–119. Clarendon Press, Oxford, 1997.
- [190] H.A. Van Der Vorst and C. Vuik. The superlinear convergence behaviour of GMRES. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 48:327–341, 1993.
- [191] H.A. Van Der Vorst and C. Vuik. GMRESR: a family of nested GMRES methods. *Numerical Linear Algebra with Applications*, 1:369–386, 1994.
- [192] C. Vuik. Further experiences with GMRESR. *Supercomputer*, 55:13–27, 1993.
- [193] C. Vuik. Solution of the discretized incompressible Navier-Stokes equations with the GMRES method. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 16:507–523, 1993.
- [194] C. Vuik. New insights in GMRES-like methods with variable preconditioners. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 61:189–204, 1995.
- [195] C. Vuik. Fast iterative solvers for the discretized incompressible Navier-Stokes equations. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 22:195–210, 1996.
- [196] C. Vuik and A. Segal. Solution of the coupled Navier-Stokes equations. Technical Report 95-28, University of Technology, Department of Technical Mathematics and Informatics, Delft, 1995.
- [197] T. Washio and C.W. Oosterlee. Experiences with robust parallel multilevel preconditioners for BICGSTAB. Technical Report Arbeitspapier 949, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Sankt-Augustin, Germany, 1995.
- [198] T. Washio and C.W. Oosterlee. Krylov subspace acceleration for nonlinear multigrid schemes. *Electronic Transactions on Numerical Analysis*, 6:271–290, 1997.
- [199] T. Washio and C.W. Oosterlee. Flexible multiple semicoarsening for three-dimensional singularly perturbed problems. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 19-5:1646–1666, 1998.
- [200] R. Webster. An algebraic multigrid solver for Navier-Stokes problems. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 18:761–780, 1994.

-
- [201] R. Webster. An algebraic multigrid solver for Navier-Stokes problems in the discrete second-order approximation. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 22:1103–1123, 1996.
- [202] A.J. Van Der Wees. *A nonlinear multigrid method for three dimensional transonic potential flow*. PhD thesis, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1988.
- [203] P. Wesseling. Cell-centered multigrid for interface problems. *Journal of Computational Physics*, 79:85–91, 1988.
- [204] P. Wesseling. Two remarks on multigrid methods. In W. Hackbusch, editor, *Robust Multigrid Methods, Fourth GAMM-Seminar*, Notes on Numerical Fluid Mechanics vol.23, pages 209–216. Vieweg, 1988.
- [205] P. Wesseling. A survey of Fourier smoothing analysis results. In W. Hackbusch and U. Trottenberg, editors, *Multigrid Methods, Third European Conference on Multigrid Methods*, International Series Of Numerical Mathematics vol.98, pages 105–130. Birkhäuser, 1991.
- [206] P. Wesseling. *An introduction to multigrid methods*. John Wiley, Chichester, 1992.
- [207] P. Wesseling. ILU: algorithms, theory and applications. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, 41:202–214, 1993.
- [208] P. Wesseling and S. Zeng. An efficient algorithm for the computation of Galerkin coarse grid approximation for the incompressible Navier-Stokes equations. Technical Report 92-40, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1992.
- [209] P. Wesseling and S. Zeng. Galerkin coarse grid approximation for the incompressible Navier-Stokes equations in general coordinates. Technical Report 92-35, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1992.
- [210] P. Wesseling and S. Zeng. Multigrid for the incompressible Navier-Stokes equations in general coordinates. In N. Duane Melson, T. A. Manteuffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on multigrid methods*, NASA Conference, 1993.
- [211] L.B. Wigton, N.J. Yu, and D.P. Young. GMRES acceleration of computational fluid dynamic codes. In *AIAA 7th Computational Fluid Dynamics Conference, July 15-17, Cincinnati, Ohio*, pages 67–74. AIAA-85-1494, 1985.
- [212] D.C. Wilcox. *Turbulence modeling for CFD*. DCW Industries, California, U.S.A., 1993.
- [213] G. Wittum. On the robustness of ILU-smoothing. In W. Hackbusch, editor, *Robust Multigrid Methods, Fourth GAMM-Seminar*, Notes on Numerical Fluid Mechanics vol.23, pages 217–239. Vieweg, 1988.
- [214] G. Wittum. On the convergence of multigrid methods with transforming smoothers-theory with applications to the incompressible Navier-Stokes equations. *Numerische Mathematik*, 57:15–38, 1990.
- [215] G. Wittum. R-transforming smoothers for the incompressible Navier-Stokes equations. *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, 30:153–162, 1990.
- [216] I. Yavneh. Multigrid smoothing factors for red-black Gauss-Seidel applied to a class of elliptic operators. In N. Duane Melson, T. A. Manteuffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on Multigrid Methods*, NASA Conference, 1993.
-

- [217] I. Yavneh. On red-black S.O.R smoothing in multigrid. In N. Duane Melson, T. A. Mantueffel, and S.F. Mac Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on Multigrid Methods*, NASA Conference, 1993.
- [218] S. Zeng, C. Vuik, and P. Wesseling. Further investigation on the incompressible Navier-Stokes equations by Krylov subspace and multigrid methods. Technical Report 93-93, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1993.
- [219] S. Zeng, C. Vuik, and P. Wesseling. Numerical solution of the incompressible Navier-Stokes equations by Krylov subspace and multigrid methods. *Adv. Comp. Math.*, 4:27–49, 1995.
- [220] S. Zeng and P. Wesseling. Numerical study of a multigrid method with four smoothing methods for the incompressible Navier-Stokes equations in general coordinates. In T.A Mantueffel N. Duane Melson and S.F. Mc Cormick, editors, *Sixth Copper Mountain Conference on Multigrid Methods*, pages 691–708. NASA Conference Publication, 1993.
- [221] S. Zeng and P. Wesseling. An ILU smoother for the incompressible Navier-Stokes equations in general co-ordinates. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 20:59–74, 1995.
- [222] L.B. Zhang. A multigrid solver for the steady incompressible Navier-Stokes equations on curvilinear coordinate systems. *Journal of Computational Physics*, 113:26–34, 1994.
- [223] J. Zhu and W. Rodi. Zonal finite-volume computations of incompressible flows. *Computers and Fluids*, 20–4:411–420, 1991.
- [224] Marcel Zijlema. *Computational modeling of turbulent flow in general domains*. PhD thesis, University of Technology, Department of Mathematics and Informatics, Delft, 1996.

Etude numérique de techniques d'accélération de convergence lors de la
résolution des équations de Navier-Stokes en formulation découplée ou
fortement couplée

Résumé : Le travail effectué vise à améliorer la robustesse des stratégies algorithmiques destinées à la résolution numérique des équations de Navier-Stokes en variables vitesse-pression dans le cadre de la modélisation d'écoulements de fluide visqueux incompressible. Sont ainsi adoptées les formulations découplée et fortement couplée. L'objectif majeur de cette étude revient à déterminer, évaluer et comparer différentes techniques d'accélération de convergence au sein des formulations retenues.

Accélérer la convergence de toute méthode découplée passe par l'emploi d'un solveur linéaire robuste pour résoudre l'équation aux dérivées partielles elliptique aux coefficients variables portant sur la pression. Ont été ainsi développées une méthode multigrille géométrique employant une méthode de construction de grille grossière algébrique et une variante à base de semi-grossissement flexible.

La stratégie d'accélération de convergence de la méthode fortement couplée s'appuie sur deux pivots essentiels : une accélération interne consistant à résoudre chaque système linéaire par méthode de Krylov munie de préconditionnement par blocs, une accélération externe par un recours soit à un schéma multigrille non-linéaire soit à une méthode à sous-espace.

Les résultats obtenus démontrent la robustesse des techniques d'accélération de convergence proposées. A également été prouvée la capacité de l'approche fortement couplée à prédire de façon précise des écoulements laminaires ou turbulents autour de géométries modérément complexes en un temps de calcul minime.

Mots clés : Accélération de convergence; Discrétisation différences finies; Equations de Navier-Stokes; Fluide visqueux incompressible; Formulation fortement couplée; Formulation découplée; Méthode à sous-espace; Méthode multigrille; Préconditionnement multigrille.

A Numerical Study of Convergence Acceleration Techniques for Solving the
Navier-Stokes Equations by Decoupled or Fully Coupled Approaches

Abstract : The present work aims to increase the robustness of any algorithm devoted to the numerical solution of the Navier-Stokes equations with a pressure-velocity variable choice in the background of incompressible viscous fluid flow modelling. Two formulations are adopted: the decoupled one and the fully coupled one. The main goal of this study is thus to determine, evaluate and compare different convergence acceleration techniques for both formulations.

Accelerating the convergence of any decoupled method needs a robust linear solver for handling the pressure elliptic partial differential equation with varying coefficients. Have been therefore developed a geometric multigrid method with a Galerkin coarse grid approximation and a multigrid method with flexible semi-coarsening. The strategy for accelerating the convergence of the fully coupled method relies on two essential key-points: an inner acceleration consisting in solving each linear system by block preconditioned Krylov subspace methods and an outer acceleration either by a nonlinear multigrid scheme or by a subspace method.

The obtained results demonstrate the robustness of the proposed convergence acceleration techniques. Has been also proved the ability of the fully coupled method to accurately predict laminar or turbulent flows around moderately complex geometries in a small CPU time.

Key words : Convergence Acceleration; Finite Difference Discretisation; Navier-Stokes Equations; Incompressible Viscous Fluid; Fully Coupled Formulation; Decoupled Formulation; Subspace Method; Multigrid Method; Multigrid Preconditioning.

Discipline : Sciences de l'ingénieur